

PROSIDING NASKAH KEBIJAKAN
PROCEEDINGS OF THE POLICY PAPERS

EKONOMI DAN POLITIK PENDIDIKAN (A)
[APD62003]
GENAP 2025/2026

PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI PENDIDIKAN
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2026

PRAKATA

Dengan mengedepankan jiwa semangat kajian di bidang keilmuan administrasi pendidikan, prosiding ini hadir sebagai kumpulan dari naskah kebijakan atau kerap dikenal dengan *policy paper* yang membahas berbagai dimensi ekonomi politik pendidikan, dengan fokus khusus pada pendidikan non-formal.

Topik ini mempunyai urgensi yang sangat penting, dikarenakan pendidikan non-formal memainkan *quo vadis* atau arah peran strategis dalam memperkuat akses, relevansi, serta keadilan pendidikan di tengah kondisi dinamika sosial ekonomi serta kebijakan publik maupun kebijakan pendidikan yang terus berkembang. Pendekatan di aspek ekonomi politik membuka cakrawala analisis yang komprehensif terhadap hubungan antar pemangku kepentingan, institusi, hingga struktur sumber daya, maupun proses pengambilan keputusan yang mempunyai pengaruh terhadap kerangka model maupun implementasi program-program pendidikan non-formal.

Kami memberikan perhatian khusus pada kualitas metodologi penulisan dan relevansi program kebijakan secara eksisting. Sehingga dari temuan rekomendasi kebijakan yang disajikan dapat menjadi rujukan secara berkelanjutan bagi akademisi, pembuat kebijakan, hingga pemangku kepentingan terkait yang terlibat dalam pengembangan pendidikan non-formal di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional.

Akhir kata, penyusun mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si. selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi dan Politik Pendidikan kelas A, serta semua teman-teman yang terlibat dalam penulisan *policy paper* ini. Semoga publikasi prosiding ini dapat menyebarluaskan kumpulan inovasi untuk mendorong kajian kebijakan yang konstruktif dan inklusif dalam rangka untuk memperkuat peran pendidikan non-formal sebagai wadah pemberdayaan dan penanggulangan ketimpangan pendidikan.

Kota Malang, Juni 2026

Penyusun Prosiding
(Muhammad Rafi Adyatma Rizqi)

DAFTAR ISI *POLICY PAPER*

• "Mitigasi <i>Learning Loss</i> dalam Pendidikan Nonformal: Analisis Kebijakan dan Implementasi terhadap Dampak Pembelajaran Jarak Jauh"
• " <i>Quo Vadis</i> Penguatan Pendidikan Non-Formal Berbasis Lembaga Kursus Melalui Model Tata Kelola Kolaboratif untuk Meningkatkan Indeks TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) di Kabupaten Malang"
• "Peran Kebijakan Pendidikan Non-Formal dalam Mengatasi Pengangguran di Indonesia: Analisis Kesesuaian Keterampilan dengan Kebutuhan Pasar Kerja"
• "Krisis Relevansi Ijazah: Pendidikan Non Formal sebagai Alternatif Kebijakan dalam Mengatasi Youth Unemployment di Indonesia"
• "Strategi Pemerataan Akses Pendidikan Sebagai Upaya Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Indonesia"
• "Optimalisasi <i>Digital Talent Scholarship</i> (DTS) untuk Meningkatkan <i>Employability</i> Generasi Muda di Indonesia"
• "Penguatan Kursus dan Pelatihan dalam Mengurangi Kesenjangan Keterampilan Tenaga Kerja Di Indonesia"
• "Optimalisasi Pendidikan Kesetaraan melalui PKBM sebagai Respons Kebijakan terhadap Tingginya Angka Putus Sekolah Akibat Faktor Ekonomi"
• "Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK): Strategi Kebijakan Terpadu Untuk Mengurangi Pengangguran Terbuka Di Tingkat Daerah"
• "Distribusi Alokasi Anggaran Pendidikan Non-Formal dalam Kebijakan Pengembangan Keterampilan Kerja di Indonesia"
• "Penguatan Pendidikan Nonformal Berbasis Vokasi untuk Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja"
• "Mengakhiri Paradigma 'Anak Tiri Pendidikan': Pembentukan Rasio Anggaran Pendidikan Non-Formal untuk Menjamin Keberlanjutan Operasional"
• "Dari Pusaran Ke Peluang: Strategi Penguatan PKBM Dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif"
• "Komersialisasi Pendidikan Non-Formal dalam Tarik Ulur Kepentingan Ekonomi dan Hak Publik"

Mitigasi *Learning Loss* Dalam Pendidikan Non Formal: Analisis Kebijakan Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh

Arsya Rahma Anjani¹, Najwa Dwi Intan Febrianti²

¹Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

²Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

Executive Summary

Fenomena *learning loss* pada sektor pendidikan nonformal di Indonesia merupakan salah satu dampak yang muncul akibat pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pendidikan nonformal yang mencakup Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) menghadapi berbagai hambatan struktural dalam mempertahankan kualitas pembelajaran selama dan pasca pandemi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab *learning loss* serta mengevaluasi kebijakan yang diterapkan dalam pendidikan nonformal. Metode yang digunakan adalah analisis kebijakan melalui kajian literatur dan telaah terhadap regulasi terkait pendidikan nonformal. Hasil kajian menunjukkan bahwa *learning loss* tidak hanya dipengaruhi oleh kendala teknis pembelajaran jarak jauh, tetapi juga oleh marginalisasi pendidikan nonformal dalam alokasi sumber daya pendidikan yang cenderung berorientasi pada pendidikan formal (*formal-centric*). Kondisi tersebut tercermin dalam keterbatasan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), rendahnya kesejahteraan tutor, serta tingginya kesenjangan digital yang dialami oleh warga belajar dari kelompok ekonomi rentan. Selain itu, perubahan sistem evaluasi dari Ujian Nasional (UN) menuju Penilaian Satuan Pendidikan (PSP) menimbulkan tantangan dalam menjaga standar asesmen yang seragam dan akuntabel. Berdasarkan hasil analisis, direkomendasikan tiga langkah strategis untuk memitigasi *learning loss* pada pendidikan nonformal, yaitu penguatan pembelajaran digital adaptif, optimalisasi asesmen diagnostik, dan reformasi kebijakan berbasis keadilan dalam distribusi sumber daya pendidikan. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan nonformal serta meningkatkan perannya sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Kata Kunci : *Learning Loss*, Pendidikan Non formal, Pembelajaran Jarak Jauh, Kebijakan Pendidikan.

Executive Summary

The phenomenon of learning loss in Indonesia's non-formal education sector is one of the consequences of the implementation of distance learning (DL). Non-formal education, which includes Community Learning Centers (PKBM) and Course and Training Institutions (LKP), faces various structural barriers in maintaining the quality of learning during and after the pandemic. This study aims to analyze the factors causing learning loss and evaluate the policies implemented in non-formal education. The method used is policy analysis through a literature review and an examination of regulations related to non-formal education. The study's findings indicate that learning loss is not only influenced by technical challenges in distance learning but also by the marginalization of non-formal education in educational resource allocation, which tends to be formal-centric. This situation is reflected in the limited funding for the Education Operational Assistance (BOP), the low welfare of tutors, and the high digital divide experienced by learners from economically vulnerable groups. Additionally, the shift in the evaluation system from the National Examination (UN) to the School-Based Assessment (PSP) poses challenges in maintaining consistent and accountable assessment standards. Based on the analysis, three strategic steps are recommended to mitigate learning loss in non-formal education: strengthening adaptive digital

learning, optimizing diagnostic assessments, and implementing equity-based policy reforms in the distribution of educational resources. The implementation of these recommendations is expected to enhance the quality of non-formal education and strengthen its role as an integral part of the national education system.

Keywords : Learning Loss, Non-Formal Education, Distance Learning, Education Policy.

1. Problem Description

Pendidikan di Indonesia merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal yang mencakup Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) menjadi pilihan yang terjangkau bagi masyarakat yang tidak mampu mendapatkan pendidikan secara formal.

Pandemi COVID-19 telah memaksa sistem pendidikan secara global untuk melakukan pergeseran menggunakan media digital secara mendadak melalui kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidikan dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Di Indonesia, transisi ini bukan sekedar perubahan teknis operasional, melainkan sebuah guncangan besar yang menguji ketahanan infrastruktur digital nasional. Namun, dibalik upaya digitalisasi tersebut, terdapat ancaman yang serius berupa *learning loss*. *The Education and Development Forum* (2020) menjelaskan bahwa *learning loss* merupakan situasi di mana peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan mereka baik secara umum atau khusus atau dapat dikatakan sebagai kemunduran secara akademik akibat kondisi tertentu seperti adanya kesenjangan yang berkepanjangan atau ketidakberlangsungannya proses pendidikan (Cerelia, 2021).

Pendidikan nonformal menjadi jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi jutaan warga negara yang tidak mampu menjangkau pendidikan formal. Kemendikdasmen mencatat terdapat 881.168 anak tidak bersekolah karena putus sekolah, 1.027.014 anak sudah lulus namun tidak melanjutkan sekolah, dan 2.077.596 anak belum pernah bersekolah (Tempo, 2025). Dalam hal ini, pendidikan nonformal memfasilitasi pendidikan kesetaraan program paket A, B, dan C yang memberikan kesempatan bagi anak yang putus sekolah ataupun tidak sempat bersekolah mendapatkan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal. Selain itu, LKP sebagai pendidikan nonformal mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja yang didasarkan pada kebutuhan pasar industri. Dengan peranan yang menjadikan warga untuk bisa kreatif, maju, berjiwa kewirausahaan, dan mengembangkan keterampilan seperti warga belajar, pendidikan nonformal dapat memberdayakan masyarakat marginal agar tetap kompetitif di tengah persaingan ekonomi.

Transisi pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring menciptakan celah pedagogis yang dalam pada sektor pendidikan nonformal. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pasalnya, LKP sangat bergantung pada penguasaan keterampilan teknis. *Learning loss* dapat terjadi secara masif ketika peserta didik tidak memiliki akses ke peralatan yang sesuai standar. Pengadaan Simulasi secara daring melalui video tutorial tidak mampu menggantikan secara penuh pengalaman sensorik langsung, sehingga menciptakan lulusan bersertifikat yang gagap keterampilan. Fenomena ini menjadikan LKP tidak memenuhi peran memberikan kesempatan belajar yang luas bagi masyarakat, sebagai pendukung jenjang pendidikan lain serta menyiapkan SDM (Sholeh, Sofiatun, & Afriliani, 2023).

Jika *learning loss* di sektor pendidikan nonformal tidak segera dimitigasi menunjukkan lemahnya komitmen terhadap prinsip pendidikan untuk semua (*Education for All*), yang berpotensi memicu ketegangan sosial akibat meningkatnya angka pengangguran dari kelompok masyarakat paling rentan. Analisis terhadap implementasi pembelajaran jarak jauh di sektor nonformal menunjukkan bahwa kendala utama bukan hanya pada aspek pedagogi, melainkan pada ketimpangan akses teknologi dan dukungan anggaran yang tidak merata. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tinjauan kebijakan yang komprehensif untuk merumuskan strategi mitigasi yang efektif. Perubahan arah kebijakan harus dilakukan sekarang guna memastikan keberlangsungan dan relevansi pendidikan nonformal di masa depan.

2. Policy Options

2.1. Kebijakan Penguatan Pembelajaran Daring (*Digital Based Policy*)

Fenomena *learning loss* yang muncul akibat pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi telah menjadi tantangan serius dalam sistem pendidikan, termasuk pada sektor pendidikan nonformal. Dalam perspektif kebijakan publik, permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan penurunan capaian akademik, tetapi juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia serta memperlebar kesenjangan sosial (Rahmat, dkk., 2021). Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang sistematis dan terukur, salah satunya melalui penguatan pembelajaran daring berbasis digital (*digital based policy*).

Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *learning loss* adalah hilangnya kesempatan belajar karena berkurangnya intensitas interaksi dengan pendidik saat proses pembelajaran yang mengakibatkan penurunan penguasaan kompetensi peserta didik. Sedangkan The Education and Development Forum (2020), menyebutkan *learning loss* adalah situasi di mana peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan baik umum atau khusus atau kemunduran secara akademis yang terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan atau ketidakberlangsungannya proses pendidikan. Dengan demikian, intervensi kebijakan menjadi krusial, karena tanpa kebijakan yang tepat, dampak *learning loss* dapat menjadi kerugian jangka panjang bagi sistem pendidikan dan pembangunan nasional.

Gambar 1. Persentase Penggunaan PJJ Tahun 2020-2026

Sumber: Olahan Penulis

Secara konseptual, kebijakan berbasis digital merupakan bentuk respons pemerintah terhadap disrupsi pendidikan dengan memanfaatkan teknologi sebagai medium utama pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan proses belajar sekaligus memperluas

akses pendidikan tanpa batas geografis. Dalam konteks pendidikan nonformal yang memiliki karakter fleksibel, kebijakan ini berpotensi menjadi solusi strategis untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan pendidikan. Namun demikian, penting untuk memahami bahwa *learning loss* terjadi bukan semata karena perubahan metode pembelajaran, melainkan akibat berkurangnya kualitas interaksi antara peserta didik dan pendidik.

Penguatan pembelajaran daring harus dirancang tidak hanya sebagai penyediaan teknologi, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas interaksi dan efektivitas pembelajaran. Dari perspektif kebijakan publik, *digital-based policy* memiliki keunggulan utama pada aspek efisiensi ekonomi. Penggunaan platform digital memungkinkan distribusi materi pembelajaran secara luas dengan biaya marginal yang relatif rendah dibandingkan metode konvensional. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong transformasi digital dalam sistem pendidikan, yang relevan dengan tuntutan era industri 4.0. Akan tetapi, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan struktural yang signifikan, terutama terkait dengan kesenjangan akses teknologi. Dalam studi empiris ditemukan bahwa, Sarana dan prasarana yang kurang memadai, dengan banyaknya murid tidak memiliki handphone di wilayah terpencil. Hal ini membuat beberapa siswa kesulitan mengakses pembelajaran jarak jauh (Rahmat, dkk., 2021).

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis digital berpotensi menciptakan eksklusivitas bagi kelompok masyarakat tertentu, khususnya peserta didik dalam pendidikan nonformal yang umumnya berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Menurut Gagne (1977), ketimpangan akses ini pada akhirnya dapat memperparah *learning loss*, alih-alih menguranginya. Selain itu, aspek literasi digital juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini. Baik tutor maupun peserta didik seringkali belum memiliki kompetensi yang memadai dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran secara optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas pembelajaran serta menurunnya motivasi belajar peserta didik. Dalam kerangka kebijakan publik, kondisi tersebut mencerminkan adanya *implementation gap*, yaitu kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan. Kebijakan yang secara konseptual efisien belum tentu efektif apabila tidak didukung oleh kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Meskipun demikian, kebijakan penguatan pembelajaran daring tetap memiliki relevansi yang tinggi dalam mitigasi *learning loss*, asalkan diimplementasikan secara adaptif dan inklusif. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penyediaan teknologi, tetapi juga mencakup, pemerataan akses digital, peningkatan literasi digital tutor dan peserta didik, serta pengembangan model pembelajaran daring yang interaktif dan kontekstual.

Dengan pendekatan tersebut, pembelajaran daring tidak hanya menjadi solusi darurat, tetapi juga dapat bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan nonformal secara berkelanjutan. Maka dapat ditegaskan bahwa penguatan pembelajaran daring merupakan langkah yang tidak terhindarkan dalam era digital. Namun, tanpa desain kebijakan yang inklusif dan implementasi yang tepat, kebijakan ini justru berpotensi memperdalam kesenjangan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menempatkan *digital based policy* sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dan terintegrasi dalam mitigasi *learning loss*. Kebijakan penguatan pembelajaran daring harus dipandang bukan sekadar solusi teknologis, tetapi sebagai instrumen kebijakan publik yang menentukan arah masa depan pendidikan nonformal. Tanpa intervensi yang tepat, *learning loss* akan terus berlanjut dan berdampak pada kualitas generasi mendatang.

2.2. Kebijakan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik

Permasalahan asesmen atau penilaian hasil belajar pada pendidikan nonformal selama pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu poin paling krusial dalam terjadinya *learning loss*. Asesmen sering kali mengalami degradasi kualitas yang serius. Dalam pembelajaran jarak jauh, sulit untuk mengawasi

warga belajar secara langsung saat ujian. Saat ini, standar asesmen pendidikan nonformal merujuk pada Permendikbud Ristek No. 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk pendidikan kesetaraan, dan standar asesmen LKP yang berorientasi pada Uji Kompetensi. Asesmen pada pendidikan nonformal yang dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh menimbulkan risiko penurunan kriteria kompetensi minimal demi mengejar target kelulusan administratif

Kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), kini digantikan sepenuhnya dengan Penilaian Satuan Pendidikan (PSP). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong terciptanya asesmen yang lebih otentik, kontekstual, dan terintegrasi dengan proses pembelajaran sehari-hari, seperti portofolio untuk bekerja, presentasi proyek, dan observasi (Damayanti, 2025). Sebagai penggantinya, pemerintah memperkenalkan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), yang berfokus pada kompetensi dasar yaitu literasi dan numerasi. Langkah ini memicu kekhawatiran bahwa penghapusan ujian berbasis materi akan membuat peserta didik meremehkan penguasaan konten. Terlebih lagi adanya ancaman penurunan nilai hasil belajar akibat *learning loss* yang terjadi ketika pembelajaran jarak jauh. *Learning loss* berdampak pada penurunan capaian belajar karena kurangnya kualitas serta fasilitas dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh (Aprilia dalam Assiddiqi, 2021).

Asesmen bagi pendidikan nonformal harus bersifat objektif, namun pendidikan jarak jauh membuka peluang terjadinya kecurangan. Penelitian terdahulu menjelaskan pelaksanaan asesmen diselenggarakan oleh masing-masing satuan pendidikan dalam bentuk tes uji kompetensi dan portofolio. Hal ini memberikan otonomi kepada satuan pendidikan untuk menentukan keberhasilan belajar siswanya sendiri. Warga belajar atau peserta didik didorong untuk memiliki portofolio yang sesuai dengan kegemaran dan bakat alaminya sebagai bagian dari hasil belajar. Kebebasan dalam menentukan standar tersebut justru menjadi ancaman, karena belum ada standar nasional yang seragam untuk tes yang dibuat secara otonom oleh sekolah, sehingga terdapat kemungkinan kualitas tes tersebut bermasalah atau kriteria kompetensi minimal menurun (Ahmad et al, 2022).

Standar isi dalam Permendikbud Ristek No. 7 Tahun 2022 menuntut pencapaian kompetensi keterampilan, namun dalam pembelajaran jarak jauh, pengujian keterampilan motorik hampir mustahil dilakukan secara sah tanpa tatap muka langsung. Asesmen psikomotorik menjadi tantangan karena banyak pengajar belum mampu menerjemahkan kurikulum yang ada menjadi aktivitas penilaian daring yang interaktif dan sesuai standar. Penurunan motivasi belajar selama pembelajaran jarak jauh ditandai dengan keengganan membuka materi atau penjelasan dari tutor, yang berakibat pada performa asesmen yang rendah (Adawiyah & Haolani, 2021). Penelitian ini menunjukkan pembelajaran jarak jauh menjadi salah satu faktor terjadinya *learning loss* pada pendidikan nonformal.

2.3. Pemberdayaan Satuan Pendidikan

Pemberdayaan satuan pendidikan nonformal merupakan salah satu alternatif kebijakan strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran terlebih lagi untuk pembelajaran jarak jauh, khususnya dalam konteks transformasi digital pendidikan. Pendekatan ini menekankan pemberian otonomi yang lebih luas kepada lembaga pendidikan nonformal untuk mengembangkan model pembelajaran yang adaptif, kontekstual, dan berbasis kebutuhan peserta didik. Otonomi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan perlu diimbangi dengan dukungan negara dalam bentuk penyediaan infrastruktur digital, pelatihan sumber daya manusia, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan. Menurut UNESCO (2021), keberhasilan transformasi pendidika sangat bergantung pada keseimbangan antara desentralisasi kewenangan dan juga dukungan yang sistematis dari pemerintah agar kesenjangan kualitas antar lembaga dapat diminimalisir.

Dalam implementasinya, penguatan asesmen diagnostik pada tahap awal pembelajaran menjadi komponen penting dalam kebijakan ini. Asesmen diagnostik memungkinkan pendidik untuk

mengidentifikasi tingkat kemampuan awal, kebutuhan belajar, serta potensi kesenjangan yang dialami peserta didik akibat fenomena *learning loss*. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *assessment for learning* yang menempatkan asesmen sebagai alat untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan sekedar mengukur hasil, OECD (2020) menegaskan bahwa penggunaan asesmen diagnostik secara sistematis dapat membantu pendidik merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Lebih lanjut, integrasi teknologi dalam pendidikan adaptif menjadi elemen kunci dalam pemberdayaan satuan pendidikan. Penggunaan platform digital mampu menyesuaikan kecepatan dan gaya belajar peserta didik memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih personal dan inklusif. Teknologi adaptif juga tidak hanya meningkatkan keterlibatan peserta didik, tetapi juga membantu tutor dalam memonitor perkembangan belajar peserta didik. Menurut laporan World Bank (2022), pemanfaatan teknologi pendidikan berbasis adaptif terbukti efektif dalam mengatasi kesenjangan pembelajaran dan meningkatkan capaian akademik, terutama di negara berkembang yang menghadapi tantangan akses dan kualitas pendidikan.

Selain itu, kebijakan ini juga memberikan fleksibilitas kepada tutor untuk merancang asesmen berbasis proyek sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran. Asesmen berbasis proyek dinilai lebih mampu mengukur keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi dibandingkan dengan tes konvensional. Pendekatan ini juga relevan dengan karakteristik pendidikan nonformal yang cenderung lebih kontekstual dan berorientasi pada keterampilan praktis. Model asesmen yang variatif mampu memberikan gambaran pemahaman dan penguasaan materi oleh siswa, dan harus dimasukkan sebagai bagian dari rencana penilaian secara keseluruhan (Johnson et al, 2023).

Dengan mengintegrasikan asesmen diagnostik, pembelajaran adaptif berbasis teknologi dan proyek, kebijakan ini secara langsung menjadi jawaban permasalahan *learning loss* secara lebih personal dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya, tanpa mengabaikan standar kualitas pendidikan. Di sisi lain, fleksibilitas yang diberikan tetap harus diiringi dengan sistem monitoring dan evaluasi yang jelas agar kualitas implementasi tetap terjaga. Dengan demikian, pemberdayaan satuan pendidikan tidak hanya menjadi strategi desentralisasi, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan keadilan dan efektivitas sistem pendidikan secara keseluruhan.

2.4. Perbandingan Policy Options

Sebagai bahan untuk menentukan arah intervensi yang paling tepat dalam memitigasi learning loss pada pendidikan nonformal, ketiga alternatif kebijakan di atas perlu dievaluasi secara komparatif. Analisis perbandingan ini dilakukan secara sistematis dengan memetakan setiap opsi ke dalam empat parameter krusial. Pemetaan secara menyeluruh terhadap ketiga pilihan kebijakan tersebut disajikan dalam matriks perbandingan berikut:

Tabel 1. Perbandingan *Policy Option*

Indikator	Kebijakan Pertama: Penguatan Pembelajaran Daring (<i>Digital Based Policy</i>)	Kebijakan Kedua: Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik	Kebijakan Ketiga: Pemberdayaan Satuan Pendidikan
Instrumen Utama	Teknologi sebagai medium utama pembelajaran dan platform digital untuk distribusi materi belajar.	Kurikulum PJJ berbasis standar nasional, sistem ujian daring yang ketat, dan kewajiban penggunaan satu	Asesmen diagnostik di tahap awal, integrasi platform digital adaptif, dan evaluasi melalui

		modul yang sama dari Kemendikbud Ristek.	asesmen berbasis proyek.
Pendekatan	Berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk mengatasi batas geografis secara fleksibel dengan menekan biaya operasional.	Dengan sentralistik dan pengendalian mutu melalui pengambilan alih kendali penuh oleh pemerintah pusat demi menyeragamkan kualitas dan validitas hasil belajar.	Desentralisasi dan afirmatif yang memberikan otonomi luas kepada lembaga untuk berkembang, namun tetap diimbangi dukungan infrastruktur dan pendampingan teknis secara sistematis dari negara.
Kelebihan	Distribusi materi belajar secara luas dengan biaya marginal yang relatif rendah. Serta mendorong modernisasi sistem pendidikan agar relevan dengan era industri 4.0.	Terdapat standar mutu nasional yang terjaga dan ijazah PNF diakui secara kuat. Hal ini membuka peluang lulusan PKBM/LKP yang lebih besar dalam dunia kerja karena adanya kepercayaan dari pasar industri.	Menjawab <i>learning loss</i> secara personal sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing siswa. Dengan asesmen proyek mampu mengukur keterampilan praktis seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Peningkatan efektivitas juga terjadi pada pembelajaran tanpa mengabaikan standar kualitas pendidikan.
Risiko	Eksklusi sosial seperti banyak murid di wilayah terpencil tidak memiliki <i>handphone</i> . Adanya jarak antara tujuan kebijakan dengan realitas akibat rendahnya literasi digital tutor dan peserta didik. Serta ketimpangan akses internet justru berpotensi memperparah <i>learning loss</i> .	Pendidikan nonformal mengalami pengurangan fleksibilitas yang selama ini menjadi kekuatan utama dan karakteristiknya. Perlu diperhatikan pula eksekusi dari kebijakan tersebut karena berisiko membebani instansi jika kesiapan infrastruktur, akses teknologi, dan kompetensi	Kesenjangan kualitas jika sistem monitoring dan evaluasi lemah, gap kualitas antarlembaga berisikono melebar. Ditambah lagi dengan ketergantungan pada komitmen negara dalam menyediakan anggaran infrastruktur digital serta pelatihan SDM berkelanjutan

		pendidikan merata.	belum	
--	--	-----------------------	-------	--

Sumber: Olahan penulis

3. Policy Recommendations

Mengingat bahwa terjadinya *Learning loss* menjadi salah satu dampak paling signifikan pascapandemi COVID-19, tidak hanya dalam pendidikan formal tetapi juga pada pendidikan nonformal seperti PKBM, kursus, dan pelatihan keterampilan. Karakteristik pendidikan nonformal yang fleksibel, berbasis kebutuhan, dan menjangkau kelompok rentan justru membuatnya sangat terdampak oleh keterbatasan akses teknologi, rendahnya kesiapan tutor, serta lemahnya sistem evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya adaptif, tetapi juga transformatif untuk memastikan pemulihan kualitas pembelajaran.

3.1 Penguatan Asesmen Diagnostik sebagai Strategi Mitigasi Learning Loss

Penguatan asesmen diagnostik merupakan komponen kunci dalam kebijakan mitigasi *learning loss* pada pendidikan nonformal, karena berfungsi sebagai dasar dalam memahami kondisi riil capaian belajar peserta didik. Berbeda dengan asesmen sumatif yang berorientasi pada hasil akhir, asesmen diagnostik menekankan pada identifikasi kesenjangan kompetensi, kelemahan mendasar, serta kebutuhan belajar individual. Dalam konteks pendidikan nonformal yang sangat heterogen, pendekatan ini menjadi catatan penting agar intervensi pembelajaran tidak bersifat generalisasi, melainkan tepat sasaran.

Learning loss sering kali tidak terlihat secara kasat mata, terutama pada peserta didik dewasa yang cenderung menyembunyikan kesulitan belajar mereka. Oleh karena itu, tanpa asesmen diagnostik yang sistematis, tutor berisiko memberikan materi yang terlalu sulit atau justru terlalu sederhana, yang pada akhirnya memperlambat proses pemulihan pembelajaran. Asesmen diagnostik merupakan langkah awal yang esensial dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif pasca krisis.

Berbeda dengan tes standar yang sering kali memberikan gambaran umum tentang pencapaian, penilaian diagnostik dirancang untuk mengukur pemahaman siswa pada tingkat yang lebih granular. Asesmen ini biasanya mencakup serangkaian tugas atau pertanyaan yang secara spesifik menargetkan keterampilan atau konsep kunci dalam suatu mata pelajaran. Misalnya, dalam matematika, penilaian diagnostik mungkin tidak hanya mengukur kemampuan siswa untuk memecahkan masalah aljabar, tetapi juga mengidentifikasi apakah kesulitan mereka berasal dari pemahaman konsep dasar seperti pecahan, operasi bilangan bulat, atau pemahaman simbol matematika. Demikian pula, dalam literasi, penilaian dapat mengidentifikasi apakah kesulitan membaca disebabkan oleh pemahaman kosakata, pengenalan kata, kelancaran membaca, atau pemahaman bacaan.

Lebih dari sekadar mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan, penilaian diagnostik yang efektif juga dapat memberikan petunjuk tentang hambatan kognitif atau metakognitif. Misalnya, seorang siswa mungkin menjawab pertanyaan dengan salah bukan karena mereka tidak tahu jawabannya, tetapi karena mereka salah memahami instruksi, tidak memiliki strategi pemecahan masalah yang tepat, atau memiliki kecemasan terhadap tes. Asesmen diagnostik yang dirancang dengan baik dapat menyertakan elemen yang membantu mengidentifikasi jenis kesulitan ini, seperti meminta siswa menjelaskan proses berpikir mereka atau menyajikan masalah dalam berbagai format.

Secara kebijakan, pemerintah perlu mengintegrasikan asesmen diagnostik ke dalam sistem pembelajaran nonformal melalui beberapa langkah strategis. Pengembangan instrumen asesmen yang sederhana, kontekstual, dan mudah digunakan oleh tutor, baik dalam format digital maupun *offline*. Instrumen ini harus mampu mengukur kompetensi dasar seperti literasi, numerasi, serta keterampilan fungsional yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, hasil asesmen harus diolah menjadi data yang informatif dan dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar dokumentasi administratif.

Kebijakan ini perlu mendorong implementasi program remedial berbasis hasil asesmen diagnostik. Program ini harus dirancang secara fleksibel, memungkinkan peserta didik untuk memperbaiki capaian belajarnya secara bertahap tanpa tekanan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip

teaching at the right level, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan aktual peserta didik, bukan berdasarkan standar usia atau jenjang semata. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkelanjutan juga menjadi bagian integral dari asesmen diagnostik. Pemerintah perlu memastikan adanya sistem pelacakan perkembangan belajar peserta didik secara periodik, sehingga intervensi dapat disesuaikan secara dinamis.

Sehingga, tanpa asesmen diagnostik yang kuat, kebijakan mitigasi learning loss akan berjalan dalam kondisi “buta data”. Artinya, intervensi yang dilakukan berpotensi tidak efektif, tidak efisien, dan bahkan memperlebar kesenjangan belajar. Sebaliknya, dengan sistem asesmen diagnostik yang terintegrasi, pendidikan nonformal dapat bergerak menuju pendekatan yang lebih presisi, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata peserta didik.

3.1.1 Merancang dan Menerapkan Asesmen Diagnostik yang Efektif

Agar Asesmen diagnostik dapat berfungsi sebagai strategi mitigasi kehilangan pembelajaran yang efektif, ia harus dirancang dan diterapkan dengan hati-hati. Asesmen harus selaras dengan kurikulum dan standar pembelajaran yang relevan. Ini memastikan bahwa apa yang diukur benar-benar mencerminkan apa yang diharapkan siswa pelajari. Asesmen diagnostik tidak boleh menjadi tes yang terpisah dari pengajaran, melainkan harus menjadi bagian integral dari siklus pembelajaran.

Asesmen harus mampu memberikan informasi yang cukup rinci untuk memandu instruksi. Ini berarti bahwa penilaian harus mengidentifikasi kesenjangan pembelajaran pada tingkat keterampilan atau konsep yang spesifik. Misalnya, daripada hanya menyatakan bahwa seorang siswa tertinggal dalam matematika, Asesmen diagnostik harus dapat menunjukkan apakah masalahnya terletak pada pemahaman operasi dasar, pengenalan pola, atau penalaran logis. Informasi ini memungkinkan guru untuk memberikan dukungan yang ditargetkan dan mencegah siswa merasa kewalahan oleh materi yang terlalu sulit.

Lalu, asesmen diagnostik harus praktis untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Ini berarti bahwa tes tidak boleh terlalu memakan waktu untuk diberikan atau dinilai, dan hasilnya harus dapat diinterpretasikan dengan mudah oleh guru. Teknologi dapat memainkan peran penting di sini. Sistem asesmen digital dapat memberikan umpan balik instan, analisis data yang mendalam, dan bahkan rekomendasi pembelajaran yang dipersonalisasi. Misalnya, platform pembelajaran adaptif sering kali memasukkan elemen penilaian diagnostik yang secara otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan pertanyaan berdasarkan respons siswa, memberikan gambaran yang dinamis tentang pemahaman mereka.

Kemudian, data yang dihasilkan oleh penilaian diagnostik harus ditindaklanjuti. Mengetahui di mana letak kesenjangan pembelajaran tidak akan banyak membantu jika informasi tersebut tidak digunakan untuk menginformasikan praktik pengajaran. Guru perlu dilatih tentang cara menafsirkan hasil penilaian diagnostik dan cara menggunakan informasi tersebut untuk merancang pelajaran yang terdiferensiasi, kelompokan siswa berdasarkan kebutuhan mereka, dan memberikan intervensi yang ditargetkan. Kolaborasi antara guru, administrator sekolah, dan spesialis pendidikan juga penting untuk memastikan bahwa data diagnostik digunakan secara efektif di seluruh sekolah atau distrik. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa guru tidak hanya memahami asesmen diagnostik, tetapi juga dapat mengimplementasikannya secara efektif dalam konteks pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan siswa.

3.1.2 Mengintegrasikan Asesmen Diagnostik ke dalam Strategi Mitigasi Learning Loss

Salah satu cara utama untuk mengintegrasikan penilaian diagnostik adalah dengan menggunakannya sebagai titik awal untuk merancang kurikulum intervensi. Setelah kesenjangan pembelajaran diidentifikasi melalui penilaian diagnostik, sekolah dapat mengembangkan atau mengadaptasi program pembelajaran yang secara khusus dirancang untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Program-program ini bisa dalam bentuk kelompok kecil, bimbingan belajar satu lawan

satu, atau bahkan unit pembelajaran yang disesuaikan yang ditawarkan selama waktu luang atau sebagai bagian dari program pengayaan. Kunci keberhasilannya adalah bahwa intervensi tersebut didasarkan pada data diagnostik yang akurat.

Selain itu, penilaian diagnostik dapat digunakan untuk memantau kemajuan intervensi itu sendiri. Dengan memberikan penilaian diagnostik secara berkala selama periode intervensi, guru dapat melacak apakah siswa membuat kemajuan yang diharapkan dalam mengatasi kesenjangan pembelajaran mereka. Jika kemajuan tidak terlihat, hasil penilaian dapat membantu mengidentifikasi apakah intervensi perlu disesuaikan, atau apakah ada faktor lain yang menghambat kemajuan siswa. Pendekatan siklus ini menilai, mengintervensi, dan menilai kembali sangat penting untuk memastikan efektivitas berkelanjutan dari upaya mitigasi.

Teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam integrasi ini. Platform pembelajaran adaptif, misalnya, dapat secara otomatis memberikan penilaian diagnostik di awal unit pembelajaran, mengidentifikasi area di mana siswa membutuhkan dukungan tambahan, dan kemudian menyesuaikan jalur pembelajaran mereka untuk memberikan konten dan latihan yang ditargetkan. Platform ini juga dapat melacak kemajuan siswa secara real time, memberikan data berharga kepada guru tanpa memerlukan penilaian manual yang ekstensif.

Penting juga untuk menekankan bahwa penilaian diagnostik tidak hanya untuk siswa yang mengalami kehilangan pembelajaran yang signifikan. Semua siswa dapat mendapat manfaat dari penilaian diagnostik, karena ini membantu mengidentifikasi area di mana mereka dapat lebih maju atau di mana mereka mungkin memiliki kesenjangan yang lebih halus yang dapat menjadi penghalang untuk pembelajaran di masa depan. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih universal untuk penilaian diagnostik, sekolah dapat menciptakan sistem dukungan pembelajaran yang lebih proaktif dan preventif, bukan hanya reaktif.

4. Penutup

Learning loss pada pendidikan nonformal merupakan dampak nyata dari disrupsi pembelajaran jarak jauh yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga struktural dan sistemik. Permasalahan ini dipicu oleh kombinasi berbagai faktor, seperti kesenjangan akses teknologi, lemahnya kapasitas tutor, keterbatasan model pembelajaran daring yang adaptif, serta belum optimalnya sistem asesmen yang mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik secara akurat. Melalui analisis kebijakan yang komprehensif, menunjukkan bahwa upaya mitigasi *learning loss* harus dilakukan secara sistemik dan terintegrasi. Kebijakan penguatan pembelajaran daring berbasis digital, pemberdayaan satuan pendidikan, serta reformasi sistem penilaian menjadi langkah awal yang penting, namun belum cukup apabila tidak disertai dengan pendekatan yang adaptif dan berkeadilan.

Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang diajukan meliputi penguatan pembelajaran digital adaptif, pengembangan asesmen diagnostik, serta reformasi kebijakan berbasis keadilan menjadi strategi kunci untuk memastikan bahwa pendidikan nonformal mampu bangkit dan bertransformasi secara berkelanjutan. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola pendidikan yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Pendidikan nonformal harus ditempatkan sebagai pilar penting dalam sistem pendidikan nasional, bukan sekadar pelengkap, karena perannya yang strategis dalam menjangkau masyarakat marginal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, *learning loss* berpotensi menjadi krisis jangka panjang yang berdampak pada meningkatnya kesenjangan sosial dan menurunnya daya saing bangsa.

Dengan demikian, policy paper ini menekankan urgensi perubahan arah kebijakan yang lebih berpihak pada prinsip keadilan dan pemerataan. Transformasi pendidikan nonformal bukan hanya tentang pemulihan pasca pandemi, tetapi juga tentang membangun sistem pendidikan yang lebih tangguh, adaptif, dan inklusif di masa depan. Upaya ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tutor, serta masyarakat secara luas agar tujuan pendidikan untuk semua benar-benar dapat terwujud secara nyata.

Daftar Pustaka

- Adityo, A., Sudiran, S., Rachmayani, A., & Sharafie, D. (2023). Best practices in the implementation of pandemic era learning in non-formal education institution. *Research and Development in Education (RaDEn)*, 3(2), 100-111.
- Adawiyah, S. R., & Haolani, A. (2021). Kajian teoritis penerapan self-assessment sebagai alternatif asesmen formatif di masa pembelajaran jarak jauh. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(3), 596-605.
- Ahmad, A., Madani, F., Ishaq, M., Purwito, L., & Sari, R. P. (2022). Evaluasi Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan Nonformal. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2), 1143-1154.
- Ahmad, N., et al. (2026). Penguatan Literasi Digital melalui Coding Games pada Pendidikan Nonformal Anak Pekerja Migran Indonesia. *Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 10(1), 149-160.
- Andini, D. R., Fitrianti, E., Lestari, E. A., & Brutu, D. (2025). Peran Organisasi Pendidikan di Luar Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Non-Formal: Studi Kasus di Lembaga Kursus dan Pelatihan. *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 5(1), 158-163.
- Arfani, M. (2024). Implikasi Pembelajaran Non Formal Terhadap Peningkatan Pemahaman Pendidikan Agama Islam Di Lembaga Pendidikan. *Islamic Education Review*, 1(1), 38-59.
- Arriany, I., Junadi, J., & Laksono, A. D. (2020). Pelatihan e-learning untuk tutor pendidikan kesetaraan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2).
- Assiddiqi, D. R., & Soeryanto, S. (2021). Peluang Menurunnya Capaian Hasil Belajar (Learning Loss) dan Alternatif Solusinya: Kajian Kasus Pembelajaran Online di Era Pandemi Covid-19 di Jurusan Teknik Mesin UNESA.
- Carlisle, S. K., Gourd, K., Rajkhan, S., & Nitta, K. (2017). Assessing the impact of community-based learning on students: The Community Based Learning Impact Scale (CBLIS). *Journal of Service-Learning in Higher Education*, 6.
- Cerelia, J. J., Sitepu, A. A., & Toharudin, T. (2021). Learning loss akibat pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19 di Indonesia. In *E-Prosiding Seminar Nasional Statistika| Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran*.
- Clark, A., Nash, B., & Karvonen, M. (2022). Teacher Assessment Literacy: Implications for Diagnostic Assessment Systems. *Applied Measurement in Education*, 35(1), 17–32. <https://doi.org/10.1080/08957347.2022.2034823>
- Damayanti, D. P. (2025). Analisis implementasi kebijakan merdeka belajar dalam satuan pendidikan nonformal di Indonesia. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(7), 7033-7043.
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2020). Effective teacher professional development. Learning Policy Institute.

- Durant, J. F., & Wright, D. B. (2022). Exploring the Associations Between MAP Growth and SBA by Demographics. *Frontiers in Education*. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.851625>
- Gagne, Robert M. 1977. *The Conditions of Learning*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Hasanah, S. N., Sukmana, C., Ardiwinata, J. S., & Sodikin. (2024). Implementasi pelatihan tutor berjenjang berbasis kompetensi di PKBM Al Insan. *Dikus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*.
- Jannah, M., Maryani, I., & Santosa, A. B. (2024). Kesiapan Guru Sekolah Dasar dalam Implementasi Asesmen Diagnostik untuk Mendukung Pembelajaran Berdiferensiasi. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 10(1), 451–459.
- Johnson, C. C., Walton, J. B., Strickler, L., & Elliott, J. B. (2023). Online teaching in K-12 education in the United States: A systematic review. *Review of Educational Research*, 93(3), 353-411.
- Mjenda, M., Mutarutinya, V., & Owiti, D. O. (2023). Diagnostic Assessment Knowledge and Practices among Secondary School Mathematics Teachers in Dodoma, Tanzania. *African Journal of Empirical Research*. <https://doi.org/10.51867/ajernet.4.2.114>
- Mursalim, M., & Tech, M. I. (2019). Kebijakan dan Strategi: Membangun Interkoneksi antara Pendidikan Formal, Non-Formal, dan Informal dalam Konteks Pendidikan Sepanjang Hayat di Indonesia (Makalah). Kendari. Kendari.
- Putri, F. R., & Rahayu, S. (2026). Kesejahteraan Guru Paud. PT KIMHSAFI ALUNG CIPTA.
- Rahmat, Abdul, dkk. 2021. Model Mitigasi Learning Loss Era COVID 19: Studi pada Pendidikan Nonformal Dampak Pendidikan Jarak Jauh. Jogja: Samudra Biru
- Rasid, R. 2009. Peningkatan kompetensi pamong belajar sebagai agen pemberdayaan masyarakat melalui jalur pendidikan nonformal. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 71–80.
- Sari, D. P., & Multisuandi, N. N. (2025). Literasi Digital dalam Pendidikan Non Formal: Peluang, Tantangan, dan Strategi Penguatan. *JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, 9(2), 47-51.
- Sholeh, B., Soffiatun, S., & Afriliani, F. (2023). Peran Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam Mempersiapkan Wirausaha. *EDUKASIA Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 895-900.
- Sukmana, C., Komar, O., Kamil, M., Mutamam, M. H. A., & Hatimah, I. (2025). Analisis Kebutuhan Pengembangan Standar Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan Melalui Sistem Pelatihan Berjenjang di PKBM Al-Insan Sumedang. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 20(2), 31-41.
- Trikarinaputri, E. 2025. Kementerian Pendidikan: 3,9 Juta Anak Tak Bersekolah. Tempo Publishing.
- OECD. (2021). *Education at a glance 2021: OECD indicators*. OECD Publishing.
- UNESCO. 2021. *Education recovery in the aftermath of COVID-19*. UNESCO Publishing.
- UNICEF. 2021. *Analisis Situasi untuk Lanskap Pembelajaran Digital di Indonesia*. UNICEF Publishing.

Wahyudin, D., Barlian, U. C., & Handayani, S. (2022). Manajemen penyelarasan kurikulum kursus dan pelatihan operator mesin jahit industri garmen dalam meningkatkan mutu peserta didik di lembaga kursus dan pelatihan (lkp) dress making kota cimahi dan lkp karya mandiri kabupaten bandung. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1059-1068.

World Bank. 2022. The state of global learning poverty: 2022 update. World Bank.

Zaifullah, Z., Cikka, H., Kahar, M. I., Ismail, M. J., & Iskadar, I. (2023). Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di era Society 5.0. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 14539-14549.

Quo Vadis Penguatan Pendidikan Non-Formal Berbasis Lembaga Kursus Melalui Model Tata Kelola Kolaboratif untuk Meningkatkan Indeks TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) di Kabupaten Malang

The Future of Strengthening Non-Formal Education Based on Training Institutions Through a Collaborative Governance Model to Improve the Labor Force Participation Rate (LFPR) in Malang Regency

Muhammad Rafi Adyatma Rizqi¹

¹Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

Executive Summary

Kabupaten Malang tengah menghadapi masalah ketimpangan akses dan kualitas pendidikan non-formal, khususnya pengelolaan lembaga kursus. Data dari Pusdatin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI terdapat total 45 lembaga kursus, diantaranya 17 dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang tidak memiliki lembaga kursus. Sementara 14,64% penduduk dengan kategori usia diatas 15 tahun tidak tamat jenjang SD sehingga indeks TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) mencapai 5%. Hal ini diakibatkan adanya fragmentasi regulasi dan lemahnya *link and match* antara kurikulum lembaga kursus dengan kebutuhan DUDI, sehingga memperparah alur *vicious cycle* rendahnya kualitas SDM dan keterserapan tenaga kerja di Kabupaten Malang. Terdapat 2 opsi model tata kelola kolaboratif yang dilakukan analisis perbandingan, (1) *Balanced Triple-Helix* (pemerintah, akademisi, dan industri) dengan kelebihan menawarkan efektivitas tinggi, anggaran biaya yang lebih terjangkau, hingga percepatan TPAK melalui sinkronisasi kurikulum. (2) *Penta-Helix* yang lebih inklusif dari segi pemangku kepentingan, namun memicu birokrasi lebih lambat, dengan anggaran beban fiskal Pemerintah Kabupaten Malang yang lebih besar, hingga berpotensi memicu populisme politik. Sehingga rekomendasi kebijakan yang menjadi prioritas adalah model *Triple-Helix Talent Acceleration*, dengan fokus sinkronisasi kurikulum berbasis kebutuhan sektor unggulan, mekanisme pendanaan secara kolaboratif (APBD-industri-hibah universitas), serta sertifikasi lulusan standar nasional dan atau industri guna meningkatkan keterserapan tenaga kerja dan memutus siklus pengangguran.

Kata Kunci : Lembaga kursus, link and match, partisipasi angkatan kerja, pendidikan non-formal, tata kelola

Executive Summary

Malang Regency is currently facing issues of inequality in access to and quality of non-formal education, particularly regarding the management of training institutions. Data from the Data and Information Center (Pusdatin) of the Indonesian Ministry of Primary and Secondary Education indicates a total of 45 training institutions, with 17 of the 33 subdistricts in Malang Regency lacking any such institutions. Meanwhile, 14.64% of the population aged 15 and older have not completed elementary school, resulting in an Open Unemployment Rate (OUR) of 5%. This is caused by fragmented regulations and weak alignment between the curricula of training institutions and the needs of the industry, thereby exacerbating the vicious cycle of low human resource quality and low labor absorption in Malang Regency. Two collaborative governance models were analyzed and compared: (1) the Balanced Triple-Helix (government, academia, and industry), which offers high effectiveness, more affordable costs, and accelerated TPAK through curriculum synchronization. (2) The Penta-Helix model, which is more inclusive in terms of stakeholders, but leads to slower bureaucracy, places a heavier fiscal burden on the Malang Regency government, and has the potential to trigger political populism. Therefore, the top policy recommendation is the Triple-Helix Talent Acceleration model, which focuses on aligning the curriculum with the needs of key sectors, establishing collaborative funding mechanisms (local government budgets, industry, and university grants), and certifying graduates to national and/or industry standards to increase labor market absorption and break the cycle of unemployment.

Keywords: Training institutions, link and match, labor force participation, non-formal education, governance

1. *Problem Description*

Pada dasarnya negara Indonesia merupakan sistem negara kesatuan dengan landasan hukum, begitupun dengan sistem pendidikan non-formal diatur secara hierarkis berdasarkan peraturan dan kebijakan yang disusun oleh pemangku kepentingan analisis kebijakan terdiri dari konstitusi, hukum dasar, hingga peraturan teknis. Penjaminan hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan serta adanya kewajiban mengikuti pendidikan menjadikan landasan filosofis dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat, terkhusus pada jalur pendidikan non-formal. Dasar hukum tersebut tercantum, dan menjadikan landasan dasar di bagian UUD 1945 Pasal 31 (Republik Indonesia 1945). Mengacu pada kerangka kebijakan pendidikan non-formal melalui Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 2010), tata kelola serta penyelenggaraan pendidikan secara jelas termasuk hak, kewajiban, maupun tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Regulasi Standar Nasional Pendidikan mengacu pada PP No. 57 Tahun 2021 (Indonesia 2021) yang menetapkan pemberlakuan standar nasional pada jalur pendidikan non-formal seperti isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, sarana-prasarana, hingga pembiayaan.

Dalam perspektif ekonomi dan politik pendidikan non-formal, jenis lembaga pendidikan kursus ini dipahami sebagai wadah untuk distribusi sumber daya antar negara maupun dalam negara, kebutuhan industri, negosiasi kekuasaan ataupun kepentingan tertentu, serta kebutuhan riset pengembangan pasar kerja bagi masyarakat akademik. Oleh karena itu, dari sisi ekonomi, lembaga kursus mempunyai peran sebagai peningkatan *human capital* melalui pelatihan keterampilan khusus yang lebih cepat, fleksibel, serta tertaut dengan kebutuhan pasar kerja. Dari sisi politik, lembaga kursus berada dalam ruang kebijakan yang dipengaruhi oleh pihak pemerintah, industri, masyarakat, dan penyelenggara pendidikan. Artinya, siapa yang mengatur riset pengembangan kurikulum, siapa yang mendapatkan anggaran, dan siapa yang menentukan standar kompetensi merupakan arah muara dari persoalan politik pendidikan. Dari hal tersebut, lembaga kursus pendidikan non-formal dapat menjadi wadah negosiasi kepentingan antar pemerintah, khususnya pemerintah daerah, pasar kerja, hingga masyarakat, terutama jika hubungan antara kebijakan pusat dengan daerah belum sinkron.

Perlu diketahui, bahwa tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) merupakan sebuah paradigma yang menggerakkan berbagai *stakeholders* baik dari aktor resmi (pemerintah) maupun aktor tidak resmi (non-pemerintah) yang kerap dikenal dengan tokoh masyarakat, NGO (*non-government organization*), hingga kelompok intelektual yang terlibat untuk melakukan formulasi kebijakan dengan dasar kepentingan publik secara bersama-sama. Hal ini dikemukakan berdasarkan teori Emerson & Nabatchi, 2015 bahwa tata kelola kolaboratif merupakan metode perumusan kebijakan publik dan manajemen publik yang mempunyai nilai dan makna, sehingga di dalamnya terdapat keterlibatan aktor di luar pemerintah dalam menyelenggarakan urusan publik secara bersama (Noor, Suaedi, and Mardiyanta 2022).

Dalam mewujudkan tata kelola yang baik, tentu ada yang namanya *Good Governance* dengan penekanan pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi secara publik dan proses dalam pengambilan keputusan dengan pedoman maupun prosedur yang berlaku dalam penyelenggaraan administrasi negara dan pendidikan. Jika akuntabilitas mengacu pada pertanggung jawaban pemangku kepentingan seperti pejabat publik atau aktor resmi dalam hal tindakan dan keputusan seperti pelaporan, pemantauan, dan evaluasi (*Monitoring and Evaluating*). Pilar utama pemangku kepentingan dalam *good governance*, mencakup (1) pemerintah (*government*) dengan peran sebagai fasilitator dan regulator untuk menjamin stabilitas ekonomi, politik, hingga keamanan. Dengan pemberian pelayanan secara adil dan inklusif. Selanjutnya terdapat (2) sektor swasta (*private sector*) dengan tugas utama sebagai roda penggerak ekonomi di tingkat nasional maupun regional, hingga menciptakan lapangan kerja. Hal ini didorong dengan penerapan prinsip CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk mendukung kesejahteraan sosial. Dan pemangku kepentingan yang ketiga (3) yakni masyarakat sipil (*civil society*) dengan peran sebagai mitra penyeimbang antara pihak pemerintah dan sektor privat. Adapun tugas dari masyarakat sipil tersebut untuk mengadvokasi kebijakan publik dan memberikan pengawasan pada segala jalannya pemerintahan (Noor, Suaedi, and Mardiyanta 2022).

Gambar 1. Tiga Pilar Utama Pemangku Kepentingan dalam *Good Governance* (Government, Private Sector, dan Civil Society)

Sumber : (Noor, Suaedi, and Mardiyanta 2022)

Selama ini, hubungan antar pemangku kepentingan sering terjadi timpang tindih. Sebagai contoh, industri lokal cenderung dominan dalam menentukan kebutuhan dalam perspektif ekonomi dan human capital, sementara pihak akademisi dan pengelola lembaga non-formal kurang memberikan kontribusi yang berdampak dalam perumusan suatu kebijakan (Wahyudi et al., 2025). Secara empiris, terdapat kesenjangan antara indikator pendidikan dasar yang rendah, dan tingginya jumlah angka penduduk usia produktif yang tidak memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, sehingga menjadikan ancaman serius terhadap kualitas tenaga kerja serta daya saing ekonomi regional yang rendah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan sebanyak 303.459 penduduk dengan usia 15 tahun keatas tidak memiliki ijazah SD, dalam artian sekitar 14,64% dari total populasi penduduk yang ada di Kabupaten Malang. Tinjauan permasalahan tersebut terletak pada pendidikan non-formal, khususnya lembaga kursus dianggap minoritas, sehingga masyarakat di Kabupaten Malang lebih cenderung memprioritaskan jalur pendidikan formal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025).

Adapun data yang disajikan secara rasional terkait distribusi penduduk Kabupaten Malang dalam bekerja di tiga sektor yang berbeda, berdasarkan hasil Sakernas bulan Agustus 2025, pada tahun 2024 sebanyak 486.332 penduduk bekerja di sektor pertanian, terjadi kenaikan dengan jumlah 496.676 pada tahun 2025. Untuk di sektor manufaktur, pada tahun 2024 sebanyak 360.782 penduduk Kabupaten Malang bekerja, dengan adanya peningkatan sebesar 366.429 di tahun 2025. Modus distribusi penduduk bekerja di wilayah Kabupaten Malang terletak pada sektor jasa, dengan angka tahun 2024 sebesar 651.148, serta mengalami peningkatan sebesar 670.413 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2025).

Gambar 2. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Bulan Agustus 2025

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2025)

Data pendukung selanjutnya mengenai penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan utama. Merujuk pada berita resmi statistik oleh BPS, tidak terjadi perubahan komposisi di wilayah Kabupaten Malang, dikarenakan mayoritas didominasi oleh buruh, karyawan, dan pegawai dengan persentase sebesar 37,81%, untuk yang berwirausaha sebesar 19,21%, dan penduduk yang berwirausaha namun dibantu butuh tetap memiliki kuantitas persentase oaling kecil dengan persentase 3,81%. Peningkatan pekerjaan yang mengalami kenaikan terletak pada pekerja buruh/karyawan/pegawai sebesar 3,42%. Untuk pekerja keluarga naik sebesar 1,43%, pekerja dibantu buruh tetap/dibayar naik 1,27%, dan yang berwirausaha sebesar 0,73% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2025).

Gambar 3. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Bulan Agustus 2023- Bulan Agustus 2025

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2025)

Pada laporan rentang bulan Agustus tahun 2025, terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang dimana penduduk bekerja di wilayah Kabupaten Malang didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD ke bawah, yakni sebanyak 637,72 ribu orang atau jika dikonversikan ke persen sebanyak 41,59% dari total populasi penduduk bekerja. Hal ini menjadikan temuan masalah, dikarenakan kategori pendidikan tinggi seperti D-I hingga D-III hanya sebesar 1,05% dari total populasi penduduk bekerja, adapun dari Universitas sebesar 7,27% dari total populasi penduduk bekerja di wilayah Kabupaten Malang. Laporan data menunjukkan jumlah maupun proporsi penduduk bekerja berpendidikan SMA dan SMK sederajat menunjukkan kenaikan, adapun pendidikan SD dan SMP menunjukkan angka penurunan jika dibandingkan bulan Agustus 2024 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2025).

Gambar 4. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Bulan Agustus 2023-Bulan Agustus 2025

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2025)

Temuan masalah mengenai indeks TPAK selanjutnya terletak pada indikator karakteristik menganggur. Berdasarkan data kategori Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), merupakan salah satu indikator yang digunakan survei data BPS dalam mengukur tenaga kerja yang tak terserap oleh pasar kerja, khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Persentase TPT berdasarkan hasil survei Sakernas, bulan Agustus 2025, sebesar 5% yang dimana dalam sampel 100 orang angkatan kerja di

Kabupaten Malang, terdapat 5 orang yang menganggur secara terbuka. TPT pada bulan Agustus, tahun 2025 mengalami penurunan persentase sebesar 0,12% dibandingkan bulan Agustus tahun 2024. Walaupun penurunan tersebut bagian dari temuan positif, akan tetapi angka pengangguran terbuka di wilayah Kabupaten Malang masih ada dan belum teratasi sepenuhnya, terutama dari adanya jalur pendidikan formal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2025).

Gambar 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin, Bulan Agustus 2023-Bulan Agustus 2025

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2025)

1.1 Rendahnya Indeks TPAK yang Diakibatkan Minimnya Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan Non-Formal

Berdasarkan data referensi dari jumlah satuan pendidikan Kabupaten Malang tahun 2026 (Pusdatin Kemendikdasmen RI 2026), tercatat sebanyak 45 lembaga kursus pendidikan non-formal tersebar di 33 kecamatan yang berbeda. Namun, distribusi lembaga kursus tersebut belum merata karena beberapa kecamatan tidak mempunyai lembaga kursus yang dapat mendukung peningkatan keterampilan kerja masyarakat. Secara spasial, terdapat 51,5% atau 17 kecamatan masuk dalam kategori defisit total. Sehingga, maksud dari kategori tersebut 17 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang tidak memiliki lembaga kursus. Adapun wilayah yang dimaksud seperti Kecamatan Donomulyo, Bantur, Pagak, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Dampit, Tirtoyudo, Poncokusumo, Wajak, Turen, Bululawang, Wonosari, Wagir, Pakisaji, Tumpang, Jabung, dan Kasembon.

Gambar 6. Jumlah Data Satuan Pendidikan (DIKMAS) Per Kab. Malang Jalur Pendidikan Non-Formal Kategori Kursus

Sumber : (Pusdatin Kemendikdasmen RI 2026)

Temuan deskripsi masalah terletak berdasarkan sajian data dari Berita Resmi Statistik (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2025), dilampirkan pada bagian latar belakang, bahwa terjadi tidak efisien antara sumber daya manusia memasuki usia produktif (diatas 15 tahun) yang tidak terserap secara optimal di pasar kerja setempat. Hal tersebut dibuktikan dengan data empiris dari BPS Kabupaten Malang, bahwa terdapat 14,64% penduduk usia diatas 15 tahun tidak memiliki ijazah pendidikan formal sekolah dasar, dengan kuantitas sebanyak 303.459 penduduk, dan didukung adanya permasalahan tingkat pengangguran terbuka dengan presentase 5%.

Tabel 1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Rentang Bulan Agustus 2023-Agustus 2025

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023	Agustus 2024	Agustus 2025	Perubahan Ags 2023–Ags 2024		Perubahan Ags 2024–Ags 2025	
	juta orang	juta orang	juta orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	2,15	2,17	2,19	19,60	0,91	19,37	0,89
Angkatan Kerja	1,52	1,58	1,61	62,28	4,11	35,09	2,22
- Bekerja	1,43	1,50	1,53	67,82	4,74	35,26	2,35
- Pengangguran	0,09	0,08	0,08	-5,53	-6,40	-0,16	-0,20
Bukan Angkatan Kerja	0,63	0,59	0,57	-42,69	-6,78	-15,72	-2,68
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,70	5,13	5,00	-0,57		-0,12	
- Laki-laki	5,71	5,47	5,06	-0,24		-0,41	
- Perempuan	5,68	4,62	4,93	-1,07		0,31	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,66	72,90	73,86	2,24		0,96	
- Laki-laki	85,47	87,02	87,96	1,55		0,94	
- Perempuan	55,79	58,74	59,74	2,95		1,00	

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2025)

Secara tinjauan ekonomi, terdapat rendahnya indeks TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) yang diakibatkan minimnya penyelenggaraan pendidikan non-formal dengan tata kelola yang belum jelas, sehingga memiliki dampak langsung terhadap persaingan ekonomi daerah di Kabupaten Malang. Yang dimana populasi usia penduduk siap kerja mencapai 2,19 juta orang dengan didominasi pekerja berpendidikan SD ke bawah, sebanyak 41,59%. Dari data kuantitatif, indeks TPAK dengan presentase laki-laki 87,96%, serta perempuan 59,74% menandakan bukan termasuk dalam angkatan kerja, dengan komposisi sebanyak 0,57 juta orang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2025).

Selain itu, rincian permasalahan sesuai data empiris yang ada menimbulkan hambatan ketercapaian *link and match* antara kurikulum, lulusan pendidikan, dengan kebutuhan DUDI (dunia usaha dan industri). Sehingga, hal ini mengakibatkan fenomena pengangguran terselubung serta rendahnya dampak kontribusi terhadap PDB regional di wilayah Kabupaten Malang. Sebagai contoh, persentase indeks TPT sebesar 5% yang berarti secara kuantitatif sebanyak 80.500 penduduk kategori pengangguran terbuka dari jumlah populasi 1,61 juta angkatan kerja (Darmono et al. 2025).

Dari tinjauan secara ekonomi, aspek kajian ekonomi dan politiknya terletak pada alokasi anggaran daerah berdasarkan APBD yang tidak tepat guna. Pihak pemerintah daerah yang seharusnya sebagai aktor utama kurang optimal dalam mengkonsolidasikan kebutuhan serapan industri lokal dengan riset akademisi perguruan tinggi terkait. Sehingga dari peluang untuk dilaksanakan pelatihan

ulang, sebanyak 303.459 penduduk non berpendidikan SD terbuang sia-sia, hingga menurunkan indeks kualitas *human capital*, dan inovasi berbasis kearifan lokal (Darmono et al. 2025).

1.2 Fragmentasi Kebijakan yang Memicu Diskontinuitas Regulasi dan Dominasi Industri Lokal atas Pihak Akademisi

Kondisi eksisting yang terjadi, adanya pemberitaan tentang regulasi baru mengenai lembaga kursus yang disebutkan dalam Permendikdasmen No. 24 Tahun 2025 memberikan masa penyesuaian selama 2 tahun bagi lembaga kursus yang telah berdiri sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya perubahan aturan yang memaksa keadaan bagi penyelenggara lembaga kursus harus menyesuaikan diri, jika tidak diikutsertakan dengan sinkronisasi kebijakan daerah dapat memicu ketidakkonsistenan implementasi. Hal ini merupakan poin dari bentuk masalah diskontinuitas regulasi pusat ke daerah (Administrator Redaksi Bali Post 2026).

Gambar 7. Lampiran Berita “Atur Lembaga Kursus, Kemendikdasmen Keluarkan Regulasi Baru”

Sumber : (Administrator Redaksi Bali Post 2026)

Kondisi eksisting selanjutnya, terletak pada pergeseran standar dari pendidikan ke industri dengan terbitnya PP No. 57 Tahun 2021, posisi LKP (Lembaga Kursus Pelatihan) tidak lagi dilibatkan untuk asesmen akreditasi seperti tahun sebelumnya, melainkan diarahkan menjadi LKP berstandar industri. Hal ini dianggap penting karena mempertimbangkan arah orientasi lembaga kursus bergeser lebih kuat ke kebutuhan industri dibandingkan mengacu pada kerangka akademik murni. Dalam tinjauan ekonomi politik, hal ini mendukung argumen bahwa industri dapat lebih dominan dalam menentukan arah lembaga kursus pendidikan non-formal (Fathurrahman 2021).

Gambar 8. Lampiran Berita "Peraturan Pemerintah Nomor 57 terbit, tidak ada lagi akreditasi LKP"

Sumber : (Fathurrahman 2021)

Dibalik tata kelola dalam mensinergikan pendidikan berbasis non-formal tidak terpisahkan dari keterlibatan negosiasi otoritas kekuasaan antar pemangku kepentingan, dalam artian suatu fragmentasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah menyebabkan adanya diskontinuitas regulasi dan dominasi industri lokal atas pihak akademisi. Pemerintah berperan dalam pengendalian wewenang terkait anggaran, infrastruktur, hingga regulasi perizinan. Namun, dengan kondisi empiris yang ada, tugas pokok fungsi tersebut sering terjadi timpang tindih. Problematika tersebut memerlukan analisis sederhana dengan opsi kebijakan pendekatan tata kelola kolaboratif seperti model *triple-helix* atau model *penta-helix*. Hal ini bertujuan agar masalah yang timbul seperti ego sektoral antara pemangku kepentingan pemerintah daerah, industri lokal, dan akademisi dapat berjalan secara seimbang dan proporsional (Wu 2024).

Secara empiris, prioritas masyarakat pada jalur pendidikan non-formal, terkhusus lembaga kursus cenderung tidak diperhatikan dengan serius. Sehingga pendekatan politik secara menyeluruh atau inklusi seringkali gagal untuk menjangkau kelompok rentan seperti non-SD, gender perempuan dengan indeks TPAK rendah, hingga memicu ketidakstabilan sosial ekonomi dan pengangguran semakin terbuka secara signifikan. Isu tersebut linear dan dapat dijadikan acuan perencanaan strategis untuk legitimasi politik di level daerah, seperti peningkatan indeks TPAK di wilayah Kabupaten Malang melalui jalur pendidikan non-formal lembaga kursus, dan mendukung pembelajaran masyarakat daerah secara jangka panjang bahkan seumur hidup sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021.

1.3 Implikasi Masalah Secara Keseluruhan

Implikasi secara keseluruhan, masalah ini merupakan perihalan yang penting dikarenakan menciptakan siklus *vicious cycle* dalam kajian ekonomi politik secara berkelanjutan, yang di mana kualitas SDM rendah dapat menghambat suatu partisipasi kerja secara optimal, menyebabkan infisiensi alokasi anggaran publik, terutama pada anggaran daerah, hingga melemahkan daya saing regional. Siklus *vicious cycle* dibuktikan dengan sajian data empiris sebelumnya oleh BPS Kabupaten Malang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2025), bahwa rendahnya indeks TPAK dengan presentase sebesar 73,86% per bulan Agustus 2025 yang dipicu dari persentase 14,64% penduduk usia 15 tahun keatas tidak memiliki ijazah pendidikan formal dasar, dengan kuantitas sebanyak 303.459 penduduk. Mayoritas terperangkap dalam pekerjaan di sektor rendah produktivitas seperti data mata pencaharian pertanian (41,59% didominasi pekerja SD kebawah).

Tahapan dari siklus *vicious cycle* pada ekonomi politik dirincikan sebagai berikut; (1) Tahap 1: Kualitas SDM yang rendah, dikarenakan kurangnya keterampilan non-formal dengan kebutuhan pasar kerja di sektor dunia usaha dan industri (DUDI) menghasilkan indeks tingkat pengangguran terbuka sebesar 5% dengan jumlah kuantitas sebanyak 80.500 pengangguran. (2) Tahap 2: TPAK dalam kategori sub-optimal, dikarenakan hanya 59,74% dari partisipasi gender perempuan dibandingkan laki-laki dengan persentase sebesar 87,96% memperlemah fungsi produktif dari total populasi sebanyak 2,19 juta penduduk usia siap kerja, dengan ditambah 0,57 juta kategori bukan angkatan kerja. (3) Tahap 3: Daya saing yang lemah, dengan dipicu adanya ketergantungan pada pekerja informal seperti karyawan/buruh dengan persentase 37,81%, hal tersebut dapat menekan inovasi dan PDB daerah Kabupaten Malang, sementara fragmentasi kebijakan di level pusat ke daerah gagal dalam *link and match*. (4) Tahap 4: Penggunaan anggaran yang tidak efektif, seperti pemerintah daerah cenderung boros anggaran tanpa koordinasi akademisi dengan industri lokal secara terpadu dan terintegrasi, mengabaikan potensi pelatihan/diklat ulang bagi masyarakat yang berpendidikan non-SD, sehingga hal tersebut memicu lemahnya politik legitimasi melemah karena isu sosial-ekonomi khususnya pengangguran. Siklus ini diperburuk dengan anggapan masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan non-formal tidak mempunyai peran yang penting sebagaimana yang dimuat dalam UU Sisdiknas No. 20, tahun 2003 (Indonesia 2003).

Gambar 9. Visualisasi “Vicious Cycle” Ekonomi Politik di Kabupaten Malang
Sumber : Olahan Penyusun

2. Policy Options

2.1 Alternatif Solusi (1): Triple-Helix Talent Acceleration : Kebijakan tata kelola pendidikan non-formal secara kolaboratif melalui model Triple-Helix

Dalam rangka untuk memberikan opsi kebijakan agar dapat memperkuat tata kelola pendidikan non-formal, sekaligus meningkatkan daya saing indeks tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Malang, maka luaran dari perspektif ekonomi politik harus menuntut adanya inovasi berkelanjutan. Kebijakan ini dapat mengintegrasikan pentingnya interaksi secara dinamis dan bersifat sinergi antar tiga aktor pemangku kepentingan utama, terkhusus pada pengelolaan lembaga kursus pendidikan non-formal, dan upaya untuk meningkatkan indeks tingkat partisipasi angkatan kerja. Kerangka model kolaboratif ini telah mengalami evolusi secara konsep agar dapat menggambarkan berbagai bentuk pola interaksi yang secara masa berkembang dalam tiga model: Diantaranya (1) model statis (*statist model*), (2) model *laissez-faire*, dan (3) model heliks seimbang (*balanced helix model*).

Gambar 10. Evolusi Model *Triple-Helix*

Sumber : (Irawan, Anggraini, and Purwono 2025)

Perbedaan perkembangan model ini dilihat dari perspektif dinamika kekuasaan, serta sinergi antar aktor dalam tiga pemangku yang berbeda. Pertama (1) adalah *statist model*, negara berperan sangat mendominasi dibandingkan dengan industri dan akademisi, sehingga letak politiknya sangat berpengaruh pada regulasi maupun kebijakan yang dibuat oleh pihak pemerintah. Karena,

pemerintah secara aktif dan mengarahkan antara industri dengan akademisi melalui kebijakan inovasi, atau perkembangan teknologi. Yang kedua (2) adalah *laissez-faire*, yang memberikan pola cenderung lebih independen antar lintas sektor. Sehingga dari pola interaksinya lebih bersifat tidak terstruktur, tidak adanya rasionalitas maupun keseimbangan dalam kolaborasi yang seimbang, begitupun dengan intervensi antara pihak pemerintah, industri, dan universitas yang sangat terbatas. Yang ketiga (3) adalah *balanced-helix model*, kerangka model ini dianggap sesuai standar ideal karena efektif dalam mendorong ekonomi berbasis pendekatan pengetahuan. Berdasarkan tinjauan lampiran gambar, model ini menyajikan representasi kolaborasi yang seimbang dan saling beririsan dengan timbal balik yang sinergis. Dari pihak pemerintah, industri, maupun akademisi tidak hanya menjalankan tugas pokok fungsinya masing-masing (Irawan, Anggraini, and Purwono 2025).

Berawal dari kerangka model kolaboratif *triple-helix*, alternatif solusi pertama dalam rangka untuk menguatkan pendidikan non-formal di Kabupaten Malang, ada tinjauan analisis pada aspek ekonomi, politik, kelayakan, dan dampak secara menengah hingga jangka panjang terhadap peningkatan indeks TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja). Aspek analisis pada struktur kolaborasi, dengan mengkolaborasikan menggunakan model *balanced-helix* antara (a) pemerintah Kabupaten Malang yang berperan sebagai pembuat regulasi dan anggaran berdasarkan pada ketentuan alokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), (b) Akademisi dari pihak, Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang melakukan suatu R&D (*research and development*) pada aspek kurikulum pendidikan non-formal, dan analisis kebutuhan secara komprehensif terkait kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Malang (Zakaria et al. 2023).

Aspek analisis selanjutnya terletak pada keunggulan ekonomi, dengan dibantu oleh berbagai industri lokal di wilayah Kabupaten Malang, maupun dana hibah penelitian dan pengabdian masyarakat melalui institusi akademisi, anggaran kebijakan untuk merealisasikan tata kelola kolaborasi dengan model *triple-helix* tidak hanya bertumpu pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) (Ramatni 2025). Melalui mekanisme MoU (*Memorandum of Understanding*), dengan dilanjut kerjasama kontrak melalui peraturan ikatan hukum yang jelas maka alokasi anggaran lebih fleksibel dan mempunyai masing-masing proporsi yang seimbang.

Analisis dari keunggulan politik, model kolaboratif *triple-helix* dapat mengurangi fragmentasi sektoral yang dimana merujuk pada pecah belah kebijakan antar pemangku kepentingan, seperti adanya diskontinuitas regulasi dasar hukum pusat melalui UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 ke daerah Kabupaten Malang dan gagalnya ketercapaian *link and match* antara kurikulum pendidikan non-formal dengan tuntutan DUDI. Berdasarkan tinjauan empiris, di wilayah Kabupaten Malang terlihat dari minimnya koordinasi dari pihak pemerintah daerah seperti realisasi anggaran APBD, pihak akademisi dari penguatan riset dan tata kelola kurikulum, hingga industri lokal dalam mengidentifikasi tuntutan kebutuhan kerja. Hal ini dapat memicu ego sektoral dan terjadi timpang tindih.

Dengan adanya penyeimbangan kekuasaan antar aktor melalui model kolaboratif, era saat ini industri lokal lebih dominan pada kebutuhan *human capital*, sedangkan akademisi kurang memberikan kontribusi, dan pemerintah kurang menyeimbangkan tata kelola wewenang anggaran dengan infrastruktur. Model kolaboratif *triple helix* dengan kerangka *balanced-helix* memberikan interaksi yang dinamis, dengan rincian pemerintah mengarahkan regulasi, pihak akademisi berperan sebagai riset berbasis data BPS Kabupaten Malang mengenai indeks TPAK (dalam identifikasi masalah tingkat pengangguran terbuka sebesar 5%) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2025), industri lokal memberikan suplai kompetensi sesuai kebutuhan DUDI terkini. Dengan luaran berupa pembagian tugas untuk mengelola pendidikan non-formal berjalan secara proporsional, dan dapat mengatasi *vicious cycle* pengangguran melalui koordinasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, Universitas Brawijaya, hingga industri lokal dalam memberikan bantuan maupun dukungan pada pendidikan non-formal yang ada di Kabupaten Malang.

Gambar 11. Visualisasi Opsi Analisis Kebijakan : Model *Balanced-Triple Helix*

Sumber : Olahan Penyusun

Implementasi tolak ukur keberhasilan dari model *triple-helix* ini mempunyai tinjauan secara *best practices*, yang diimplementasikan pada negara Jerman. Dengan menggunakan sistem berbasis *Vocational Education and Training* (VET) atau kerap dikenal dengan *dual system* dengan *best practices* utama terletak pada keterlibatan industri, yang dimana perusahaan bertanggung jawab secara penuh atas pelatihan, instruktur, hingga sarana, dan prasarana yang disesuaikan dengan permintaan tenaga kerja terampil. Dari pihak regulasi pemerintah dapat merancang standar kompetensi nasional yang ketat dengan didukung kebutuhan sertifikasi lintas perusahaan, hingga lembaga kuat, dan mitra sosial kerjasama guna untuk memastikan fleksibilitas, dan adaptabilitas sistem regulasi kebijakan. Dan dari akademisi, membentuk suatu model kolaboratif yang berkelanjutan dengan dilakukan pengkajian secara terus menerus (German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training 2025).

Adanya kolaborasi *triple helix* ini memberikan dampak kerjasama secara jangka panjang antara pemerintah, perusahaan, asosiasi industri, hingga sekolah guna membentuk model kolaboratif yang bersifat berkelanjutan. Adanya implementasi ini menghasilkan luaran berupa *employment rate* lulusan pada rentang presentase 80%-90% di berbagai sektor. Karena program ini membagi proporsi waktu pelatihan menjadi 70% di perusahaan untuk praktik nyata dibawah kondisi eksisting DUDI, serta 30% untuk pendidikan non-formal terkait mata pelajaran sesuai mata pencaharian (German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training 2025).

2.2 Alternatif Solusi (2): *Penta-Helix Empowerment Framework* : Kebijakan tata kelola pendidikan non-formal secara kolaboratif melalui model *Penta-Helix*

Dalam tata kelola kolaboratif, ada berbagai macam model yang dirumuskan oleh pakar ahli, terdapat model *penta-helix*. Kebijakan tersebut merupakan alternatif sekunder dengan menekankan keterlibatan lima aktor utama dengan rincian pemerintah sebagai regulator kebijakan, pihak akademisi sebagai penyedia, hingga analisis riset kurikulum pendidikan non-formal, hingga industri lokal yang bertugas sebagai wadah penyerapan tenaga kerja, masyarakat sebagai penerima manfaat dari adanya penguatan pendidikan non-formal dalam indeks TPAK, hingga media massa sebagai pengamplifikasi informasi secara valid berdasarkan kondisi eksisting (Hajar 2022).

Pada dasarnya, komponen utama model ini sebagai kajian lebih lanjut dari perluasan model *triple-helix* dengan adanya penambahan dua pemangku kepentingan/aktor guna meningkatkan inklusivitas lebih tinggi dalam perspektif ekonomi politik pendidikan berbasis non-formal. Komponen pemangku kepentingan yang terlibat dari model *penta-helix* ini terdiri atas (1) Pemerintah yang bertugas menyusun regulasi kebijakan, serta mengalokasikan anggaran BOSP

(Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) untuk mengimplementasikan program pelatihan TPAK di Kabupaten Malang melalui penguatan pendidikan non-formal. (2) Pihak akademisi bertugas untuk melakukan *research and development* guna mengembangkan modul non-formal berbasis potensi lokal sesuai sektor serapan lapangan kerja. (3) Pihak industri lokal menyediakan peluang magang dan sertifikasi kompetensi kerja sesuai tuntutan perkembangan zaman. (4) Masyarakat/komunitas berperan sebagai identifikasi kondisi empiris mengenai kebutuhan tenaga kerja dan partisipasi warga Kabupaten Malang dalam mencari pekerjaan. Dan (5) Media yang mengkampanyekan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang urgensi partisipasi angkatan kerja dalam perspektif ekonomi-politik (Kuswandi et al. 2025).

Gambar 12. Model Kolaboratif *Penta-Helix*

Sumber : (Kuswandi et al. 2025)

Tinjauan dari perspektif ekonomi, model kolaboratif *penta-helix* mempunyai dampak yang cukup moderat ke tinggi dalam meningkatkan indeks Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dikarenakan model ini lebih terbuka atau inklusif dalam mendorong partisipasi masyarakat. Dengan adanya lima pemangku kepentingan yang berbeda, proses tata kelola kolaboratif dengan model ini dalam aspek pengelolaan pendidikan non-formal, terutama pendidikan berbasis cenderung relatif lebih lambat dibandingkan model yang sebelumnya (*triple-helix*) karena membutuhkan konsensus yang luas dan jauh lebih komprehensif dari kelima pihak tersebut. Adanya beban fiskal dan biaya, model ini cenderung membutuhkan biaya yang lebih tinggi karena pihak media dan komunitas perlu untuk ditambahkan anggaran khusus, secara otomatis beban fiskal di wilayah Kabupaten Malang jauh relatif lebih tinggi. Dari sisi keberlanjutan ekonomi lokal, model *penta-helix* ini cenderung lebih holistik, namun ketergantungan dari politik eksternal sangat kuat (Hajar 2022).

Berdasarkan tinjauan dari perspektif politik, model *penta-helix* ini menyoroti adanya distribusi kekuasaan dan dinamika antar aktor. Hal yang pertama adalah adanya distribusi kekuasaan dan resiko populisme, karena penambahan keterlibatan masyarakat dan media dalam memperluas amplifikasi opini publik mengenai tata kelola pendidikan non-formal serta sinergi dalam meningkatkan indeks Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Malang, hal ini dapat mempengaruhi dan beresiko memunculkan populisme yang dapat mengganggu visi misi utama dari lembaga kursus berbasis pendidikan non-formal, salah satu diantaranya keselarasan *link and match* antara kurikulum, pelatihan, dan kebutuhan DUDI (Kuswandi et al. 2025).

Terkait dari efisiensi koordinasi, tingkat efisiensi dalam model ini cenderung lebih rendah, karena potensi friksi birokrasi dalam masing-masing aktor sangat tinggi, dan resiko korupsi anggaran untuk tujuan tertentu jauh lebih tinggi, karena penambahan dua aktor eksternal. Dari segi fragmentasi, terdapat risiko adanya kegagalan koordinasi secara terintegrasi karena rawan *overlapping* atau tumpang tindih, terutama dalam menangani tata kelola pendidikan non-formal. Selain itu, dalam tinjauan legitimasi politik, model ini mempunyai keunggulan yang dapat

dijadikan acuan perencanaan strategis dalam memperkuat sinergi legitimasi politik di tingkat pemerintah daerah, khususnya wilayah Kabupaten Malang, melalui isu-isu peningkatan kualitas *human capital*, serta penekanan angka pengangguran terbuka (Hajar 2022).

Gambar 13. Visualisasi Opsi Analisis Kebijakan : Model *Penta-Helix*

Sumber : Olahan Penyusun

2.3 Perbandingan Kedua Opsi Kebijakan yang Ditawarkan

Dari dua opsi kebijakan yang menjadi tinjauan khusus, dengan fokus pada tata kelola kolaboratif penguatan pendidikan non-formal untuk meningkatkan indeks Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di wilayah Kabupaten Malang, terdapat poin-poin ringkasan penting yang dapat ditinjau sebagai perbandingan. Diantaranya (1) efektivitas peningkatan TPAK di Kabupaten Malang, opsi kebijakan 1 dengan model *triple-helix* cenderung lebih tinggi dibandingkan model *penta-helix*, dikarenakan adanya sinergi secara langsung dengan dunia usaha dan industri dengan lembaga kursus pendidikan non-formal guna mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal, serta mengurangi *miss-match skill*, jika model *penta-helix* jauh lebih inklusif, akan tetapi jauh relatif lebih lambat dari sisi arah kebijakan dan sinergitas nya, dikarenakan butuh konsensus yang melibatkan pemangku kepentingan secara lebih kompleks.

Perbandingan yang kedua (2) terletak pada efisiensi koordinasi. Opsi kebijakan 1 cenderung memberikan efisiensi yang tinggi, karena keterlibatan tiga aktor yang mempunyai risiko jauh lebih rendah dalam konflik kepentingan ekonomi-politik dibandingkan dengan opsi kebijakan 2, yang cenderung memberikan efisiensi koordinasi yang rendah, karena penambahan aktor kepentingan yang semula tiga menjadi lima akan meningkatkan friksi birokrasi, hingga anggaran yang rentan untuk dikorupsi.

Perbandingan yang ketiga (3) terletak pada distribusi kekuasaan, dan politik. Opsi kebijakan 1 cenderung lebih seimbang, karena model *triple-helix* melibatkan pemerintah daerah sebagai regulator, akademisi sebagai inovator, serta industri lokal sebagai penyedia modal yang dapat mendukung pertumbuhan inklusif. Berbanding dengan opsi kebijakan 2 yang cenderung lebih beresiko, karena adanya penambahan aktor pemangku kepentingan dari media massa dan masyarakat menyebabkan potensi populisme, hingga dapat memicu gangguan prioritas tata kelola pendidikan non-formal.

Perbandingan yang keempat (4) terletak pada aspek biaya dan sumber daya. Perbedaan antara opsi kebijakan 1 dengan kebijakan 2 mempunyai perbedaan yang cukup signifikan, dikarenakan model *triple-helix* cenderung mengeluarkan alokasi biaya lebih rendah dibandingkan model *penta-helix*, dikarenakan opsi kebijakan 1 langsung berfokus pada alokasi dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan), hingga penyelarasan sistem pendidikan non-formal ke kemitraan (industri lokal) secara langsung, sehingga hal ini menimbulkan adanya *return on investment* (ROI) lebih cepat, karena indeks TPAK naik secara signifikan. Sedangkan opsi kebijakan 2 cenderung memerlukan biaya yang lebih tinggi, dikarenakan penambahan aktor

kepentingan (media massa dan elemen masyarakat) sehingga beban fiskal pemerintah daerah di Kabupaten Malang secara otomatis akan naik.

Perbandingan yang kelima (5) terletak pada aspek keberlanjutan ekonomi lokal. Opsi kebijakan 1 cenderung kuat, karena ekosistem pendidikan cenderung lebih mandiri, karena adaptif terhadap industri lokal di Kabupaten Malang. Sedangkan opsi kebijakan 2 cenderung lebih potensial, karena model tersebut memberikan kesan yang holistik, akan tetapi sangat bergantung pada stabilitas politik eksternal. Dari kedua opsi kebijakan tersebut, masing-masing mempunyai risiko atau tantangan ketika dalam kondisi eksisting tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Opsi kebijakan 1 beresiko kurangnya komunikasi sehingga arah kebijakan tidak berjalan secara seimbang jika tidak ada *MoU* yang kuat, sedangkan opsi kebijakan 2 cenderung adanya tumpang tindih, hingga menyebabkan *overlapping* dalam koordinasi lintas pemangku kepentingan, dan berakibat koordinasi sinergi yang gagal diimplementasikan.

Tabel 2. Perbandingan Aspek Ekonomi Politik Pendidikan Antara Opsi Kebijakan 1 dan Opsi Kebijakan 2

Aspek Ekonomi Politik Pendidikan	Opsi Kebijakan 1: <i>Triple-Helix Talent Acceleration</i>	Opsi Kebijakan 2: <i>Penta-Helix Empowerment Framework</i>
Efektivitas Peningkatan TPAK	Tinggi: Sinergi langsung industri-pendidikan non-formal dengan mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal, serta lebih efektif dalam mengurangi <i>miss match skill</i> .	Sedang-Tinggi: Lebih inklusif, karena mendorong partisipasi masyarakat, akan tetapi proses implementasi lambat karena butuh konsensus.
Efisiensi Koordinasi	Tinggi: 3 aktor minim konflik kepentingan politik-ekonomi, dan mempercepat implementasi program pelatihan non-formal, khususnya di lembaga kursus.	Rendah: 5 aktor beresiko meningkatkan friksi birokrasi & anggaran, rentan korupsi alokasi di tingkat kabupaten.
Distribusi Kekuasaan Politik	Seimbang: Pemerintah regulator, akademisi inovator, industri penyedia modal, didukung pertumbuhan inklusif.	Berisiko: Media/masyarakat sebagai amplifikasi suara, namun berpotensi menimbulkan populisme, serta memicu gangguan skala prioritas program yang sudah di susun di lembaga kursus pendidikan non-formal.
Biaya & Sumber Daya	Rendah: Fokus alokasi dana seperti dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan), hingga SPNF (Satuan Pendidikan Non-Formal) langsung bermitra, sehingga ROI (<i>return on investment</i>) berjalan dengan cepat melalui peningkatan indeks TPAK.	Tinggi: Tambahan fasilitas di bagian media/komunitas, sehingga meningkatkan beban fiskal daerah di wilayah Kab. Malang.
Keberlanjutan Ekonomi Lokal	Kuat: Ekosistem pendidikan non-formal yang mandiri, adaptif terhadap industri lokal Kab. Malang.	Potensial: Lebih holistik, namun sangat bergantung pada aspek stabilitas politik eksternal.
Risiko & Tantangan	Kurangnya komunikasi antar-pihak jika tak ada <i>MoU</i> yang kuat.	Koordinasi rawan gagal akibat <i>overlapping</i> kepentingan, terutama di konteks non-formal.

Sumber : Olahan Penyusun

3. Policy Recommendations

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dalam perspektif ekonomi politik pendidikan, khususnya dalam menjawab penguatan tata kelola pendidikan non-formal guna meningkatkan indeks TPAK di Kabupaten Malang, opsi kebijakan (1) *Triple-Helix Talent Acceleration* menjadi rekomendasi prioritas. Dalam urgensi *policy paper* yang disusun, model *triple-helix* jauh lebih baik dibandingkan model *penta-helix*. Hal ini dikarenakan pertimbangan terhadap aspek dinamika sumber daya, minimnya friksi kekuasaan politik golongan tertentu, hingga optimalisasi luaran ekonomi di tingkat daerah secara jangka pendek (Baimuratov, Zhanbayev, and Sagintayeva 2020). Model *triple-helix* (antara pemerintah daerah, akademisi, dan industri lokal) menekankan aspek trilateralitas minimal dalam pengembangan inovasi berbasis pengetahuan, yang dimana penyelenggaraan lembaga kursus pendidikan non-formal menjadi wadah untuk transfer *skill* secara eksisting ke pasar kerja lokal di wilayah Kabupaten Malang, misalnya pada sektor pertanian, manufaktur, dan jasa berdasarkan survei data dari BPS Kabupaten Malang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2025).

Gambar 14. Visualisasi Rekomendasi Opsi Kebijakan : *Triple-Helix Talent Acceleration*

Sumber : Olahan Penyusun

Model kolaboratif *triple-helix* pada dasarnya merupakan opsi kebijakan tata kelola yang dinamis, antara universitas/akademisi, industri lokal, dan pemerintah, terutama pemerintah daerah. Hal ini telah terbukti secara empiris berdasarkan *best practices global* dalam penguatan tata kelola pendidikan non-formal, terutama pada aspek menciptakan ekosistem inovasi yang responsif terhadap kebutuhan pasar kerja. Model yang dikembangkan oleh Henry Etzkowitz dan Loet Leydesdorff pada tahun 1997 menekankan adanya revolusi pergeseran dari pendidikan konvensional ke sistem *hybrid* yang dimana pengetahuan berbasis non formal seperti lembaga kursus pelatihan, hingga sertifikasi kompetensi menjadi jalan tengah antara kesenjangan *skill* dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah, khususnya pada Kabupaten Malang.

Best practices yang pertama (1) terletak pada wilayah Eropa, khususnya di negara Belanda. Pada negara ini, Belanda mengimplementasikan model *triple helix* untuk pendidikan non-formal di sektor teknik hidrologi dan sanitasi. Didirikan sejak tahun 2013 dengan bantuan dana nasional dari pemerintah, negara ini mengintegrasikan institusi pendidikan seperti ROC Mondriaan, sektor industri dari Royal HaskoningDHC, dan pemerintah daerah yang membantu program pelatihan pendidikan non-formal berbasis proyek nyata, seperti simulasi pengelolaan banjir dan pemasangan instalasi pipa pintar. Sehingga luarannya, lulusan pendidikan non-formal meningkatkan kesiapan pada dunia kerja hingga angka presentase 80% dengan didukung sertifikasi pelatihan yang diakui Eropa. Hal yang

menjadi kunci keberhasilan dari *best practices* di negara ini terletak pada *structured PPPs (public-private partnerships)* yang diimplementasikan secara adaptif, desain kurikulum berdasarkan kesesuaian DUDI, hingga *platform digital* untuk kesesuaian kandidat talenta kerja (European Training Foundation 2025).

Best practices yang kedua (2) terletak pada benua Asia, khususnya negara China berbasis *Engineering Innovation*. Negara China, lebih tepatnya di provinsi Henan, model *triple-helix* diimplementasikan pada lembaga pendidikan melalui ikatan kerjasama antara sekolah, industri, dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan inovasi keteknikan non-formal. Terdapat temuan studi terhadap 409 peserta didik di pendidikan non-formal, meunjukkan bahwa model kolaborasi kebijakan ini meningkatkan angka inovasi hingga 70%, mengurangi adanya kesenjangan kemampuan di manufaktur digital (Xue and Keat 2025). Kunci yang menjadi *best practices* di negara ini terletak pada kurikulum yang diimplementasikan secara kolaboratif dimana komite gabungan melibatkan delegasi dari akademisi, industri, dan pemerintah dalam jangka waktu secara berkala guna untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan non-formal dengan kebutuhan pasar kerja yang relevan, adanya mandat magang dengan kurun waktu 6-12 bulan dengan insentif pajak bagi industri, serta pemerintah bersedia memfasilitasi melalui alokasi dana nasional. Hingga luaran ini meningkatkan *employability* sebesar 70% (Xue and Keat 2025).

4. Penutup

Sebagai penutup dari susunan naskah kebijakan yang telah dibuat, ada berbagai urgensi yang mendukung kondisi eksisting terkini perihal implementasi kebijakan model *triple-helix* sangat mendesak untuk segera ditindak lanjuti hingga dalam beberapa periode kedepan. Poin (1) sebagai jawaban respons atas isu krisis kualitas SDM berdasarkan data BPS Kabupaten Malang terkini, tahun 2025. Yang dimana data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025, terdapat temuan data yang menjadi urgensi yang sangat nyata, karena sebanyak 14,64% penduduk Kabupaten Malang atau dalam kuantitas sekitar 303.459 jiwa tidak memiliki ijazah SD. Kelompok tersebut merupakan populasi usia produktif yang beresiko terperangkap dalam zona kemiskinan dan pengangguran terbuka, jika aktor-aktor pemangku kepentingan yang bekerja secara kolaboratif tidak melakukan intervensi melalui jalur pendidikan non-formal berbasis lembaga kursus keterampilan kerja. Jika dilakukan penundaan secara terus menerus, akan memperlebar *gap* ekonomi regional karena berdasarkan data yang ada saat ini para pekerja di Kabupaten Malang didominasi oleh lulusan SD kebawah dengan presentase sebesar 41,59%.

Poin (2) guna memutus rantai *vicious cycle* pada perspektif ekonomi politik. Kebijakan ini harus diimplementasikan secepat mungkin guna menghentikan siklus negatif yang dimana kualitas SDM yang tergolong rendah memicu penggunaan anggaran daerah di wilayah Kabupaten Malang secara tidak efektif. Dalam beberapa periode kedepan, pemerintah daerah khususnya Kabupaten Malang perlu memilih opsi langkah politis yang tegas guna mengonsolidasikan rincian wewenang anggaran, serta infrastruktur guna menghindari pemborosan penggunaan APBD Kabupaten Malang melalui program-program yang tidak terintegrasi dengan kebutuhan DUDI.

Poin (3) untuk mengakselerasi adanya *link and match* di sektor unggulan industri Kabupaten Malang (jasa dan manufaktur). Hal ini dibuktikan dengan adanya data BPS yang menunjukkan adanya peningkatan distribusi tenaga kerja secara signifikan pada sektor jasa dan manufaktur pada tahun 2025. Sehingga hal ini memberikan urgensi dalam beberapa pekan kedepan dengan memulai sinkronisasi kurikulum melalui model *triple-helix* agar tata kelola lembaga kursus pendidikan non-formal dapat segera memasok tenaga kerja kerja terampil sesuai standar kebutuhan DUDI. Namun, tanpa tindakan yang cepat, momentum pertumbuhan di sektor jasa yakni dengan kuantitas sebanyak 670.413 pekerja akan terhambat oleh faktor minimnya kesediaan tenaga kerja terampil.

Poin (4) terletak pada aspek legitimasi politik dan stabilitas sektor sosial ekonomi. Secara politik, penguatan indeks TPAK khususnya untuk menghilangkan kesenjangan gender yang dimana partisipasi perempuan tergolong tertinggal jauh di angka 59,74% merupakan variabel penting untuk menjaga stabilitas sosial. Dengan adanya implementasi kebijakan kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, hingga industri lokal dalam waktu dekat melalui mekanisme *MoU* akan memberikan indikasi yang positif bagi publik bahwa pemerintah daerah membuktikan kinerja yang

serius dalam menangani isu pengangguran terbuka di wilayah Kabupaten Malang (saat ini pada angka 5%).

Sehingga, secara keseluruhan implementasi “*Triple-Helix Talent Acceleration* : Kebijakan tata kelola pendidikan non-formal khususnya lembaga kursus secara kolaboratif melalui model *Triple-Helix*” bukan hanya opsi pilihan teknis, melainkan suatu keharusan prioritas strategis. Langkah penundaan memberikan indikasi negatif bagi pemangku kepentingan bahwa telah sengaja membiarkan ratusan ribu penduduk Kabupaten Malang tetap berada pada kategori produktivitas rendah, dan meningkatkan risiko diskontinuitas regulasi kebijakan pusat dengan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya langkah konkret dalam beberapa periode kedepan dimulai dari penyelarasan kurikulum pendidikan non-formal hingga komitmen alokasi anggaran bersama akan meningkatkan potensi keberhasilan transformasi ekonomi politik di wilayah Kabupaten Malang.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia- Nya, naskah kebijakan atau kerap disebut sebagai *policy paper* yang diringkas menjadi prosiding dengan judul “***Quo Vadis* Penguatan Pendidikan Non-Formal Berbasis Lembaga Kursus Melalui Model Tata Kelola Kolaboratif untuk Meningkatkan Indeks TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) di Kabupaten Malang**” dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Prosiding naskah kebijakan ini disusun guna untuk mengasah proses belajar secara berkelanjutan dari segi capaian pemenuhan kewajiban mata kuliah Ekonomi dan Politik Pendidikan kelas A, serta mengasah kompetensi jangka panjang untuk menunjang target karir penulis sebagai analis kebijakan di sektor instansi pemerintahan yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI dan atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI. Adapun penyusunan *policy paper* ini dilatarbelakangi oleh temuan urgensi penataan kualitas sumber daya manusia, penguatan interaksi makro antara sektor pendidikan non-formal dengan pemangku kepentingan industri guna menekan angka pengangguran terbuka di tingkat regional, khususnya daerah Kabupaten Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan prosiding *policy paper* ini tidak luput dari ketidaksempurnaan yang dibangun melalui segala masukan maupun saran dari dosen pengampu guna sebagai perbaikan dan evaluasi berkelanjutan secara positif. Oleh karena itu penulis izin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si., selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi dan Politik Pendidikan kelas A yang telah memberikan banyak ilmu manfaat, arahan, wawasan, hingga masukan, maupun saran selama proses perkuliahan dan penyusunan prosiding naskah kebijakan ini.

Daftar Pustaka

- Administrator Redaksi Bali Post. 2026. “Atur Lembaga Kursus, Kemendikdasmen Keluarkan Regulasi Baru.” <https://www.balipost.com/news/2026/01/09/519128/Atur-Lembaga-Kursus,Kemendikdasmen-Keluarkan...html>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. 2025. *Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Malang Agustus 2025*. BRS No.17/11/3507/Th. IX, 17 November 2025 (April 5, 2026).
- Baimuratov, Uraz B., Rinat A. Zhanbayev, and Saule S. Sagintayeva. 2020. “The Triple Helix Model for the Conceptual Mechanism of Cooperation between Higher Education and Business: The Regional Aspect.” *Economy of Regions* 16(4): 1046–60. doi:10.17059/EKON.REG.2020-4-3.
- Darmono, Darmono, Heri Nurdiyanto, Nur Januarti, and Krisnanda Apriyanto. 2025. “Model Triple Helix in the Partnership of UNY, Industry, and Government for Research-Based Human Resource Development.” *Journal of Research in Social Science And Humanities* 5(3). doi:10.47679/jrss.v5i3.391.
- European Training Foundation. 2025. *Vocational Excellence: From Partnerships to Skills Ecosystems International Insights*.
- Fathurrahman. 2021. “Peraturan Pemerintah Nomor 57 Terbit, Tidak Ada Lagi Akreditasi LKP.” <https://kalsel.antaranews.com/berita/248198/peraturan-pemerintah-nomor-57-terbit-tidak-ada-lagi-akreditasi-lkp>.

- German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training. 2025. *German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training Dual VET in Germany Contents*.
- Hajar, Siti. 2022. "Strengthening Education Governance Management University in Penta Helix Perspective Towards the Era Society 5.0." In *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2021)*,.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. 2003. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003> *Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Indonesia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Indonesia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021>. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021> (March 4, 2024).
- Irawan, Budi, Elisa Anggraini, and Joko Purwono. 2025. "Analisis Faktor Keberhasilan Kolaborasi Triple Helix: Perspektif Industri." *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*. doi:10.33395/owner.v9i2.2736.
- Kuswandi, Aos, M. Harun Al Rasyid, Siti Nuraini, and Zulfanida Nurul Sa'diyah. 2025. "Pendekatan Pentahelix Dalam Tata Kelola Desa Wisata Berkelanjutan Di Desa Bantaragung Kabupaten Majalengka." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 10(2): 324–43. doi:10.36982/jpp.v10i2.5290.
- Noor, Muhammad, Falih Suaedi, and Antun Mardiyanta. 2022. *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktik*. Bildung. https://repository.unair.ac.id/126355/1/4.%20Collaborative%20Governance_ebook.pdf (June 9, 2026).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2010. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5025/pp-no-17-tahun-2010> *Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Pusdatin Kemendikdasmen RI. 2026. *Jumlah Data Satuan Pendidikan (DIKMAS) Per Kab. Malang Jalur Pendidikan Non-Formal Kategori Kursus*.
- Ramatni, Ali. 2025. *Kekuatan Pendidikan Non Formal Dalam Membentuk Perekonomian*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- Wu, Hao. 2024. "Research on the Vocational College Education Serving Community Education Based on the Double Triple Helix Theory." *Advances in Education, Humanities and Social Science Research* (9).
- Xue, Yuan Bo, and Ooi Boon Keat. 2025. "Triple Helix Model and Its Influence on Engineering Innovation: A Study of Higher Vocational Students in China." *Journal of Pedagogical Research* 9(3): 134–55. doi:10.33902/JPR.202535404.
- Zakaria, Haziman, Diyana Kamarudin, Muhammad Ashraf Fauzi, and Walton Wider. 2023. "Mapping the Helix Model of Innovation Influence on Education: A Bibliometric Review." *Frontiers in Education* 8. doi:10.3389/feduc.2023.1142502.

Peran Kebijakan Pendidikan Non-Formal dalam Mengatasi Pengangguran di Indonesia: Analisis Kesesuaian Keterampilan dengan Kebutuhan Pasar Kerja

The Role of Non-Formal Education Policy in Addressing Unemployment in Indonesia: An Analysis of the Alignment of Skills with Labor Market Needs

Farradilla Aulia Ramadhany Sayyidina¹, Nandita Dwi Aulia²

¹Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

²Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

Executive Summary

Pengangguran di Indonesia tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai persoalan kurangnya lapangan kerja, tetapi juga sebagai masalah ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja. Walaupun tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan, kualitas penyerapan tenaga kerja masih tergolong lemah. Hal ini terlihat dari dominannya pekerjaan informal, tingginya setengah pengangguran, serta masih sulitnya generasi muda memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada akses terhadap pelatihan, tetapi juga pada lemahnya keterhubungan antara sistem pelatihan dengan kebutuhan nyata dunia kerja. Kebijakan pendidikan non-formal telah menghadirkan berbagai program pelatihan melalui BLK, BLKK, LKP, dan program Kartu Prakerja. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu menghasilkan *outcome* kerja yang optimal karena masih lebih berorientasi pada penyediaan program dibandingkan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, perkembangan dunia industri yang semakin cepat menuntut keterampilan yang lebih adaptif, sementara sebagian lembaga pelatihan masih menghadapi keterbatasan dalam pembaruan kurikulum, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, serta sistem penyaluran tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan mismatch antara kompetensi lulusan pelatihan dengan kebutuhan industri. *Policy paper* ini disusun untuk menganalisis peran kebijakan pendidikan non-formal dalam mengatasi pengangguran di Indonesia melalui peningkatan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja.

Kata Kunci: pendidikan non-formal, pengangguran, ketidaksesuaian keterampilan, pelatihan kerja, kebutuhan pasar kerja

Executive Summary

Unemployment in Indonesia can no longer be understood merely as a problem of job scarcity, but also as an issue of skill mismatch with labor market needs. Although the open unemployment rate has declined, the quality of labor absorption remains weak. This is evident in the dominance of informal employment, high rates of underemployment, and the continued difficulty young people face in securing jobs that match their competencies. These conditions indicate that the primary issue lies not only in access to training but also in the weak alignment between the training system and the actual needs of the workforce. Non-formal education policies have introduced various training programs through BLK, BLKK, LKP, and the Prakerja Card program. However, their implementation has not yet fully yielded optimal employment outcomes because they remain more focused on program provision rather than labor market needs. Furthermore, the rapidly evolving industrial landscape demands more adaptive skills, while some training institutions still face limitations in curriculum updates, collaboration with the business and industrial sectors, and labor placement systems. This situation leads to a mismatch between the competencies of training program graduates and the needs of the industry. This policy paper was prepared to analyze the role of non-formal education policies in addressing unemployment in Indonesia by improving the alignment of skills with labor market needs.

Keywords: non-formal education, unemployment, skills mismatch, vocational training, labor market needs

1. Problem Description

Data terbaru menunjukkan bahwa pengangguran terbuka secara agregat menurun, tetapi beban pengangguran tetap besar dan perlu dilihat bersama kualitas penyerapan tenaga kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada November 2025 jumlah angkatan kerja mencapai 155,27 juta orang dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 70,95 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 4,74 persen atau turun 0,11 poin dibandingkan Agustus 2025 (BPS, 2026). Namun, penurunan TPT tidak otomatis menandakan pasar kerja yang sehat, karena struktur pekerjaan Indonesia masih didominasi oleh pekerjaan rentan dan *underutilization*. Berita Resmi Statistik BPS mencatat bahwa mayoritas penduduk bekerja berada di sektor informal (57,70 persen atau 85,35 juta orang), sementara sektor formal hanya 42,30 persen. Selain itu, tingkat setengah pengangguran sebesar 7,81 persen dan pekerja paruh waktu 24,24 persen menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk memang “bekerja”, tetapi belum tentu bekerja secara penuh, produktif, dan layak (BPS, 2026).

Gambar 1. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2025- November 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik 2026, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia November 2025

Kondisi tersebut menjadi lebih serius ketika dilihat dari posisi generasi muda dalam pasar kerja. Kelompok usia muda menghadapi masa transisi yang paling rentan karena mereka memasuki pasar kerja dengan pengalaman terbatas, informasi kerja yang tidak selalu memadai, dan sering kali tanpa sinyal kompetensi yang cukup kuat di mata pemberi kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Yanindah (2022) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran khususnya pada generasi muda secara konsisten lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lain, serta ditemukan jika partisipasi dalam pelatihan berkorelasi negatif dengan pengangguran pada generasi muda. Pada level struktural, Lanadimulya *et al.* (2023) menemukan bahwa faktor demografi dan pendidikan secara signifikan memengaruhi pengangguran pada generasi muda, sehingga masuknya angkatan muda perlu dikelola melalui peningkatan pendidikan dan perluasan pelatihan keterampilan. Lebih jauh, Yanindah (2022) juga menyoroti bahwa banyak pemberi kerja cenderung lebih memilih pekerja yang sudah berpengalaman, sehingga lulusan baru menghadapi hambatan masuk yang lebih tinggi dan durasi menganggurnya menjadi lebih panjang (Yanindah, 2022; Lanadimulya *et al.*, 2023).

1.1. Skills Mismatch dan Rendahnya Kualitas Penyerapan Tenaga Kerja

Untuk menjelaskan mengapa pengangguran terjadi khususnya pada generasi muda dan lulusan baru yang terus menjadi isu utama walaupun program pelatihan telah dilakukan semakin luas terjadi karena adanya fenomena “*skills mismatch*” atau ketidaksesuaian keterampilan. Comyn & Strietska-Ilina (2019) menjelaskan bahwa *mismatch* bukanlah satu masalah tunggal, melainkan payung besar yang mencakup berbagai bentuk ketidaksesuaian, seperti *overqualification* (kelebihan kualifikasi), *underqualification* (kekurangan kualifikasi), *skill gaps* (kesenjangan keterampilan), *skill shortages* (kekurangan keterampilan), *horizontal mismatch* (ketidaksesuaian bidang studi), dan *skill obsolescence* (usangnya keterampilan). Namun dalam praktik kebijakan, berbagai bentuk *mismatch* ini sering tidak dibedakan secara jelas. Ketika kebijakan tidak membedakan jenis *mismatch* secara jelas, intervensi yang dihasilkan cenderung bersifat umum, misalnya hanya menambah kuota pelatihan, tanpa terlebih dahulu

mengidentifikasi jenis ketidaksesuaian yang sebenarnya paling dominan. Akibatnya, program terlihat aktif secara administratif, tetapi lemah dalam dampak pasar kerjanya (Comyn & Strietska-Ilina, 2019).

Di Indonesia sendiri, Putranto *et al.* (2024) menemukan bahwa *vertical mismatch* (ketidaksesuaian tingkat pendidikan) merupakan masalah yang signifikan, khususnya pada kelompok muda yang berdampak pada produktivitas serta pendapatan. Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya apakah seseorang bekerja atau tidak, tetapi apakah pekerjaan yang diperoleh benar-benar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Ketika lulusan masuk ke pekerjaan di bawah kualifikasinya, pasar kerja tidak memberi imbal hasil optimal atas investasi pendidikan. Sebaliknya, ketika seseorang bekerja pada posisi yang menuntut kompetensi lebih tinggi daripada yang ia miliki, risiko rendahnya produktivitas dan kualitas kerja juga meningkat. Dengan demikian, *mismatch* menjadi jembatan analitis antara pendidikan, pengangguran terselubung, produktivitas, dan ketimpangan pendapatan (Putranto *et al.*, 2024).

1.2. Lemahnya Keterkaitan Sistem Pelatihan dengan Kebutuhan Industri dan Pasar Kerja

Dalam konteks kebijakan, pendidikan non-formal dan pelatihan kerja menjadi instrumen penting karena lebih fleksibel dan mampu merespons kebutuhan keterampilan secara cepat dibandingkan pendidikan formal. Dalam konteks ketenagakerjaan, keunggulan pendidikan non-formal terletak pada kemampuannya merespons kebutuhan *skill* secara lebih cepat, lebih praktis, dan lebih dekat dengan realitas komunitas maupun pasar kerja lokal. Namun, keunggulan fleksibilitas ini hanya akan bermakna apabila kualitas dan relevansinya benar-benar terjaga (Almeida & Morais, 2025). Putra (2023) menegaskan bahwa TVET (*Technical and Vocational Education and Training*) merupakan mekanisme penting untuk mempercepat transisi lulusan menuju pasar kerja, karena menghubungkan lingkungan sekolah dengan lingkungan kerja secara lebih langsung (*school to work linkage*). Akan tetapi, studi tersebut juga menunjukkan bahwa institusi TVET di Indonesia, khususnya di jenjang menengah, masih perlu diperkuat karena tingkat penyerapan kerja lulusannya belum setinggi yang diharapkan.

Dalam ekosistem Kementerian Ketenagakerjaan, BLK (Balai Latihan Kerja) dan BLKK (Balai Latihan Kerja Komunitas) dibangun untuk memperluas akses pelatihan. Suryono *et al.* (2022) menjelaskan bahwa BLKK merupakan langkah konkret untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari lembaga pelatihan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa BLKK efektif meningkatkan kualitas tenaga kerja. Namun, mereka juga menemukan persoalan penting yakni jumlah lulusan yang dihasilkan tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja. Ini berarti akses pelatihan berhasil diperluas, tetapi jalur pasca-pelatihan menuju pekerjaan belum cukup kuat. Di sisi lain, LKP (Lembaga Kursus Pelatihan) juga menjadi peran strategis dalam pendidikan non-formal. Andini *et al.* (2025) menekankan peran LKP dalam memberikan keterampilan, tetapi menemukan berbagai tantangan seperti keterbatasan SDM, infrastruktur, pendanaan, serta kesulitan menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Mereka merekomendasikan pemanfaatan teknologi dan peningkatan kolaborasi antara LKP dan industri.

Masalah utama kebijakan pendidikan non-formal di Indonesia bukan terletak pada absennya program, melainkan pada desain, koordinasi, dan ekosistem implementasinya. Dalam banyak kasus, pelatihan sudah tersedia, peserta sudah direkrut, kursus sudah diselenggarakan, dan sertifikat sudah diterbitkan. Namun, rangkaian itu belum selalu berujung pada pekerjaan yang relevan, layak, dan produktif. Di sinilah letak inti *problem* kebijakan yaitu program pelatihan masih terlalu sering dipahami sebagai aktivitas penyediaan kursus, bukan sebagai mekanisme penuh yang menghubungkan analisis kebutuhan industri, desain kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, asesmen kompetensi, sertifikasi, penempatan kerja, dan evaluasi hasil (Farizal & Habibi, 2024; Ariefianto *et al.*, 2026).

Studi Farizal & Habibi (2024) memberikan kritik yang sangat tegas terhadap kondisi tersebut. Mereka menunjukkan bahwa hanya 59% lulusan BLK pada level tertentu yang dapat diserap industri pada 2022, salah satunya karena *mismatch* kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja. Penelitian ini juga menyoroti bahwa manajemen BLK belum sepenuhnya sesuai dengan norma standar, tingkat serapan lulusan masih rendah, kompetensi lulusan belum selaras dengan kebutuhan pasar, tata kelola informasi pasar kerja masih lemah, dan fokus kebijakan pelatihan belum sepenuhnya berbasis *training needs analysis*. Secara sebab-akibat, persoalan ini berarti bahwa jika target pelatihan tidak dibangun dari kebutuhan riil pasar kerja, maka kurikulum cenderung generik, ketika kurikulum generik, kompetensi lulusan tidak menjadi sinyal yang cukup kuat bagi industri, dan ketika industri tidak melihat nilai tambah yang jelas, lulusan pelatihan tetap sulit diserap (Farizal & Habibi, 2024).

Temuan Ariefianto *et al.* (2026) memperkuat diagnosis itu dari sudut yang lebih sistematis. Mereka menunjukkan bahwa *link and match gap* di Indonesia dipicu oleh sedikitnya sepuluh faktor, dengan akar utama berupa kurikulum yang kaku, infrastruktur yang tertinggal, lemahnya kolaborasi industri, serta kurangnya integrasi antara *soft skills* dan *hard skills*. Temuan ini penting karena menjelaskan bahwa *mismatch* bukan hanya soal “materi tidak cocok”, melainkan soal kegagalan sistem pelatihan dalam mengikuti ritme perubahan industri. Jika kurikulum lambat diperbarui, alat pelatihan tidak mencerminkan teknologi terkini, dan dunia industri hanya menjadi pengguna akhir, bukan mitra dalam desain pelatihan, maka lulusan yang dihasilkan akan selalu tertinggal satu langkah dari kebutuhan pasar. Dengan kata lain, pelatihan yang tidak *demand-driven* cenderung menghasilkan lulusan yang siap mengikuti kursus, tetapi belum tentu siap memasuki pekerjaan (Ariefianto *et al.*, 2026).

1.3. Lemahnya Implementasi Kebijakan dan Koordinasi Sistem Pasar Kerja

Kelemahan serupa juga tampak pada implementasi Kartu Prakerja. Dari satu sisi, program ini memberi perluasan akses melalui skema *voucher* dan *platform digital*, bahkan menjangkau jutaan peserta serta menyediakan ratusan lembaga dan ribuan kursus. Ini menunjukkan kemampuan skala yang besar. Namun, dari sisi efektivitas pasar kerja, *problem* nya lebih kompleks. Penelitian tentang Prakerja menunjukkan bahwa program ini memang mendorong peningkatan keterampilan dan memberi ruang bagi peserta memilih pelatihan sesuai kebutuhan, tetapi juga menghadapi kritik karena tidak dapat menjamin pekerjaan tetap bagi peserta (Syahrani & Gunawan, 2023). Pada level implementasi daerah, Ondang *et al.* (2022) menemukan bahwa Kartu Prakerja bagi *fresh graduate* di Kota Manado belum berjalan efektif dan optimal karena masalah *targeting*, verifikasi data, sosialisasi yang belum menjangkau semua lapisan masyarakat, kecenderungan peserta mengejar insentif, serta model pelatihan yang didominasi video dan minim interaksi. Penelitian di Lombok Tengah juga menunjukkan bahwa efektivitas Kartu Prakerja dalam menurunkan pengangguran masih rendah, hanya 32,08% responden bekerja sesuai dengan pelatihan, 28,30% bekerja tidak sesuai pelatihan, dan 39,62% tetap tidak bekerja meskipun telah mengikuti pelatihan (Pratiassandi *et al.*, 2023). Secara analitis, ini menunjukkan bahwa skala program dan jumlah peserta tidak identik dengan kualitas hasil tanpa penyaringan peserta yang baik, pembelajaran yang lebih interaktif, keterkaitan dengan penempatan kerja, dan evaluasi *outcome* yang ketat (Ondang *et al.*, 2022; Pratiassandi *et al.*, 2023).

Persoalan pengangguran, *mismatch*, dan lemahnya relevansi pelatihan kerja penting secara ekonomi karena secara langsung memengaruhi efisiensi pasar kerja dan produktivitas nasional. Ketika tenaga kerja tidak terserap, potensi *output* hilang. Ketika tenaga kerja terserap tetapi pada pekerjaan yang tidak sesuai, produktivitas juga tidak optimal. Ketika pendidikan dan pelatihan tidak menghasilkan peningkatan pendapatan yang sepadan, maka investasi dalam modal manusia menjadi kurang efisien (Comyn & Strietska-Ilina, 2019; Putranto *et al.*, 2024). Putranto *et al.* (2024) menunjukkan bahwa *mismatch* berdampak pada peluang memperoleh *decent income* (penghasilan yang layak),

sedangkan Comyn & Strietska-Ilina (2019) menegaskan bahwa *mismatch* berkaitan erat dengan produktivitas, partisipasi angkatan kerja, pengangguran, dan informalitas. Karena itu, *mismatch* tidak dapat dipandang sebagai isu teknis pendidikan semata, melainkan sebagai persoalan ekonomi-politik yang menyangkut kualitas pertumbuhan, ketahanan pasar kerja, dan arah pembangunan sumber daya manusia (Comyn & Strietska-Ilina, 2019; Putranto *et al.*, 2024).

Pada saat yang sama, persoalan ini juga mengandung dimensi politik yang kuat. Program seperti Kartu Prakerja, BLK, atau perluasan pusat pelatihan merupakan kebijakan yang sangat terlihat oleh publik dan sering diposisikan sebagai instrumen utama pemerintah dalam menjawab pengangguran. Karena itu, ketika bukti lapangan menunjukkan bahwa banyak peserta masih tidak bekerja, bekerja tidak sesuai pelatihan, atau hanya memperoleh sertifikat tanpa nilai tawar yang jelas di pasar kerja, maka yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas teknis kebijakan, tetapi juga legitimasi politik pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Kritik terhadap *targeting*, verifikasi, sosialisasi, kualitas pembelajaran, dan lemahnya jaminan *outcome* menunjukkan bahwa ekspansi anggaran saja tidak cukup, yang dibutuhkan adalah reformasi desain kebijakan (Ondang *et al.*, 2022; Pratiassandi *et al.*, 2023).

Pada tingkat yang lebih luas, Jaya (2026) memberikan penjelasan yang sangat penting, yaitu pengangguran pemuda dan lulusan vokasi di Indonesia sebaiknya tidak dibaca terutama sebagai “defisit keterampilan individual”, melainkan sebagai masalah koordinasi kelembagaan dalam pasar kerja yang tersegmentasi. Indonesia menghadapi tiga kendala sekaligus, yakni melemahnya penyerapan kerja di sektor-sektor tertentu, tingginya segmentasi dan informalitas yang membatasi jalur masuk kerja yang terstruktur, serta terfragmentasinya pembentukan keterampilan kolektif antara negara, perusahaan, dan lembaga pelatihan. Dari sudut pandang ini, ledakan jumlah penduduk usia muda bukan otomatis menjadi bonus demografi, justru menjadi *stress test* terhadap kapasitas sistem pasar kerja dan pendidikan untuk mengelola transisi sekolah ke kerja (Jaya, 2026).

Lebih lanjut, perbaikan kebijakan pendidikan non-formal harus diarahkan pada penguatan koordinasi antar lembaga, pengembangan sistem informasi pasar kerja, standardisasi kompetensi, integrasi pelatihan dengan penempatan kerja, dan perluasan kemitraan dengan industri. Contoh dari PPKD Jakarta Pusat menunjukkan bahwa ketika pelatihan benar-benar terhubung dengan dunia industri, serapan kerja dapat meningkat hingga 80% (Tamirullah *et al.*, 2024). Ini menegaskan bahwa akar masalahnya bukan karena pelatihan tidak berguna, melainkan karena pelatihan yang tidak tertanam dalam ekosistem permintaan tenaga kerja akan sulit menghasilkan dampak yang kuat dan berkelanjutan (Jaya, 2026; Tamirullah *et al.*, 2024; Ariefianto *et al.*, 2026).

Dengan demikian, *problem description* ini mengarah pada satu kesimpulan utama, yaitu pengangguran khususnya pada generasi muda, tidak akan dapat dikurangi secara berkelanjutan apabila kebijakan pendidikan non-formal dan pelatihan kerja masih berorientasi pada penyediaan pelatihan semata, bukan pada penyesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan kata lain, tantangan Indonesia bukan lagi sekadar memperbanyak pelatihan, tetapi memastikan bahwa pelatihan benar-benar berbasis kebutuhan pasar, terhubung dengan industri, didukung sistem informasi kerja yang andal, dan dievaluasi berdasarkan *outcome* kerja yang nyata. Pergeseran dari pendekatan *supply-driven* menuju *demand-driven* menjadi kebutuhan yang semakin mendesak, baik dari sisi efisiensi ekonomi maupun kelayakan politik kebijakan (Ariefianto *et al.*, 2026; Farizal & Habibi, 2024; Jaya, 2026).

2. Policy Options

2.1. Reformasi Program Pelatihan yang Sudah Ada

Opsi ini berangkat dari asumsi bahwa Indonesia tidak kekurangan program pelatihan, namun masih menghadapi persoalan pada kualitas implementasi, relevansi

materi, desain insentif, dan lemahnya dukungan transisi menuju pekerjaan (Farizal & Habibi, 2024; Ondang *et al.*, 2022; Pratiassandi *et al.*, 2023). Karena itu, arah kebijakannya bukan membentuk program baru, melainkan mereformasi BLK/BLKK, LKP, dan Kartu Prakerja agar lebih efektif menghasilkan *outcome* kerja. Dalam kaitannya dengan *problem description*, opsi ini paling langsung menjawab persoalan *mismatch* kompetensi, kualitas pelatihan yang belum konsisten, sertifikat yang lemah sebagai sinyal kompetensi, serta terbatasnya dukungan pasca-pelatihan.

Secara konkret, reformasi ini mencakup lima arah besar. Pertama, *refocusing* jenis dan target pelatihan berbasis *training needs analysis* sektoral dan wilayah (Farizal & Habibi, 2024). Kedua, penataan ulang kurikulum dan asesmen agar tidak hanya menekankan *hard skills*, tetapi juga *soft skills*, literasi digital, dan kemampuan adaptasi kerja (Yusop *et al.*, 2024; Ramírez *et al.*, 2024). Ketiga, penguatan *post training support* melalui mentoring, bimbingan karier, dan penempatan kerja (Ramadhan & Putro, 2024). Keempat, perbaikan desain Kartu Prakerja agar indikator keberhasilannya tidak berhenti pada jumlah peserta dan penyelesaian kursus, tetapi bergeser ke hasil pasar kerja (Ondang *et al.*, 2022; Pratiassandi *et al.*, 2023). Kelima, penguatan kapasitas penyedia pelatihan seperti LKP dan BLKK dari sisi instruktur, fasilitas, dan teknologi pembelajaran (Andini *et al.*, 2025; Suryono *et al.*, 2022). Dengan kata lain, kebijakan ini menempatkan persoalan pelatihan sebagai masalah kualitas dan *outcome*, bukan semata-mata masalah akses.

Bukti Empiris dan Best Practice

Bukti empiris yang menguatkan opsi ini berasal dari kajian Farizal & Habibi (2024) yang menunjukkan bahwa hanya 59% lulusan BLK tertentu yang terserap industri pada 2022, salah satunya karena *mismatch* kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa manajemen BLK belum sepenuhnya mengikuti norma standar dan perlu direorientasi melalui *refocusing* target pelatihan, standardisasi program, identifikasi kebutuhan pelatihan, serta penguatan kemitraan pemerintah–industri. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada ketiadaan BLK, melainkan pada BLK yang belum cukup akurat membaca kebutuhan pasar dan belum cukup kuat mengelola kualitas hasilnya.

Ramadhan & Putro (2024) memperkuat argumen tersebut melalui studi kasus program pelatihan kerja bersertifikat di Kota Bandung. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa program tersebut memang meningkatkan keterampilan pada tingkat moderat, tetapi *outcome* keberkerjaannya masih terbatas karena dukungan pasca-pelatihan lemah dan keselarasan dengan kebutuhan pasar belum kuat. Rekomendasi yang mereka ajukan antara lain mentoring, kemitraan dengan pengusaha, dan sistem evaluasi yang kuat sangat relevan untuk memperdalam Opsi pertama. Bahkan, studi ini juga membandingkan program tersebut dengan *SkillsFuture* Singapura sebagai praktik baik yang menekankan pembelajaran berkelanjutan, relevansi dengan pasar, dan evaluasi yang sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi program lama tidak harus berhenti pada “merapikan administrasi”, tetapi dapat berupa penataan ulang seluruh siklus program agar lebih berorientasi pada hasil.

Di level implementasi program nasional, studi Ondang *et al.* (2022) di Manado menunjukkan bahwa Kartu Prakerja belum berjalan efektif dan optimal bagi *fresh graduate* karena persoalan *targeting*, verifikasi data, kecenderungan peserta mengejar insentif, model pembelajaran yang pasif karena didominasi video, serta tidak adanya pendampingan berkelanjutan. Temuan serupa juga terlihat di Lombok Tengah dengan data yang menunjukkan hanya 32,08% responden bekerja sesuai pelatihan, sedangkan 39,62% tetap tidak bekerja meskipun telah mengikuti program (Pratiassandi *et al.*, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa program dengan jangkauan luas belum tentu memiliki dampak tenaga kerja yang kuat apabila desain pembelajarannya lemah dan tidak terhubung dengan penempatan kerja. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Suryono *et al.* (2022) menunjukkan bahwa BLKK efektif meningkatkan kualitas tenaga kerja dari sisi akses dan tata kelola, tetapi jumlah lulusan yang dihasilkan belum seimbang

dengan ketersediaan lapangan kerja. Andini *et al.* (2025) juga menambahkan bahwa LKP masih menghadapi persoalan kapasitas SDM, infrastruktur, pendanaan, dan relevansi kurikulum. Dengan demikian, seluruh bukti ini saling menguatkan bahwa pembenahan internal program memang merupakan opsi kebijakan yang logis.

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan dari opsi ini adalah biaya yang relatif rendah dan kelayakan implementasinya tinggi. Pemerintah tidak perlu membangun sistem baru dari nol karena infrastruktur kelembagaan seperti BLK, BLKK, LKP, dan Prakerja sudah tersedia. Dari perspektif politik, pendekatan semacam ini juga lebih mudah diterima karena dapat dibingkai sebagai “penajaman” atau “peningkatan kualitas” program yang sudah ada, bukan sebagai pengakuan bahwa kegagalan kebijakan sebelumnya (Febrian & Hamim, 2024; Syahrani & Gunawan, 2023). Hal ini penting terutama dalam konteks program yang sudah sangat dikenal publik seperti Prakerja. Selain itu, opsi ini relatif cepat menghasilkan perubahan pada indikator menengah, misalnya peningkatan kualitas pelatihan, kenaikan tingkat sertifikasi, atau membaiknya layanan penempatan kerja.

Namun, kekurangan dari opsi ini adalah risikonya berhenti pada perbaikan administratif, bukan perubahan yang substantif. Jika reformasi hanya berfokus pada revisi modul, peningkatan laporan, atau penambahan indikator tanpa mengubah orientasi dari *supply-driven* menjadi *outcome-driven*, maka pelatihan hanya akan tampak lebih rapi di atas kertas, tetapi belum tentu lebih relevan bagi industri (Farizal & Habibi, 2024; Putra, 2023). Kelemahan lain adalah heterogenitas kualitas implementasi antar daerah dan antar lembaga. BLKK, LKP, dan program Prakerja berjalan dalam kapasitas yang sangat berbeda-beda (Suryono *et al.*, 2022; Andini *et al.*, 2025). Jika reformasi tidak disertai sistem evaluasi berbasis *outcome* dan standar minimum mutu, maka ketimpangan implementasi akan tetap terjadi. Dalam arti, Opsi pertama ini efektif untuk memperbaiki tahap pelaksanaan dan hasil program pelatihan, tetapi belum tentu cukup kuat untuk menyelesaikan akar struktural *mismatch* tanpa dukungan opsi lain.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan opsi dapat diukur melalui indikator yang lebih kuat daripada indikator administratif lama. Indikator yang relevan meliputi, tingkat penyelesaian pelatihan, persentase peserta yang lulus sertifikasi kompetensi, persentase peserta yang bekerja dalam waktu tiga sampai enam bulan setelah pelatihan dan proporsi peserta yang bekerja sesuai bidang pelatihan. Jika pemerintah ingin benar-benar menggeser orientasi program, maka indikator “jumlah peserta” harus menjadi indikator pelengkap, bukan indikator utama.

Dampak Ekonomi dan Kelayakan Politik

Dari sisi ekonomi, opsi ini berpotensi mengurangi pemborosan anggaran yang selama ini terjadi ketika peserta mengikuti pelatihan tetapi tidak memperoleh pekerjaan atau bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya (Pratiassandi *et al.*, 2023; Ondang *et al.*, 2022). Reformasi yang menekankan *outcome* akan meningkatkan efisiensi belanja pelatihan, memperbaiki kualitas tenaga kerja, dan secara bertahap menaikkan peluang kerja layak. Dampaknya mungkin tidak secepat opsi berbasis pasar kerja langsung, tetapi cukup penting untuk memperbaiki fondasi program.

Dari sisi politik, opsi ini memiliki kelayakan paling tinggi dibanding dua opsi lain karena sejalan dengan kepentingan pemerintah pusat maupun daerah untuk mempertahankan program yang sudah berjalan sambil meningkatkan performanya (Febrian & Hamim, 2024; Syahrani & Gunawan, 2023). Hambatan utamanya adalah resistensi birokrasi, fragmentasi pusat-daerah, dan kecenderungan mempertahankan ukuran keberhasilan lama yang lebih mudah dicapai, seperti jumlah peserta atau jumlah kelas pelatihan (Farizal & Habibi, 2024).

2.2. Demand-Driven Training Berbasis Kemitraan Industri

Opsi ini memindahkan fokus kebijakan dari “menyediakan pelatihan” menjadi “merancang pelatihan berdasarkan permintaan riil industri” (Ariefianto *et al.*, 2026;

Kebede *et al.*, 2024). Jika Opsi pertama membenahi tata kelola internal program lama, maka Opsi kedua mengubah logika produksi keterampilan. Intinya, kurikulum, asesmen, magang, sertifikasi, hingga penempatan kerja tidak lagi terutama ditentukan oleh lembaga pelatihan, melainkan disusun bersama dengan dunia usaha dan dunia industri (Tamirullah *et al.*, 2024; Mariah *et al.*, 2025). Karena *problem description* sebelumnya menekankan bahwa *mismatch* muncul akibat kurikulum yang kaku, kolaborasi industri yang lemah, dan pelatihan yang belum cukup relevan, maka opsi ini menjawab akar substantif dari persoalan tersebut.

Secara konkret, kebijakan ini mencakup pembentukan forum keahlian sektoral, penyusunan kurikulum bersama dengan industri, perluasan magang dan apprenticeship, penggunaan *work-based learning* sebagai komponen inti, sertifikasi yang melibatkan industri, dan kontrak kinerja lembaga pelatihan berbasis serapan kerja (Kebede *et al.*, 2024; Tamirullah *et al.*, 2024). Dengan desain seperti ini, pelatihan tidak lagi berhenti pada ruang kelas atau balai, tetapi langsung dihubungkan dengan lingkungan kerja. Opsi ini berusaha mengubah hubungan lembaga pelatihan industri dari yang semula longgar dan sesekali menjadi hubungan kelembagaan yang permanen dan produktif (Ariefianto *et al.*, 2026; Jaya, 2026).

Bukti Empiris dan Best Practice

Opsi ini dibuat berdasarkan pada penelitian Ariefianto *et al.* (2026) yang menyimpulkan bahwa untuk menutup *link and match gap* diperlukan pergeseran dari *supply-driven* ke *demand-driven approach* melalui kolaborasi pentahelix. Mereka juga menekankan bahwa penguatan *work-based learning* dan *apprenticeship* penting untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan. Temuan ini sangat relevan karena langsung menjawab bahwa *mismatch* bukan hanya soal jumlah pelatihan, tetapi juga soal siapa yang menentukan isi pelatihan dan apakah isi tersebut benar-benar berasal dari kebutuhan dunia kerja.

Bukti empiris domestik yang paling konkret juga muncul dari penelitian Tamirullah *et al.* (2024) tentang kemitraan PPKD Jakarta Pusat dengan dunia industri. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan yang dirancang secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dapat berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan data penyerapan sekitar 80% pada 2023. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemitraan efektif ketika lembaga pelatihan tidak hanya memberi pelatihan, tetapi sekaligus membuka jalur rekrutmen, menyediakan informasi magang, dan membangun jejaring alumni dengan industri. Ini adalah *best practice* domestik yang penting karena memperlihatkan bahwa ketika pelatihan benar-benar tertanam dalam hubungan dengan industri, *outcome* kerja meningkat tajam.

Melalui literatur internasional oleh Kebede *et al.* (2024) dijelaskan bahwa keterhubungan TVET dengan industri dapat dilakukan melalui penetapan standar kualifikasi, pengembangan kurikulum, *internship*, dan *apprenticeship*. Mereka bahkan menekankan bahwa *linkage* bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk meminimalkan *mismatch*, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan produktivitas. Yan & Andin (2024) melalui kasus kemitraan vokasi di Tiongkok juga menyatakan bahwa keberlanjutan kemitraan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor pelatihan, dan faktor SDM, sehingga kemitraan tidak cukup dibangun hanya dengan MoU, tetapi memerlukan pengelolaan hubungan yang berkelanjutan. Bantilan (2025) menambahkan bukti kuantitatif berupa hubungan positif yang signifikan antara kemitraan industri dan *job readiness*, dengan kualitas serta frekuensi keterlibatan industri sebagai prediktor utama. Mariah *et al.* (2025) juga menunjukkan dalam penelitiannya jika kemitraan memperbaiki relevansi kurikulum, *internship*, dan penempatan kerja, walaupun mereka mengingatkan adanya hambatan berupa ekspektasi yang tidak selaras, hambatan komunikasi, dan kebutuhan komitmen jangka panjang. Seluruh bukti ini menunjukkan bahwa Opsi kebijakan kedua memiliki dukungan teoritis dan empiris yang paling kuat untuk menjawab *mismatch* secara substantif.

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan terbesar opsi ini adalah efektivitas substantifnya. Jika berhasil dijalankan, opsi ini akan paling langsung menurunkan *mismatch* karena keterampilan yang diajarkan memang lahir dari kebutuhan nyata industri (Ariefianto *et al.*, 2026; Putranto *et al.*, 2024). Pelatihan menjadi lebih relevan, sinyal kompetensi menjadi lebih kuat, magang dan *apprenticeship* membuka pengalaman kerja awal, dan transisi sekolah ke kerja menjadi lebih terstruktur (Kebede *et al.*, 2024; Tamirullah *et al.*, 2024). Dalam jangka menengah, opsi ini juga berpotensi menaikkan produktivitas, memperkuat daya saing lulusan, dan mengurangi beban pengangguran pemuda yang selama ini tinggi di jalur vokasi (Putra, 2023; Jaya, 2026). Dengan kata lain, Opsi kedua ini tidak hanya memperbaiki program, tetapi juga memperbaiki mekanisme pembentukan keterampilan.

Namun, kelemahan utama opsi ini adalah tingginya kebutuhan koordinasi. Kemitraan industri tidak selalu mudah dibangun, apalagi di daerah yang basis industrinya lemah, perusahaan formalnya sedikit, atau lembaga pelatihannya belum siap (Mariah *et al.*, 2025; Yan & Andin, 2024). Selain itu, perusahaan dapat memiliki insentif yang berbeda dari pemerintah atau lembaga pelatihan. Jika ekspektasi, manfaat, dan tanggung jawab tidak dirumuskan secara jelas, kemitraan bisa berhenti pada MoU yang simbolik (Mariah *et al.*, 2025). Ada pula risiko distribusional yakni sektor yang industrinya lebih kuat akan lebih cepat menikmati manfaat, sementara wilayah dengan industri lemah bisa tertinggal (Jaya, 2026). Dari perspektif politik-ekonomi, hal ini membuat Opsi kedua sangat menjanjikan, tetapi juga paling menuntut kapasitas tata kelola.

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan opsi ini perlu menekankan kedalaman hubungan dengan industri, bukan sekadar jumlah kerja sama. Indikator yang relevan antara lain seperti jumlah program pelatihan yang dirancang bersama industri, persentase peserta yang menjalani magang atau *apprenticeship*, jumlah perusahaan aktif yang menjadi mitra, tingkat serapan kerja lulusan dalam 3–6 bulan, proporsi lulusan yang bekerja sesuai bidang kompetensi, tingkat kepuasan pemberi kerja, dan tingkat keberlanjutan kemitraan dari tahun ke tahun (Tamirullah *et al.*, 2024; Bantilan, 2025; Mariah *et al.*, 2025). Semakin tinggi proporsi lulusan yang terserap pada pekerjaan yang sesuai, semakin kuat bukti bahwa mekanisme *demand-driven* benar-benar bekerja.

Dampak Ekonomi dan Kelayakan Politik

Dari sisi ekonomi, opsi ini memiliki potensi manfaat paling besar. Dengan *mismatch* yang menurun, perusahaan dapat mengurangi biaya pencarian dan pelatihan ulang, produktivitas meningkat, peluang kerja generasi muda membaik, dan efisiensi pasar kerja ikut naik (Putranto *et al.*, 2024; Jaya, 2026). Dalam jangka menengah, hal ini juga dapat memperkuat sektor produktif karena tenaga kerja yang masuk ke industri lebih siap dan lebih adaptif (Putra, 2023). Namun dari sisi biaya, opsi ini menuntut investasi yang lebih besar dengan *redesign* kurikulum, fasilitas praktik yang mendekati standar industri, biaya koordinasi, dan kemungkinan insentif bagi perusahaan mitra (Yan & Andin, 2024; Kebede *et al.*, 2024).

Dari sisi politik, kelayakannya sedang-tinggi dalam artian opsi ini menarik bagi industri dan pemerintah daerah yang progresif, tetapi dapat menghadapi hambatan dari perbedaan kapasitas antarwilayah, koordinasi pusat-daerah, dan kemungkinan ketimpangan sektor yang mendapat prioritas (Jaya, 2026; Ariefianto *et al.*, 2026). Meski demikian, jika pada *problem description* sebelumnya sudah menunjukkan bahwa akar masalah terletak pada lemahnya *link and match*, maka opsi ini adalah respons yang paling konsisten secara kebijakan.

2.3. Sistem Informasi Pasar Kerja dan *Job Matching*

Opsi ini berasal dari adanya pemikiran bahwa sebagian *mismatch* di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kualitas pelatihan, tetapi juga oleh asimetri informasi antara pencari kerja, penyedia pelatihan, dan pemberi kerja (Nuraeni & Gunawan, 2023; Rihova, 2016). Dalam *problem description* sebelumnya, salah satu persoalan yang muncul adalah

bahwa pelatihan sering tidak didasarkan pada kebutuhan pasar yang cukup akurat, sementara peserta juga tidak selalu memiliki informasi yang memadai tentang peluang kerja, keterampilan yang dibutuhkan, dan jalur transisi yang tersedia (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024; Yanindah, 2022). Opsi ketiga menjawab masalah tersebut dengan membangun *Labor Market Information System* (LMIS) dan *job matching* sebagai infrastruktur koordinasi (Nuraeni & Gunawan, 2023). Jadi, jika Opsi pertama membenahi isi program dan Opsi kedua membenahi hubungan dengan industri, Opsi ketiga akan membenahi informasi yang menjadi dasar keputusan semua pihak.

Secara konkret, opsi ini menekankan penguatan sistem yang dapat menghubungkan data lowongan, kebutuhan skill sektoral, profil kompetensi peserta pelatihan, hasil sertifikasi, dan *outcome* penempatan kerja (Nuraeni & Gunawan, 2023; Adytia & Arriyanti, 2020). Dengan demikian, LMIS tidak dipahami sebagai portal lowongan biasa, melainkan sebagai tulang punggung yang dapat digunakan untuk *career guidance*, *job matching*, analisis pasar kerja, proyeksi kebutuhan tenaga kerja, pembaruan kurikulum, sampai penyusunan kebijakan ketenagakerjaan aktif (Rihova, 2016). Dalam hal ini berarti *mismatch* tidak hanya dikoreksi setelah terjadi, tetapi dicegah sejak awal melalui penggunaan data pasar kerja yang lebih baik.

Bukti Empiris dan Best Practice

Penelitian Nuraeni & Gunawan (2023) menunjukkan bahwa sistem informasi pasar kerja Indonesia masih berada pada level dasar hingga menengah, sementara pemanfaatannya juga masih rendah. Mereka menegaskan bahwa LMIS kelas dunia setidaknya harus memiliki empat fungsi utama yakni *career guidance*, *job matching*, *labour market analysis*, dan menjadi basis bagi kebijakan ketenagakerjaan aktif. Mereka juga menyebutkan bahwa pengembangan LMIS harus berangkat dari kebutuhan pemangku kepentingan, bukan sekadar pembangunan platform teknis. Artinya, masalah Indonesia bukan hanya kekurangan teknologi, tetapi juga lemahnya orientasi pengguna dan integrasi kelembagaan.

Panduan ETF Cedefop ILO yang ditulis oleh Rihova (2016) memperkuat hal tersebut dengan menyebut LMIS yang komprehensif sebagai tulang punggung strategi pendidikan dan pekerjaan. Dokumen ini juga menekankan bahwa tidak ada satu metode tunggal yang cukup untuk menghindari *mismatch* yaitu melalui kombinasi informasi pasar kerja, *foresight*, analisis sektoral, layanan ketenagakerjaan, survei perusahaan, dan *tracer study* (Rihova, 2016). Dalam Indonesia sendiri, panduan ini merupakan hal yang penting karena memberi landasan *best practice* internasional sistem informasi tenaga kerja yang kuat bukan hanya soal “portal kerja”, tetapi soal arsitektur data dan analisis yang menopang seluruh kebijakan pelatihan dan penempatan kerja.

Pada level teknis, penelitian Adytia & Arriyanti (2020) menunjukkan bahwa *job matching system* dapat dirancang sebagai sistem rekomendasi dua arah yaitu dimana pencari kerja memperoleh lowongan yang cocok dengan kompetensinya, sementara penyedia kerja memperoleh kandidat sesuai spesifikasi. Mereka menggunakan metode WSM-TOPSIS untuk meningkatkan akurasi hasil pencocokan. Sementara itu, penelitian Ajhari *et al.* (2024) menunjukkan bahwa *automated matching* berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan pembelajaran mesin dapat meningkatkan akurasi seleksi pelamar serta meminimalkan *mismatch* antara kemampuan dan tuntutan kerja. Yang berarti Opsi ketiga memiliki dukungan tidak hanya pada level konsep kebijakan, tetapi juga pada level desain instrumen yang operasional. Kementerian Ketenagakerjaan 2024 juga menyediakan fondasi penting lewat analisis pasar kerja, proyeksi jabatan, dan pemetaan keterampilan berbasis *skill taxonomy* yang dapat digunakan sebagai bahan baku LMIS nasional (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024).

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan utama opsi kebijakan ini adalah kemampuannya menurunkan friksi pencarian dan pencocokan secara sistemik. Dengan data kebutuhan pasar yang lebih akurat, peserta dapat memilih pelatihan yang lebih relevan, penyedia pelatihan dapat memperbarui programnya, dan perusahaan lebih mudah menemukan kandidat yang

sesuai (Nuraeni & Gunawan, 2023; Adytia & Arriyanti, 2020). Opsi ini juga relatif kompatibel dengan agenda reformasi digital pemerintah, sehingga secara administratif dan politik tampak modern, efisien, dan mudah dipromosikan kepada publik (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024). Selain itu, jika dibandingkan dengan Opsi kedua, opsi ini lebih mudah diperluas lintas wilayah karena infrastruktur digital dapat menjangkau daerah yang lebih luas, meskipun tetap memerlukan dukungan institusional (Rihova, 2016).

Kekurangan dari opsi kebijakan ini adalah informasi yang baik tidak otomatis menyelesaikan semua masalah. Jika kualitas pelatihan tetap rendah atau industri tetap tidak terlibat, LMIS hanya akan membantu mencocokkan pasar kerja yang memang sudah bermasalah dan terdapat juga risiko jika sistem tidak digunakan secara aktif oleh perusahaan maupun pencari kerja (Nuraeni & Gunawan, 2023). Dengan kata lain, Opsi ketiga sangat kuat sebagai infrastruktur pendukung, namun efeknya bisa terbatas jika tidak dihubungkan dengan reformasi program dan penguatan kemitraan industri (Rihova, 2016). Hambatan lain adalah interoperabilitas data, kualitas data, pembaruan berkala, serta risiko kesenjangan digital (Nuraeni & Gunawan, 2023; Ajhari *et al.*, 2024). Karena itu, efektivitas opsi ini sangat bergantung pada tata kelola data dan tingkat adopsi pengguna.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan opsi ini dapat diukur melalui indikator seperti jumlah lowongan aktif dalam sistem, jumlah perusahaan yang aktif menggunakan platform, rasio pencocokan kerja yang berhasil, waktu rata-rata penempatan kerja peserta pelatihan, jumlah program pelatihan yang diperbarui berdasarkan data LMIS, jumlah peserta yang memperoleh rekomendasi pekerjaan berbasis kompetensi, dan tingkat penggunaan platform oleh pencari kerja serta penyedia pelatihan (Nuraeni & Gunawan, 2023; Rihova, 2016). Jika LMIS benar-benar bekerja, maka bukan hanya jumlah pengguna yang meningkat, tetapi juga kualitas keputusan pelatihan dan penempatan kerja akan membaik.

Dampak Ekonomi dan Kelayakan Politik

Dari sisi ekonomi, opsi ini berpotensi meningkatkan efisiensi pasar kerja dengan menurunkan biaya pencarian kerja, mempercepat penempatan, dan memperbaiki ketepatan sasaran pelatihan (Nuraeni & Gunawan, 2023; Ajhari *et al.*, 2024). Dalam jangka menengah, manfaat terbesar bukan pada penciptaan kerja secara langsung, tetapi pada efisiensi koordinasi seperti pelatihan menjadi lebih akurat, pilihan peserta lebih rasional, dan perusahaan lebih cepat menemukan kandidat sesuai kebutuhan (Rihova, 2016).

Dari sisi politik, opsi ini memiliki kelayakan sedang hingga tinggi karena sesuai dengan citra reformasi digital, pelayanan publik modern, dan penguatan *evidence-based policy*. Namun hambatannya cukup nyata yakni kualitas data, integrasi antar platform, pembagian kewenangan antar instansi, dan risiko sistem digital yang baik dalam desain tetapi lemah dalam penggunaan nyata (Nuraeni & Gunawan, 2023). Karena itu, Opsi ketiga ini sangat penting, tetapi secara logika kebijakan lebih tepat dipandang sebagai *enabling option* yang memperkuat dua opsi lain (Rihova, 2016).

2.4. Perbandingan Opsi Kebijakan

Setelah menganalisis ketiga alternatif kebijakan, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat karakteristik, keunggulan, serta keterbatasan masing-masing opsi. Perbandingan ini bertujuan untuk mempermudah identifikasi alternatif yang paling mampu menjawab permasalahan *skills mismatch* dalam pendidikan non-formal dan pelatihan kerja di Indonesia. Ringkasan perbandingan ketiga opsi kebijakan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Opsi Kebijakan

Kriteria	Opsi 1: Reformasi Program Pelatihan	Opsi 2: <i>Demand-Driven Training</i> Berbasis Kemitraan Industri	Opsi 3: Sistem Informasi Pasar Kerja dan <i>Job Matching</i>
Fokus Kebijakan	Perbaikan kualitas program pelatihan yang sudah ada	Penyelarasan pelatihan dengan kebutuhan industri	Penguatan informasi pasar kerja dan pencocokan kerja
Masalah yang Disasar	Kualitas pelatihan dan <i>outcome</i> kerja	<i>Skills mismatch</i> dan lemahnya <i>link and match</i>	Asimetri informasi pasar kerja
Mekanisme Utama	Reformasi kurikulum, asesmen, mentoring, dan evaluasi <i>outcome</i>	Kurikulum bersama industri, magang, <i>apprenticeship</i> , dan <i>work-based learning</i>	LMIS (<i>Labor Market Information System</i>) <i>career guidance</i> , dan <i>job matching</i>
Kelebihan	Mudah diterapkan, memanfaatkan program yang sudah ada	Paling efektif mengurangi <i>mismatch</i> dan meningkatkan relevansi keterampilan	Mempercepat pencocokan tenaga kerja dan kebutuhan pasar
Kekurangan	Beresiko hanya menjadi reformasi administratif	Membutuhkan koordinasi dan komitmen industri yang tinggi	Tidak secara langsung meningkatkan kualitas pelatihan
Dampak Ekonomi	Sedang	Tinggi	Sedang
Kelayakan Politik	Tinggi	Sedang-Tinggi	Sedang-Tinggi

Sumber: Olahan Penulis

3. *Policy Recommendations*

Berdasarkan hasil perbandingan ketiga opsi kebijakan, **opsi *Demand-Driven Training* Berbasis Kemitraan Industri direkomendasikan sebagai alternatif kebijakan utama** untuk mengatasi permasalahan *skills mismatch* dalam pendidikan non-formal dan pelatihan kerja di Indonesia. Pendekatan ini dipandang paling mampu menjawab akar persoalan *mismatch* karena sistem pelatihan diarahkan berdasarkan kebutuhan riil pasar kerja, bukan hanya berdasarkan kapasitas penyelenggara pelatihan. Dengan demikian, pelatihan tidak lagi berfokus pada penyelenggaraan program semata, tetapi benar-benar diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Meskipun pendekatan ini menjadi strategi utama, reformasi program pelatihan yang sudah ada dan penguatan sistem informasi pasar kerja tetap diperlukan sebagai instrumen pendukung untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Pendekatan berbasis kebutuhan industri menjadi pilihan yang paling relevan karena persoalan utama dalam sistem pelatihan saat ini terletak pada lemahnya hubungan antara lembaga pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri. Selama ini, banyak program pelatihan masih disusun secara *supply-driven*, yaitu lebih berorientasi pada penyediaan kelas pelatihan, penyelesaian program, dan pencapaian target jumlah peserta. Akibatnya, kurikulum yang diajarkan sering kali kurang responsif terhadap perubahan kebutuhan industri, sementara kompetensi lulusan belum sepenuhnya menjadi sinyal yang kuat bagi perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, peningkatan jumlah pelatihan tidak otomatis menghasilkan peningkatan kualitas penyerapan kerja.

Dibandingkan dengan opsi kebijakan lainnya, pendekatan *demand-driven* memiliki keunggulan yang lebih substantif karena secara langsung menyentuh mekanisme pembentukan keterampilan. Reformasi program pelatihan yang sudah ada memang tetap penting dilakukan, terutama untuk memperbaiki kualitas implementasi, sistem evaluasi, dan dukungan pasca-

pelatihan. Namun, reformasi administratif saja tidak akan cukup apabila arah dan isi pelatihan masih belum benar-benar mengikuti kebutuhan industri. Di sisi lain, penguatan sistem informasi pasar kerja juga penting untuk membantu pencocokan tenaga kerja dan penyediaan informasi kebutuhan keterampilan. Akan tetapi, sistem informasi yang baik tetap tidak akan efektif apabila kompetensi yang dihasilkan lembaga pelatihan masih belum relevan dengan permintaan pasar kerja. Oleh karena itu, pendekatan berbasis kebutuhan industri perlu ditempatkan sebagai strategi utama, sedangkan reformasi program dan penguatan sistem informasi pasar kerja menjadi instrumen pendukung yang memperkuat efektivitas kebijakan tersebut.

Dalam implementasinya, pemerintah perlu menjadikan analisis kebutuhan keterampilan sektoral dan wilayah sebagai dasar utama dalam penyusunan program pelatihan. Pelatihan tidak lagi seharusnya disusun berdasarkan program yang bersifat umum dan seragam, melainkan berdasarkan kebutuhan nyata dari sektor industri yang berkembang di masing-masing wilayah. Dengan pendekatan seperti ini, lembaga pelatihan dapat lebih responsif terhadap perubahan struktur ekonomi dan perkembangan kebutuhan tenaga kerja. Selain itu, penyusunan kurikulum dan asesmen perlu dilakukan secara bersama antara lembaga pelatihan dan dunia industri melalui mekanisme *co-design* yang nyata. Dunia industri tidak cukup hanya menjadi pengguna lulusan pelatihan, tetapi perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan kompetensi, penyusunan materi, penentuan standar praktik kerja, hingga evaluasi hasil pelatihan. Keterlibatan industri menjadi penting agar kompetensi yang diajarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan perkembangan teknologi kerja yang terus berubah.

Program pelatihan juga perlu memasukkan *work-based learning*, magang, dan *apprenticeship* sebagai komponen inti, bukan sekadar pelengkap. Selama ini, banyak peserta pelatihan memiliki sertifikat tetapi belum memiliki pengalaman kerja yang cukup untuk memasuki pasar kerja formal. Karena itu, pengalaman belajar langsung di lingkungan kerja menjadi sangat penting untuk memperkuat kesiapan kerja peserta, membangun keterampilan praktis, serta memperluas peluang rekrutmen setelah pelatihan selesai. Melalui mekanisme ini, transisi dari pelatihan menuju pekerjaan dapat berlangsung lebih terstruktur dan lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

BLK, BLKK, LKP, dan program seperti Kartu Prakerja tetap perlu dipertahankan karena telah memiliki jangkauan kelembagaan yang luas dan akses yang cukup besar bagi masyarakat. Namun, seluruh program tersebut perlu diarahkan ulang agar lebih berorientasi pada *outcome* pasar kerja. Keberhasilan program tidak lagi seharusnya diukur terutama dari jumlah peserta, jumlah pelatihan, atau jumlah sertifikat yang diterbitkan, melainkan dari tingkat penyerapan kerja, kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi peserta, serta keberlanjutan pekerjaan yang diperoleh setelah pelatihan selesai. Pemerintah juga perlu memperkuat dukungan pasca-pelatihan melalui *mentoring*, *career guidance*, *job placement assistance*, dan *monitoring outcome* kerja peserta. Selama ini, banyak program pelatihan berhenti ketika kelas selesai dilaksanakan sehingga peserta harus mencari pekerjaan sendiri tanpa pendampingan lanjutan. Padahal, dukungan transisi menuju pekerjaan merupakan bagian penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pelatihan kerja. Oleh karena itu, pelatihan perlu dipahami sebagai satu rangkaian proses yang terhubung mulai dari identifikasi kebutuhan pasar kerja, proses pembelajaran, sertifikasi kompetensi, hingga penempatan kerja.

Sebagai instrumen pendukung, penguatan sistem informasi pasar kerja juga tetap diperlukan untuk membantu sinkronisasi antara kebutuhan industri, program pelatihan, dan penyaluran tenaga kerja. Sistem informasi pasar kerja perlu dikembangkan sebagai infrastruktur data yang mampu menyediakan informasi kebutuhan keterampilan, tren pekerjaan, lowongan kerja, serta proyeksi tenaga kerja secara lebih akurat dan terintegrasi. Dengan demikian, peserta pelatihan dapat memilih program yang lebih relevan, lembaga pelatihan dapat memperbarui kurikulum secara lebih cepat, dan pemerintah dapat menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.

Dari sisi ekonomi, pendekatan ini dinilai lebih efisien karena mampu mengurangi pemborosan anggaran pada pelatihan yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Ketika pelatihan benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan industri, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pelatihan ulang tenaga kerja, sementara peserta memiliki

peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Dalam jangka menengah, kondisi ini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperkuat daya saing lulusan, memperbaiki kualitas pendapatan pekerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Dari sisi politik dan kelembagaan, rekomendasi ini juga relatif realistis karena tidak menuntut pembentukan sistem baru secara menyeluruh. Pemerintah tetap dapat memanfaatkan infrastruktur program yang sudah tersedia, seperti BLK, BLKK, LKP, dan Kartu Prakerja, tetapi dengan arah kebijakan yang lebih terintegrasi dan berorientasi hasil. Pendekatan ini memungkinkan reformasi kebijakan dilakukan secara lebih efektif tanpa harus membongkar keseluruhan program yang telah berjalan sebelumnya. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia industri agar reformasi pelatihan dapat berjalan secara lebih konsisten dan berkelanjutan. Penguatan koordinasi tersebut penting untuk memastikan bahwa program pelatihan di berbagai wilayah tetap terhubung dengan kebutuhan pasar kerja dan mampu menghasilkan kompetensi yang relevan dengan perkembangan industri.

Dengan demikian, reformasi pendidikan non-formal di Indonesia perlu diarahkan pada pembangunan sistem pelatihan yang benar-benar terhubung dengan kebutuhan industri dan pasar kerja. Reformasi program yang sudah ada serta penguatan sistem informasi pasar kerja tetap penting dilakukan, tetapi keduanya harus ditempatkan sebagai instrumen pendukung dari strategi utama tersebut. Jika pelatihan berhasil diorientasikan pada kebutuhan industri, didukung kemitraan yang kuat, serta dievaluasi berdasarkan *outcome* kerja yang nyata, maka kebijakan ini memiliki peluang besar untuk menurunkan pengangguran generasi muda, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan memperkuat efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

4. Penutup

Masalah pengangguran, khususnya pada generasi muda, tidak bisa lagi diatasi dengan memperbanyak pelatihan tanpa memastikan keterkaitannya dengan kebutuhan pasar kerja. Selama kebijakan masih berfokus pada jumlah program, jumlah peserta, dan penyelesaian kursus, maka ketidaksesuaian keterampilan akan terus berulang dan dampak terhadap penyerapan kerja akan tetap terbatas.

Karena itu, perubahan kebijakan perlu segera dilakukan. Pendidikan non-formal harus diarahkan menjadi instrumen yang benar-benar mendukung transisi menuju pekerjaan, bukan sekadar menghasilkan lulusan pelatihan. Reformasi ini menuntut pelatihan yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri, kemitraan yang nyata dengan dunia usaha, serta evaluasi yang berfokus pada hasil kerja, bukan hanya capaian administratif.

Rekomendasi untuk membangun pelatihan berbasis kebutuhan industri menjadi opsi yang paling mendesak sekaligus paling realistis. Langkah ini penting agar kebijakan ketenagakerjaan tidak berhenti pada upaya simbolik, tetapi benar-benar mampu menurunkan pengangguran, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memanfaatkan bonus demografi secara lebih optimal. Tanpa perubahan arah kebijakan yang tegas, peluang perbaikan pasar kerja akan terus tertunda. Sebaliknya, jika reformasi ini dijalankan secara serius, pendidikan non-formal dapat menjadi salah satu kunci penting dalam memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga *policy paper* yang berjudul "*Peran Kebijakan Pendidikan Non-Formal dalam Mengatasi Pengangguran di Indonesia: Analisis Kesesuaian Keterampilan dengan Kebutuhan Pasar Kerja*" dapat diselesaikan dan dipublikasikan dalam prosiding ini. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si. selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi dan Politik Pendidikan atas arahan, bimbingan, serta masukan yang berharga selama proses penyusunan naskah ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga naskah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis berharap naskah

ini dapat memberikan manfaat serta menjadi salah satu kontribusi dalam pengembangan kajian di bidang Pendidikan.

Daftar Pustaka

- Adytia, P., and E. Arriyanti. 2020. "Desain dan Implementasi Job Matching System Menggunakan Metode Kombinasi WSM-TOPSIS." *Universitas Mulia* 4(2): 1–9.
- Ajhari, A. A., D. F. Priambodo, and H. Yulianti. 2024. "Automated Matching Skills to Improve the Accuracy of Job Applicant Selection Using Indonesian National Work Competency Standards." *JOIV: International Journal on Informatics Visualization* 8(2): 635–642.
- Andini, D. R., E. Fitrianti, E. A. Lestari, and D. Brutu. 2025. "Peran Organisasi Pendidikan di Luar Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Non-Formal: Studi Kasus di Lembaga Kursus dan Pelatihan." *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)* 5(1): 158–163.
- Ariefianto, L., R. P. Sartika, and N. Parada. 2026. "Analyzing the Link and Match Gap: A Comprehensive Review of Vocational Training Outcomes in Indonesia." *Journal of Nonformal Education* 12(1): 85–97.
- Badan Pusat Statistik. 2026. *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia November 2025 (BRS No. 21/02/Th. XXIX)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bantilan, I. A. 2025. "Examining the Relationship Between Industry Partnerships and Job Readiness in Vocational Programs." *Nexus International Journal of Science and Education* 2(3).
- Comyn, Paul, and Olga Strietska-Ilina. 2019. *Skills and Jobs Mismatches in Low- and Middle-Income Countries*. Geneva: International Labour Office.
- Farizal, N., and N. Habibi. 2024. "Analysis of the Reorientation of the National Vocational Training Development Program." *Jurnal Ketenagakerjaan* 19(1): 87–101.
- Febrian, M. R., and R. N. Hamim. 2024. "Program Prakerja sebagai Peningkatan Kualitas Kerja dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." *Journal of Environmental Economics and Sustainability* 1(3): 1–14.
- Jaya, D. J. 2026. "Youth and Graduate Unemployment in Indonesia: Demography as Institutional Stress Test under Segmented Labour Markets." *Labour and Industry*: 1–9.
- Kebede, A., A. Asgedom, and A. Asfaw. 2024. "Is Linking Technical and Vocational Training with Industry a Bridge to Employability? Lessons from a Literature Review for Ethiopia." *Cogent Education* 11(1): 2406721.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2024. *Analisis Pasar Kerja dan Kebutuhan Pelatihan Kerja Dalam Negeri Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Lanadimulya, H., S. S. Remi, and R. M. Purnagunawan. 2023. "Analysis of the Influence of Demography and Education on Youth Unemployment in Indonesia." *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi* 3(3): 186–199.
- Mariah, S., A. S. Sari, A. Kaharsyah, and P. Saraswati. 2025. "The Role of Industry Partnerships in Advancing Vocational Training Programs: Challenges and Opportunities." *The Journal of Academic Science* 2(2): 605–615.
- Nuraeni, Y., and B. T. Gunawan. 2023. "Development of Labor Market Information System in Indonesia Towards World Class." *Informasi* 53(1): 1–14.
- Ondang, G. L., E. Mingkid, and F. C. Tasik. 2022. "Efektivitas Program Kartu Prakerja Bagi Fresh Graduate di Kota Manado." *Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi* 18(2): 345–354.
- Putra, F. A. 2023. "Reducing Youth Unemployment in Indonesia: Identifying Financial Strategy for Technical and Vocational Education and Training." *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* 16(1).
- Putranto, F. G. F., C. Natalia, and N. K. D. Pitriyani. 2024. "Closing the Gap Between Education and Labor Market Requirement: Do Vocational Education Matter?" *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning* 5(3): 181–191.

- Ramadhan, A. Y., and U. S. Putro. 2024. "Improving Effectivity of Certified Work Training Programs: A Case Study of Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung." *Jurnal Manajemen Bisnis* 11(2): 1990–2005.
- Řihova, H. 2016. *Using Labour Market Information: Guide to Anticipating and Matching Skills and Jobs*. Vol. 1. Luxembourg: European Training Foundation, European Centre for the Development of Vocational Training, and International Labour Office.
- Sánchez Ramírez, J. M., V. Inigo, B. Marcano, and C. Romero-García. 2024. "Evaluation of a Training Programme to Foster Employability Skills in Professional Training: A Case Study." *Education + Training* 66(6): 692–715.
- Suryono, I. L., R. Parmawati, R. Y. Warsida, M. Maryani, and R. A. A. Yani. 2022. "Efektivitas Balai Latihan Kerja Komunitas dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja." *Jurnal Ketenagakerjaan* 17(1): 88–104.
- Syahrani, S., and A. Gunawan. 2023. "Efektivitas Program Kartu Prakerja dalam Membangun Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Skill: Indonesia." *Global: Jurnal Lentera BITEP* 1(3): 118–126.
- Tamirullah, M., A. Fauzi, and M. Ganiadi. 2024. "Efektivitas Kemitraan Pusat Pelatihan Kerja Dengan Dunia Industri dalam Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja." *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)* 9(1).
- Yan, C. H., and C. Andin. 2024. "The Effectiveness of Partnership in Talent Training Between Industry and Higher Vocational Colleges in China." *Sociology* 14(1): 54–68.
- Yanindah, A. 2021. "An Insight into Youth Unemployment in Indonesia." In *Proceedings of the International Conference on Data Science and Official Statistics*, Vol. 2021, No. 1, 666–682.

Krisis Relevansi Ijazah: Pendidikan Nonformal sebagai Alternatif Kebijakan dalam Mengatasi Youth Unemployment di Indonesia

The Crisis of Educational Credential Relevance: Nonformal Education as a Policy Alternative to Address Youth Unemployment in Indonesia

Osela Arimbi¹, Reza Vergata Putri Mustakim²

¹Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

²Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

Executive Summary

Tingginya angka *youth unemployment* di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara *output* pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan formal yang masih berorientasi pada pencapaian ijazah (*credential oriented*) belum sepenuhnya mampu membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, pendidikan nonformal memiliki potensi untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan yang lebih fleksibel, berbasis keterampilan, dan adaptif terhadap perubahan pasar kerja. Kondisi ini menjadi semakin penting di tengah transformasi digital yang menuntut tenaga kerja dengan kompetensi praktis dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. *Policy paper* ini menganalisis tiga opsi kebijakan, yaitu reformasi pendidikan formal, penguatan pendidikan nonformal, dan integrasi keduanya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan yang menghubungkan kedua sistem memiliki potensi lebih besar dalam meningkatkan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja. Pembelajaran dari Jerman, Korea Selatan, dan Finlandia menunjukkan pentingnya keterkaitan antara pendidikan dan dunia kerja. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan sektor industri menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesiapan kerja generasi muda serta kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Kata Kunci : Pengangguran Pemuda; Pendidikan Nonformal; Relevansi Ijazah; Kesenjangan Keterampilan; Kebijakan Pendidikan

Executive Summary

Indonesia's high youth unemployment rate reflects a significant gap between educational outcomes and labor market demands. Formal education, which remains largely credential-oriented, has not fully equipped learners with the practical skills required by industry. In contrast, nonformal education offers considerable potential to bridge this gap through flexible, skill-based, and labor market-responsive learning approaches. This issue has become increasingly urgent amid digital transformation and changing workforce demands that require adaptable and competency-based human resources. This policy paper examines three policy options: reforming formal education, strengthening nonformal education, and integrating both systems. The analysis suggests that a more connected approach between the two systems offers greater potential for improving educational relevance to labor market needs. Lessons from Germany, South Korea, and Finland highlight the importance of aligning education with workforce demands. Strengthening collaboration among formal education institutions, nonformal education providers, and industry stakeholders can enhance youth employability and support the development of a more adaptive and competitive workforce.

Keywords : Youth Unemployment; Nonformal Education; Skills Mismatch; Workforce Development; Education Policy

1. Problem Description

Pendidikan adalah asas utama dalam tercapainya sebuah tujuan besar guna mengatur sumber daya manusia untuk dikembangkan potensinya, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun nilai, sehingga nantinya mampu berperan secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Azyumardi Azra, “Pendidikan melibatkan lebih dari hanya memberikan pengajaran, hal ini merupakan suatu proses di mana suatu bangsa atau negara membangun dan meningkatkan kesadaran diri pada setiap individu.” Dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan melalui tiga jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, yang pada dasarnya saling melengkapi dan memperkaya dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM).

Pendidikan formal sendiri merupakan kegiatan pembelajaran yang berlangsung dalam lingkungan kelembagaan resmi yang diselenggarakan secara sistematis, terstruktur, dan dilaksanakan oleh tenaga pendidik profesional berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. Prosesnya berlangsung dalam ruang dan waktu tertentu serta diatur secara ketat oleh kerangka hukum, kebijakan pendidikan negara, dan standar pedagogis yang sudah jelas. Pada tingkat implementasi, pendidikan formal ini mencakup perencanaan strategis dan operasional, perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian hasil belajar namun juga tetap terbuka terhadap berbagai pendekatan lain dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut, hingga dengan proses evaluasi yang dilakukan secara objektif dan terstandar. Seluruh proses tersebut akhirnya akan tertuju pada pemberian sertifikat kelulusan sebagai bentuk pengakuan resmi atas capaian hasil belajar yang telah diikuti oleh peserta didik (Guṭu, 2020).

Selanjutnya menurut penelitian Elice et al., (2023), Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal dan berfungsi untuk melengkapi (*complement*), menambah (*supplement*), bahkan menggantikan (*substitute*) pendidikan formal. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 yang menegaskan mengenai peran strategis pendidikan nonformal dalam sistem pendidikan nasional. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pendidikan nonformal diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan serta keterampilan fungsional yang relevan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari dan relevansi dengan dunia kerja. Pendidikan nonformal juga berfungsi untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih fleksibel dan menjangkau masyarakat yang tidak atau bahkan belum terlayani oleh pendidikan formal, melalui berbagai program seperti pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, kursus dan pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skill education*), pemberdayaan perempuan dan masyarakat, taman bacaan masyarakat (TBM), serta pendidikan keagamaan.

Kegiatan pada pendidikan nonformal tersebut tidak sepenuhnya terstruktur seperti pada pendidikan formal, namun tetap memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan mengembangkan potensi diri seseorang. Disisi lain pendidikan nonformal ini lebih bersifat fleksibel, beragam, dan biasanya disesuaikan dengan minat serta kebutuhan peserta didik. Menurut Kicherova et al., (2023), terdapat beberapa karakteristik dari pendidikan nonformal, antara lain yakni memiliki fleksibilitas (karena tidak terikat kurikulum yang kaku), berbasis pada kebutuhan peserta didik (*learner centered*), memiliki fokus utama pada pengembangan keterampilan (*skill oriented*), dapat diikuti oleh semua kalangan usia (*lifelong learning*), serta lebih praktis dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaannya, pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap pendidikan formal, baik melalui kegiatan di luar kelas seperti klub ekstrakurikuler, lomba, dan kegiatan seni, maupun kegiatan di luar sekolah seperti kunjungan, perkemahan, dan berbagai aktivitas kreatif lainnya.

Jika dibandingkan dengan pendidikan formal, pendidikan nonformal ini memiliki karakter yang lebih terbuka, tidak kaku, serta memberi ruang bagi inovasi, eksperimen, dan pembelajaran lintas bidang. Proses penilaiannya pun tidak terlalu menekankan pada aspek formal, melainkan lebih pada pengembangan kemampuan serta pengalaman belajar dari peserta didik. Dengan biaya yang relatif lebih terjangkau dan menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual, pendidikan nonformal menjadi alternatif penting dalam menjangkau kebutuhan belajar masyarakat. Meskipun

berada di luar sistem pendidikan formal, pendidikan nonformal ini tetap berkaitan erat dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pendidikan sepanjang hayat serta pembangunan masyarakat yang lebih berpengetahuan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Mahu (2025), yang menjelaskan bahwa pendidikan nonformal sangat berperan penting dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*), karena membantu setiap individu untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan zaman, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan teknologi.

Secara konseptual, Philip H. Coombs dan Manzoor Ahmed (1985) mendefinisikan pendidikan nonformal sebagai setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir di luar sistem formal, baik berdiri sendiri maupun menjadi bagian dari program yang lebih luas, dengan tujuan memberikan layanan pembelajaran kepada kelompok sasaran tertentu. Dalam praktiknya, pendidikan nonformal ini diwujudkan melalui berbagai lembaga seperti Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan majelis taklim, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta pengembangan diri melalui proses pembelajaran sepanjang hayat tersebut. Dengan adanya karakteristik yang fleksibel dan kontekstual, pendidikan nonformal menjadi jawaban akan kebutuhan belajar masyarakat di luar jalur sekolah formal (Elice et al., 2023).

Jalur pendidikan yang ketiga adalah pendidikan informal yang merupakan proses terjadinya pembelajaran secara alami dalam kehidupan sehari-hari, tanpa dirancang secara khusus dan tanpa struktur yang baku. Proses ini berlangsung secara spontan melalui berbagai pengalaman dan interaksi yang dialami oleh setiap individu, baik di lingkungan keluarga, media massa, tempat ibadah, maupun lingkungan sosial lainnya. Pembelajaran yang terjadi pun tidak direncanakan secara pedagogis, melainkan muncul dari kebiasaan, pengamatan, dan pengalaman hidup yang terus berlangsung. Pendidikan informal ini sering disebut sebagai pendidikan keluarga, sebab keluarga menjadi tempat pertama seseorang itu belajar tentang nilai-nilai dasar seperti melalui pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan jasmani, pendidikan intelektual, pendidikan psikologis, pendidikan sosial, pendidikan seksual, hingga pembentukan kepribadian. Sejalan dengan itu pada penelitian Elice et al., (2023), dijelaskan pula bentuk dari pendidikan keluarga, yakni bisa berupa pendidikan dengan contoh (keteladanan), pendidikan dengan adat istiadat (kebiasaan sehari-hari), pendidikan dengan nasihat, pendidikan dengan pengawasan, dan pendidikan dengan hukuman melalui cara orang tua memberikan aturan atau sanksi kepada anaknya.

Pendidikan informal ini memiliki karakter yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Sifatnya yang tidak terstruktur dan tidak memiliki standar yang jelas membuatnya sulit untuk disandingkan secara langsung dengan pendidikan formal yang memiliki kurikulum, sistem evaluasi, serta ukuran keberhasilan yang sudah pasti. Jika dilihat lagi, pendidikan formal masih lebih mendekati pendidikan nonformal karena keduanya sama-sama dirancang dengan tujuan pembelajaran yang lebih jelas. Sementara itu, pendidikan informal lebih berperan sebagai dasar dalam membentuk karakter dan kebiasaan individu sejak awal, karena perannya yang lebih alami dan tidak terikat oleh sistem. Pendidikan informal sering kali tidak menjadi fokus utama dalam pembahasan kebijakan pendidikan, bukan karena kurang penting, tetapi karena fungsinya memang berbeda dan lebih sulit diukur dibandingkan kedua jalur pendidikan lainnya. Berikut di bawah ini merupakan tabel perbandingan antara ketiga jalur pendidikan yang berlaku di Indonesia:

Tabel 1. Perbandingan Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal

ASPEK	PENDIDIKAN FORMAL	PENDIDIKAN NON FORMAL	PENDIDIKAN INFORMAL
Pengertian	Pendidikan dalam lembaga resmi yang terstruktur dan	Pendidikan di luar sistem formal yang terorganisir untuk	Pendidikan yang terjadi secara alami dalam kehidupan

	berjenjang	melengkapi atau mengganti	sehari-hari
Sifat	Sistematis, terstruktur, dan terstandar	Fleksibel, tidak kaku, berbasis kebutuhan	Tidak terstruktur dan spontan
Penyelenggara	Lembaga resmi (sekolah, universitas)	Lembaga kursus, PKBM, komunitas	Keluarga dan lingkungan sosial
Kurikulum	Ada kurikulum baku dan jelas	Tidak kaku, menyesuaikan kebutuhan peserta	Tidak terikat oleh kurikulum
Tujuan	Pencapaian hasil belajar dan pengakuan formal	Pengembangan keterampilan dan kebutuhan praktis	Pembentukan karakter dan nilai kehidupan
Proses Pembelajaran	Terencana, terjadwal, dan terarah	Tidak terlalu formal, lebih pada kemampuan	Tidak ada evaluasi resmi
Evaluasi	Terstandar dan objektif	Tidak terlalu formal, lebih pada kemampuan	Tidak ada evaluasi resmi
Hasil (Output)	Ijazah atau gelar	Sertifikat atau keterampilan	Tidak ada sertifikat
Contoh	SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi	Kursus, pelatihan, PKBM, TBM	Pendidikan dalam keluarga, kebiasaan sehari-hari
Peran Utama	Jalur utama pendidikan nasional	Pelengkap dan alternatif pendidikan	Dasar pembentukan karakter individu

Sumber: Olahan penulis berdasarkan Guṭu (2020); Elice et al. (2023); Kicherova et al. (2023); Coombs & Ahmed (1985)

Dalam implementasinya ketiga jalur tersebut seharusnya saling melengkapi satu sama lain dan berkembang dalam keunikan serta perannya masing-masing guna membentuk kualitas sumber daya manusia. Namun realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup mencolok pada sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang masih dominan dalam arah pembangunan pendidikan nasional, dan menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan, pengukuran keberhasilan pendidikan, hingga legitimasi capaian hasil belajar siswa secara nasional. Kondisi ini juga diperkuat oleh laporan Bappenas (2020), dalam data perencanaan pembangunan nasional yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal jauh lebih tinggi dibandingkan pendidikan nonformal, yaitu sekitar 48,66% berbanding 2,30%. Berdasarkan data tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan yang cukup signifikan sehingga akibatnya akan terjadi ketidakseimbangan dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia, di mana aspek keterampilan praktis dan pembelajaran sepanjang hayat belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan pendidikan nasional.

Gambar 1. Grafik Kesenjangan Pendidikan dan Pelatihan Formal - Nonformal
Sumber: Laporan Pencapaian Indikator TPB/SDGs Bappenas 2020

Berdasarkan grafik diagram batang di atas, menunjukkan bahwa proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (25-64 tahun) yang berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir masing-masing hanya sebesar 48,66% dan 2,30%. Akses terhadap pendidikan formal dan nonformal ditemukan lebih rendah pada penduduk yang tinggal di perdesaan, berasal dari kuintil pengeluaran 40 persen terbawah, dan mereka dengan status disabilitas.

Di sisi lain, jalur pendidikan nonformal masih dipandang hanya sebagai pelengkap dalam sistem pendidikan, bahkan seringkali dianggap sebagai ruang belajar bagi orang dewasa atau hanya sebatas “opsi kedua” bagi mereka yang tidak terakomodasi dalam sistem pendidikan formal. Munculnya persepsi ini membuat pendidikan nonformal kurang mendapatkan perhatian yang setara, baik dari sisi kebijakan maupun pengakuan sosial dari masyarakat. Sementara itu, pendidikan informal justru semakin terpinggirkan, seolah kurang dianggap penting, padahal perannya juga sangat besar dalam membentuk karakter, nilai, dan kebiasaan belajar sejak dini melalui lingkungan keluarga dan kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan pemerintah yang terlalu fokus pada jalur pendidikan formal justru menimbulkan adanya ketimpangan dan memunculkan berbagai permasalahan yang sesuai dengan bahasan policy paper kami, yakni sebagai berikut:

1.1. Arah Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan pada dasarnya tidak pernah bersifat netral, karena selalu berada dalam pengaruh kekuasaan politik dan arah pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di Indonesia, kebijakan pendidikan merupakan bentuk nyata dari campur tangan negara dalam mengatur bagaimana sumber daya manusia dibentuk. Artinya, apa yang diajarkan di sekolah, bagaimana sistemnya berjalan, hingga indikator keberhasilannya, semua ditentukan oleh keputusan politik serta dipengaruhi dengan berbagai kepentingan sosial, ekonomi dan ideologis yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Murni et al., (2025), bahwa dalam setiap sistem pemerintahan baik yang demokratis maupun otoriter, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang penting bagi sebuah negara untuk menanamkan nilai-nilai tertentu, memperkuat legitimasi kekuasaan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung arah pembangunan yang diinginkan.

Keterkaitan antara politik, pendidikan, dan kekuasaan ini kemudian terlihat jelas dalam setiap kebijakan publik yang juga diturunkan dalam kebijakan pendidikan, sebagaimana yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memiliki kewenangan besar dalam menentukan dan merumuskan struktur kurikulum, sistem pembelajaran, hingga penentuan arah pembangunan pendidikan nasional. Namun, dalam praktiknya, arah kebijakan yang cenderung bersifat top down seringkali

membuat sistem pendidikan di Indonesia kurang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Meskipun terdapat ruang bagi partisipasi publik, kebijakan pendidikan masih didominasi oleh keputusan pemerintah yang tidak selalu selaras dengan dinamika sosial dan perkembangan zaman.

Menurut Iswahyudi et al., (2023), kondisi tersebut menunjukkan arah dari kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dapat berpotensi menciptakan ketidaksesuaian antara sistem pendidikan yang dirancang, dengan kebutuhan yang seharusnya ada di lapangan. Ketika kebijakan lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan kekuasaan dan target pembangunan tertentu, maka orientasi pendidikan cenderung bergeser dari kebutuhan nyata masyarakat menuju pada kepentingan yang bersifat administratif dan politis. Dalam konteks ini, kekuasaan memiliki peran besar dalam menentukan prioritas kebijakan, termasuk dalam memilih jalur pendidikan mana yang lebih diunggulkan. Sistem pendidikan di Indonesia sebagaimana yang berlaku dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, menunjukkan bahwa secara kebijakan, pendidikan formal memang dirancang sebagai jalur utama dalam pembentukan sumber daya manusia yang diakui secara nasional.

Arah dari kebijakan pendidikan di Indonesia selama ini cenderung memprioritaskan pendidikan formal sebagai jalur utama. Pemerintah lebih banyak mengalokasikan anggaran, perhatian, dan regulasi pada sekolah serta perguruan tinggi dibandingkan pada pendidikan nonformal. Fokus ini tentu tidak terlepas dari kepentingan politik untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui indikator yang mudah diukur, seperti angka partisipasi sekolah dan tingkat kelulusan peserta didik. Menurut World Bank dalam World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise, banyak negara berkembang cenderung menekankan pada ekspansi pendidikan formal karena indikatornya lebih mudah dijadikan ukuran keberhasilan dari suatu kebijakan, meskipun belum tentu mencerminkan kualitas yang sebenarnya.

Dalam laporan World Bank (2018), tersebut dijelaskan pula bahwa negara-negara berkembang telah berhasil memperluas akses pendidikan (schooling), namun juga masih menghadapi masalah besar dalam kualitas pembelajaran (learning). Hal ini menggambarkan fokus kebijakan pemerintah yang sering kali lebih banyak diarahkan pada target peningkatan angka partisipasi sekolah karena lebih mudah diukur dan dijadikan indikator keberhasilan pembangunan pendidikan, meskipun hal tersebut tidak selalu mencerminkan kemampuan atau kompetensi peserta didik yang sebenarnya. Dengan kata lain, sistem pendidikan sering dinilai dari seberapa lama dan seberapa banyak jumlah peserta didik yang bersekolah, bukan mengenai apa yang benar-benar mereka pelajari di sekolah.

Selain itu, dalam laporan World Bank (2018), juga menjelaskan mengenai dampak nyata terhadap peningkatan akses pendidikan formal yang tidak selalu diikuti dengan meningkatnya kualitas pembelajaran, yakni mengakibatkan pendidikan di negara berkembang menghadapi fenomena learning crisis, yaitu kondisi ketika peserta didik telah bersekolah selama bertahun-tahun, namun masih belum menguasai keterampilan dasar seperti literasi dan numerasi. Fenomena ini menandakan adanya kesenjangan antara "sekolah" dan "belajar".

Jadi mengapa alasan pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan formal, tentu dikarenakan dasar hukum yang kuat dan jelas dalam UU No. 20 Tahun 2003, dimana pendidikan formal diposisikan sebagai inti dari sistem pendidikan nasional, sedangkan pendidikan nonformal hanya berfungsi sebagai pelengkap atau pengganti ketika pendidikan formal tidak dapat diakses. Alasan lainnya disebabkan dari sistem pendidikan formal yang lebih terstruktur, terstandarisasi, dan mudah dikontrol oleh negara. Hal ini juga ditegaskan oleh World Bank yang menyebutkan bahwa pemerintah membutuhkan sistem pendidikan yang dapat diukur dan dapat dipantau melalui data, seperti kurikulum, evaluasi, dan capaian belajar peserta didik. Dengan adanya sistem yang jelas tersebut, pemerintah lebih mudah dalam menyusun perencanaan kebijakan serta mengalokasikan anggaran untuk pendidikan.

Secara statistik, hasil dari adanya pendidikan formal sangat terlihat melalui banyak indikator data, misalnya melalui angka partisipasi sekolah dan lainnya. Kondisi ini membuat pendidikan formal dianggap lebih efektif dalam pelaporan dan pengawasan mutu pendidikan. Sebaliknya, pendidikan nonformal yang bersifat fleksibel dan berbasis kebutuhan masyarakat cenderung lebih sulit distandarasi dan diukur secara nasional, sehingga tidak menjadi prioritas utama dalam

kebijakan pemerintah. Lebih lanjut lagi, prioritas terhadap pendidikan formal juga berkaitan erat dengan kebutuhan ekonomi dan pasar kerja, dimana pendidikan formal menghasilkan ijazah dan sertifikasi yang menjadi standar dalam persaingan dunia kerja, sedangkan pendidikan nonformal sering kali tidak memiliki pengakuan yang setara, sehingga kurang menjadi prioritas dalam kebijakan nasional.

Pada tingkat nasional, kecenderungan ini juga diperkuat oleh penelitian Khamidah et al., (2025), yang menyatakan bahwa pendidikan nonformal di Indonesia masih belum mendapatkan perhatian strategis yang setara dengan pendidikan formal. Meskipun diakui dalam sistem pendidikan nasional berdasarkan dasar hukum UU No. 20 Tahun 2003, namun pendidikan nonformal cenderung diposisikan sebagai jalur pelengkap atau alternatif saja, bukan sebagai jalur utama lainnya dalam pembangunan kualitas pendidikan. Hal ini juga menyebabkan dukungan akan kebijakan, pendanaan, serta pengembangan kelembagaan pendidikan pada jalur nonformal menjadi lebih terbatas dibandingkan pendidikan formal yang memiliki struktur lebih mapan dan terintegrasi dalam sistem negara.

Meskipun pendidikan formal selalu ditempatkan sebagai prioritas utama dalam sistem pendidikan nasional, kenyataannya masih menyimpan ironi yang cukup besar karena berdasarkan hasil dari kebijakan pendidikan, sebenarnya kurikulum kita arahnya akan dibawa kemana, jika kurikulum yang disusun saja sering kali terasa kaku, kurang fleksibel, dan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan akan dunia kerja. Semua ini terjadi karena kurikulum pendidikan formal umumnya disusun secara terpusat dan harus mengikuti standar nasional yang seragam, sehingga sulit untuk beradaptasi dengan peluang sekitar dan perubahan zaman yang begitu cepat. Padahal, jika kebutuhan industri terus berkembang dan menuntut keterampilan yang semakin beragam, maka pendidikan harus berjalan di jalur yang sama dengan realitas yang dihadapi oleh peserta didik. Sejalan dengan hal ini, menurut penelitian Bustan et al., (2024), dijabarkan bahwa persaingan kerja yang semakin ketat menuntut perguruan tinggi untuk terus menyesuaikan kurikulum, sehingga menciptakan relevansi pendidikan dengan dunia kerja yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas lulusan.

Masalah ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dan dunia kerja bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga telah menjadi fenomena global yang banyak ditemukan di berbagai negara. Dalam penelitian Flisi et al., (2016), fenomena education job mismatch terjadi cukup signifikan di negara-negara Eropa, di mana sebagian tenaga kerja mengalami ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimilikinya, dengan pekerjaan yang dijalannya. Studi tersebut mengungkapkan bahwa sekitar 13% pekerja mengalami ketidaksesuaian pada tingkat pendidikan (education mismatch), sementara sekitar 20% mengalami ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch), dengan variasi yang berbeda di setiap negara. Bahkan, di beberapa negara seperti Irlandia dan Spanyol, tingkat ketidaksesuaian pendidikan tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara pendidikan yang diperoleh dengan kebutuhan dunia kerja.

Sejalan dengan itu, penelitian Berloff et al., (2026), juga menunjukkan bahwa sekitar 40% angkatan kerja di Eropa mengalami ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan mereka, dengan sebagian besar diantaranya berada dalam kondisi kelebihan kualifikasi (overeducation) sebesar 28%. Fenomena ini bahkan terlihat lebih menonjol di Italia, di mana sekitar 30% pekerja memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan, sementara sekitar 15% lainnya justru memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dari tuntutan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Dengan kata lain, meskipun seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, namun tanpa keterampilan yang relevan dengan kebutuhan kerja, ia akan tetap kesulitan bersaing di pasar kerja.

Di balik berbagai persoalan mengenai ketidaksesuaian antara pendidikan dan dunia kerja, terdapat satu hal mendasar yang sering luput disadari, yaitu peran kebijakan pendidikan sebagai titik awal penentu arah. Dari kebijakan inilah kurikulum disusun, kompetensi ditetapkan, dan keterampilan peserta didik dibentuk. Artinya, apa yang dipelajari siswa hari ini sebenarnya merupakan cerminan dari bagaimana kebijakan itu ditetapkan. Ketika kebijakan lebih berfokus pada pemenuhan standar dan sistem yang seragam, maka kurikulum yang dihasilkan pun

cenderung kurang responsif terhadap perubahan kebutuhan dunia kerja. Akibatnya, lulusan yang dihasilkan tidak sepenuhnya selaras dengan tuntutan lapangan kerja yang dinamis. Padahal, tujuan utama pendidikan bukan hanya menghasilkan lulusan secara kuantitas, tetapi juga memastikan mereka memiliki kualitas dan keterampilan yang relevan untuk bersaing. Oleh karena itu, ketika muncul masalah dalam hasil pendidikan, seperti lulusan yang tidak siap kerja, maka hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kebijakan itu dirancang sejak awal.

1.2. Dampak pada Kualitas Lulusan

Pendidikan memiliki peran yang sangat fundamental dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan keterampilan, nilai, dan karakter yang diperlukan individu untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial maupun dunia kerja. Sidik et al., (2025), menegaskan bahwa pengembangan SDM melalui pendidikan memiliki landasan yang kuat secara filosofis, yuridis, sosiologis, ekonomi, dan teknologi, yang mencakup penguatan kompetensi, pembelajaran berkelanjutan, serta pengembangan karier. Berdasarkan praktiknya, pengembangan SDM tidak hanya terbatas pada pendidikan formal saja, tetapi masih terdapat juga pendidikan nonformal dan informal yang saling melengkapi dalam membentuk kompetensi individu secara menyeluruh melalui berbagai program dan pengalaman belajar yang beragam.

Di lain sisi, pendidikan juga berperan penting dalam pembentukan karakter individu sebagai bagian dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Pendidikan karakter tersebut nantinya akan menjadi aspek krusial dalam membentuk individu yang memiliki nilai moral, etika, tanggung jawab, kejujuran, serta kepedulian sosial, yang semuanya sangat dibutuhkan dalam dunia kerja dan pada kehidupan bermasyarakat. Adanya perkembangan di era digital dan revolusi industri 4.0 menuntut sistem pendidikan untuk semakin adaptif dalam membekali peserta didik dengan literasi digital, termasuk literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia (Siregar et al, 2024).

Adanya ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan formal dan kebutuhan dunia kerja akan berdampak pada kualitas lulusan yang dihasilkan, di mana semakin hari menunjukkan gejala penurunan dalam hal kompetensi nyata. Pendidikan yang seharusnya menjadi ruang pembentukan keterampilan dan sarana pembentukan kompetensi, justru sering terjebak pada mekanisme administratif yang berorientasi pada kelulusan, dengan pengukuran keberhasilan yang diperoleh dari ijazah, bukan dari kemampuan nyata yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam praktiknya, siswa didorong untuk mencapai target nilai dan menyelesaikan jenjang pendidikan, bukan untuk benar-benar menguasai kemampuan yang dibutuhkannya pada dunia kerja nanti. Dari sinilah lahir budaya ijazah *oriented*, yaitu pola pikir yang menempatkan ijazah sebagai tujuan akhir pendidikan, ketika siswa lebih berfokus pada target “yang penting lulus” daripada benar-benar menguasai keterampilan. Dalam situasi ini, proses belajar kehilangan maknanya sebagai kegiatan pengembangan kapasitas diri, dan berubah menjadi sekadar formalitas untuk memenuhi tuntutan sistem yang hanya mengejar target nilai dan pengakuan akan kelulusan.

Hadirnya budaya ijazah oriented ini tidak hanya dibentuk oleh sistem pendidikan, tetapi juga diperkuat oleh konstruksi sosial yang berada di masyarakat. Ijazah akan pendidikan formal telah lama menjadi simbol status dan legitimasi, sehingga nilai dan kualitas diri seseorang sering kali diukur dari gelar yang dimiliki, bukan dari keterampilan yang benar-benar dikuasainya. Dalam konteks ini, pendidikan nonformal lah yang sebenarnya lebih berorientasi pada pengembangan keterampilan, namun mengapa justru dipinggirkan sebagai peran kedua. Program pendidikan nonformal seperti kursus, pelatihan kerja, atau lembaga keterampilan sengaja dirancang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan industri, tetapi tetap saja perspektif masyarakat mengenai lulusan dari pendidikan nonformal rasanya seperti tidak sebanding dengan lulusan pendidikan formal. Hasilnya kualifikasi akan pendidikan nonformal tetap kurang diakui secara publik, karena tidak menghasilkan ijazah formal yang “dianggap sah” oleh masyarakat maupun sebagian besar institusi kerja, walaupun sebenarnya memiliki kedudukan yang sama.

Ironi ini memperlihatkan adanya bias sistemik dalam cara memandang kualitas dari lulusan pendidikan. Jalur yang secara substansi lebih relevan dengan dunia kerja justru dianggap kurang

bernilai, sementara jalur formal yang belum tentu relevan dengan dunia kerja tetap dijadikan standar utama dalam pendidikan nasional. Akibatnya, lulusan pendidikan nonformal yang sebenarnya memiliki keterampilan praktis sering kali kalah bersaing, hanya karena tidak memiliki legitimasi dan pengakuan secara lebih formal. Sementara itu, lulusan pendidikan formal yang minim akan keterampilan kerja, tetap memiliki akses lebih besar karena didukung oleh ijazah yang lebih diakui kedudukannya. Fenomena ini disebut sebagai *education job mismatch* atau bisa mengarah pada krisis akan relevansi ijazah, di mana pendidikan yang diajarkan dan ijazah yang diperoleh peserta didik tidak sejalan dengan pekerjaan yang dijalani nantinya.

Sejalan dengan itu, hadirnya fenomena krisis relevansi ijazah juga merujuk pada kondisi ketika kualifikasi pendidikan yang dimiliki seorang lulusan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Terlihat dari masih banyaknya lulusan yang bekerja tidak sesuai dengan bidang studinya atau memiliki tingkat pendidikan yang tidak seimbang dengan tuntutan pekerjaan. Di Indonesia, kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan yang cenderung menekankan aspek formal dan standar kurikulum yang seragam, sehingga kurang responsif terhadap dinamika kebutuhan industri. Akibatnya, ijazah tidak lagi menjadi jaminan akan kesiapan kerja, melainkan hanya sebagai bukti administratif pendidikan, sehingga diperlukan penyesuaian kurikulum, peningkatan keterampilan praktis, serta kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar lulusan lebih relevan dan kompetitif.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat sekitar sepertiga (32%) pekerja di negara-negara OECD mengalami ketidaksesuaian kualifikasi (*qualification mismatch*), yang menunjukkan bahwa pendidikan formal belum sepenuhnya mampu menghasilkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Banyak lulusan dari pendidikan formal yang secara akademik dinyatakan berhasil, tetapi belum memiliki keterampilan yang relevan. Mereka memiliki pengetahuan teoritis, tetapi kurang terlatih dalam penerapan praktis, problem solving, maupun kemampuan beradaptasi. Akibatnya, ketika memasuki dunia kerja, mereka akan menghadapi kesenjangan antara apa yang dipelajari di bangku pendidikan dengan tuntutan nyata yang ada di lapangan. Hal ini menggambarkan pula bahwa sistem pendidikan di Indonesia juga belum sepenuhnya mampu menyiapkan lulusan yang siap kerja, melainkan hanya siap untuk lulus.

Banyak lulusan yang pada akhirnya bekerja, namun juga tidak sesuai dengan pekerjaan mereka. Kondisi ini berupa, memiliki kualifikasi yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang dibutuhkan (*qualification mismatch*), bahkan bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan bidang studi mereka. Kondisi tersebut akan berdampak pada perolehan upah, kepuasan kerja, dan produktivitas. Untuk mengurangi ketidaksesuaian membutuhkan kerja sama yang lebih erat antara lembaga pendidikan dan pelatihan serta para pelaku pasar tenaga kerja. Di negara-negara OECD, rata-rata 22% orang dewasa memiliki kualifikasi diri yang lebih tinggi daripada yang dibutuhkan dalam pekerjaan mereka, dan sebanyak 10% orang dewasa memiliki kualifikasi yang lebih rendah daripada yang dibutuhkan dalam pekerjaan mereka, yang lebih jelas digambarkan pada grafik diagram batang dibawah ini, sebagai berikut:

Gambar 2. Grafik Ketidaksesuaian Kualifikasi Pekerja di Negara OECD
Sumber: OECD, Adult Skills and Work (2023)

Jika ditelusuri lebih dalam, akar permasalahan ini tidak hanya terletak pada kurikulum, tetapi juga pada paradigma pendidikan yang masih berorientasi pada pengetahuan (knowledge based) dibandingkan keterampilan (skill based). Sistem pendidikan formal masih cenderung menekankan hafalan, teori, dan capaian akademik, sementara keterampilan praktis, kreativitas, dan kemampuan adaptasi kurang mendapatkan porsi yang memadai dalam kurikulum pembelajaran. Akibatnya, lulusan tidak dibekali dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja yang terus berkembang. Selain itu, keterbatasan ruang praktik dalam pendidikan formal juga menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Pembelajaran yang terlalu berpusat di kelas tanpa pengalaman langsung di dunia kerja membuat peserta didik kurang terpapar pada situasi nyata. Mereka tidak terbiasa menghadapi tantangan nyata, bekerja dalam tim, atau menyelesaikan masalah. Hal ini yang kemudian menyebabkan adanya kesenjangan antara “apa yang diajarkan” dan “apa yang dibutuhkan”, sehingga berdampak pada rendahnya kesiapan kerja bagi para lulusan.

Fenomena tersebut mendorong munculnya pendekatan baru dalam dunia kerja, yaitu adanya skill based hiring, yang menekankan pada kemampuan nyata dibandingkan sekadar latar belakang akademik atau ijazah seseorang. Pergeseran ini menjadi respon terhadap kebutuhan industri yang semakin dinamis, di mana kompetensi praktis, pengalaman, dan portofolio menjadi indikator utama dalam menilai kesiapan seseorang. Ilustrasi berikut menggambarkan bagaimana perubahan paradigma rekrutmen ini terjadi serta dampaknya terhadap dunia pendidikan dan pasar kerja.

Gambar 3. Pergeseran Paradigma Rekrutmen Menuju Skill Based Hiring

Sumber: Universitas Negeri Surabaya, (2026)

Berdasarkan ilustrasi tersebut, terlihat jelas adanya pergeseran paradigma dalam dunia rekrutmen, yaitu dari credential based hiring menuju skill based hiring. Pada model lama, perusahaan cenderung menjadikan ijazah, gelar akademik, dan latar belakang pendidikan formal sebagai indikator utama dalam menilai kandidat. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan industri yang semakin kompleks dan dinamis, pendekatan tersebut dinilai kurang mampu menggambarkan kemampuan nyata seseorang dalam menghadapi tantangan kerja. Melalui skill based hiring, fokus penilaian beralih pada keterampilan praktis, pengalaman kerja, serta portofolio yang dimiliki oleh kandidat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata menjadi lebih penting dibandingkan sekadar penguasaan teori. Selain itu, pendekatan ini juga membuka peluang yang lebih luas bagi individu dari berbagai jalur pendidikan, baik formal maupun nonformal, seperti pelatihan, bootcamp, maupun pembelajaran mandiri.

Dampak dari perubahan ini tidak hanya dirasakan dalam proses rekrutmen, tetapi juga mendorong terjadinya transformasi dalam sistem pendidikan. Institusi pendidikan dituntut untuk lebih adaptif dengan mengintegrasikan pembelajaran berbasis praktik, proyek, serta pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Dengan demikian, lulusan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kesiapan kerja yang lebih baik. Dengan demikian, skill based hiring dapat dipahami sebagai respon terhadap kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap individu.

Partisipasi dalam program pelatihan sangat penting bagi para lulusan untuk meningkatkan keterampilan dan mengatasi fenomena *qualification mismatch* seperti yang dijelaskan di atas, namun dalam implementasinya justru kelompok yang paling membutuhkan pelatihan memiliki tingkat partisipasi yang paling rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan motivasi, serta berbagai hambatan seperti keterbatasan waktu karena tanggung jawab pekerjaan dan keluarga, di sisi lain biaya pelatihan juga tidak terjangkau. Data dari OECD menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dalam partisipasi pelatihan antar kelompok sosial ekonomi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, usia, pendapatan, status migrasi, dan jenis kelamin, sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah ini, sebagai berikut:

Gambar 4. Grafik Tingkat Partisipasi Pelatihan Orang Dewasa
Sumber: OECD, Adult Skills and Work (2023)

Data dari OECD di atas menunjukkan adanya perbedaan persentase partisipasi pelatihan yang cukup besar antar kelompok. Individu berpendidikan tinggi memiliki tingkat partisipasi sekitar 53%, sedangkan yang berpendidikan rendah hanya sekitar 17%. Pada jenis pekerjaan, pekerja dengan keahlian tinggi sekitar 54%, sementara pekerja berkeahlian rendah sekitar 20%. Dari segi usia, kelompok usia 25 - 34 tahun sekitar 49%, sedangkan usia 55 - 65 tahun hanya sekitar 25%. Berdasarkan pendapatan, kelompok berpenghasilan tinggi mencapai sekitar 58%, sedangkan yang berpenghasilan rendah sekitar 33%. Pada status migrasi, penduduk asli sekitar 47%, lebih tinggi dibandingkan pendatang sekitar 33%. Sementara itu, perbedaan gender relatif kecil, dengan perempuan sekitar 42% dan laki-laki sekitar 38%. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap pelatihan masih belum merata dan cenderung lebih mudah dijangkau oleh kelompok yang memiliki kondisi sosial ekonomi lebih baik.

Menurut laporan UNESCO (2016), pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada teori, tapi juga harus mengembangkan keterampilan praktis agar individu siap menghadapi dunia kerja. Sayangnya, sistem pendidikan formal di Indonesia masih cenderung terlalu teoritis dan belum sepenuhnya mengikuti perubahan ini. Pada akhirnya, jika sistem pendidikan terus mempertahankan pola lama yang berorientasi pada ijazah, maka masalah ketidaksesuaian ini akan terus berulang. Pendidikan seharusnya tidak hanya mencetak lulusan, tetapi membentuk individu yang benar-benar kompeten sebagai output nyata dari proses pembelajaran. Tanpa adanya perubahan yang mendasar, lulusan akan terus berada dalam dilema yang sama yakni, memiliki pengakuan pendidikan, tetapi tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk bertahan dan berkembang di dunia kerja. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja akan semakin lebar dan dapat berakibat pada tingginya angka pengangguran karena lulusan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja. Lebih jauh lagi masalah tersebut dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dalam suatu negara, dengan skala yang lebih besar.

1.3. Implikasi terhadap Kondisi Ekonomi

Peran pendidikan di sini dipandang sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang akan meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing. Pengembangan SDM yang efektif membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan integratif dengan melibatkan berbagai pemangku

kepentingan. Dalam perspektif ini, Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) menjadi dasar penting yang dapat menjelaskan bahwa pendidikan memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Teori Human Capital pertama kali diperkenalkan oleh Theodore W. Schultz pada tahun 1961 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Gary Becker. Teori ini menjelaskan bahwa individu dapat meningkatkan produktivitas serta pendapatannya melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan, di mana setiap tambahan tahun pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi yang akan memberikan hasil berupa peningkatan kemampuan kerja dan pendapatan di masa depan. Namun, investasi tersebut tidak terlepas dari biaya, baik biaya langsung seperti uang sekolah maupun biaya tidak langsung berupa hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan selama proses pendidikan berlangsung. Cohn (1979) juga menambahkan bahwa individu yang menempuh pendidikan akan memperoleh berbagai keuntungan, seperti peluang kerja yang lebih baik, peningkatan produktivitas, serta pendapatan yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, manfaat pendidikan juga dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas melalui peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan (Sidik et al, 2025).

Gambar 5. Bagan Human Capital Theory

Sumber: Kistiani, D. P. (2020), Universitas Pendidikan Indonesia

Bagan di atas menggambarkan konsep teori human capital approach dalam konteks pendidikan, baik dari sisi makro maupun mikro. Secara umum, pendidikan dipandang sebagai suatu bentuk investasi yang memberikan dampak ekonomi di masa depan. Pada pendekatan makro, investasi dalam pendidikan akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu (knowledge and skills acquisition), yang kemudian berdampak pada peningkatan produktivitas kerja. Adanya produktivitas yang lebih tinggi ini akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar (higher earnings), sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Sementara itu, pada pendekatan mikro, hubungan tersebut dijelaskan melalui konsep internal rate of return (IRR) dalam pendidikan. Individu yang berinvestasi dalam pendidikan akan memperoleh manfaat berupa peningkatan produktivitas dan pendapatan. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, individu juga berkontribusi dalam bentuk pembayaran pajak (tax paying), yang kemudian menjadi sumber penerimaan negara (state revenues and fund). Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi pendidikan tidak hanya menguntungkan bagi seorang individu, tetapi juga memberikan manfaat bagi negara. Bagan tersebut menekankan juga akan pentingnya analisis benefit cost dalam pendidikan, yang artinya keputusan untuk berinvestasi dalam pendidikan perlu mempertimbangkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat ekonomi yang

diperoleh. Jika manfaatnya lebih besar daripada biaya, maka investasi pendidikan dianggap layak dan menguntungkan.

Dengan demikian, dampak paling akhir dari berbagai persoalan dalam sistem pendidikan di atas, mulai dari arah kebijakan yang belum sepenuhnya adaptif, yang kemudian tercermin dalam kurikulum yang kurang responsif terhadap dinamika dunia kerja, hingga pada masalah rendahnya relevansi ijazah terhadap kualitas dan keterampilan lulusan ini, akan berimplikasi pada satu titik yang paling krusial yaitu kondisi ekonomi. Ketika sistem pendidikan gagal menghasilkan lulusan yang benar-benar kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, maka yang terjadi bukan hanya masalah individu saja, melainkan menjadi masalah kolektif dalam skala nasional. Lulusan yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi dalam suatu negara, justru banyak yang tidak terserap secara optimal dalam pasar industri, karena adanya krisis relevansi ijazah berupa ketidaksesuaian keterampilan lulusan. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia, dengan kualitas kompetensi yang dibutuhkan oleh industri pasar kerja, sehingga menciptakan tekanan ekonomi yang semakin kompleks dari waktu ke waktu.

Dalam konteks ini permasalahan semakin kompleks dengan munculnya fenomena pengangguran terdidik yang menjadi sorotan penting dalam pembangunan ekonomi negara. Pengangguran tidak lagi hanya disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan, tetapi juga oleh ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan tuntutan pekerjaan yang tersedia. Banyak individu yang telah menempuh pendidikan formal hingga jenjang menengah bahkan sampai ke perguruan tinggi, untuk memperoleh kualifikasi ijazah yang lebih baik, namun tetap tidak mampu masuk ke pasar dunia kerja dikarenakan keterampilan yang dimilikinya cukup terbatas dan tidak relevan dengan kebutuhan industri. Menurut data dari Badan Pusat Statistik per Agustus 2025, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih berada pada kisaran sekitar 4,85%, dengan jumlah pengangguran mencapai sekitar 7,46 juta orang. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Gambar 6. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Dalam gambar di atas, dijelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2025 adalah sebesar 4,85%, yang berarti mengalami penurunan sebesar 0,06 persen poin dibandingkan Agustus 2024. Persentase tersebut menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan

sedikit membaik, karena jumlah pengangguran berkurang meskipun penurunannya tidak terlalu besar.

Menurut Badan Pusat Statistik (2025), Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, pengangguran justru paling banyak berasal dari lulusan pendidikan menengah dan kejuruan, di mana lulusan SMK tercatat tingkat penganggurannya sekitar 8,63%, kemudian disusul tingkat SMA sebesar 6,88%, serta lulusan diploma dan perguruan tinggi yang juga masih berada pada kisaran lebih dari 4% hingga 5% yang dapat dilihat pada diagram batang di bawah, sebagai berikut:

Gambar 7. Grafik TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Data di atas menggambarkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan peluang kerja yang diperoleh, sehingga mengindikasikan persoalan serius dalam kesesuaian antara output pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Kondisi ini menyiratkan adanya tantangan dalam proses transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja, di mana banyak lulusan belum terserap secara optimal karena keterampilan yang mereka miliki belum sepenuhnya sesuai dengan standar dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Jenis-jenis pengangguran sendiri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik serta situasi yang dialami oleh tenaga kerja. Menurut Sidik et al., (2025), pengangguran terbagi ke dalam beberapa kategori yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan secara lebih spesifik yaitu sebagai berikut, (1) Pengangguran terbuka, yaitu kondisi seseorang yang dalam usia produktif namun tidak memiliki pekerjaan sama sekali meskipun sedang aktif mencari kerja. (2) Pengangguran terselubung, yaitu kondisi ketika seseorang bekerja, tetapi kontribusi atau pemanfaatan kemampuannya tidak optimal sehingga tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki. (3) Setengah menganggur, yaitu keadaan ketika seseorang bekerja dalam waktu yang tidak penuh dan pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup. (4) Pengangguran musiman, terjadi ketika pekerjaan hanya tersedia pada waktu tertentu dalam setahun, misalnya pada sektor pertanian yang bergantung pada musim tanam dan panen. (5) Pengangguran friksional, yakni bersifat sementara akibat adanya proses transisi, seperti perpindahan pekerjaan atau lulusan baru yang sedang memasuki pasar kerja. (6) Pengangguran struktural, yang terjadi akibat perubahan struktur

ekonomi, seperti perkembangan teknologi atau perubahan sistem produksi, yang menyebabkan keterampilan tenaga kerja menjadi tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Kemudian, faktor-faktor penyebab pengangguran dapat dilihat juga dari berbagai aspek yang saling berkaitan dalam struktur ketenagakerjaan. Salah satu faktor utama adalah adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja, di mana ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri menyebabkan lulusan tidak memiliki keterampilan yang relevan, sehingga terjadi *educational mismatch* atau *horizontal mismatch*. Kondisi ini diperkuat oleh data penelitian Yonanda et al., (2023), bahwa sekitar 33,5% lulusan pendidikan tinggi di Indonesia mengalami *horizontal mismatch*, yaitu bekerja tidak sesuai dengan bidang studinya. Terdapat pula masalah *skill mismatch*, yaitu ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan yang dibutuhkan pasar kerja, yang menyebabkan tingginya pengangguran meskipun terdapat lowongan pekerjaan, karena banyak pencari kerja tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Faktor lainnya adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat, berdampak pada terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru sehingga tidak mampu menyerap tenaga kerja yang terus bertambah. Pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia. Kemajuan teknologi dan otomatisasi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi pengangguran, karena beberapa jenis pekerjaan mulai digantikan oleh mesin untuk meningkatkan efisiensi. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja, adopsi teknologi justru dapat memperbesar angka pengangguran. Selain itu, ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan juga menjadi faktor yang tidak kalah penting, karena meskipun sebagian tenaga kerja memiliki kualifikasi yang memadai, mereka tetap tidak terserap akibat terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja (Sidik et al., 2025).

Di Indonesia sendiri, situasi ini menjadi semakin kompleks karena adanya tekanan ganda dari sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Di satu sisi, dunia industri menuntut tenaga kerja dengan standar kompetensi yang semakin tinggi, adaptif, dan berbasis keterampilan praktis. Namun di sisi lain, sistem pendidikan formal masih banyak menghasilkan lulusan yang lebih kuat pada aspek teoritis dibandingkan pada keterampilan kerja nyata. Krisis relevansi ijazah ini menciptakan kondisi di mana banyak pencari kerja tidak memenuhi standar industri, sementara perusahaan juga mengalami kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang benar-benar sesuai. Menurut Sidik et al., (2025), tingginya angka pengangguran sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Secara tidak langsung hal ini mencerminkan bahwa sistem pendidikan yang tidak relevan juga berkontribusi terhadap melemahnya daya saing ekonomi.

Jika ditarik dalam perspektif ekonomi makro, kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai pemborosan investasi pendidikan. Di mana negara telah mengalokasikan sumber daya yang sangat besar untuk membiayai pendidikan, namun hasil akhirnya tidak sebanding dengan output ekonomi yang diharapkan. Lulusan yang tidak terserap oleh pasar kerja atau bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya menyebabkan rendahnya tingkat efisiensi tenaga kerja. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi, memperlebar kesenjangan pendapatan, serta memperkuat ketimpangan sosial di masyarakat. Selain itu, tingginya angka pengangguran terdidik juga memiliki dampak sosial ekonomi yang lebih luas, ketika individu yang telah berpendidikan tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai, maka terjadi penurunan daya beli, peningkatan beban sosial, serta berpotensi meningkatkan ketidakstabilan sosial.

Dampak nyata dari masalah pengangguran sangat luas dan saling terkait dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pembangunan nasional. Dari aspek ekonomi, tingginya angka pengangguran berkontribusi terhadap penurunan daya beli masyarakat, karena berkurangnya pendapatan individu menyebabkan menurunnya tingkat konsumsi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan angka kemiskinan dan menurunkan produktivitas nasional. Dari sisi sosial, pengangguran yang berkepanjangan dapat mengganggu stabilitas sosial karena berpotensi meningkatkan angka kejahatan, memicu masalah kesehatan mental, serta memperburuk kondisi keluarga, terlebih ketika ketimpangan dalam

distribusi pendapatan, akses pendidikan, dan layanan publik semakin melebar sehingga memunculkan ketidakpuasan di masyarakat. Sementara itu, dari aspek pembangunan, tingginya pengangguran dan ketimpangan sosial dapat menimbulkan ketidakstabilan politik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya juga menghambat proses pembangunan nasional karena berkurangnya partisipasi masyarakat dan meningkatnya beban sosial yang harus ditanggung oleh negara.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan pengetahuan, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam stabilitas ekonomi dan sosial pada suatu negara. Ketika fungsi ini tidak berjalan optimal, maka dampaknya akan merambat ke berbagai sektor kehidupan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan ekonomi yang muncul bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari rangkaian persoalan struktural dalam sistem pendidikan yang berakar dari kebijakan pemerintah. Ketika pendidikan tidak mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, maka dampaknya akan tercermin dalam bentuk pengangguran, rendahnya produktivitas, dan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pendidikan yang tidak hanya berfokus pada perluasan akses, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan relevansi keterampilan, agar pendidikan benar-benar mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Policy Options

Untuk merumuskan sebuah alternatif kebijakan yang tidak hanya memperbaiki kelemahan yang ada, tetapi juga mampu mengintegrasikan pendidikan nonformal secara lebih sistematis ke dalam kerangka pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan. Pembelajaran dari praktik kebijakan di negara lain menjadi penting untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan berbasis bukti. Negara seperti Jerman menunjukkan keberhasilan dalam menghubungkan sistem pendidikan dengan kebutuhan industri melalui pendekatan pelatihan berbasis kerja, sementara Korea Selatan menekankan pentingnya kebijakan negara dalam membangun sistem pendidikan sepanjang hayat yang terstruktur dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi, dan juga Finlandia menekankan fleksibilitas kurikulum dan personalisasi jalur pembelajaran.

2.1. *Penguatan Integrasi Pendidikan Nonformal dengan Industri (Model Dual System) - Jerman*

Menurut Haasler (2020), menjelaskan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan Vocational Education and Training (VET) di Jerman secara tradisional didasarkan pada model magang "ganda" yang sangat kuat. Kebijakan ini menekankan pada kolaborasi erat melalui struktur tata kelola khusus. Yakni, negara bertanggung jawab atas komponen teoretis di lembaga pelatihan (sekolah kejuruan), sementara industri atau perusahaan mengatur serta menyediakan pelatihan praktis di tempat kerja. Program ini diatur oleh Undang-Undang Pelatihan Kejuruan (Berufsbildungsgesetz) yang menjamin keterlibatan mitra sosial seperti asosiasi pengusaha dan serikat pekerja. Dalam praktiknya, peserta magang menjalani pelatihan berbasis kerja selama dua hingga tiga setengah tahun, sekitar 75% hingga 85% waktu mereka dihabiskan di perusahaan untuk mendapatkan keterampilan praktis langsung di lapangan.

Gambar 8. Vocational Education and Training System (VET) di Jerman
Sumber: <https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=DEU>

Bagan di atas menampilkan sistem pendidikan vokasi (VET) di Jerman merupakan jalur yang terstruktur namun tetap fleksibel setelah pendidikan menengah pertama (sekitar usia 15-16 tahun). Inti sistemnya adalah adanya sistem ganda, yaitu kombinasi antara pembelajaran di sekolah kejuruan dan pelatihan langsung di perusahaan selama kurang lebih 2-3 tahun, yang berujung pada kualifikasi kerja (kualifikasi kerja) yang diakui secara nasional. Selain jalur ini, tersedia pula alternatif seperti program vokasi berbasis sekolah penuh pelatihan dan keterampilan dasar bagi siswa yang membutuhkan penguatan kompetensi awal. Lulusan memiliki peluang untuk naik ke jenjang pelatihan kejuruan lanjutan (misalnya menjadi tenaga ahli tingkat lanjut), melanjutkan ke sekolah teknik, atau bahkan masuk ke perguruan tinggi terapan. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya menyediakan tenaga kerja siap pakai sejak dini, tetapi juga menyediakan mobilitas vertikal yang memungkinkan pengembangan karir dan pendidikan lebih lanjut secara berkelanjutan.

Tujuan utama dari penerapan sistem ganda ini adalah untuk menciptakan transisi yang lebih efektif dari pendidikan ke dunia kerja melalui penyelarasan langsung antara proses pelatihan dan kebutuhan industri. Dengan keterlibatan aktif perusahaan dalam proses pendidikan, sistem ini mampu meminimalkan kesenjangan keterampilan (skill mismatch) serta meningkatkan kesiapan

kerja lulusan sejak dini. Selain itu, pendekatan ini menekankan pengakuan terhadap kompetensi nyata dibandingkan sekadar pencapaian akademik formal, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang lebih adaptif dan produktif. Menurut OECD (2025) integrasi erat antara lembaga pendidikan dan dunia usaha berkontribusi signifikan terhadap rendahnya tingkat pengangguran usia muda serta tingginya relevansi keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai model pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang strategis dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Dalam segi ekonomi, sistem ini menghasilkan lulusan yang lebih siap kerja karena mereka telah mencapai tingkat produktivitas tinggi sejak masa pelatihan. Hal ini terbukti efektif dalam menekan pengangguran kaum muda, di mana tingkat pengangguran pemuda di Jerman tetap sangat rendah dibandingkan negara Eropa lainnya bahkan selama krisis ekonomi. Lalu pada segi politik, struktur sistem ini berhasil menarik dukungan sektor industri karena perusahaan dilibatkan langsung dalam pengambilan keputusan dan penyusunan standar pelatihan. Kebijakan ini relatif mudah diterima karena didasarkan pada kebutuhan pasar dan pembagian biaya yang adil antara negara dan sektor swasta (Haasler, 2020).

Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada komitmen industri yang tinggi untuk terus menawarkan tempat magang, yang terkadang fluktuatif akibat tekanan kompetitif ekonomi global. Selain itu, diperlukan regulasi yang kuat dan proses konsensus yang seringkali memakan waktu lama untuk menyesuaikan kurikulum dengan perubahan teknologi yang cepat. Namun terdapat risiko ketimpangan akses, dimana perusahaan kecil sering kesulitan memenuhi persyaratan sumber daya untuk menyediakan pelatihan dibandingkan perusahaan besar. Selain itu, tidak semua daerah atau sektor memiliki basis industri yang kuat, sehingga akses ke program kejuruan berkualitas penuh menjadi sangat kompetitif, terutama bagi kelompok berprestasi rendah, migran, dan pengungsi (Haasler, 2020).

Contoh praktik menurut Haasler (2020) yang paling menonjol adalah sistem ganda (dual system) Jerman yang menggabungkan sekolah kejuruan dengan magang di perusahaan inti seperti manufaktur dan jasa komersial. Salah satu inovasi terbarunya adalah program studi ganda, yang mengintegrasikan pelatihan magang dengan gelar sarjana (*Bachelor*) untuk memenuhi permintaan akan keterampilan tinggi di bidang teknologi informasi dan teknik. Praktik ini diawasi secara ketat oleh Kamar Industri dan Perdagangan yang memantau standar kualitas serta melakukan ujian magang nasional.

2.2. Penguatan Peran Negara dalam Pendidikan Nonformal (*State-Ied Lifelong Learning*) - Korea Selatan

Undang-Undang Pendidikan Sepanjang Hayat Republik Korea Tahun 2009 mewajibkan Kementerian Pendidikan untuk menyusun rencana promosi pendidikan sepanjang hayat secara komprehensif setiap lima tahun di tingkat nasional. Ketentuan ini menunjukkan adanya komitmen kuat negara dalam menjadikan pendidikan sepanjang hayat sebagai kebijakan strategis yang berkelanjutan, bukan sekadar program jangka pendek (UNESCO, 2023). Sejalan dengan itu, menurut Lee dan Ahn (2023), kebijakan pendidikan di Korea Selatan telah mengalami transformasi signifikan dengan mengadopsi sistem *lifelong learning* yang lebih terstruktur sebagai respons terhadap tantangan penuaan populasi dan perubahan ekonomi. Hal ini memperlihatkan bahwa reformasi pendidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial dan demografis. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga secara aktif meningkatkan anggaran pendidikan, bahkan termasuk yang tertinggi di antara negara-negara OECD, yang mencerminkan prioritas tinggi terhadap pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan ini kemudian diwujudkan melalui pengembangan sistem nasional *lifelong learning* dalam bentuk “Rencana Promosi Pendidikan Sepanjang Hayat Komprehensif” yang kini telah memasuki tahap kelima (2024 - 2029), sebagai upaya menjaga kesinambungan dan efektivitas implementasi kebijakan. Selain itu, pemerintah juga memperkuat kelembagaan melalui program “Kota Pendidikan Sepanjang Hayat” (*Lifelong Learning City*), yang mengintegrasikan peran pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan seperti universitas. Inisiatif ini menunjukkan adanya

pendekatan kolaboratif lintas sektor dalam menyediakan akses pembelajaran bagi masyarakat luas, khususnya pembelajar dewasa.

Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah, penduduk pedesaan, hingga keluarga multikultural dan migran yang populasinya terus meningkat. Lebih dari sekadar akses, kebijakan ini juga berupaya menghapus stigma "opsi kedua" yang selama ini melekat pada pendidikan sepanjang hayat akibat rendahnya kepuasan masyarakat dan fenomena "inflasi kredit akademik". Dengan memperkuat standar manajemen dan evaluasi, pemerintah ingin memastikan bahwa pendidikan sepanjang hayat memiliki kualitas yang setara dengan pendidikan formal sehingga lulusannya tidak lagi dinilai buruk di masyarakat (OECD, 2025).

Dari perspektif ekonomi, sistem ini dipandang sebagai instrumen vital untuk peningkatan kualitas SDM jangka panjang, terutama dalam mempersiapkan "kehidupan kedua" bagi tenaga kerja paruh baya dan lansia agar tetap produktif dan mampu bekerja kembali setelah masa pensiun. Secara politik, kebijakan ini menunjukkan peran negara yang kuat dalam menjamin kesejahteraan publik. Investasi pada pendidikan sepanjang hayat dianggap lebih efektif dan populer secara publik dibandingkan sekadar memberikan bantuan moneter, karena mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan menjaga stabilitas sistem kesejahteraan nasional di tengah tantangan demografi.

Implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan fiskal yang signifikan karena membutuhkan anggaran pemerintah yang besar untuk menutupi biaya infrastruktur pendidikan, terutama di tengah kekhawatiran defisit fiskal akibat pengeluaran kesejahteraan yang terus meningkat. Terdapat risiko birokrasi yang lambat dalam proses restrukturisasi lembaga pendidikan dan koordinasi antar kementerian yang belum optimal. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai implementasi yang tidak merata, di mana pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa masyarakat berpendidikan rendah dan penduduk di wilayah tertentu masih mengalami ketimpangan akses terhadap platform pendidikan digital.

Praktik terbaik yang dapat dilihat di Korea Selatan (*lifelong learning system*) adalah pengembangan platform nasional K-MOOC (*Korea Massive Open Online Course*) yang menyediakan akses pendidikan gratis bagi publik. Selain itu, Korea Selatan menerapkan model "Kota Pendidikan Sepanjang Hayat" yang merupakan kombinasi harmonis antara visi pemerintah pusat dengan implementasi praktis oleh pemerintah daerah untuk membangun komunitas pembelajaran lokal yang berkelanjutan (OECD, 2025).

2.3. *Fleksibilitas Kurikulum dan Personalisasi Jalur Pembelajaran (Modular-Personalized VET System) - Finlandia*

Menurut Cedefop (2022), kebijakan pendidikan yang dikembangkan mengadopsi elemen strategis dari sistem pendidikan maju, di mana pemerintah mengambil peran sentral dalam menyusun regulasi namun tetap fleksibel dalam implementasi. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan anggaran melalui pendanaan inti yang menjamin kesetaraan bagi seluruh penyedia pendidikan. Pemerintah juga membuat sistem nasional *lifelong learning* (pendidikan sepanjang hayat) yang bersifat modular, memungkinkan setiap individu untuk menyesuaikan jalur pembelajaran melalui rencana studi pribadi. Selain itu, kebijakan ini memperkuat lembaga pelaksana seperti penyedia pendidikan kejuruan publik dan swasta dengan memberikan lisensi resmi serta otonomi yang luas dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Gambar 9. Vocational Education and Training System (VET) di Finlandia
Sumber: <https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=FIN>

Bagan tersebut menunjukkan bahwa jalur vokasi (VET) di Finlandia dimulai setelah usia 16 tahun melalui kualifikasi kejuruan awal yang setara dengan jenjang SMA (kelas 10 - 12). Dari titik ini, siswa tidak hanya bisa langsung masuk dunia kerja, tetapi juga memiliki jalur pengembangan secara bertahap, yaitu naik ke kualifikasi kejuruan lebih lanjut dan kemudian kualifikasi kejuruan spesialis sebagai bentuk peningkatan keahlian. Lulusan VET tetap memiliki akses ke pendidikan tinggi, khususnya ke *University of Applied Sciences* (UAS). Panah dalam bagan menunjukkan adanya pergeseran atau perubahan, seperti kemungkinan perpindahan jalur dan akses ke pendidikan orang dewasa.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan sistem yang terdesentralisasi, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi sesuai minatnya. Selain itu, fokus besar diletakkan pada upaya menghapus stigma "opsi kedua" yang sering disematkan pada pendidikan nonformal atau kejuruan. Melalui standarisasi kualifikasi nasional yang ketat dan keterlibatan aktif mitra sosial, pendidikan ini diposisikan sebagai jalur utama yang setara dengan pendidikan akademik dalam menghasilkan tenaga kerja ahli (Cedefop; Badan Pendidikan Nasional Finlandia, 2022).

Dalam segi ekonomi, implementasi kebijakan ini berdampak pada peningkatan kualitas SDM jangka panjang karena kurikulum modular dan pembelajaran berbasis kerja (WBL) memastikan lulusan memiliki keterampilan yang sangat spesifik dan siap pakai. Pendanaan berbasis kinerja juga memacu lembaga pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas lulusannya demi efisiensi ekonomi. Secara politik, kebijakan ini menunjukkan peran negara yang kuat dalam melindungi hak

warga negara atas pendidikan. Struktur tata kelola yang melibatkan banyak pemangku kepentingan (mitra sosial) membuat kebijakan ini sangat populer secara publik, karena memberikan rasa kepemilikan dan kepercayaan kepada industri serta masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional (Cedefob; Badan Pendidikan Nasional Finlandia, 2022).

Meskipun efektif, model ini membutuhkan anggaran pemerintah yang sangat besar untuk menjaga kualitas infrastruktur dan membiayai pelatihan guru yang memenuhi standar tinggi, baik secara teknis maupun pedagogis. Terdapat risiko birokrasi yang lambat dalam menyesuaikan standar kualifikasi nasional dengan perubahan industri yang sangat cepat. Selain itu, otonomi daerah yang luas membawa tantangan berupa implementasi yang tidak merata. Wilayah yang memiliki kemitraan industri terbatas mungkin akan kesulitan menyediakan tempat pembelajaran berbasis kerja yang berkualitas dibandingkan wilayah pusat industri.

Contoh nyata dari praktik ini dapat dilihat juga pada Korea Selatan (*lifelong learning system*) yang menerapkan integrasi pendidikan sepanjang hayat secara nasional. Hal ini serupa dengan model di Finlandia di mana terdapat skema "perjanjian pelatihan" dan "magang" yang terintegrasi dengan dunia kerja. Praktik ini memastikan bahwa pembelajaran tidak berhenti di bangku sekolah, melainkan terus berlanjut melalui sistem kredit yang fleksibel dan pengakuan kompetensi yang diatur oleh negara untuk mendukung mobilitas tenaga kerja di pasar global.

3. Policy Recommendations

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai alternatif kebijakan, penulis merekomendasikan penguatan integrasi pendidikan nonformal dengan Industri melalui penerapan Model *Dual System* sebagai pilihan kebijakan yang paling relevan untuk meningkatkan kesiapan kerja generasi muda di Indonesia. Pilihan ini dinilai lebih realistis dibandingkan reformasi pendidikan formal secara menyeluruh karena dapat memanfaatkan lembaga pendidikan nonformal yang telah ada, sekaligus memperkuat keterhubungannya dengan kebutuhan dunia kerja.

Melalui model ini, proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di lembaga pendidikan nonformal, tetapi juga dilakukan secara langsung di lingkungan kerja melalui kerja sama dengan industri. Dengan demikian, peserta pelatihan memperoleh keterampilan teknis, pengalaman kerja, pemahaman budaya kerja, serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pendekatan ini juga memberikan manfaat bagi industri karena memperoleh calon tenaga kerja yang telah memahami standar dan kebutuhan pekerjaan sejak masa pelatihan.

Tabel 2. Matriks Implementasi Model Dual System dalam Integrasi Pendidikan Nonformal dan Industri

Tahap Implementasi	Aktor Utama	Peran dalam Dual System	Output yang Diharapkan
Pemetaan Kebutuhan Kompetensi	Pemerintah, Industri, Lembaga Pendidikan Nonformal	Mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan industri pada sektor prioritas	Peta kebutuhan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja
Penyusunan Program Pelatihan Bersama	Industri dan Industri dan Lembaga Pendidikan Nonformal	Menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang mengintegrasikan teori dan praktik kerja	Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri
Pembelajaran di Lembaga Pendidikan	Lembaga Pendidikan Nonformal	Memberikan pembelajaran dasar,	Peserta memiliki pengetahuan dan

Nonformal		keterampilan teknis, dan penguatan kompetensi kerja	keterampilan dasar yang memadai
Praktik Kerja di Industri	Industri	Memberikan pengalaman kerja nyata melalui magang atau pelatihan kerja terstruktur	Peserta memahami standar kerja, budaya kerja, dan kebutuhan industri
Sertifikasi Kompetensi	Lembaga Sertifikasi dan Industri	Melakukan penilaian kompetensi berdasarkan standar yang telah ditetapkan bersama	Sertifikat kompetensi yang diakui dan relevan dengan kebutuhan kerja
Rekrutmen dan Penempatan Kerja	Industri dan Pemerintah	Memfasilitasi transisi lulusan ke dunia kerja melalui kemitraan yang telah dibangun	Meningkatkan penyerapan lulusan pada sektor industri terkait
Monitoring dan Evaluasi	Pemerintah, Industri, Lembaga Pendidikan Nonformal	Mengevaluasi kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja dan melakukan perbaikan program	Program yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan industri

Sumber: Diadaptasi dan diolah oleh penulis berdasarkan Haasler (2020), Guţu (2020), Elice et al. (2023), Kicherova dan Trifonova (2023), serta OECD (2025).

Melalui penerapan Model *Dual System*, pendidikan nonformal tidak hanya berfungsi sebagai jalur alternatif pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, penguatan integrasi pendidikan nonformal dengan industri perlu ditempatkan sebagai prioritas kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di masa depan.

4. Penutup

Permasalahan *youth unemployment* di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan lapangan kerja, tetapi juga adanya ketidaksesuaian antara sistem pendidikan sendiri dengan kebutuhan nyata dunia industri yang semakin berlembang. Dominasi dari pendidikan formal yang cenderung *credential oriented* menciptakan *skill mismatch* yang tentunya berdampak langsung pada rendahnya *work readiness* lulusan, sehingga semakin besarnya risiko pengangguran kalangan pemuda. Maka dari itu, pentingnya penguatan dari pendidikan nonformal yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Dukungan dari pemerintah dan juga dunia industri merupakan langkah besar yang harus diimplementasikan secara konkret dan tersistem. Tanpa adanya kebijakan yang cepat dan tepat, maka kesenjangan pengangguran di Indonesia dengan negara maju lainnya akan terus melebar dan juga menurunkan daya saing tenaga kerja nasional. Dengan demikian, transformasi kebijakan di Indonesia diharapkan lebih inklusif, fleksibel dan berbasis kompetensi yang perlu dijadikan sebagai kunci dalam menciptakan SDM yang lebih adaptif, produktif, dan mampu berdaya saing di masa depan.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si. selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi dan Politik Pendidikan yang telah memberikan arahan, masukan, serta wawasan selama proses penyusunan *policy paper* ini. Bimbingan yang diberikan menjadi bekal penting dalam menganalisis isu pendidikan nonformal dan pengangguran pemuda di Indonesia dari perspektif ekonomi dan politik pendidikan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Administrasi Pendidikan, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, yang telah menyediakan lingkungan akademik yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan pemikiran kritis dalam penyusunan kajian ini.

Selain itu, penulis mengapresiasi berbagai lembaga dan peneliti yang telah menyediakan data, laporan, serta publikasi ilmiah yang menjadi dasar analisis dalam *policy paper* ini, khususnya Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, OECD, World Bank, dan berbagai penulis yang karyanya menjadi rujukan dalam kajian ini. Semoga *policy paper* ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian kebijakan pendidikan serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2025. "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,85 Persen pada Agustus 2025." <https://www.bps.go.id/id/pressrelease>.
- Berloffo, G., D. Piazzalunga, and F. Pieri. 2026. "Firm Human Resource Practices and Educational Mismatch." *Journal of Industrial and Business Economics*. <https://doi.org/10.1007/s40812-025-00383-y>.
- Bustan, B., and W. Wahira. 2024. "Curriculum Relevance to Employment in Indonesia." *DIDAKTIKA: Jurnal Pemikiran Pendidikan* 30(2): 224–228. <https://doi.org/10.30587/didaktika.v30i2.8865>.
- Elice, D., A. Maselena, and A. Pahrudin. 2023. "Formal, Informal and Non Formal Education Systems." *Journal of Learning and Educational Policy* 4(1): 30–35. <https://doi.org/10.55529/jlep.41.30.35>.
- Flisi, S., V. Goglio, E. C. Meroni, M. Rodrigues, and E. Vera-Toscano. 2017. "Measuring Occupational Mismatch: Overeducation and Overskill in Europe—Evidence from PIAAC." *Social Indicators Research* 131(3): 1211–1249. <https://doi.org/10.1007/s11205-016-1292-7>.
- Game, B., and A. Sageev. 2025. *Vocational Education and Training Systems in Nine Countries*. Paris: OECD Publishing.
- Guțu, V. 2020. *Education: Formal, Non-Formal and Informal Education: Definitions and Tangency Points*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4090442>.
- Haasler, S. R. 2020. "The German System of Vocational Education and Training: Challenges of Gender, Academisation and the Integration of Low-Achieving Youth." *Transfer: European Review of Labour and Research* 26(1): 57–71. <https://doi.org/10.1177/1024258919898115>.
- Jeong, J., D. Hong, J. Chang, and S. Youm. 2023. "Future Strategy of Lifelong Education Through Systems Analysis in Republic of Korea: Long-Term Research Conducted Based on Two Surveys in 2016 and 2023." *Systems* 11(12): 557. <https://doi.org/10.3390/systems11120557>.

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2020. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Tahun 2020*.
<https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Laporan-SDGs-tahun-2020.pdf>.
- Khamidah, A., F. Fakhruddin, and A. Yusuf. 2025. "Nonformal Education Strategy for Social Inclusion: An Analysis of National Policies." *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan* 18(2).
<https://doi.org/10.24832/jpkp.v18i2.1313>.
- Kicherova, M. N., and I. S. Trifonova. 2023. "Non-Formal Education: The Review of Current Studies." *The Education and Science Journal* 25(2): 46–67.
<https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-2-46-67>.
- Mahu, S. 2025. "The Role of Non-Formal Education Management in Community Empowerment and Lifelong Learning Development." *International Journal of Education, Information Technology, and Others (IJEIT)*.
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/IJEIT/article/view/12912>.
- Murni, D. D., P. Nadianto, and Januar. 2025. "Politik Pendidikan dan Kekuasaan dalam Pendidikan." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 10(4).
<https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/10066/564>.
- OECD. 2023. "Adult Skills and Work." <https://www.oecd.org/en/topics/policy-issues/adult-skills-and-work.html>.
- OECD. 2025. *Vocational Education and Training Systems in Nine Countries*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1a86eb6c-en>.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5025/pp-no-17-tahun-2010>.
- Sidik, F., and H. Riofita. 2025. "Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9(2): 14788–14796.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/27762/18758>.
- World Bank. 2018. *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*. Washington, DC: World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018>.
- Yonanda, A. P., and H. Usman. 2023. "Determinan Status Horizontal Mismatch pada Pekerja Lulusan Pendidikan Tinggi di Indonesia." *Jurnal Ketenagakerjaan* 18(2): 142–157.
<https://doi.org/10.47198/jnaker.v18i2.239>

Strategi Pemerataan Akses Pendidikan Sebagai Upaya Dalam Mengatasi Ketimpangan Di Indonesia

Strategy for Equalizing Access to Education as an Effort to Overcome in Inequality in Indonesia

Dhea Intan Elvira¹, Andini Nursiana²

¹Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

²Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

Executive Summary

Policy paper ini membahas pentingnya pemerataan akses pendidikan sebagai upaya mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia. Hingga saat ini, kesenjangan pendidikan masih terjadi akibat belum meratanya akses dan kualitas pendidikan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan tersebut terlihat dari terbatasnya jumlah sekolah, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, serta rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil. Selain faktor geografis, kondisi ekonomi juga menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah. Banyak keluarga berpenghasilan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak sehingga kesempatan memperoleh pendidikan yang layak menjadi terbatas. Keterbatasan infrastruktur pendidikan, seperti ruang kelas yang kurang memadai dan minimnya akses teknologi pembelajaran, semakin memperburuk kondisi tersebut. Sebagai solusi, policy paper ini merekomendasikan penguatan program pendidikan kesetaraan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat rentan dan daerah tertinggal. Program ini memberikan kesempatan memperoleh ijazah resmi, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung pemerataan kesempatan belajar. Optimalisasi pendidikan kesetaraan diharapkan dapat menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, serta berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci : Pendidikan Kesetaraan, Ketimpangan, Pemerataan Pendidikan

Executive Summary

This policy paper discusses the importance of equal access to education as an effort to address educational inequality in Indonesia. To date, educational disparities persist due to unequal access and quality of education across regions, particularly between urban and rural areas. This inequality is evident in the limited number of schools, the uneven distribution of teaching staff, and the low quality of educational facilities and infrastructure in remote areas. In addition to geographic factors, economic conditions also contribute to the high dropout rate. Many low-income families struggle to meet their children's educational needs, limiting opportunities for a proper education. Limited educational infrastructure, such as inadequate classrooms and limited access to learning technology, further exacerbates this situation. As a solution, this policy paper recommends strengthening equivalency education programs to expand access to education for vulnerable communities and disadvantaged areas. These programs provide opportunities to obtain official diplomas, improve quality of life, and support equitable learning opportunities. Optimizing equivalency education is expected to reduce dropout rates, improve education quality, and create a more equitable, inclusive, and sustainable education system in Indonesia.

Keywords : Equality Education, Inequality, Educational Equality

1. Problem Description

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga yang menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dalam UUD no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan diuraikan bahwa “pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Di Indonesia terdapat tiga jalur pendidikan yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. Dari ketiga jalur pendidikan yang disebut, pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang paling awal, yang lahir di lingkungan masyarakat sebelum adanya pendidikan formal. Pendidikan non formal ini berfungsi sebagai solusi praktis yang digunakan untuk mengatasi masalah sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan masyarakatnya. Sehingga pendidikan nonformal ini memiliki sifat yang luwes dan dapat dilaksanakan dalam masyarakat yang heterogen (Muhammad *et.al.*, 2024). Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Almeida & Morais (2024) pendidikan nonformal sering dikaitkan dengan pendidikan alternatif bagi mereka yang memiliki kesulitan beradaptasi dengan rutinitas, jadwal dan hal lainnya yang diberlakukan oleh sekolah.

Meskipun pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program pendidikan, seperti wajib belajar, bantuan operasional sekolah, hingga digitalisasi pendidikan, namun realitas di lapangan masih menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan masih menjadi persoalan yang signifikan. Ketimpangan pendidikan mencakup perbedaan kualitas dan akses pendidikan antar wilayah perkotaan dan pedesaan, serta kelompok masyarakat ekonomi atas dan bawah masih terlihat jelas. Masih banyak daerah terpencil yang menghadapi berbagai keterbatasan baik dari sarana prasarana maupun sdm nya. Di sisi lain, kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan juga sering mengalami hambatan dalam memperoleh pendidikan yang layak (Daniel & Bahari, 2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka anak tidak sekolah menurut kelompok usia sekolah di wilayah pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Selain itu, akses terhadap fasilitas pendidikan dan teknologi juga belum merata, terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Permasalahan pendidikan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan Lembaga pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan geografis yang menyebabkan ketimpangan akses pendidikan antar wilayah. Tingginya angka putus sekolah akibat kemiskinan, keterbatasan infrastruktur pendidikan, serta ketimpangan distribusi dan kualitas guru menjadi tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi isu penting yang memerlukan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas (Vilanti, *et al.*, 2025).

1.1 Kesenjangan Akses Pendidikan

Kesenjangan akses pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Walaupun pemerintah terus melakukan berbagai upaya pemerataan pendidikan melalui program wajib belajar, bantuan pendidikan, serta pembangunan sarana pendidikan, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang layak belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Ketimpangan tersebut dapat dilihat melalui perbedaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka partisipasi murni (APM), dan tingkat putus sekolah antarwilayah di Indonesia. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 memperlihatkan bahwa provinsi dengan tingkat pembangunan maju memiliki kualitas pendidikan yang jauh lebih baik dibandingkan wilayah tertinggal, terutama kawasan Indonesia bagian timur. Secara nasional, nilai IPM Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90 dan termasuk dalam kategori tinggi.

Namun demikian, terdapat kesenjangan yang cukup besar antarprovinsi. DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dengan IPM sebesar 85,05, sedangkan Papua Pegunungan berada pada posisi terendah dengan nilai 54,91. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup

masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan, masih belum merata. Tingginya IPM di Jakarta dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas pendidikan yang lengkap, akses sekolah yang mudah dijangkau, kualitas tenaga pendidik yang lebih baik, serta kondisi ekonomi masyarakat yang relatif stabil. Sebaliknya, daerah Papua masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis yang sulit dijangkau, rendahnya pemerataan guru, serta tingginya angka kemiskinan masyarakat.

Provinsi	IPM 2025	Kategori
DKI Jakarta	85,05	Sangat Tinggi
DI Yogyakarta	82,48	Sangat Tinggi
Kep. Riau	80,53	Sangat Tinggi
Papua Tengah	60,64	Sedang
Papua Barat	68,48	Sedang
Papua Pegunungan	54,91	Rendah

Table 1 Perbandingan IPM Tahun 2025, Sumber: Badan Pusat Statistik. IPM 2025

Selain terlihat dari IPM, ketimpangan pendidikan juga tampak pada Angka Partisipasi Murni (APM). APM menggambarkan persentase anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan sesuai jenjang usianya. Berdasarkan data BPS tahun 2025, APM jenjang SD mencapai sekitar 97%, SMP sekitar 80%, sedangkan SMA hanya berkisar 65%. Data tersebut memperlihatkan bahwa akses pendidikan dasar sudah relatif merata, tetapi partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih mengalami penurunan yang cukup signifikan. Rendahnya APM pada jenjang SMA menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang tidak melanjutkan pendidikan hingga tingkat menengah atas. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan ekonomi keluarga, tingginya biaya transportasi, jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal, serta minimnya fasilitas pendidikan di daerah tertentu. Di sejumlah wilayah terpencil, khususnya di Papua dan kawasan pedalaman lainnya, siswa harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mencapai sekolah sehingga banyak anak memilih berhenti sekolah setelah menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah pertama. Kesenjangan pendidikan juga dapat dilihat melalui angka putus sekolah yang masih cukup tinggi pada jenjang tertentu. Berdasarkan Statistik Pendidikan tahun 2025, angka putus sekolah terbesar terjadi pada jenjang SMA/SMK. Tingkat putus sekolah pada SD berada pada angka 0,09%, SMP sebesar 0,54%, sedangkan SMA/SMK mencapai 0,86%. Data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar pula risiko peserta didik untuk tidak melanjutkan sekolah. Fenomena putus sekolah lebih banyak ditemukan di wilayah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan. Kondisi ekonomi keluarga menjadi penyebab utama yang mendorong anak berhenti sekolah. Banyak peserta didik di desa harus membantu pekerjaan orang tua di sektor pertanian maupun pekerjaan informal lainnya sehingga pendidikan sering kali tidak menjadi prioritas utama. Selain itu, faktor pernikahan usia dini dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan juga turut meningkatkan angka putus sekolah di wilayah luar.

Perbedaan kondisi pendidikan antara perkotaan dan pedesaan juga terlihat dari aspek infrastruktur pendidikan. Sekolah di wilayah perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, seperti laboratorium, perpustakaan, akses internet, ruang kelas yang memadai, serta dukungan teknologi pembelajaran digital. Sebaliknya, banyak sekolah di pedesaan masih menghadapi kerusakan bangunan, keterbatasan ruang kelas, minimnya fasilitas sanitasi, dan rendahnya akses internet. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas pembelajaran di desa cenderung tertinggal dibandingkan wilayah kota. Selain faktor infrastruktur, kondisi ekonomi masyarakat turut memengaruhi kesenjangan pendidikan. Masyarakat perkotaan umumnya memiliki tingkat

pendapatan yang lebih baik sehingga lebih mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak, termasuk biaya sekolah, transportasi, dan perlengkapan belajar. Sebaliknya, keluarga di pedesaan yang memiliki kondisi ekonomi rendah sering mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan sehingga anak lebih memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Permasalahan lainnya adalah distribusi tenaga pendidik yang belum merata. Sekolah di wilayah perkotaan memiliki jumlah guru yang lebih banyak dan kualitas pengajar yang relatif lebih baik. Sementara itu, sekolah di daerah terpencil masih mengalami kekurangan guru, khususnya guru mata pelajaran tertentu. Banyak tenaga pendidik yang enggan ditempatkan di wilayah terpencil karena keterbatasan fasilitas dan sulitnya akses transportasi. Akibatnya, proses pembelajaran di daerah pedesaan sering tidak berjalan secara optimal dan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan masyarakat setempat. Dengan demikian, kesenjangan akses pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional. Perbedaan IPM antarprovinsi, rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang menengah, tingginya angka putus sekolah, serta ketimpangan fasilitas pendidikan antara kota dan desa membuktikan bahwa layanan pendidikan belum sepenuhnya merata. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur pendidikan, memperbaiki distribusi tenaga pendidik, memperluas bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, serta memperkuat akses teknologi pendidikan di wilayah tertinggal agar kualitas pendidikan nasional dapat berkembang secara lebih adil dan merata.

1.2 Tingginya Angka Putus Sekolah Akibat Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka putus sekolah di Indonesia. Walaupun pemerintah telah menjalankan berbagai program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan bantuan sosial pendidikan lainnya, kenyataannya masih banyak peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan karena keterbatasan kondisi ekonomi keluarga. Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sekolah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Ketika kondisi ekonomi keluarga berada pada tingkat yang rendah, pendidikan sering kali dianggap sebagai kebutuhan sekunder dibandingkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 memperlihatkan bahwa angka putus sekolah masih terjadi pada seluruh jenjang pendidikan, dengan tingkat tertinggi berada pada jenjang SMA/SMK. Angka putus sekolah pada tingkat SD tercatat sebesar 0,09%, SMP sebesar 0,54%, dan SMA/SMK mencapai 0,86%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, semakin besar pula risiko peserta didik untuk menghentikan pendidikan sebelum lulus. Kondisi ini umumnya berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan biaya pendidikan dan bertambahnya beban ekonomi yang harus ditanggung keluarga.

Jenjang Sekolah	Angka Putus Sekolah 2025
SD/MI/Sederajat	0,09%
SMP/MTS/Sederajat	0,54%
SMA/SMK/MA/Sederajat	0,86%

Table 2 Angka Putus Sekolah Tahun Menurut Jenjang Pendidikan di Indonesia, Sumber: Badan Pusat Statistik (2025). Statistik Pendidikan 2025.

Keterbatasan ekonomi keluarga memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak melalui berbagai aspek. Banyak keluarga berpenghasilan rendah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan penunjang pendidikan seperti biaya transportasi, seragam sekolah, buku pelajaran, perlengkapan belajar, hingga akses teknologi pembelajaran. Meskipun pemerintah telah

menerapkan kebijakan pendidikan dasar tanpa biaya, berbagai pengeluaran tidak langsung masih menjadi beban bagi keluarga miskin. Akibatnya, sebagian orang tua memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi atau bahkan menghentikan pendidikan mereka sebelum menyelesaikan sekolah. Fenomena tersebut lebih banyak ditemukan di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. Berdasarkan data BPS, angka putus sekolah di daerah pedesaan cenderung lebih tinggi pada semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2025, angka putus sekolah SMA/SMK di wilayah pedesaan mencapai 0,99%, sedangkan di perkotaan sebesar 0,78%. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat desa yang relatif lebih rendah masih menjadi hambatan besar dalam memperoleh pendidikan yang berkelanjutan.

Selain keterbatasan biaya pendidikan, kondisi kemiskinan juga mendorong banyak anak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi keluarga. Tidak sedikit peserta didik yang harus membantu orang tua bekerja di sektor pertanian, perdagangan kecil, perkebunan, maupun pekerjaan informal lainnya. Keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi menyebabkan berkurangnya waktu belajar dan meningkatkan kemungkinan mereka meninggalkan bangku sekolah. Dalam banyak kasus, keluarga lebih memilih memperoleh tambahan penghasilan dalam jangka pendek dibandingkan mempertahankan pendidikan anak yang manfaatnya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kemiskinan juga berpengaruh terhadap motivasi dan keberhasilan belajar peserta didik. Anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu umumnya memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas belajar, dukungan akademik, dan sumber pembelajaran yang memadai. Kondisi tersebut dapat memengaruhi prestasi belajar serta menurunkan minat untuk melanjutkan pendidikan. Dalam jangka panjang, rendahnya tingkat pendidikan akan berdampak pada terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya siklus kemiskinan antargenerasi. Dengan kata lain, kemiskinan dapat menjadi penyebab sekaligus akibat dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Ketimpangan pendidikan antara kelompok ekonomi atas dan kelompok ekonomi bawah juga masih terlihat cukup jelas. Peserta didik yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah maupun perguruan tinggi. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga miskin cenderung menghadapi risiko putus sekolah yang lebih tinggi akibat keterbatasan sumber daya ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas belum sepenuhnya dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Tingginya angka putus sekolah akibat kemiskinan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dapat menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperbesar angka pengangguran, serta menurunkan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, upaya mengurangi angka putus sekolah perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif, seperti memperluas bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, meningkatkan akses transportasi menuju sekolah, memperkuat program perlindungan sosial, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa terhambat oleh kondisi ekonomi keluarganya.

1.3 Disparitas Geografis dan Fasilitas

Disparitas geografis merupakan salah satu faktor yang masih menyebabkan terjadinya ketimpangan akses pendidikan di Indonesia. Luasnya wilayah Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan kondisi geografis yang beragam menjadikan penyediaan layanan pendidikan yang merata sebagai tantangan yang kompleks. Perbedaan karakteristik wilayah, mulai dari daerah perkotaan, pedesaan, pegunungan, kepulauan, hingga kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), berpengaruh terhadap ketersediaan dan kualitas layanan pendidikan yang diterima masyarakat. Akibatnya, peserta didik yang tinggal di daerah terpencil sering kali menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses pendidikan dibandingkan peserta didik yang berada di wilayah perkotaan. Ketimpangan tersebut dapat dilihat melalui berbagai indikator pendidikan yang menunjukkan adanya perbedaan capaian antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Salah satunya terlihat pada angka putus sekolah yang relatif lebih tinggi di wilayah pedesaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang

SMA/SMK di wilayah perdesaan mencapai 0,99%, sedangkan di wilayah perkotaan sebesar 0,78%. Pada jenjang SMP, angka putus sekolah di perdesaan tercatat sebesar 0,65%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang berada pada angka 0,46%. Penemuan ini menunjukkan bahwa peserta didik yang tinggal di wilayah dengan akses geografis yang lebih sulit memiliki risiko yang lebih besar untuk tidak melanjutkan pendidikan.

Wilayah	SD	SMP	SMA
Pedesaan	0,11%	0,65%	0,99%
Perkotaan	0,07%	0,46%	0,78%

Table 3 Perbandingan Angka Putus Sekolah Wilayah Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2025, Sumber: Badan Pusat Statistik (2025). *Statistik Pendidikan 2025*.

Kondisi geografis yang menantang menjadi salah satu penyebab utama munculnya ketimpangan tersebut. Di berbagai daerah terpencil, seperti kawasan pegunungan Papua, wilayah kepulauan Maluku, serta beberapa daerah pedalaman di Kalimantan dan Nusa Tenggara, peserta didik masih harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mencapai sekolah. Keterbatasan sarana transportasi dan kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai menyebabkan akses menuju sekolah menjadi lebih sulit. Situasi ini tidak hanya memengaruhi tingkat kehadiran peserta didik, tetapi juga meningkatkan kemungkinan terjadinya putus sekolah karena tingginya biaya dan waktu yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pendidikan. Selain dipengaruhi oleh faktor geografis, kesenjangan pendidikan juga diperparah oleh keterbatasan fasilitas yang tersedia di sekolah-sekolah daerah terpencil. Dibandingkan dengan sekolah di perkotaan yang umumnya telah memiliki sarana pembelajaran yang relatif lengkap, banyak sekolah di daerah terpencil masih menghadapi berbagai kekurangan, seperti ruang kelas yang tidak memadai, keterbatasan perpustakaan, minimnya laboratorium, serta kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran lainnya. Keterbatasan tersebut berpotensi menghambat efektivitas proses pembelajaran dan menurunkan kualitas layanan pendidikan yang diterima peserta didik.

Jenjang Pendidikan	Jml Sekolah Memiliki Internet
PAUD	122.596
SD	120.394
SMP	36.541
SMA	13.122
Total	316.167

Table 4 Jumlah Sekolah yang Memiliki Akses Internet Menurut Jenjang Pendidikan TA 2024/2025, Sumber: Kemendikdasmen (2025). *Dapodik TA 2025*.

Perbedaan fasilitas semakin terlihat pada aspek teknologi pendidikan dan akses internet. Transformasi digital yang berkembang dalam dunia pendidikan menuntut tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Namun, akses terhadap teknologi tersebut belum tersebar secara merata. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun ajaran 2024/2025 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 316.167 sekolah di Indonesia yang telah memiliki akses internet. Meskipun jumlah tersebut cukup besar, distribusinya masih terkonsentrasi di wilayah yang memiliki infrastruktur telekomunikasi lebih baik. Pada jenjang pendidikan dasar, sebanyak 120.394 sekolah telah terhubung dengan internet, sedangkan pada jenjang SMP dan SMA masing-masing berjumlah 36.541 dan 13.122 sekolah.

Keterbatasan akses internet menjadi tantangan yang semakin penting karena pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran terus meningkat. Berdasarkan data BPS tahun 2025, penggunaan perangkat digital oleh peserta didik menunjukkan tren yang cukup tinggi. Sebanyak 75,49% peserta didik jenjang SD telah menggunakan telepon seluler untuk mendukung kegiatan belajar. Persentase tersebut meningkat menjadi 92,45% pada jenjang SMP dan mencapai 97,83% pada jenjang SMA/SMK. Meskipun demikian, tingginya penggunaan perangkat digital belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan akses teknologi karena peserta didik di daerah terpencil masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jaringan internet dan infrastruktur telekomunikasi.

Jenjang Sekolah	Penggunaan Ponsel untuk Belajar
SD/MI/Sederajat	75,49%
SMP/MTS/Sederajat	92,45%
SMA/SMK/MA/Sederajat	97,83%

Table 5 Persentase Penggunaan Telepon Seluler untuk Pembelajaran Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025, Sumber: Badan Pusat Statistik (2025). Statistik Pendidikan 2025.

Permasalahan disparitas geografis juga berdampak pada distribusi tenaga pendidik. Sekolah yang berada di daerah perkotaan umumnya memiliki jumlah guru yang lebih memadai dengan latar belakang kompetensi yang beragam. Sebaliknya, sekolah di wilayah terpencil masih sering mengalami kekurangan guru, khususnya pada mata pelajaran tertentu. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana transportasi, dan minimnya fasilitas pendukung bagi tenaga pendidik menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya minat guru untuk bertugas di daerah terpencil. Akibatnya, kualitas pembelajaran yang diterima peserta didik di wilayah tersebut sering kali belum optimal. Secara keseluruhan, disparitas geografis dan keterbatasan fasilitas pendidikan merupakan dua permasalahan yang saling berkaitan dalam menciptakan ketimpangan pendidikan di Indonesia. Hambatan geografis menyebabkan pembangunan infrastruktur pendidikan berjalan lebih lambat, sementara keterbatasan fasilitas yang tersedia berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran. Apabila kondisi ini tidak segera diatasi, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah akan semakin melebar dan berpotensi memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di daerah terpencil melalui pembangunan dan pemerataan sarana pendidikan, perluasan akses internet, peningkatan kualitas infrastruktur transportasi, serta distribusi tenaga pendidik yang lebih merata. Langkah tersebut penting dilakukan agar setiap peserta didik, tanpa memandang lokasi tempat tinggalnya, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

1.4 Kesenjangan Kualitas dan Distribusi Guru

Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh keberadaan guru sebagai pelaksana utama proses pembelajaran. Guru memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan akademik, karakter, serta keterampilan peserta didik. Oleh sebab itu, pemerataan jumlah dan kualitas guru menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan pendidikan. Namun, hingga saat ini Indonesia masih menghadapi persoalan berupa ketimpangan distribusi tenaga pendidik dan perbedaan kualitas guru antarwilayah. Kondisi tersebut menyebabkan layanan pendidikan yang diterima peserta didik belum sepenuhnya setara, terutama antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Salah satu masalah utama yang masih terjadi adalah distribusi guru yang belum merata. Secara nasional, jumlah guru di Indonesia sebenarnya tergolong besar. Berdasarkan data Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek tahun 2024, jumlah guru di Indonesia mencapai sekitar 3,43 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,51 juta guru mengajar di tingkat SD, 683 ribu guru di SMP, 346 ribu guru di SMA, dan 323 ribu guru di SMK. Meskipun jumlah tenaga pendidik cukup banyak, persebarannya masih terkonsentrasi di wilayah yang

memiliki fasilitas dan akses yang lebih baik. Akibatnya, sejumlah daerah terpencil masih mengalami kekurangan guru, sementara beberapa wilayah perkotaan justru memiliki jumlah tenaga pendidik yang relatif lebih tinggi.

Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru Tahun 2025
SD	1.643.671
SMP	723.796
SMA	360.010
SMK	343.133
PAUD	373.135
Total	± 3,5 juta

Table 6 Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Indonesia 2024, Sumber: Kemendikbudristek (2024). Dapodik Tahun 2024.

Ketimpangan distribusi guru terlihat jelas pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Banyak sekolah di wilayah pedalaman Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan sebagian Kalimantan masih mengalami kekurangan tenaga pendidik, khususnya pada mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa Inggris, dan Teknologi Informasi. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa guru harus mengajar lebih dari satu mata pelajaran atau menangani jumlah peserta didik yang melebihi kapasitas ideal. Sementara itu, sekolah di kota besar cenderung memiliki jumlah guru yang lebih banyak sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih optimal. Selain masalah distribusi, kualitas guru juga masih menjadi tantangan dalam pembangunan pendidikan nasional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut tenaga pendidik untuk terus meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Akan tetapi, kesempatan memperoleh pelatihan dan pengembangan kompetensi belum dapat diakses secara merata oleh seluruh guru. Guru yang bertugas di wilayah perkotaan umumnya lebih mudah mengikuti pelatihan, seminar, sertifikasi, maupun program peningkatan kapasitas berbasis digital dibandingkan guru yang berada di daerah terpencil. Keterbatasan akses internet, minimnya fasilitas teknologi, dan sulitnya transportasi menjadi hambatan yang menyebabkan peningkatan kompetensi guru di daerah tertinggal berjalan lebih lambat.

Permasalahan kualitas guru semakin terlihat dalam era digitalisasi pendidikan. Saat ini proses pembelajaran semakin banyak memanfaatkan teknologi informasi, platform pembelajaran digital, dan sumber belajar berbasis internet. Namun, tidak semua guru memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Guru di wilayah perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap perangkat digital dan pelatihan teknologi pendidikan. Sebaliknya, guru di daerah terpencil masih menghadapi berbagai keterbatasan yang menghambat pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Akibatnya, kualitas proses belajar mengajar antarwilayah menjadi semakin berbeda. Ketimpangan distribusi guru juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan kesejahteraan tenaga pendidik. Banyak wilayah terpencil memiliki akses transportasi yang sulit, fasilitas umum yang terbatas, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Situasi tersebut menyebabkan sebagian guru kurang berminat untuk ditempatkan atau bertugas dalam jangka panjang di daerah terpencil. Bahkan, beberapa daerah mengalami pergantian tenaga pendidik yang cukup tinggi karena guru memilih berpindah ke wilayah yang memiliki fasilitas lebih baik. Kondisi ini berdampak pada kurang stabilnya proses pembelajaran dan rendahnya keberlanjutan program pendidikan di daerah tersebut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa secara nasional rasio guru dan peserta didik sebenarnya telah berada pada kategori ideal. Pada tahun ajaran 2024/2025, rasio murid terhadap guru di tingkat SD dan SMK berada pada angka 15:1, SMP sebesar 14:1, dan SMA

sebesar 20:1. Rasio tersebut telah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Akan tetapi, angka nasional tersebut belum mencerminkan kondisi riil di setiap daerah karena masih terdapat wilayah yang mengalami kekurangan guru, sementara daerah lain memiliki jumlah guru yang relatif lebih banyak dibandingkan kebutuhan sekolah.

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid: Guru 2024/2025
SD	15 : 1
SMP	14 : 1
SMA	20 : 1
SMK	15 : 1

Table 7 Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan TA 2024/2025, Sumber: Badan Pusat Statistik (2025). Statistik Pendidikan 2025.

Permasalahan distribusi guru juga diperkuat oleh data Kemendikbudristek yang menyebutkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kekurangan sekitar 1,3 juta guru akibat tingginya jumlah tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Pada tahun 2024 saja terdapat sekitar 69.762 guru yang memasuki usia pensiun. Kondisi tersebut berpotensi memperburuk ketimpangan distribusi tenaga pendidik apabila tidak diimbangi dengan rekrutmen dan penempatan guru yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Indikator	Data Tahun 2024
Jumlah Guru Nasional	± 3,43 juta
Guru Pensiun Tahun 2024	69.762
Perkiraan Kekurangan Guru	± 1,3 juta
Wilayah Paling Terdampak	Daerah 3T dan pedalaman

Table 8 Kondisi Distribusi Guru di Indonesia Tahun 2024, Sumber: Kemendikbudristek (2024).

Kesenjangan kualitas dan distribusi guru memberikan dampak langsung terhadap mutu pendidikan. Sekolah yang memiliki tenaga pendidik yang cukup dan kompeten cenderung mampu menghasilkan capaian pembelajaran yang lebih baik dibandingkan sekolah yang mengalami kekurangan guru. Sebaliknya, keterbatasan tenaga pendidik menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan secara maksimal sehingga memengaruhi kualitas hasil belajar peserta didik. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan antarwilayah dan menghambat pemerataan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan pendidikan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan jumlah guru, tetapi juga menyangkut pemerataan distribusi dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan redistribusi guru, meningkatkan insentif bagi tenaga pendidik yang bertugas di daerah terpencil, memperluas program pelatihan profesional, serta meningkatkan akses teknologi pendidikan bagi seluruh guru. Dengan langkah tersebut, kualitas pendidikan dapat berkembang secara lebih merata sehingga setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas tanpa dibatasi oleh lokasi geografis tempat tinggal mereka.

2. Policy Options

Berdasarkan uraian policy problem serta analisis yang dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi di lingkungan pendidikan. Melanjutkan pembahasan policy problem berikut beberapa policy options yang dapat dipilih yaitu :

2.1 Memperluas Digitalisasi Pendidikan

Digitalisasi pendidikan ini menjadi salah satu alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran memungkinkan peserta didik memperoleh sumber belajar yang lebih luas tanpa dibatasi oleh kondisi geografis. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperluas akses internet serta memperkuat digitalisasi pendidikan, khususnya di wilayah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi.

Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah mengadakan program digitalisasi sebagai bentuk upaya yang dapat dilakukan. Dalam implementasinya pemerintah menyalurkan 288.000 unit IFP, termasuk 64.000 untuk satuan PAUD. Melalui distribusi papan interaktif digital atau interactive Flat Panel (IFP) diyakin dapat membantu mengurangi kesenjangan akses antarwilayah, karena dengan teknologi ini anak-anak di seluruh daerah di Indonesia akan bisa mengakses konten pembelajaran yang sama dengan anak-anak di kota besar (Kemendikdasmen, 2026). Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan instruksi presiden nomor 7 tahun 2025 tentang revitalisasi satuan pendidikan dan implementasi digitalisasi pembelajaran.

Selain itu, pada tahun sebelumnya yaitu di tahun 2019 pemerintah juga sudah memberikan fasilitas pembelajaran berupa komputer tablet, namun dalam pelaksanaannya belum menyeluruh karena sasaran program tersebut hanya pada siswa SMP tepatnya pada kelas 7 hingga 9. Kemudian program tersebut direalisasikan kepada 31.387 sekolah melalui dana BOS. Dimana penggunaan dana BOS ini sudah diatur melalui peraturan Menteri nomor 31 tahun 2019. Sebagai Langkah awal, Kemendikbud telah meluncurkan program digitalisasi sekolah di Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau pada tanggal 18 september 2019. Yang mana pada kesempatan tersebut Menteri pendidikan dan budaya membagikan komputer tablet pada 1.142 siswa. Kemudian didalam komputer tablet yang dibagikan sudah diisi dengan buku elektronik dan aplikasi rumah belajar dimana aplikasi tersebut dapat diakses dengan atau tanpa jaringan internet. Sehingga lebih fleksibel dan membantu memudahkan daerah yang belum memiliki akses internet stabil (Komdigi, 2019).

Namun perlu diketahui juga bahwa dalam pelaksanaan program program digitalisasi tersebut tentunya masih memiliki tantangan atau kendala seperti keterbatasan infrastruktur dan sumberdaya mencakup perawatan dan maintenance, lalu kesiapan dan kompetensi guru, meskipun pemerintah berupaya memberikan masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi baru, kemudian dalam aspek konten dan keberlanjutan kurikulum (Manialah, 2025).

2.2 Memperkuat Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Dari Keluarga Rentan

Faktor ekonomi masih menjadi salah satu penyebab utama rendahnya akses pendidikan dan tingginya risiko putus sekolah pada Sebagian kelompok masyarakat. Oleh karena itu, penguatan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga rentan perlu menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan pemerataan pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi hambatan finansial yang dihadapi peserta didik sehingga mereka dapat memperoleh layanan pendidikan secara berkelanjutan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui salah satu program bantuan yaitu program Indonesia pintar (PIP).

Program Indonesia Pintar (PIP) ini merupakan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah melalui peraturan presiden republik Indonesia nomor 166 tahun 2014, dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa kebijakan ini meliputi program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia pintar dan program Indonesia sehat. Bantuan ini diberikan kepada anak usia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, pemilik kartu keluarga sejahtera (KKS), peserta program keluarga harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam/ musibah. Dalam pelaksanaannya penerima bantuan diberikan kartu Indonesia pintar (KIP) sebagai

penanda/identitas penerima bantuan. Selain peraturan presiden republik Indonesia kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) juga mengacu pada peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang program Indonesia pintar. Kebijakan ini pemerintah keluarkan sebagai alternatif untuk meminimalisir tingkat drop out atau putus sekolah akibat kemiskinan (Sulfitriani, et. al., 2023).

Meskipun program bantuan ini sangat membantu, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat kendala seperti kurang tepatnya sasaran penerima bantuan, hal ini terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Rohaeni dan Saryono (2018) yang mana dalam penelitiannya disampaikan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran, karena masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana kartu Indonesia pintar (KIP) serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana kartu Indonesia pintar (KIP). Meskipun pada sekolah yang peneliti jadikan tempat observasi ini sudah menunjukkan bahwa bantuan ini tepat sasaran namun dalam implementasinya masih memiliki faktor penghambat seperti evaluasi program yang dilaksanakannya pada setiap periode, lalu program kadang tidak konsisten yang menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya, kemudian dalam penggunaan dana PIP melalui kartu Indonesia pintar (KIP) kurang tepat karena memiliki kesulitan dalam pengumpulan kuitansi atau bukti penggunaan dana tersebut.

2.3 Optimalisasi Infrastruktur Pendidikan di Daerah Tertinggal

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Namun, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan infrastruktur pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal. Oleh karena itu, peningkatan pemerataan infrastruktur pendidikan dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan untuk memastikan seluruh peserta didik memperoleh akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak. Dalam konteks daerah tertinggal tentunya kita tau bahwa daerah ini menghadapi masalah pendidikan yang signifikan, sehingga peran pendidikan di sini sangat krusial karena tidak hanya bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan tetapi juga menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu tentunya peran pemerintah dan masyarakat sekitar juga tidak kalah penting karena dengan melibatkan mereka dalam rencana dan implementasi program adalah kunci untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan program tersebut (Supianto et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Dalimunthe et al., 2025) tentang solusi krisis pendidikan di daerah 3T menunjukkan bahwa untuk mengatasi hal tersebut yang pertama kita harus memahami konteks lokal, lalu dilanjutkan dengan membangun kemitraan Bersama komunitas lokal, dan masih banyak lagi termasuk pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pada sub bab ini. Dalam mendukung pendidikan, pembangunan infrastruktur seperti Gedung sekolah, ruang kelas yang layak, dan fasilitas pendukung mencakup laboratorium, perpustakaan, dan akses internet sangat penting. Dengan adanya infrastruktur pendidikan yang baik secara signifikan memengaruhi tingkat kenyamanan dan motivasi belajar siswa yang pada akhirnya ini akan berdampak luas pada prestasi belajar siswa menjadi generasi yang lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.

Namun dalam realitas di lapangan untuk melakukan pengadaan fasilitas atau pemanfaatan fasilitas yang sudah ada sangat sulit, hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Yusup (2024) tentang "*Challenges and Solution in Improving School Infrastructure in Remote Areas*" dimana pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam meningkatkan infrastruktur sekolah di daerah terpencil seperti medan yang beragam termasuk kondisi jalan yang masih buruk yang menghambat pengangkutan material bangunan serta mobilisasi pendatang, lalu adanya keterbatasan anggaran yang mempersulit pelaksanaan program pembangunan maupun renovasi secara optimal, selanjutnya SDM yang tidak memadai serta kondisi sosial ekonomi dan terbatasnya teknologi di daerah terpencil tersebut yang dapat menghambat komunikasi.

2.4 Distribusi Dan Peningkatan Kompetensi Guru

Guru memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas layanan pendidikan dan hasil belajar peserta didik. Namun, distribusi guru yang belum merata serta masih adanya kesenjangan kompetensi antarwilayah menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Oleh sebab itu, perbaikan distribusi guru dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik perlu dilakukan agar kualitas pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh peserta didik di berbagai daerah. Namun regulasi terkait penempatan dan distribusi guru ternyata masih belum ada bahkan di lingkup peraturan bupati, sehingga ini menjadi kelemahan dalam mewujudkan akses pendidikan yang merata (Yani 2010). Hal ini dapat diatasi melalui kebijakan partisipatory management karena dalam penerapannya dalam Lembaga pendidikan dapat memberikan berbagai manfaat termasuk pemberdayaan guru (Muhammad, 2023). Yang mana kebijakan pemerataan guru ini akan lebih berhasil apabila terdapat penawaran keuntungan pada guru seperti pemberian tunjangan bagi guru di daerah terpencil (Noviani et al, 2020).

Kemudian untuk peningkatan kompetensi guru, pemerintah sudah memberikan banyak kebijakan atau program seperti pelatihan sertifikat kompetensi guru. Pelatihan ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan kompetensi guru, lebih dari itu melalui pelatihan ini dampak yang didapatkan itu sangat luas karena pada akhirnya dengan adanya guru yang berkualitas tentunya akan sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa (Sustiana et al., 2025). Pelatihan sertifikat guru seperti program PPG dirancang sebagai sebuah proses pendidikan lanjutan yang memberikan kekuatan pada bidang pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. Seperti yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa guru yang telah mengikuti PPG dan memperoleh sertifikat pendidik dianggap telah memenuhi standar kompetensi guru. Namun realitasnya program ini masih memiliki kendala utama yaitu kurangnya akses informasi, keterbatasan fasilitas, kendalal administratif hingga resistensi dari Sebagian guru terhadap proses sertifikasi hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ati dan Rosdiana, 2025) mengenai Implementasi Sertifikasi dan Pendidikan Profesi Guru Masa Kini di UPT SD Negeri 13 Bontolebang.

3. Policy Recommendations

Setelah mempertimbangkan kelebihan dan keterbatasan masing-masing policy options, rekomendasi kebijakan yang dinilai paling relevan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan akses pendidikan adalah penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pemilihan rekomendasi ini didasarkan pada kemampuan PKBM dalam menyediakan layanan pendidikan yang fleksibel, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, PKBM dapat menjadi sarana strategis untuk mengintegrasikan program digitalisasi pendidikan, bantuan pendidikan bagi kelompok rentan penguatan infrastuktur pembelajaran, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam rangka mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sendiri adalah sebuah Lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar system pendidikan formal baik diperkotaan maupun di pedesaan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian PKBM memiliki tujuan penting yang pertama, memberdayakab masyarakat agar mampu mandiri. Kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi. Terakhir, meningkatkan kepekaan terhadap masalah yang terjadi di lingkungannya sehingga mampu memecahkan permasalahan tersebut. Selain itu, PKBM ini memiliki beberapa program diantaranya yaitu program keaksaraan, pengembangan anak usia dini, program kesetaraan dan lainnya (Safitri, 2020).

PKBM ini dijadikan rekomendasi pilihan oleh kelompok kami karena menurut kelompok kami PKBM ini dapat menjawab semua permasalahan yang sudah disebutkan tadi. Seperti kaitannya dengan masalah ekonomi, PKBM menawarkan layanan pendidikan dengan biaya yang relative terjangkau, bahkan pada banyak kasus diselenggarakan secara gratis bagi peserta didik. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun mereka yang pernah putus sekolah untuk tetap memperoleh akses pendidikan melalui program

pendidikan kesetaraan, seperti Paket A, B, C yang memiliki legalitas dan pengakuan setara dengan pendidikan formal. Lalu pada permasalahan geografis keberadaan PKBM mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau wilayah yang sulit dijangkau oleh satuan pendidikan formal. Selain lokasinya yang lebih dekat dengan masyarakat, penyelenggaraan pembelajaran di PKBM juga cenderung fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik, termasuk mereka yang harus membantu pekerjaan atau perekonomian keluarga. Selanjutnya untuk masalah infrastruktur PKBM ini dapat menjadi alternatif yang lebih adaptif karena memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di lingkungan masyarakat yang memiliki keterbatasan pembangunan sekolah formal akibat kendala geografis, anggaran, maupun birokrasi. Dalam hal ini berbagai sarana seperti balai desa, Gedung serbaguna, atau fasilitas komunitas lainnya dapat digunakan sebagai tempat pembelajaran sehingga layanan pendidikan tetap dapat diberikan tanpa memerlukan pembangunan infrastruktur baru dalam skala besar. Dan yang terakhir dalam menjawab permasalahan kualitas pendidikan PKBM ini berperan dalam mengembangkan keterampilan hidup (*life skills*) dan kompetensi vokasional yang disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi lokal masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat mendukung kemandirian ekonomi dan meningkatkan daya saing di dunia kerja.

Dengan demikian, penguatan dan pengembangan PKBM menjadi rekomendasi kebijakan yang paling relevan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan karena mampu menyediakan layanan yang inklusif, fleksibel, dan menjangkau masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh pendidikan formal.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan dalam *policy paper* ini, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendidikan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesenjangan akses pendidikan, tingginya angka putus sekolah akibat kemiskinan, disparitas geografis dan fasilitas pendidikan, serta ketimpangan kualitas dan distribusi guru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan lembaga pendidikan, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap faktor sosial, ekonomi, geografis, dan kualitas sumber daya pendidikan.

Dari berbagai alternatif kebijakan yang dianalisis, yaitu perluasan digitalisasi pendidikan, penguatan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga rentan, optimalisasi infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal, serta pemerataan dan peningkatan kompetensi guru, penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dipilih sebagai rekomendasi kebijakan yang paling relevan. PKBM dinilai mampu mengintegrasikan berbagai upaya pemerataan pendidikan melalui layanan yang fleksibel, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menjangkau kelompok yang belum terlayani secara optimal oleh pendidikan formal.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi penguatan PKBM memerlukan dukungan dan kolaborasi dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan. Dengan strategi yang tepat dan berkelanjutan, PKBM diharapkan tidak hanya menjadi alternatif layanan pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Langkah ini perlu segera dilakukan agar setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan mendukung terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang lebih merata di masa depan.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya *policy paper* ini sebagai bagian dari luaran mata kuliah Ekonomi dan Politik Pendidikan. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si, selaku dosen pengampu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kritis, koreksi, dan arahan berharga selama proses penyusunan. Apresiasi juga penulis sampaikan kepada anggota kelompok 5, atas ruang diskusi yang suportif dan pertukaran ide yang mencerahkan selama proses pengerjaan *policy paper* ini. Dukungan moral yang tiada henti dari orang tua dan keluarga darumah juga menjadi

energi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan tantangan akademik ini di semester enam. Terakhir, penulis berharap agar sumbangan pemikiran serta analisis kebijakan yang tertuang dalam policy paper ini dapat memberikan referensi baru yang bermanfaat, baik bagi perkembangan dunia kebijakan pendidikan maupun bagi pembaca secara luas.

Daftar Pustaka

Sumber Pustaka Berupa Jurnal Ilmiah

- Almeida, A., & Morais, C. (2024). *Non-formal education as an alternative pathway for learners facing challenges in formal schooling systems*. *Journal of Educational Alternatives*, 12(1), 45–59.
- Ati, N., & Rosdiana, R. (2025). *Implementasi sertifikasi dan pendidikan profesi guru masa kini di UPT SD Negeri 13 Bontolebang*. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(1), 120–132.
- Dalimunthe, R., Harahap, M., & Nasution, F. (2025). *Solusi krisis pendidikan di daerah 3T: Strategi pembangunan pendidikan berkelanjutan*. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 9(2), 87–101.
- Daniel, D., & Bahari, Y. (2024). *Masalah ketimpangan pendidikan Indonesia dengan kajian struktural fungsional Robert K. Merton*. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 2670–2680. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.14992>
- Manialah, S. (2025). *Tantangan implementasi digitalisasi pendidikan di Indonesia*. *Jurnal Teknologi Pendidikan Indonesia*, 14(1), 56–71.
- Muhammad, M. (2023). *Penerapan manajemen partisipatif dalam optimalisasi pengelolaan lembaga pendidikan*. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial (SINOVA)*, 1(3), 167–178. <https://doi.org/10.71382/sinova.v1i3.115>
- Muhammad, M., Rahman, A., & Hidayat, S. (2024). *Peran pendidikan nonformal dalam menjawab kebutuhan masyarakat heterogen*. *Jurnal Pendidikan Nonformal Indonesia*, 8(1), 34–47.
- Noviani, R., Sari, D., & Putra, A. (2020). *Kebijakan pemerataan guru di daerah terpencil melalui pemberian tunjangan khusus*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(2), 155–169.
- Rohaeni, N., & Saryono. (2018). *Evaluasi implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar pada satuan pendidikan*. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 7(2), 112–124.
- Safitri, A. (2020). *Peran pusat kegiatan belajar masyarakat dalam meningkatkan akses pendidikan masyarakat*. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 5(1), 45–58.
- Sulfitriani, S., Wahyuni, N., & Kurniawan, A. (2023). *Implementasi Program Indonesia Pintar dalam menekan angka putus sekolah di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pendidikan*, 11(2), 78–91.
- Supianto, E., Rahmawati, D., & Pratama, R. (2023). *Pendidikan di daerah tertinggal: Tantangan dan strategi pembangunan berkelanjutan*. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 15(1), 23–39.
- Sustiana, N., Putri, A., & Wicaksono, B. (2025). *Dampak pelatihan sertifikasi guru terhadap peningkatan kompetensi pendidik*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 10(1), 67–80.
- Vilanti, R., Nugraha, A., & Setiawan, D. (2024). *Pemerataan akses pendidikan sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 18(2), 88–102.
- Yani, A. (2010). *Analisis kebijakan distribusi guru dalam mewujudkan pemerataan pendidikan*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 12(1), 1–15.
- Yusup, M. (2024). *Challenges and solutions in improving school infrastructure in remote areas*. *International Journal of Educational Development*, 102, 102894.

Sumber Pustaka Berupa Website

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik pendidikan Indonesia 2025*. Badan Pusat Statistik.
- Data Pokok Pendidikan Kemendikbudristek. (2024). *Data guru dan tenaga kependidikan Indonesia tahun 2024*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). *Program digitalisasi pendidikan melalui interactive flat panel (IFP)*. Kemendikdasmen.

- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2019). Digitalisasi sekolah melalui distribusi komputer tablet dan aplikasi Rumah Belajar. Komdigi.*
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara Republik Indonesia.*
- Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sekretariat Negara Republik Indonesia.*
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.*
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.*
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.*
- Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Implementasi Digitalisasi Pembelajaran. Sekretariat Negara Republik Indonesia.*

Optimalisasi Program Digital Talent Scholarship (DTS) Dalam Meningkatkan Employability Generasi Muda di Indonesia

Optimizing the Digital Talent Scholarship (DTS) Program to Enhance Youth Employability in Indonesia

Nurul Aisyah, Fitriah Izza Auliyah

¹Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

²Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

Executive Summary

Transformasi digital telah meningkatkan kebutuhan industri terhadap tenaga kerja yang memiliki kompetensi digital yang relevan dan adaptif. Sebagai upaya pengembangan talenta digital nasional, pemerintah menyelenggarakan program *Digital Talent Scholarship* (DTS) untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat. Namun, tingginya kebutuhan talenta digital belum sepenuhnya diimbangi oleh ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kondisi ini ditunjukkan oleh masih adanya kesenjangan antara kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja serta belum optimalnya kontribusi program DTS terhadap peningkatan *employability* dan penyerapan tenaga kerja. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan implementasi program DTS serta mengidentifikasi alternatif kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas program. Analisis menunjukkan bahwa tantangan utama DTS terletak pada terjadinya *skill mismatch*, keterbatasan pengalaman kerja peserta, serta belum optimalnya keterhubungan antara pelatihan dan kebutuhan industri. Selain itu, peningkatan keterampilan digital belum selalu diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja yang berkelanjutan. Berdasarkan perbandingan alternatif kebijakan, penguatan pembelajaran berbasis praktik, proyek riil, dan magang dipilih sebagai rekomendasi utama. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan relevansi kompetensi peserta dengan kebutuhan industri, memperkuat kesiapan kerja, serta meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja secara lebih berkelanjutan.

Kata Kunci : *Digital Talent Scholarship, employability, skill mismatch, talenta digital, magang industry*

Executive Summary

Digital transformation has increased the demand for a workforce with relevant and adaptive digital competencies. To support national digital talent development, the Indonesian government established the Digital Talent Scholarship (DTS) program to improve digital skills among citizens. However, the growing demand for digital talent has not been fully matched by the availability of workers whose competencies align with industry needs. This challenge is reflected in the persistent gap between training outcomes and labor market demands, as well as the limited contribution of DTS to employability and workforce absorption. This article aims to analyze the implementation challenges of DTS and identify policy alternatives to enhance its effectiveness. The analysis indicates that the main challenges include skill mismatch, limited practical work experience among participants, and insufficient alignment between training programs and industry requirements. Furthermore, improvements in digital skills do not always translate into sustainable employment opportunities. Based on the comparison of policy alternatives, strengthening practice-based learning through real projects and industry internships is identified as the most effective policy option. This approach is expected to improve the relevance of participants' competencies, enhance job readiness, and increase long-term employment opportunities for young people in Indonesia.

Keywords : *Digital Talent Scholarship, employability, skill mismatch, digital talent, industry internship*

1. Problem Description

1.1. Kesenjangan Kompetensi Pelatihan DTS dengan Kebutuhan Industri

Transformasi digital telah mendorong perubahan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI), *Big Data*, *Cloud Computing*, *Internet of Things* (IoT), dan *Cybersecurity* meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja yang memiliki kompetensi digital yang relevan dengan kebutuhan industri. Di Indonesia, kebutuhan talenta digital diperkirakan mencapai sekitar 600.000 orang per tahun, dengan total kebutuhan sekitar 9 juta talenta digital hingga tahun 2030 untuk mendukung transformasi digital nasional (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia digital menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung daya saing ekonomi digital Indonesia.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah mengembangkan berbagai program peningkatan keterampilan digital, salah satunya melalui program *Digital Talent Scholarship* (DTS). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi digital masyarakat melalui berbagai pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital (2025), sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 DTS telah menjangkau sebanyak 579.921 peserta dari berbagai kelompok masyarakat. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pelatihan digital sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital.

Komitmen pemerintah dalam pengembangan talenta digital juga tercermin dari capaian terbaru pada tahun 2025. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 572.072 talenta digital berhasil diluluskan sepanjang tahun 2025, yang terdiri atas 68.964 peserta DTS dan 503.108 peserta program *Microskill*. Selain itu, pelatihan yang diberikan mencakup berbagai kategori kompetensi, mulai dari keterampilan dasar digital, pelatihan talenta digital profesional, sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pelatihan aparatur pemerintah, hingga program *Microskill* (Komdigi, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus meningkatkan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia digital untuk mendukung transformasi digital nasional.

Gambar 1. Capaian Program Pengembangan Talenta Digital Tahun 2025
Sumber: (Kementerian Komunikasi dan Digital RI).

Meskipun demikian, peningkatan jumlah peserta pelatihan belum secara otomatis menjamin bahwa kompetensi yang dihasilkan telah sesuai dengan kebutuhan industri. Tantangan utama yang dihadapi saat ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah talenta digital yang tersedia, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja. Hasil pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 90% perusahaan di Indonesia menilai ketersediaan talenta digital masih berada di bawah kebutuhan industri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dunia usaha masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh

tenaga kerja yang memiliki kompetensi digital sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2024). Kondisi ini diperkuat oleh Renstra BPSDM Komdigi 2025–2029 yang menunjukkan bahwa sebanyak 56,3% perusahaan mengaku sulit atau sangat sulit menemukan pekerja dengan kemampuan digital yang sesuai kebutuhan industri. Data tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan antara pasokan keterampilan digital dan kebutuhan dunia kerja masih menjadi tantangan yang signifikan di Indonesia (BPSDM Komdigi, 2025).

Dalam kajian ketenagakerjaan, kondisi ketika keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dikenal sebagai *skills mismatch*. Menurut McGuinness et al. (2017), *skills mismatch* terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki individu dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Ketidaksesuaian tersebut dapat berupa kekurangan keterampilan tertentu (*skill shortage*), kelebihan keterampilan (*overskilling*), maupun ketidaksesuaian jenis keterampilan yang dimiliki dengan tuntutan pekerjaan yang tersedia. Dalam hal transformasi digital, *skills mismatch* menjadi tantangan yang semakin penting karena kebutuhan kompetensi industri berubah dengan sangat cepat mengikuti perkembangan teknologi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan jumlah talenta digital, tetapi juga relevansi kompetensi yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan pelatihan. Sagita (2026) menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya *skills mismatch* di Indonesia adalah belum optimalnya keterhubungan antara kebutuhan industri dengan sistem pendidikan dan pelatihan yang tersedia. Perubahan kebutuhan industri yang berlangsung cepat sering kali tidak diikuti oleh pembaruan kurikulum, standar kompetensi, maupun metode pembelajaran secara memadai. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan dalam proses pembelajaran dengan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia kerja.

Dalam program DTS, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pelatihan yang diberikan belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan kebutuhan industri digital yang sangat dinamis. Meskipun program DTS telah menyediakan berbagai jenis pelatihan yang relevan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan industri terus berkembang seiring munculnya teknologi baru, perubahan model bisnis, dan transformasi organisasi. Oleh karena itu, relevansi materi pelatihan, metode pembelajaran, serta standar kompetensi menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa keterampilan yang diperoleh peserta benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Permasalahan ini juga terlihat dari adanya variasi tingkat kesenjangan keterampilan digital di berbagai wilayah Indonesia. Jaya et al. (2026) menggunakan indikator *Digital Skills Supply-Demand Disparity Ratio (DSSDR)* untuk mengukur kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan keterampilan digital. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan keterampilan digital masih terjadi di berbagai daerah dengan tingkat yang berbeda-beda. Temuan ini menunjukkan bahwa distribusi keterampilan digital belum mampu memenuhi kebutuhan industri secara merata sehingga program pengembangan talenta digital perlu lebih responsif terhadap karakteristik kebutuhan pasar kerja pada masing-masing wilayah.

Selain keterampilan teknis (*hard skills*), dunia kerja saat ini juga semakin menuntut kemampuan nonteknis (*soft skills*) sebagai bagian penting dari kesiapan kerja. Kemampuan seperti komunikasi, kerja sama tim, pemecahan masalah, kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, dan kemauan untuk terus belajar menjadi faktor yang semakin menentukan keberhasilan seseorang di pasar kerja modern (Poláková et al., 2023). Namun, penelitian Framesthi et al. (2025) juga menunjukkan bahwa tenaga kerja muda di Indonesia masih menghadapi kelemahan pada aspek komunikasi, kerja sama tim, pemecahan masalah, dan kemampuan beradaptasi. Temuan tersebut diperkuat oleh Ardhana et al. (2025) yang menyatakan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan masih cenderung berfokus pada aspek teoritis sehingga belum optimal dalam membentuk keterampilan praktis dan kesiapan kerja peserta.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi DTS karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kemampuan peserta dalam menguasai keterampilan teknis digital, tetapi juga oleh kemampuan mereka dalam menerapkan keterampilan tersebut dalam lingkungan kerja yang nyata. Pelatihan yang terlalu berfokus pada aspek teknis akan berisiko menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan digital, tetapi belum sepenuhnya siap menghadapi tuntutan dunia kerja. Padahal, industri tidak hanya membutuhkan individu yang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu bekerja dalam tim, berkomunikasi secara efektif, menyelesaikan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan kerja.

Dengan demikian, permasalahan utama dalam DTS bukan terletak pada kurangnya jumlah peserta pelatihan, melainkan pada belum optimalnya kesesuaian antara kompetensi yang dihasilkan dengan kebutuhan industri. Kesenjangan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari materi pelatihan yang belum sepenuhnya mengikuti perkembangan kebutuhan industri, distribusi keterampilan digital yang belum merata, hingga belum optimalnya integrasi *soft skills* dalam proses pembelajaran. Apabila kondisi ini tidak diatasi, DTS berisiko menghasilkan lulusan yang memiliki sertifikasi dan keterampilan digital dasar, tetapi belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan industri dan meningkatkan peluang kerja mereka di pasar tenaga kerja digital yang semakin kompetitif.

1.2. ***Belum Optimalnya Kontribusi DTS terhadap Employability dan Penyerapan Tenaga Kerja***

Employability pada awalnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Dalam perkembangannya, *employability* tidak hanya dipahami sebagai kemampuan individu untuk memperoleh pekerjaan, tetapi juga sebagai instrumen pasar tenaga kerja pada tingkat makro. Oleh karena itu, pemerintah mengadopsi konsep *employability* melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan guna meningkatkan kesiapan tenaga kerja. Dalam konteks pendidikan, baik formal maupun non-formal, *employability* diintegrasikan ke dalam kurikulum dengan tujuan agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini menjadi semakin penting di era industri 4.0, di mana keberhasilan suatu program pelatihan tidak lagi diukur dari output semata, melainkan dari *outcome*, yaitu sejauh mana peserta mampu terserap ke dalam pasar kerja (Khatri & Pahwa, 2022).

Dalam konteks Indonesia, upaya peningkatan *employability* dilakukan melalui berbagai program pendidikan nonformal, salah satunya adalah *Digital Talent Scholarship* (DTS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMDIGI). Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan digital generasi muda, seperti *Artificial Intelligence*, *Cloud Computing*, dan bidang teknologi lainnya. Secara empiris, DTS menunjukkan adanya dampak positif terhadap status pekerjaan peserta. Studi oleh Farida et al. (2024) menunjukkan bahwa sekitar 25% peserta yang sebelumnya menganggur berhasil memperoleh pekerjaan setelah mengikuti pelatihan, serta sebagian peserta lainnya mulai merintis usaha.

Namun demikian, jika dilihat secara lebih kritis, capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan *employability* yang dihasilkan belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya proporsi peserta yang belum terserap ke dalam dunia kerja setelah pelatihan, serta terbatasnya dampak program dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara lebih luas. Dengan demikian, meskipun DTS telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan *employability*, efektivitasnya dalam menjawab permasalahan pengangguran dan kebutuhan pasar kerja masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Selain itu, metode penelitian yang digunakan dalam studi tersebut juga tidak dijelaskan secara rinci apakah menggunakan pendekatan eksperimen seperti *Randomized Controlled Trial* (RCT) atau memiliki kelompok kontrol. Akibatnya, data perubahan status kerja peserta lebih tepat dipahami sebagai indikasi adanya dampak program, namun masih relatif lemah untuk menyimpulkan bahwa program DTS menjadi satu-satunya faktor penyebab perubahan tersebut. Selain itu,

peningkatan *employability* peserta program DTS juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor lain.

Sebagai perbandingan, studi eksperimen pada program pelatihan dan magang (entra21) di Argentina menunjukkan bahwa peningkatan *employability* tidak hanya bergantung pada kemampuan peserta untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk bertahan dalam pekerjaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan memang mampu meningkatkan peluang kerja formal dalam jangka pendek, namun dampaknya cenderung menurun dalam jangka menengah (Alzua, et al., 2015). Lebih lanjut, keberhasilan program lebih banyak dipengaruhi oleh meningkatnya kemampuan peserta untuk mempertahankan pekerjaan (*persistence*), bukan hanya sekadar memperoleh pekerjaan baru. Hal ini mengindikasikan bahwa program pelatihan yang efektif seharusnya tidak hanya fokus pada penyerapan kerja di awal, tetapi juga pada keberlanjutan kerja peserta dalam jangka panjang.

Selain dari aspek penyerapan tenaga kerja, dampak pelatihan juga dapat dilihat dari peningkatan pendapatan peserta. Studi DTS tahun 2023 oleh Farida et al. (2024) menunjukkan bahwa sekitar 64,2% peserta mengalami kenaikan gaji, dengan rata-rata peningkatan berkisar antara Rp. 457.000 hingga Rp. 549.000. Bahkan, bagi peserta yang memiliki sertifikasi tertentu seperti GloTech, kenaikan pendapatan dapat mencapai sekitar 32,3% atau setara dengan Rp1.611.000. Temuan ini menunjukkan bahwa DTS memiliki potensi dalam meningkatkan kondisi ekonomi peserta. Hasil yang serupa juga ditemukan pada program entra21 di Argentina, di mana pendapatan peserta tercatat lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak mengikuti pelatihan. Dalam beberapa periode awal setelah pelatihan, terdapat peningkatan pendapatan bulanan yang signifikan, dan secara umum pendapatan peserta bahkan bisa mencapai hingga 50% lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol.

Namun demikian, peningkatan pendapatan tersebut tidak serta-merta menunjukkan keberhasilan program secara menyeluruh. Peningkatan yang terjadi cenderung bersifat jangka pendek dan belum tentu mencerminkan keberlanjutan kondisi kerja peserta. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan program DTS di Indonesia, peningkatan jumlah peserta yang berhasil bekerja dan memperoleh pendapatan lebih tinggi setelah pelatihan belum cukup untuk menunjukkan keberhasilan program secara komprehensif. Perlu dilihat lebih jauh apakah peserta mampu bertahan dalam pekerjaan tersebut dan memiliki kompetensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Jika tidak, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi DTS terhadap peningkatan *employability* masih belum optimal, terutama dalam menciptakan penyerapan tenaga kerja yang berkelanjutan.

Selain itu, dalam Studi DTS oleh Farida et al. (2024), menunjukkan bahwa aspek kewirausahaan juga menjadi salah satu indikator hasil pelatihan, di mana sekitar 6% peserta tercatat mulai membuka usaha setelah mengikuti program. Angka ini menunjukkan bahwa DTS tidak hanya mendorong peserta untuk bekerja, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Namun, jika dilihat lebih dalam melalui studi pada program Digital Entrepreneurship Academy (DEA) di Pamekasan, hasilnya menunjukkan bahwa meskipun hampir seluruh peserta mengalami perkembangan usaha, program tersebut belum sepenuhnya memberikan hasil yang optimal (Rhamadona, S. et al, 2024). Hal ini disebabkan masih adanya kendala dalam aspek pengelolaan bisnis, seperti pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual dan belum memanfaatkan teknologi digital secara maksimal (Rhamadona, S. et al, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitas program berhasil mendorong munculnya wirausaha baru dan pengembangan usaha, secara kualitas kompetensi yang dimiliki peserta, khususnya dalam manajemen bisnis berbasis digital, masih belum memadai. Dengan demikian, kontribusi DTS terhadap peningkatan *employability* berbasis kewirausahaan juga masih belum optimal.

Selain diukur melalui outcome nyata, beberapa studi juga melihat *employability* dari sisi persepsi peserta. Beberapa temuan atau studi lain, yakni di Malaysia oleh (Tee, P.K. et al, 2024), menunjukkan bahwa pengukuran *employability* tidak hanya dilakukan melalui

indikator hasil nyata seperti pekerjaan dan pendapatan, tetapi juga melalui aspek persepsi individu terhadap kesiapan kerja. Pendekatan ini dikenal sebagai *perceived employability*, yaitu persepsi individu mengenai kesiapan dirinya untuk memasuki dunia kerja. Studi yang menggunakan metode *Structural Equation Modeling (SEM)* atau *Partial Least Squares (PLS)* umumnya mengumpulkan data melalui survei terhadap peserta pelatihan, kemudian menganalisis hubungan antara berbagai variabel, seperti kualitas pelatihan, pengalaman belajar, dan tingkat kepercayaan diri peserta terhadap peluang kerja mereka.

Hasil penelitian seperti ini menunjukkan bahwa kualitas program pelatihan dapat berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya persepsi kesiapan kerja peserta. Artinya, setelah mengikuti pelatihan, peserta cenderung merasa lebih percaya diri, lebih siap menghadapi dunia kerja, dan memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam beberapa kasus, model yang digunakan juga mampu menjelaskan hubungan antar variabel dengan cukup kuat, sehingga memberikan gambaran mengenai mekanisme bagaimana pelatihan dapat mempengaruhi kesiapan kerja. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa *perceived employability* tidak selalu mencerminkan kondisi nyata di pasar kerja. Persepsi kesiapan kerja bersifat subjektif dan belum tentu sejalan dengan hasil aktual, seperti benar-benar memperoleh pekerjaan atau terserap di dunia industri. Dengan demikian, meskipun pendekatan ini berguna untuk memahami dampak psikologis dan perseptual dari suatu program pelatihan, hasilnya masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan efektivitas program secara nyata terhadap penyerapan tenaga kerja (Tee, P.K. et al, 2024).

Jika sebelumnya *employability* dilihat pada level individu dan program, maka pada level yang lebih luas, studi oleh (Đorđević, B. et al, 2025) menunjukkan bahwa pentingnya keterampilan digital dalam meningkatkan *employability* pada tingkat yang lebih luas. Pendekatan lain dalam mengkaji *employability* dilakukan melalui analisis perbandingan lintas negara (*cross-country analysis*), seperti studi yang mengamati hubungan antara tingkat keterampilan digital dengan tingkat penyerapan tenaga kerja di berbagai negara. Dalam penelitian semacam ini, data dikumpulkan dari sejumlah negara misalnya 32 negara di Eropa, kemudian dianalisis untuk melihat pola hubungan antara variabel makro, seperti tingkat kompetensi digital penduduk dan tingkat employment.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terdapat hubungan positif antara keterampilan digital dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. Artinya, negara-negara dengan tingkat keterampilan digital yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat employment yang lebih baik. Temuan ini memperkuat argumen bahwa penguatan kompetensi digital, seperti yang menjadi fokus dalam program DTS, merupakan faktor penting dalam meningkatkan *employability*, tidak hanya pada level individu tetapi juga pada level sistem tenaga kerja secara keseluruhan. Namun demikian, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan hubungan sebab-akibat secara langsung. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas variabel yang mempengaruhi kondisi pasar kerja di masing-masing negara, seperti kebijakan ekonomi, struktur industri, tingkat pendidikan, dan faktor institusional lainnya. Bahkan dalam beberapa kasus, model analisis yang digunakan menghadapi kendala metodologis, seperti multikolinearitas atau tidak terpenuhinya asumsi statistik, sehingga hasilnya perlu diinterpretasikan secara hati-hati.

Jika dikaitkan dengan konteks DTS di Indonesia, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun peningkatan keterampilan digital merupakan langkah yang penting, hal tersebut belum tentu secara otomatis meningkatkan penyerapan tenaga kerja tanpa didukung oleh faktor lain yang relevan. Dengan demikian, kontribusi DTS terhadap peningkatan *employability* tidak dapat dilihat secara parsial hanya dari peningkatan keterampilan digital, tetapi harus mempertimbangkan keterkaitan dengan kebutuhan industri, struktur pasar kerja, serta kebijakan pendukung lainnya.

Secara umum, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kontribusi program pelatihan terhadap peningkatan *employability* lebih sering terlihat pada hasil jangka pendek, seperti peningkatan peluang kerja setelah pelatihan, dibandingkan pada penyerapan kerja yang stabil dan berkelanjutan. Studi eksperimen (RCT) pada program *entra21* di Argentina

menegaskan bahwa pelatihan yang dikombinasikan dengan pengalaman kerja langsung, seperti internship, mampu meningkatkan peluang kerja formal dan pendapatan peserta. Namun, dampak tersebut cenderung menurun dalam jangka menengah, sehingga keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kemampuan peserta memperoleh pekerjaan, tetapi juga oleh kemampuan mereka mempertahankan pekerjaan tersebut (Alzua, et al., 2015).

Temuan tersebut relevan dengan konteks *Digital Talent Scholarship* (DTS) di Indonesia. Meskipun program ini telah menunjukkan dampak positif terhadap status pekerjaan dan pendapatan peserta (Farida et al., 2024), kontribusinya terhadap peningkatan *employability* masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena peningkatan keterampilan digital belum selalu diikuti oleh penyerapan kerja yang berkelanjutan serta kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri.

Berbagai studi juga menunjukkan adanya kesenjangan keterampilan (*skill mismatch*), khususnya pada aspek nonteknis seperti komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Padahal, kebutuhan industri tidak hanya menuntut penguasaan keterampilan teknis digital, tetapi juga kemampuan adaptif yang mendukung kinerja di lingkungan kerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fokus pelatihan yang terlalu menitikberatkan pada keterampilan teknis berpotensi membatasi peningkatan *employability* peserta (Tee, P.K. et al, 2024).

Selain itu, efektivitas program juga dipengaruhi oleh aspek implementasi. Durasi pelatihan yang relatif singkat, keterbatasan pembelajaran praktik, serta minimnya pendampingan pascapelatihan dapat menghambat pembentukan kompetensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri (Oktaviano & Hadiningrat, 2025). Di sisi lain, evaluasi program masih cenderung berfokus pada capaian output, seperti jumlah peserta yang dilatih, dibandingkan outcome yang lebih substantif, seperti penyerapan kerja, kualitas pekerjaan, dan keberlanjutan karier peserta. Keterbatasan sistem pelacakan alumni juga menyebabkan dampak jangka panjang program sulit diukur secara komprehensif (Wahyuni et al., 2024).

Dengan demikian, peningkatan *employability* merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Keberhasilan program pelatihan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan keterampilan digital, tetapi juga oleh kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, keberlanjutan penyerapan kerja, serta dukungan ekosistem ketenagakerjaan yang memadai. Oleh karena itu, *policy gap* utama dalam program DTS terletak pada belum optimalnya integrasi antara pengembangan keterampilan digital dengan kebutuhan riil pasar kerja serta keberlanjutan outcome peserta. Program masih cenderung berorientasi pada capaian jangka pendek, sementara aspek jangka panjang seperti kualitas pekerjaan, keberlanjutan karier, dan efektivitas penyerapan kerja belum menjadi fokus utama.

Lebih lanjut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan akan lebih efektif apabila tidak hanya berfokus pada pemberian materi, tetapi juga menyediakan pengalaman kerja nyata dan dukungan pascapelatihan. Dalam konteks DTS, kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan keterhubungan program dengan dunia industri melalui mekanisme magang, mentoring, maupun layanan penempatan kerja. Tanpa dukungan tersebut, hasil pelatihan berpotensi berhenti pada peningkatan kesiapan kerja (*job readiness*), tetapi belum mampu menghasilkan ketahanan kerja (*job persistence*) yang berkelanjutan.

Di sisi lain, permasalahan juga terlihat pada aspek evaluasi program yang masih lebih menekankan pada capaian output dibandingkan outcome yang lebih substantif. Selain itu, sistem pelacakan alumni yang belum optimal menyebabkan sulitnya memperoleh gambaran yang akurat mengenai dampak jangka panjang program. Akibatnya, perbaikan kebijakan menjadi kurang tepat sasaran karena tidak didukung oleh data yang komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa belum optimalnya kontribusi DTS tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan pada aspek pelatihan, tetapi juga oleh desain program dan sistem evaluasi yang belum sepenuhnya mampu menghubungkan pelatihan dengan kebutuhan nyata pasar kerja secara berkelanjutan.

A) Data Pendukung Belum Optimalnya Program DTS terhadap *Employability*

Indikasi belum optimalnya kontribusi DTS dalam meningkatkan *employability* juga dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan kelompok sasaran program, khususnya generasi muda. Meskipun DTS bertujuan meningkatkan keterampilan digital yang relevan dengan kebutuhan industri, tingginya angka pengangguran pada kelompok usia produktif menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan peluang kerja. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara keterampilan yang diperoleh peserta pelatihan dengan kebutuhan serta mekanisme rekrutmen di pasar kerja.

Permasalahan *employability* dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih menjadi tantangan yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional pada Agustus 2025 sebesar 4,85 persen atau setara dengan 7,46 juta penganggur. Bahkan, kelompok usia 15–24 tahun memiliki TPT tertinggi, yaitu sebesar 16,89 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Selain itu, tingkat pengangguran lulusan SMK mencapai 8,63 persen, lulusan SMA 6,88 persen, dan lulusan perguruan tinggi 5,39 persen.

Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023	Februari 2024	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025	Perubahan Ags 2024 - Ags 2025	
	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	212,59	214,00	215,37	216,79	218,17	2,80	1,30
Angkatan Kerja	147,71	149,38	152,11	153,05	154,00	1,89	1,25
- Bekerja	139,85	142,18	144,64	145,77	146,54	1,90	1,31
- Pengangguran	7,86	7,20	7,47	7,28	7,46	-0,00 ¹	-0,05
Bukan Angkatan Kerja	64,88	64,62	63,26	63,74	64,17	0,91	1,42
	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,48	69,80	70,63	70,60	70,59		-0,04
- Laki-laki	84,26	84,02	84,66	84,34	84,40		-0,26
- Perempuan	54,52	55,41	56,42	56,70	56,63		0,21

Catatan: ¹ Jumlah penganggur pada Agustus 2024 sebanyak 7.465.599 orang dan jumlah penganggur pada Agustus 2025 sebanyak 7.461.507 orang. Sehingga penurunan jumlah penganggur sebanyak 4.092 orang.

Gambar 2. Data Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2023 - Agustus 2025
Sumber : (Badan Pusat Statistik Indonesia)

Kategori	Agustus 2023	Februari 2024	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025	Perubahan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TPT nasional	3,65	3,32	3,42	3,31	3,42	0,11
- laki-laki	3,65	3,32	3,42	3,31	3,42	0,11
- perempuan	3,65	3,32	3,42	3,31	3,42	0,11
TPT usia 15-24 tahun	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	0,00
- laki-laki	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	0,00
- perempuan	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89	0,00
TPT lulusan SMA	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	0,00
- laki-laki	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	0,00
- perempuan	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	0,00
TPT lulusan SMK	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	0,00
- laki-laki	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	0,00
- perempuan	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	0,00
TPT lulusan perguruan tinggi	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	0,00
- laki-laki	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	0,00
- perempuan	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	0,00

Gambar 3. Data Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Karakteristik, Agustus 2023 - Agustus 2025
Sumber : (Badan Pusat Statistik Indonesia)

Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dan keterampilan belum secara otomatis menjamin penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, program seperti DTS perlu tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga memperkuat keterhubungan dengan kebutuhan industri, memperluas akses

penempatan kerja, serta menyediakan pendampingan pasca-pelatihan agar dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap employability peserta.

2. Policy Options

2.1. Penguatan Pembelajaran Berbasis Praktik, Proyek Riil, dan Magang

Opsi pertama adalah memperkuat desain pembelajaran *program Digital Talent Scholarship* (DTS) melalui model yang lebih berbasis praktik, proyek riil, dan pengalaman kerja langsung. Opsi ini didasarkan pada kenyataan bahwa permasalahan DTS tidak hanya berkaitan dengan relevansi materi pelatihan, tetapi juga dengan masih terbatasnya pengalaman kerja nyata yang dibutuhkan peserta untuk bisa masuk dan bertahan di dunia kerja (Farida et al., 2024). Dalam bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa kontribusi DTS terhadap *employability* masih belum optimal, karena hasil pelatihan sering berhenti pada peningkatan kesiapan kerja, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan ketahanan kerja yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pelatihan yang terlalu didominasi oleh kelas daring atau *bootcamp* jangka pendek perlu diarahkan ke model yang lebih aplikatif, misalnya melalui tugas berbasis proyek, simulasi kerja, capstone project, dan magang singkat dengan mitra industri (Alzua et al., 2015).

Pentingnya opsi ini dapat dipahami dari temuan bahwa keberhasilan program pelatihan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan peserta memperoleh pekerjaan, tetapi juga oleh kemampuan mereka mempertahankan pekerjaan tersebut. Alzua et al., (2015) menunjukkan bahwa program pelatihan yang dipadukan dengan pengalaman kerja secara langsung dapat meningkatkan peluang untuk memperoleh pekerjaan formal dalam jangka pendek. Namun, dampak yang lebih penting justru terlihat pada meningkatnya *persistence*, yaitu kemampuan peserta untuk tetap bertahan dalam pekerjaan. Temuan ini relevan dengan kondisi DTS, yang menurut Farida et al. (2024) masih menunjukkan dampak awal yang positif, tetapi belum cukup kuat untuk memastikan ketahanan kerja jangka menengah. Oleh karena itu, penguatan pembelajaran berbasis praktik dan pengalaman kerja menjadi penting agar peserta tidak hanya merasa siap bekerja, tetapi juga benar-benar memiliki pengalaman yang mendekati tuntutan kerja sesungguhnya.

Dalam konteks ini, penguatan pembelajaran dapat dilakukan dengan mengubah desain DTS yang sebelumnya lebih banyak berbasis kelas menjadi model *hybrid*, yaitu dengan menggabungkan pembelajaran daring, praktik langsung, serta pengalaman kerja di lapangan. Kee et al. (2023) menunjukkan bahwa kualitas kursus memiliki peran penting dalam membentuk persepsi kesiapan kerja peserta. Artinya, efektivitas pelatihan tidak hanya ditentukan oleh apa yang diajarkan, tetapi juga oleh bagaimana materi tersebut disampaikan dan dipraktikkan. Selain itu, Oktoviano & Hadiningrat (2025) juga menegaskan bahwa pengembangan talenta digital tidak cukup hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga perlu didukung oleh peningkatan kualitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Dengan demikian, DTS perlu dilengkapi dengan *bootcamp* praktik, tugas berbasis proyek, simulasi alat kerja, dan magang singkat agar peserta dapat membangun portofolio yang lebih konkret dan lebih mudah dinilai oleh industri.

Keunggulan utama opsi ini adalah kemampuannya untuk meningkatkan employability secara lebih langsung. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis, tetapi juga memperoleh pengalaman dalam menyelesaikan tugas, bekerja sama dalam tim, menghadapi masalah nyata, serta menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang mirip dengan kondisi di dunia industri. Dalam banyak kasus, pengalaman semacam ini justru menjadi pembeda antara lulusan pelatihan yang sekadar memiliki sertifikat dan lulusan yang benar-benar siap kerja. Framesthi et al. (2025) menunjukkan bahwa kebutuhan industri tidak hanya terletak pada keterampilan teknis, tetapi juga pada kemampuan praktis seperti adaptasi, komunikasi, kerja sama tim, dan pemecahan masalah. Dengan demikian, pembelajaran yang berbasis praktik dan proyek nyata memiliki keunggulan karena dapat menghubungkan keterampilan teknis dengan kebutuhan kerja yang lebih aplikatif. Selain

itu, hasil proyek maupun pengalaman magang juga bisa menjadi bukti kemampuan yang lebih nyata dibandingkan hanya mengandalkan sertifikat pelatihan (Guiland, 2018).

Namun, kebijakan ini membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Hal ini karena pelaksanaan pembelajaran berbasis praktik, proyek nyata, dan magang memerlukan kerja sama dengan kemitraan industri yang lebih kuat, dukungan mentor, fasilitas yang memadai, serta sistem pengawasan yang baik. Jika tidak dikelola dengan baik, magang dapat berubah menjadi formalitas yang tidak benar-benar memberi pengalaman kerja yang bermanfaat. Di samping itu, terdapat pula risiko ketimpangan akses antarwilayah, terutama di daerah yang belum memiliki banyak mitra industri digital. Tantangan ini perlu diperhatikan karena kondisi keterampilan digital dan kebutuhan pasar kerja di Indonesia tidak sama di setiap wilayah (Jaya et al., 2026). Artinya, kesempatan untuk menyediakan program magang atau proyek industri juga kemungkinan tidak merata di berbagai daerah. Dalam situasi seperti ini, implementasi opsi kedua berpotensi lebih mudah dijalankan di wilayah yang sudah memiliki ekosistem industri digital yang lebih berkembang, sementara daerah lain mungkin menghadapi keterbatasan akses yang lebih besar.

Secara keseluruhan, opsi penguatan pembelajaran berbasis praktik, proyek riil, dan magang dapat dinilai sebagai alternatif kebijakan yang kuat untuk menjawab masalah employability dan kesiapan kerja nyata peserta DTS. Opsi ini menempatkan pengalaman praktik sebagai komponen penting agar pelatihan tidak berhenti pada penguasaan materi, tetapi berlanjut pada pembentukan kompetensi kerja yang lebih aplikatif dan berkelanjutan. Walaupun memiliki keunggulan dalam meningkatkan kesiapan kerja dan pengalaman lapangan peserta, opsi ini juga menghadapi keterbatasan dari sisi biaya, kebutuhan kemitraan, serta potensi ketimpangan implementasi antarwilayah. Oleh sebab itu, alternatif ini dapat dipandang sangat kuat dari sisi dampak terhadap kesiapan kerja, tetapi memerlukan dukungan sumber daya dan tata kelola yang lebih besar untuk dapat dijalankan secara efektif.

2.2. Integrasi *Soft Skills*, Bahasa Kerja, dan Kewirausahaan Digital

Opsi kedua adalah mengintegrasikan soft skills, bahasa kerja, dan kewirausahaan digital ke dalam struktur pembelajaran program Digital Talent Scholarship (DTS). Opsi ini penting karena persoalan employability tidak hanya disebabkan oleh lemahnya keterampilan teknis, tetapi juga oleh masih besarnya kesenjangan pada aspek komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, adaptasi, dan kesiapan kerja profesional. Dalam konteks ini, DTS tidak cukup hanya menyiapkan peserta pada bidang teknis seperti pemrograman, analisis data, atau keamanan siber, tetapi juga perlu membangun kemampuan non teknis yang dibutuhkan di dunia kerja. Poláková et al. (2023) menjelaskan bahwa soft skills tetap menjadi komponen penting dalam pasar kerja meskipun tuntutan keterampilan digital terus meningkat. Oleh karena itu, penguatan soft skills perlu dipandang sebagai bagian inti dari pelatihan, bukan sekadar pelengkap.

Pentingnya opsi ini juga bisa dilihat dari temuan bahwa kebutuhan industri terhadap tenaga kerja muda tidak hanya soal kemampuan teknis atau penguasaan teknologi, tetapi juga terkait dengan kemampuan untuk bekerja secara efektif di lingkungan kerja yang terus berubah. Selain itu, terdapat kesenjangan antara kompetensi angkatan kerja muda dengan tuntutan Industri 4.0, baik dari sisi hard skills maupun soft skills. Dari sisi soft skills, kemampuan yang paling dibutuhkan antara lain komunikasi, kerja sama tim, pemecahan masalah, dan kemampuan beradaptasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan digital yang terlalu menitikberatkan pada aspek teknis saja berpotensi menghasilkan peserta yang memang memiliki pengetahuan tertentu, tetapi belum sepenuhnya siap untuk menghadapi kondisi kerja yang sebenarnya (Framesthi et al., 2025). Dengan demikian, pengintegrasian soft skills dalam program DTS menjadi hal yang penting, agar peserta tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga lebih siap dalam menghadapi dunia kerja secara menyeluruh.

Selain aspek soft skills, penguatan kemampuan bahasa kerja juga menjadi hal yang penting dalam pengembangan talenta digital. Hal ini karena dalam ekonomi digital, berbagai sumber pembelajaran, dokumentasi teknis, hingga komunikasi profesional

umumnya menggunakan bahasa kerja tertentu, khususnya bahasa Inggris. Oleh karena itu, kemampuan memahami instruksi kerja, membaca dokumentasi, menyusun portofolio, dan berkomunikasi secara profesional menjadi bagian dari kesiapan kerja yang tidak dapat diremehkan. Ardhana et al. (2025) menjelaskan bahwa dunia kerja saat ini semakin menuntut kemampuan berpikir kritis, kerja sama tim, komunikasi, serta kemampuan menggunakan teknologi yang terus berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterampilan teknis dan kemampuan komunikasi pada dasarnya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan secara tegas. Dalam hal program DTS, pengintegrasian bahasa kerja dapat diterapkan secara kontekstual, misalnya lewat latihan memahami dokumentasi, membuat CV dan portofolio, serta melakukan presentasi proyek. Dengan cara ini, peserta diharapkan menjadi lebih siap untuk masuk ke dunia kerja yang sebenarnya.

Bagian lain yang tidak kalah penting dalam opsi ini adalah aspek kewirausahaan digital. Hal ini sesuai karena employability tidak hanya dipahami sebagai kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan formal, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menciptakan peluang usaha secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, beberapa peserta DTS sudah mulai merintis usaha setelah mengikuti pelatihan, meskipun hasilnya masih belum optimal. Selain itu, Rhamadona et al. (2024) juga menjelaskan bahwa program kewirausahaan digital ini dapat mendorong perkembangan usaha para peserta. Namun, masih terdapat kendala dalam aspek pengelolaan bisnis, terutama pada pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan kewirausahaan digital sebaiknya tidak hanya difokuskan pada mendorong peserta untuk memulai usaha, tetapi juga perlu membekali mereka dengan keterampilan manajerial dan kemampuan digital yang lebih praktis dan mudah diterapkan. Dengan demikian, pengintegrasian kewirausahaan digital dalam program DTS dapat membuka peluang employability yang lebih luas bagi peserta, tidak hanya terbatas pada pekerjaan formal.

Keunggulan utama opsi ini adalah biaya implementasinya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan opsi kedua. Integrasi soft skills, bahasa kerja, dan kewirausahaan digital relatif lebih mudah dimasukkan ke dalam modul pembelajaran yang sudah ada, misalnya melalui tugas presentasi, kerja kelompok, simulasi wawancara, pengelolaan proyek kecil, atau penyusunan portofolio. Namun, opsi ini juga memiliki sejumlah keterbatasan. Salah satu risiko yang muncul adalah materi non teknis sering kali dianggap sekadar pelengkap, bukan sebagai bagian utama dalam proses pembelajaran. Selain itu, penilaian soft skills biasanya lebih bersifat subjektif dibandingkan keterampilan teknis, sehingga membutuhkan perancangan metode asesmen yang lebih matang dan hati-hati. Jika tidak dirancang dengan baik, maka penambahan komponen nonteknis juga dapat membuat kurikulum menjadi terlalu padat dan justru membebani peserta. Oleh karena itu, efektivitas opsi ini sangat ditentukan pada bagaimana cara memasukkan materi non teknis ke dalam pembelajaran teknis secara kontekstual, bukan dengan memisahkannya dan mengajarkannya secara terlalu formal.

Secara keseluruhan, opsi ini dapat dinilai sebagai alternatif kebijakan yang sesuai untuk menjawab kesenjangan non teknis yang selama ini sering diabaikan dalam program pelatihan digital. Opsi ini juga memiliki peran penting karena dapat memperluas pemahaman tentang kesiapan kerja peserta. Dengan menggabungkan kemampuan komunikasi, kerja sama, pemecahan masalah, bahasa kerja, serta kewirausahaan digital, program DTS dapat berpotensi menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja dan mampu menciptakan peluang usaha secara mandiri. Oleh sebab itu, jika dibandingkan dengan opsi lainnya, alternatif ini dapat dinilai cukup efisien dan strategis dalam memperkuat aspek employability yang bersifat non teknis meskipun tingkat keberhasilannya tetap sangat dipengaruhi oleh bagaimana desain pembelajaran dan sistem asesmen yang diterapkan.

2.3. Perbandingan Opsi Kebijakan

Aspek Perbandingan	Opsi 1: Penguatan Pembelajaran Berbasis Praktik, Proyek Riil, dan Magang	Opsi 2: Integrasi Soft Skills, Bahasa Kerja, dan Kewirausahaan Digital
Fokus Kebijakan	Meningkatkan pengalaman kerja nyata bagi peserta melalui praktik, proyek industri, dan magang.	Meningkatkan kompetensi soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja, seperti komunikasi, kolaborasi, bahasa kerja, dan kewirausahaan.
Masalah 1: Pelatihan DTS tidak sesuai dengan kebutuhan industri	Menjawab masalah 1 DTS, karena memberikan pengalaman bagi peserta melalui kerja nyata, sehingga peserta dapat memahami kebutuhan industri secara langsung. Proyek secara nyata dan pengalaman magang juga bisa menghasilkan portofolio yang lebih relevan bagi perusahaan.	Menjawab masalah 1 mengenai DTS dan mampu memenuhi kebutuhan industri pada aspek soft skills yang selama ini menjadi kesenjangan, tetapi tidak secara langsung memperbaiki kesesuaian kompetensi teknis dengan kebutuhan industri.
Masalah 2: Belum optimalnya kontribusi DTS terhadap employability dan penyerapan tenaga kerja	Menjawab masalah 2 mengenai DTS dengan pengalaman kerja nyata yang dapat meningkatkan kesiapan kerja, peluang mendapatkan pekerjaan, serta kemampuan untuk dapat mempertahankan pekerjaan.	Menjawab masalah 2 DTS dengan meningkatkan employability melalui kemampuan komunikasi, adaptasi, dan kewirausahaan. Namun dampaknya terhadap penyerapan kerja formal tidak sekuat opsi 1.
Mekanisme penyelesaian masalah	Hybrid learning, capstone project, simulasi kerja, bootcamp praktik, dan magang dengan mitra industri.	Integrasi soft skills, bahasa kerja, pelatihan penyusunan CV dan portofolio, simulasi wawancara, serta kewirausahaan digital.
Efektivitas keseluruhan dalam menjawab dua masalah DTS	Sangat tinggi, karena mampu menjawab ketidaksesuaian dengan kebutuhan industri sekaligus meningkatkan employability dan ketahanan kerja peserta.	Cukup tinggi, terutama untuk memperkuat employability non teknis, tetapi kurang kuat dalam mengatasi masalah mismatch kompetensi teknis dengan kebutuhan industri.

Table 1. Tabel Perbandingan Opsi Kebijakan

Sumber : Olahan Penulis

Secara keseluruhan, jika dilihat dari kemampuan menjawab dua permasalahan utama DTS, opsi pertama dapat dinilai lebih efektif karena secara langsung memperkuat keterhubungan antara pelatihan dan kebutuhan industri sekaligus meningkatkan employability peserta. Adapun opsi kedua tetap memiliki peran penting sebagai kebijakan pendukung yang dapat melengkapi pengembangan kompetensi peserta, khususnya pada aspek nonteknis yang semakin dibutuhkan dalam dunia kerja digital.

3. Policy Recommendations

Berdasarkan perbandingan kedua opsi kebijakan, **penguatan pembelajaran berbasis praktik, proyek riil, dan magang dipilih sebagai rekomendasi utama** karena dinilai paling mampu menjawab dua permasalahan utama Digital Talent Scholarship (DTS), yaitu ketidaksesuaian pelatihan dengan kebutuhan industri dan belum optimalnya kontribusi program terhadap employability peserta. Melalui pengalaman kerja yang lebih nyata, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari dalam situasi yang menyerupai dunia kerja sesungguhnya. Rekomendasi ini menjadi penting karena berbagai temuan menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan teknis saja belum cukup untuk meningkatkan employability secara berkelanjutan.

Meskipun peserta dapat memperoleh pengetahuan dan sertifikasi setelah mengikuti pelatihan, hal tersebut belum tentu diikuti oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja maupun mempertahankan pekerjaan dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja dan praktik langsung perlu menjadi bagian yang lebih terintegrasi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh keterampilan yang relevan, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan ekspektasi dunia kerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, program DTS perlu meningkatkan porsi pembelajaran yang bersifat praktis. Pelaksanaan pelatihan tidak cukup hanya menitikberatkan pada penyampaian teori, tetapi juga harus mengintegrasikan berbagai aktivitas aplikatif seperti proyek berbasis tugas, analisis studi kasus, simulasi lingkungan kerja, serta capstone project yang selaras dengan kebutuhan industri. Dengan cara ini, peserta dapat membangun portofolio yang lebih relevan dan menunjukkan kemampuan mereka secara lebih nyata kepada calon pemberi kerja. Penguatan komponen praktik juga dapat membantu mengurangi kesenjangan antara materi pelatihan dan kebutuhan industri yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama program DTS. Melalui keterlibatan industri dalam penyusunan proyek maupun studi kasus, materi yang diberikan kepada peserta dapat lebih mencerminkan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja yang aktual. Selain itu, hasil proyek yang dihasilkan peserta dapat menjadi portofolio yang menunjukkan kemampuan mereka secara lebih konkret dibandingkan hanya mengandalkan sertifikat pelatihan. Hal ini penting karena banyak perusahaan saat ini lebih mempertimbangkan bukti kemampuan praktis dibandingkan sekadar bukti keikutsertaan dalam pelatihan.

Selain itu, kerja sama dengan perusahaan teknologi, startup, BUMN, dan berbagai mitra industri perlu diperluas agar peserta memiliki kesempatan mengikuti program magang. Pengalaman magang penting karena dapat membantu peserta memahami budaya kerja, pola komunikasi profesional, serta tuntutan pekerjaan yang sebenarnya. Di samping itu, magang juga dapat membuka peluang rekrutmen bagi peserta yang menunjukkan kinerja yang baik selama program berlangsung. Kehadiran program magang juga dapat memperkuat hubungan antara penyelenggara pelatihan dan dunia industri. Melalui keterlibatan perusahaan secara langsung, proses pembelajaran tidak lagi berjalan secara terpisah dari kebutuhan pasar kerja. Sebaliknya, perusahaan dapat memberikan masukan mengenai kompetensi yang dibutuhkan, sementara peserta memperoleh kesempatan untuk memahami standar dan budaya kerja yang berlaku. Dengan cara ini, proses transisi dari pelatihan menuju dunia kerja menjadi lebih mudah dan risiko terjadinya skill mismatch dapat dikurangi.

Dalam jangka pendek, fokus kebijakan diarahkan pada penyusunan mekanisme kemitraan industri dan pengembangan kurikulum berbasis proyek. Pada tahap ini, program dapat diuji coba pada beberapa bidang prioritas seperti Artificial Intelligence, Data Analytics, Cyber Security, dan Cloud Computing. Uji coba tersebut penting untuk melihat efektivitas model pembelajaran berbasis praktik sebelum diterapkan secara lebih luas. Sedangkan dalam jangka menengah, model pembelajaran berbasis praktik dan magang dapat diperluas ke seluruh skema pelatihan program DTS. Pada tahap ini, pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas mentor, memperluas jumlah mitra industri, serta memastikan kualitas pelaksanaan program magang. Standar pelaksanaan program juga perlu disusun secara lebih jelas agar kualitas pembelajaran tetap terjaga di berbagai daerah dan bidang pelatihan. Sedangkan dalam jangka panjang, pembelajaran berbasis praktik dan pengalaman kerja perlu menjadi standar utama dalam seluruh program pengembangan talenta digital nasional sehingga tercipta ekosistem pelatihan yang lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan industri. Dengan demikian, pengembangan talenta digital tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah peserta pelatihan, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan kesiapan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja digital.

Meskipun memiliki potensi manfaat yang besar, kebijakan ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti tingginya kebutuhan sumber daya, keterbatasan jumlah mitra industri, serta potensi ketimpangan akses antarwilayah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dapat mengembangkan program magang virtual, proyek kolaboratif berbasis

daring, serta kerja sama dengan perusahaan nasional yang memungkinkan peserta dari berbagai daerah memperoleh akses yang relatif setara terhadap pengalaman industri. Selain itu, diperlukan standar pelaksanaan magang yang jelas agar program tidak hanya menjadi formalitas administratif. Setiap peserta perlu memperoleh target pembelajaran, tugas yang terukur, supervisi mentor, dan evaluasi kinerja yang terstandarisasi sehingga pengalaman magang benar-benar memberikan manfaat bagi pengembangan kompetensi peserta. Pengawasan terhadap kualitas pelaksanaan program juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, penguatan pembelajaran berbasis praktik, proyek riil, dan magang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas proses pelatihan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hasil yang dihasilkan oleh program DTS. Melalui pengalaman kerja yang lebih nyata, peserta diharapkan memiliki kompetensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri, kesiapan kerja yang lebih baik, serta peluang yang lebih besar untuk memperoleh dan mempertahankan pekerjaan. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat menjadi langkah yang strategis untuk memperkuat kontribusi DTS terhadap pengembangan talenta digital dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Keberhasilan kebijakan ini dapat diukur melalui peningkatan tingkat penyerapan kerja alumni DTS, peningkatan kesesuaian antara pekerjaan dan kompetensi peserta, peningkatan pendapatan pascapelatihan, jumlah peserta yang berhasil menyelesaikan proyek industri, serta kemampuan alumni untuk mempertahankan pekerjaan dalam jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu, penguatan sistem tracer study dan pelacakan alumni perlu menjadi bagian penting dari implementasi kebijakan agar dampak program dapat dievaluasi secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

4. Penutup

Transformasi digital yang semakin pesat telah meningkatkan kebutuhan akan talenta digital yang kompeten dan siap menghadapi tuntutan dunia kerja. Melalui program *Digital Talent Scholarship* (DTS), pemerintah telah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan keterampilan digital guna mendukung pembangunan sumber daya manusia dan transformasi digital nasional. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa program DTS ini masih menghadapi dua permasalahan utama, yaitu belum optimalnya kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan industri serta belum optimalnya kontribusi program terhadap peningkatan *employability* dan penyerapan tenaga kerja peserta.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan talenta digital tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan jumlah peserta pelatihan atau penguasaan keterampilan teknis semata. Kebutuhan industri yang terus berkembang menuntut adanya kompetensi yang lebih aplikatif, pengalaman kerja yang relevan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika dunia kerja. Oleh karena itu, keberhasilan program DTS perlu diukur tidak hanya dari jumlah peserta yang dilatih, tetapi juga dari sejauh mana peserta mampu memperoleh pekerjaan yang sesuai, mempertahankan pekerjaan tersebut, serta meningkatkan kualitas kariernya secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan opsi kebijakan yang ada, penguatan pembelajaran berbasis praktik, proyek riil, dan magang merupakan alternatif kebijakan yang paling relevan untuk menjawab kedua permasalahan tersebut. Melalui peningkatan keterlibatan industri, penyediaan pengalaman kerja nyata, dan pengembangan pembelajaran yang lebih aplikatif, DTS diharapkan mampu menghasilkan talenta digital yang lebih siap kerja, memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta mampu meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja secara lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, penguatan kualitas pelatihan melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada kebutuhan industri menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas program DTS. Apabila rekomendasi kebijakan ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan didukung oleh kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan dunia industri, maka program DTS tersebut akan berpotensi menjadi instrumen yang lebih efektif dalam

mencetak talenta digital unggul sekaligus mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia di era ekonomi digital

Ucapan terima kasih

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga policy paper yang berjudul "*Optimalisasi Digital Talent Scholarship (DTS) untuk Meningkatkan Employability Generasi Muda di Indonesia*" dapat diselesaikan dan dipublikasikan dalam prosiding ini. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si. selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi dan Politik Pendidikan yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta berbagai masukan yang bermanfaat selama proses penyusunan naskah ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulisan naskah ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa naskah ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Besar harapan penulis agar tulisan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai pengembangan talenta digital dan peningkatan *employability* generasi muda di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alzúa, María Laura, Guillermo Cruces, and Claudia Lopez. 2015. "Youth Training Programs beyond Employment: Experimental Evidence from Argentina." CEDLAS Working Paper No. 177.
- Ardhana, A. Y. A., et al. 2025. "Analisis Ketidakesesuaian antara Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Kerja di Indonesia." *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 3(4): 1020–26.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital. 2024. "Pengembangan National Digital Talent Pool Bersama Industry Digital." Diakses dari situs resmi BPSDM Komdigi.
- Badan Pusat Statistik. 2026. "November 2025: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,74 Persen dan Rata-rata Upah Buruh Sebesar 3,33 Juta Rupiah." February 5.
- Chemli, Sana, Maria Toanoglou, and José Luis Díaz de Vilchez Roman. 2024. "Skills Mismatch and Digital Skill Shortages in Tourism: Impact on Graduate Employment and Implications for Higher Education." *International Journal of Technology Enhanced Learning* 16(4): 447–65.
- Dorđević, Bojana, Snežana Milanović Zbiljić, and Milica Radosavljević. 2025. "Impact of the Digital Skills on Employability: Cross-Sectional Analysis." *Economies* 13(7): 196.
- Farida, Intan, N. Hardiyanti, and A. Supriadi. 2024. "Technology-Based Career Development in the Digital Talent Program by Kominfo: The Role of AI in Enhancing Digital Career Readiness in Indonesia." *HUMANIS (Humanities, Management and Science Proceedings)* 5(1): 359–66.
- Framesthi, D. B., et al. 2025. "Analisis Kesenjangan Kompetensi Angkatan Kerja Muda Kota Cimahi terhadap Kebutuhan Industri 4.0." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen (Eko-Bisma)* 4(2): 426–34.
- Guilland, Alexandre. 2018. "Considerations for Solving the Skills Mismatch of Young Graduates and Requirements of Business World." In *INTED2018 Proceedings*. Valencia: IATED, 2252–59.
- Jaelani, M., and N. B. Prabowo. 2025. "Tenaga Kerja Indonesia di Era Digital: Analisis Pengaruh Perubahan Teknologi terhadap Ketenagakerjaan." *Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi dan Sains* 4(1): 34–38.
- Jaya, I. G. N. M., et al. 2026. "Regional Patterns of Digital Skills Mismatch in Indonesia's Digital Economy: Insights from the Indonesia Digital Society Index." *Sustainability* 18(2): 1077.
- Kee, Daisy Mui Hung, et al. 2023. "Impact of Acquisition of Digital Skills on Perceived Employability of Youth: Mediating Role of Course Quality." *Information* 14(1): 42.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2025. *Outlook Ketenagakerjaan 2026: Proyeksi, Tantangan dan Rekomendasi*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 2024. *Peluncuran Hasil Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 2025. "Mencetak Lagi Ribuan Talenta Digital." October 20. <https://www.komdigi.go.id/berita/masyarakat-digital/detail/mencetak-lagi-ribuan-talenta-digital> (accessed June 13, 2026).

Aisyah & Auliyah: Optimalisasi Program *Digital Talent Scholarship (DTS)* dalam Meningkatkan *Employability* Generasi Muda di Indonesia

- Lang, Greg, and Teguh Triantoro. 2022. "Upskilling and Reskilling for the Future of Work: A Typology of Digital Skills Initiatives." *Information Systems Education Journal* 20(4).
- McGuinness, Seamus, Konstantinos Pouliakas, and Peter Redmond. 2017. "How Useful Is the Concept of Skills Mismatch?" IZA Discussion Paper No. 10786.
- Mohdari, M., et al. 2025. "Analysis of the Relevance between Higher Education Graduates and Job Opportunities in the Digital Technology Era in Indonesia." *Jurnal Bisnis Mahasiswa* 5(6): 3111–21.
- Oktoviano, M., and K. P. S. Hadiningrat. 2025. "Efforts to Strengthen Digital Talent to Improve the Quality of Human Resources towards a Golden Indonesia 2045." *JIPower* 2(1).
- Permassari, K., and U. Salamah. 2024. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan dan Penggunaan Website digitalent.kominfo.go.id serta Pengaruhnya terhadap Kepuasan Pengguna." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 28(1): 1–20.
- Poláková, Monika, et al. 2023. "Soft Skills and Their Importance in the Labour Market under the Conditions of Industry 5.0." *Heliyon* 9(8).
- Putri, Eka Ayu Dwi. 2024. "Promotion Strategy of BPSDMP KOMINFO Yogyakarta in Increasing the Number of Participants in the Digital Talent Scholarship (DTS) Training Program in 2022." Doctoral Dissertation. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rhamadona, S., et al. 2024. "Communication Audit of Digital Entrepreneurship Academy of Human Resources Research Program and Development Agency of the BPSDMP Kominfo Surabaya in Pamekasan Region." *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi* 2(1): 197–206.
- Sagita, S. 2026. "Kesenjangan antara Sistem Pendidikan dan Kebutuhan Keterampilan Digital Industri dalam Mendukung Transformasi Digital Nasional." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 8(2): 207–28.
- Tee, P. K., et al. 2024. "Demand for Digital Skills, Skill Gaps and Graduate Employability: Evidence from Employers in Malaysia."
- Wahyuni, Tri, M. A. P. Sari, and D. Sartika. 2024. "Membenahi Defisit Talenta Digital." *Suara Analisis Kebijakan* 1(1).

Penguatan Kursus dan Pelatihan dalam Mengurangi Kesenjangan Keterampilan Tenaga Kerja di Indonesia

Strengthening Courses and Training to Reduce the Skills Gap in the Workforce in Indonesia

Elvina Septiningtyas Dewanti¹, Sesy Briliana Presida²

¹Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

²Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

Executive Summary

Perkembangan globalisasi dan teknologi telah menciptakan kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri, sementara kualitas dan akses Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) masih belum merata serta pemanfaatan sertifikasi kompetensi belum optimal. Tulisan ini bertujuan menganalisis peran kursus dan pelatihan sebagai strategi peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta merumuskan arah penguatan kebijakan yang relevan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur melalui analisis berbagai referensi ilmiah dan kebijakan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa kursus dan pelatihan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada kualitas penyelenggaraan, sertifikasi kompetensi, dan kemitraan dengan dunia industri. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dan berbasis kebutuhan industri untuk memperkuat peran kursus dan pelatihan dalam menghasilkan tenaga kerja yang kompetitif dan siap menghadapi perkembangan dunia kerja.

Kata Kunci : Daya Saing Tenaga Kerja, Kursus dan Pelatihan, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Sertifikasi Kompetensi, Skill Mismatch

Executive Summary

Globalization and technological developments have created a gap between workforce competencies and the needs of the industrial world, while the quality and access to Course and Training Institutions (LKP) remain unequal, and the utilization of competency certification is suboptimal. This paper aims to analyze the role of courses and training as a strategy to improve workforce competency and competitiveness and to formulate directions for strengthening relevant policies. The method used is a literature review through analysis of various scientific references and related policies. The results of the study indicate that courses and training have significant potential in improving workforce competency, but their effectiveness still depends on the quality of implementation, competency certification, and partnerships with the industrial world. Therefore, adaptive policies based on industry needs are needed to strengthen the role of courses and training in producing a competitive workforce ready to face developments in the world of work.

Keywords : Labor Competitiveness, Courses and Training, Training and Course Institutions (LKP), Competency Certification, Skill Mismatch

1. Problem Description

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap kebutuhan pasar kerja, yang menuntut sumber daya manusia memiliki keterampilan yang adaptif, kompetitif, dan relevan dengan perkembangan industri. Namun, kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan dalam sistem pendidikan dan ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan kesiapan kerja. Salah satu permasalahan utama adalah tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya keterampilan tenaga kerja serta ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan

kebutuhan industri (*skill mismatch*) (Rahayu dkk., 2021). Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara output pendidikan dengan tuntutan dunia kerja, sehingga banyak lulusan tidak terserap secara optimal di pasar kerja. Selain itu, sistem pendidikan formal dinilai belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan keterampilan praktis, karena masih berfokus pada aspek teoritis. Hal ini mengakibatkan rendahnya kesiapan kerja lulusan dan berkontribusi terhadap meningkatnya pengangguran (Haddouchane dkk., 2017).

Kondisi ini juga diperparah oleh kurangnya integrasi antara dunia pendidikan dan industri dalam merancang kurikulum dan pelatihan. Permasalahan *skill mismatch* tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga secara global, di mana terdapat ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan, bidang studi, dan pekerjaan yang dijalani tenaga kerja. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas, ketidakpuasan kerja, hingga kerugian ekonomi secara luas (Somers dkk., 2018). Selain itu, fenomena *under-skilling* dan *over-skilling* juga menunjukkan bahwa keterampilan tenaga kerja sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan (Livanos & Nunez, 2016). Di sisi lain, pendidikan vokasi dan pelatihan kerja (VET/TVET) sebenarnya memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan keterampilan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurikulum yang belum selaras dengan kebutuhan industri, serta rendahnya adopsi teknologi dalam proses pembelajaran (Mutuke & Katsande, 2025).

Hal ini menyebabkan lulusan pendidikan vokasi belum sepenuhnya siap menghadapi tuntutan dunia kerja yang dinamis. Program pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya juga belum sepenuhnya optimal. Permasalahan yang muncul antara lain kurangnya sosialisasi program, ketidaktepatan sasaran, serta belum adanya penyaluran tenaga kerja secara langsung setelah pelatihan (Yulia dkk., 2023). Padahal, pelatihan memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja tenaga kerja (Sudaryanto, 2019). Pendidikan nonformal kursus dan pelatihan hadir sebagai alternatif dalam meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak terjangkau pendidikan formal. Pendidikan ini terbukti mampu meningkatkan kompetensi, kemandirian ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat (Masliah dkk., 2025). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya dukungan kebijakan (Ahmad dkk., 2022). Selain itu, masih terdapat permasalahan mendasar dalam sistem pendidikan secara umum, seperti tingginya angka putus sekolah, keterbatasan biaya pendidikan, rendahnya motivasi belajar, serta kurangnya tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan (Ahmad dkk., 2022). Kondisi ini semakin memperlemah kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Kurangnya integrasi antara pendidikan formal, nonformal, dan informal juga menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pengembangan kompetensi masyarakat secara berkelanjutan (Mursalim, 2019). Padahal, pendekatan pendidikan sepanjang hayat sangat diperlukan untuk menjawab tantangan perubahan dunia kerja yang cepat. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam pengembangan sumber daya manusia saat ini terletak pada ketidaksesuaian antara sistem pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi antara pendidikan formal, nonformal, dan pelatihan kerja yang berbasis kebutuhan industri guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan daya saing di era digital.

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya terbatas pada jalur formal, tetapi juga mencakup pendidikan nonformal yang memiliki peran strategis dalam menjangkau masyarakat luas, terutama kelompok yang tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal. Pendidikan nonformal kursus dan pelatihan hadir sebagai alternatif sekaligus pelengkap yang mampu memberikan fleksibilitas dalam metode, waktu, serta materi pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat (Saragih, 2024). Namun demikian, meskipun kursus dan pelatihan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas SDM, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya berbagai

permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan ini semakin terlihat ketika dikaitkan dengan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan struktural.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja Indonesia pada tahun 2024 mencapai 152,11 juta orang, dengan jumlah pengangguran sebesar 7,47 juta orang dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,91 persen. Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka paling tinggi terdapat pada lulusan pendidikan menengah, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan kejuruan dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, pada kenyataannya lulusan tersebut masih menghadapi kesulitan dalam memasuki dunia kerja. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dengan kebutuhan industri. Dengan kata lain, keterampilan yang diperoleh selama proses pendidikan belum sepenuhnya relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan konsep *skill mismatch*, yaitu ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pekerjaan (Masliah dkk., 2023). Selain itu, tingginya tingkat pengangguran pada lulusan pendidikan menengah juga menunjukkan bahwa peningkatan jenjang pendidikan tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas kompetensi. Kondisi ini memperkuat bahwa sistem pendidikan, khususnya pendidikan vokasi dan pelatihan, masih perlu diperbaiki agar lebih berorientasi pada kebutuhan industri (Fatihaturrizqi dkk., 2025

Gambar 1. Tingkat Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Indonesia Tahun 2024
I Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Dengan demikian, Gambar 1 tidak hanya menggambarkan kondisi pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan, tetapi juga menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam sistem pendidikan dan pelatihan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan keterkaitan antara pendidikan dan dunia industri serta peningkatan kualitas pelatihan berbasis kompetensi agar lulusan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar kerja. Jika ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengangguran relatif lebih tinggi pada lulusan pendidikan menengah, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang mencapai sekitar 9,01 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang dirancang untuk menyiapkan tenaga kerja belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan dunia kerja. Fenomena ini memperkuat adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Dalam konteks tersebut, kesenjangan keterampilan (*skill mismatch*) menjadi permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian serius.

Kesenjangan ini terjadi ketika keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya pengangguran, termasuk di kalangan tenaga kerja terdidik, serta berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja (Masliah dkk., 2023). Selain itu, fenomena ini juga memunculkan kondisi *overeducation* dan *underemployment*, yang menunjukkan bahwa tenaga kerja bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun keahliannya. Permasalahan kesenjangan keterampilan ini tidak terlepas dari kelemahan dalam sistem pendidikan, terutama dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Kurikulum yang masih cenderung teoritis menyebabkan peserta didik kurang memiliki pengalaman praktis yang relevan dengan dunia kerja. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kesenjangan kompetensi antara lulusan dan kebutuhan industri masih tergolong tinggi (Fatihaturrizqi dkk., 2025). Selain itu, pendekatan berbasis kompetensi yang seharusnya menjadi solusi belum sepenuhnya diterapkan secara optimal dalam sistem pendidikan.

Lebih lanjut, permasalahan pendidikan juga berkaitan dengan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan. Tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas, terutama masyarakat di daerah terpencil atau dengan kondisi ekonomi rendah. Ketimpangan ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk memasuki dunia kerja. Selain itu, kursus dan pelatihan masih memiliki keterbatasan dalam menghasilkan keterampilan praktis karena lebih menekankan pada aspek teoritis. Kurikulum yang kurang adaptif terhadap kebutuhan industri menyebabkan lulusan tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum sepenuhnya mampu mendukung konsep pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) yang penting dalam menghadapi perubahan dunia kerja.

Dalam menghadapi keterbatasan tersebut, kursus dan pelatihan memiliki potensi besar sebagai solusi dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja karena sifatnya yang fleksibel dan adaptif. Kursus dan pelatihan mampu memberikan pelatihan keterampilan kerja, meningkatkan literasi digital, serta mendukung kesiapan kerja individu (Saragih, 2024). Selain itu, kursus dan pelatihan juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan keterampilan hidup (*life skills*) serta peningkatan kemandirian ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan (Arjang dkk., 2025). Namun demikian, peran kursus dan pelatihan belum sepenuhnya optimal. Salah satu permasalahan utama adalah kualitas lembaga pelatihan yang belum merata. Lembaga kursus dan pelatihan (LKP) sebagai bagian dari pendidikan nonformal masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan pendanaan (Andini dkk., 2025). Hal ini menyebabkan kualitas pembelajaran yang diberikan belum maksimal.

Selain itu, keterkaitan antara kursus dan pelatihan dan dunia industri juga masih lemah. Kurangnya kerja sama antara lembaga kursus dan pelatihan dan industri menyebabkan lulusan tidak memiliki pengalaman kerja yang cukup serta kurang memahami kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kemitraan antara pendidikan dan industri untuk mengurangi kesenjangan keterampilan (Setiawaty dkk., 2023). Di sisi lain, perkembangan teknologi dan digitalisasi membawa tantangan baru dalam dunia pendidikan. Literasi digital menjadi kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap individu, namun masih terdapat kesenjangan digital di kalangan peserta didik pendidikan nonformal (Sari & Multisuandi, 2025). Banyak peserta didik belum mampu memanfaatkan teknologi secara optimal, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Selain itu, otomatisasi dan digitalisasi telah mengubah struktur pekerjaan secara signifikan. Banyak pekerjaan konvensional tergantikan oleh teknologi, sementara pekerjaan baru menuntut keterampilan yang lebih kompleks dan adaptif. Hal ini menyebabkan tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan digital menjadi semakin sulit terserap di dunia kerja (Fahriza & Nasution, 2025). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengembangkan berbagai program pelatihan, seperti *reskilling* dan *upskilling*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan

industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini cukup efektif dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan instruktur dan kurangnya standarisasi sertifikasi (Hanifah dkk., 2025). Selain itu, integrasi teknologi dalam kursus dan pelatihan juga masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, serta minimnya pendanaan (Rachman dkk., 2024). Hal ini menyebabkan proses pembelajaran belum mampu mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat. Permasalahan kesenjangan keterampilan juga berkaitan dengan fenomena *under-skilling*, yaitu kondisi di mana tenaga kerja tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk memenuhi tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi menuntut tenaga kerja untuk memiliki keterampilan yang lebih adaptif, namun tidak semua tenaga kerja mampu memenuhi tuntutan tersebut.

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelatihan berkelanjutan juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak tenaga kerja tidak memiliki akses atau motivasi untuk meningkatkan keterampilan mereka, sehingga kesenjangan kompetensi semakin melebar. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan nonformal berbasis kursus dan pelatihan belum sepenuhnya berfungsi sebagai solusi yang inklusif. Secara keseluruhan, kesenjangan keterampilan tenaga kerja di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari kualitas pendidikan, keterbatasan sistem pendidikan formal, hingga belum optimalnya peran pendidikan nonformal berbasis kursus dan pelatihan. Permasalahan ini diperparah oleh perubahan kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis akibat globalisasi dan digitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan nonformal berbasis kursus dan pelatihan yang lebih adaptif, relevan, dan terintegrasi dengan kebutuhan industri. Kursus dan pelatihan perlu dikembangkan sebagai solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

2. Policy Options

2.1 Alternatif Solusi 1: Penguatan Kurikulum dan Kualitas Pembelajaran Non Formal

Alternatif solusi pertama yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan keterampilan tenaga kerja adalah melalui penguatan kurikulum dan kualitas program pada lembaga kursus dan pelatihan, seperti kursus dan pelatihan kerja. Pendekatan ini menitikberatkan pada penyusunan kurikulum berbasis kompetensi yang adaptif terhadap kebutuhan industri serta penerapan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada praktik dibandingkan teori. Hal ini menjadi penting mengingat sistem pembelajaran yang masih didominasi oleh pendekatan teoritis cenderung menghasilkan lulusan yang kurang memiliki keterampilan aplikatif yang relevan dengan dunia kerja (Andini dkk., 2025).

Kurikulum berbasis kompetensi merupakan pendekatan yang berfokus pada penguasaan keterampilan tertentu yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Dalam konteks kursus dan pelatihan, kurikulum ini dirancang secara fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan industri yang terus berkembang. Dengan adanya kurikulum yang berbasis kompetensi, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam lingkungan kerja. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong adanya integrasi antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga menghasilkan lulusan yang lebih siap kerja (Setiawaty & Fahmi, 2022).

Dalam praktiknya, pendekatan berbasis kompetensi terbukti mampu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja apabila diterapkan secara konsisten dalam sistem pelatihan. Hal ini dikarenakan peserta didik dilatih untuk menguasai keterampilan spesifik

melalui pengalaman langsung, seperti simulasi kerja, praktik lapangan, maupun proyek berbasis industri. Metode pembelajaran yang berbasis praktik ini juga mampu meningkatkan kemampuan problem solving, berpikir kritis, serta adaptasi terhadap situasi kerja yang nyata. Dengan demikian, lulusan kursus dan pelatihan diharapkan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar kerja (Hanifah dkk., 2025).

Selain kurikulum, kualitas pembelajaran juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas instruktur atau tenaga pengajar. Instruktur yang memiliki kompetensi tinggi, baik dari segi keahlian teknis maupun pedagogis, akan mampu menyampaikan materi pembelajaran secara efektif dan relevan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas instruktur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan kursus dan pelatihan. Program pelatihan bagi instruktur, sertifikasi kompetensi, serta peningkatan pengalaman industri menjadi langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Instruktur yang memiliki pengalaman langsung di dunia industri cenderung lebih mampu memberikan pembelajaran yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Rachman dkk., 2024).

Penggunaan metode pembelajaran yang inovatif juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas kursus dan pelatihan. Pendekatan seperti project-based learning, work-based learning, serta blended learning dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Metode-metode ini memungkinkan peserta didik untuk belajar secara aktif, kolaboratif, dan berbasis pengalaman nyata, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran juga dapat meningkatkan aksesibilitas serta efisiensi dalam proses pelatihan, terutama di era digital yang menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi (Arjang dkk., 2025).

Meskipun demikian, alternatif solusi ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal implementasi. Penguatan kurikulum dan peningkatan kualitas pembelajaran membutuhkan investasi yang cukup besar, baik dari segi waktu, biaya, maupun sumber daya manusia. Pengembangan kurikulum yang adaptif memerlukan kajian mendalam terhadap kebutuhan industri, sementara peningkatan kapasitas instruktur membutuhkan program pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, tidak semua lembaga kursus dan pelatihan memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan perubahan secara signifikan (Andini dkk., 2025).

Keterbatasan lainnya adalah kurangnya keterlibatan dunia industri dalam proses penyusunan dan evaluasi kurikulum. Tanpa adanya kolaborasi yang kuat dengan industri, pembaruan kurikulum berpotensi tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang sesungguhnya. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja tetap terjadi. Oleh karena itu, meskipun penguatan kurikulum dan kualitas pembelajaran merupakan langkah yang penting, efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi antara lembaga kursus dan pelatihan, pemerintah, dan dunia industri (Setiawaty & Fahmi, 2022). Secara keseluruhan, penguatan kurikulum dan kualitas program pada kursus dan pelatihan merupakan solusi strategis yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengurangi kesenjangan keterampilan. Namun, implementasi solusi ini memerlukan dukungan yang komprehensif, baik dari sisi kebijakan, pendanaan, maupun kolaborasi lintas sektor, agar dapat memberikan dampak yang optimal dalam jangka panjang.

Untuk memperkuat efektifitas solusi, diperlukan dukungan tambahan dalam bentuk pengelolaan kurikulum yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Selain penyusunan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan industri, penguatan kurikulum berbasis kompetensi juga perlu didukung dengan sistem evaluasi yang berkelanjutan. Kurikulum tidak dapat bersifat statis, melainkan harus terus diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar kerja. Oleh karena itu, keterlibatan dunia

industri dalam proses evaluasi dan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting agar materi yang diajarkan tetap relevan (Andini dkk., 2025).

Sejalan dengan keterlibatan industri, implementasi kurikulum berbasis kompetensi juga harus diwujudkan dalam proses pembelajaran yang aplikatif dan kontekstual. Di samping itu, kurikulum berbasis kompetensi perlu diimplementasikan melalui metode pembelajaran yang lebih menekankan pada praktik. Pendekatan seperti simulasi kerja, praktik langsung, serta studi kasus berbasis industri dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap kondisi nyata di dunia kerja. Hal ini akan membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan yang lebih aplikatif serta meningkatkan kesiapan kerja mereka. Penguatan kurikulum dan kualitas program pada kursus dan pelatihan juga perlu didukung dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis kebutuhan pasar kerja agar mampu menjawab permasalahan kesenjangan keterampilan secara lebih efektif.

Berdasarkan kajian literatur, salah satu faktor utama terjadinya skill mismatch adalah kurangnya keterkaitan antara sistem pendidikan dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja (McGrath & Yamada, 2023). Oleh karena itu, pengembangan kurikulum tidak hanya perlu bersifat berbasis kompetensi, tetapi juga harus melibatkan sektor industri secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Selain itu, penerapan metode pembelajaran berbasis praktik seperti work-based learning dan experiential learning menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kesiapan kerja peserta didik, karena memungkinkan mereka memperoleh pengalaman langsung yang relevan dengan dunia kerja (Mutuke & Katsande, 2025).

Pada akhirnya, peningkatan kualitas pembelajaran perlu didukung oleh penguatan kapasitas instruktur melalui pelatihan berkelanjutan dan keterlibatan dalam pengalaman industri, sehingga pembelajaran yang diberikan menjadi lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Rachman dkk., 2024). Di sisi lain, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran juga dapat meningkatkan efektivitas pelatihan serta memperluas akses kursus dan pelatihan, terutama dalam menghadapi tuntutan era digital. Namun demikian, implementasi upaya ini memerlukan dukungan yang komprehensif, baik dari sisi regulasi, pendanaan, maupun kolaborasi lintas sektor, sehingga penguatan kurikulum dan kualitas pembelajaran dapat memberikan dampak yang optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja. Hal yang utama dari tulisan ilmiah adalah jaminan diperolehnya hasil seperti yang dilaporkan/ditulisakan jika peneliti lain melakukannya dengan metode yang telah dikemukakan (Harisuseno and Bisri 2017).

2.2 Alternatif Solusi 2: Integrasi Pendidikan Non-Formal dengan Dunia Industri

Alternatif solusi kedua yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan tenaga kerja adalah memperkuat integrasi antara lembaga kursus dan pelatihan dengan dunia industri melalui program pelatihan berbasis kerja, seperti magang, praktik industri, serta pembelajaran berbasis proyek (project-based learning). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan dalam lembaga kursus dan pelatihan tidak terlepas dari kebutuhan nyata di dunia kerja, sehingga keterampilan yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan aplikatif (Setiawaty & Fahmi, 2022). Integrasi antara pendidikan dan dunia industri menjadi sangat penting mengingat salah satu penyebab utama terjadinya skill mismatch adalah ketidaksesuaian antara kompetensi yang diajarkan dalam sistem pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada rendahnya daya serap tenaga kerja, tetapi juga memengaruhi produktivitas dan efisiensi dalam dunia industri. Oleh karena itu,

keterlibatan langsung sektor industri dalam proses pendidikan dapat menjadi solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut (Hanifah dkk., 2025).

Melalui program pelatihan berbasis kerja, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya. Pengalaman ini sangat penting karena memungkinkan peserta untuk memahami budaya kerja, standar operasional, serta tuntutan pekerjaan secara nyata. Selain itu, pembelajaran berbasis praktik juga dapat meningkatkan keterampilan teknis, kemampuan komunikasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap situasi kerja yang dinamis (Rachman dkk., 2024).

Program magang dan praktik industri merupakan salah satu bentuk implementasi nyata dari integrasi ini. Dalam program tersebut, peserta pelatihan ditempatkan langsung di lingkungan industri untuk melakukan kegiatan kerja sesuai dengan bidang keahlian yang dipelajari. Hal ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga membuka peluang bagi peserta untuk membangun jaringan profesional yang dapat mendukung proses penyerapan tenaga kerja di masa depan. Dengan demikian, integrasi lembaga kursus dan pelatihan dengan dunia industri tidak hanya meningkatkan kualitas keterampilan, tetapi juga memperbesar peluang kerja bagi lulusan pelatihan (Setiawaty & Fahmi, 2022).

Selain program magang dan praktik industri, pendekatan pembelajaran berbasis proyek juga dapat menjadi alternatif yang efektif dalam meningkatkan keterkaitan antara pendidikan dan dunia kerja. Dalam pendekatan ini, peserta didik diberikan tugas atau proyek yang dirancang berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi oleh industri. Melalui proses ini, peserta tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, serta bekerja secara kolaboratif. Dengan demikian, keterampilan yang dihasilkan menjadi lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (Arjang dkk., 2025).

Implementasi alternatif solusi tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah perlunya koordinasi yang kuat antara lembaga kursus dan pelatihan, pemerintah, dan sektor industri. Kolaborasi yang efektif memerlukan kesamaan visi dan komitmen dari masing-masing pihak, yang dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk diwujudkan. Selain itu, tidak semua industri memiliki kapasitas atau kesiapan untuk terlibat secara aktif dalam proses pendidikan, baik dari segi sumber daya, waktu, maupun kebijakan internal perusahaan (Andini dkk., 2025).

Keterbatasan lainnya adalah adanya perbedaan kepentingan antara lembaga pendidikan dan industri. Lembaga pendidikan cenderung berfokus pada pengembangan kompetensi peserta didik, sementara industri lebih menekankan pada efisiensi dan produktivitas. Perbedaan ini dapat menjadi hambatan dalam merancang program pelatihan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kerja sama yang jelas, termasuk dalam hal pembagian peran, tanggung jawab, serta manfaat yang diperoleh masing-masing pihak. Selain itu, aspek regulasi dan kebijakan juga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi integrasi ini. Pemerintah perlu menyediakan kerangka kebijakan yang mendorong keterlibatan industri dalam pendidikan, seperti insentif bagi perusahaan yang menyediakan program magang atau pelatihan kerja. Tanpa dukungan kebijakan yang memadai, keterlibatan industri dalam lembaga kursus dan pelatihan cenderung bersifat terbatas dan tidak berkelanjutan (Hanifah dkk., 2025).

Secara keseluruhan, integrasi lembaga kursus dan pelatihan dengan dunia industri merupakan solusi yang sangat potensial dalam mengatasi kesenjangan keterampilan tenaga kerja. Pendekatan ini mampu meningkatkan relevansi pembelajaran, memperkuat kompetensi peserta didik, serta meningkatkan peluang kerja melalui pengalaman langsung

di dunia industri. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor industri, serta dukungan kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem kerja sama yang berkelanjutan.

Untuk memperkuat implementasi integrasi, peran industri tidak hanya terbatas pada penyediaan tempat magang atau praktik kerja. Integrasi antara lembaga kursus dan pelatihan dan dunia industri tidak hanya sebatas pada pelaksanaan program magang, tetapi juga mencakup keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum, penyediaan instruktur, serta evaluasi hasil pelatihan. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (Rachman dkk., 2024). Selain itu, pengalaman langsung di dunia industri dapat membantu peserta didik memahami budaya kerja, standar operasional, serta tuntutan pekerjaan secara nyata. Hal ini akan meningkatkan kemampuan adaptasi serta memperbesar peluang mereka untuk terserap di dunia kerja setelah menyelesaikan pelatihan.

Penguatan integrasi antara lembaga kursus dan pelatihan dan dunia industri juga perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas sebagai bagian dari sistem pengembangan keterampilan yang terhubung langsung dengan dinamika ekonomi dan pasar kerja. Hubungan antara pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada penyediaan keterampilan, tetapi juga pada bagaimana keterampilan tersebut dimanfaatkan dalam kehidupan kerja masyarakat (McGrath & Yamada, 2023).

Perubahan teknologi dan transformasi industri menuntut pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berkelanjutan, sehingga integrasi dengan industri perlu dikembangkan melalui pembelajaran berbasis pengalaman kerja secara terus-menerus (lifelong learning) agar keterampilan tenaga kerja tetap relevan (Mutuke & Katsande, 2025). Di sisi lain, tanpa keterlibatan aktif industri, sistem pendidikan cenderung tertinggal dalam merespons perubahan kebutuhan pasar kerja, sehingga menghasilkan lulusan yang kurang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (McGrath & Yamada, 2023). Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih erat antara lembaga kursus dan pelatihan dan sektor industri menjadi kunci dalam menciptakan sistem pelatihan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Namun demikian, keberhasilan integrasi ini juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan ekonomi, sehingga diperlukan peran pemerintah dalam memfasilitasi kerja sama serta memastikan bahwa integrasi yang dilakukan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak.

2.3 Alternatif Solusi 3: Pengembangan Pelatihan Berbasis Kebutuhan (Demand-Driven Training)

Alternatif solusi ketiga yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan tenaga kerja adalah mengembangkan program pelatihan berbasis kebutuhan (demand-driven training), yaitu pelatihan yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata pasar kerja. Dalam pendekatan ini, lembaga kursus dan pelatihan dituntut untuk mampu mengidentifikasi serta menganalisis keterampilan yang sedang dibutuhkan oleh dunia industri, sehingga program pelatihan yang diselenggarakan tidak bersifat umum, tetapi lebih spesifik, relevan, dan sesuai dengan perkembangan ekonomi serta teknologi. Pendekatan berbasis kebutuhan ini menjadi sangat penting mengingat fenomena skill mismatch yang masih terjadi secara luas di Indonesia. Ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan menunjukkan bahwa banyak tenaga kerja memiliki keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga sulit terserap dalam dunia industri. Selain itu, kondisi overeducation dan underemployment juga menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum mampu menghasilkan tenaga kerja yang tepat guna, yaitu tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya (Hanifah dkk., 2025).

Dalam konteks ini, pelatihan berbasis kebutuhan hadir sebagai solusi yang lebih responsif terhadap dinamika pasar kerja. Program pelatihan tidak lagi disusun berdasarkan asumsi atau standar umum, tetapi berdasarkan data dan analisis kebutuhan industri yang aktual. Dengan demikian, peserta pelatihan akan memperoleh keterampilan yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia kerja, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Pendekatan ini juga dapat membantu mengurangi kesenjangan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan industri, yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama pengangguran. Selain itu, pelatihan berbasis kebutuhan juga mampu meningkatkan efisiensi dalam proses pendidikan dan pelatihan. Sumber daya yang tersedia, baik waktu, tenaga, maupun biaya, dapat digunakan secara lebih optimal karena difokuskan pada pengembangan keterampilan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal ini sejalan dengan konsep pengembangan sumber daya manusia yang menekankan pada peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja di pasar global. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, pengembangan pelatihan berbasis kebutuhan dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti kerja sama dengan industri dalam penyusunan kurikulum, pemanfaatan data pasar kerja, serta pelaksanaan tracer study untuk mengetahui relevansi keterampilan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, lembaga kursus dan pelatihan juga dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memantau tren kebutuhan keterampilan, seperti melalui platform ketenagakerjaan, analisis data industri, serta laporan pasar kerja. Pendekatan ini memungkinkan lembaga pelatihan untuk lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di dunia kerja. Namun demikian, implementasi pendekatan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kemampuan lembaga pelatihan dalam melakukan analisis kebutuhan pasar kerja secara berkelanjutan. Tidak semua lembaga kursus dan pelatihan memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan riset pasar kerja secara sistematis.

Selain itu, perubahan kebutuhan industri yang sangat cepat, terutama akibat perkembangan teknologi dan digitalisasi, juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga relevansi program pelatihan (Rachman dkk., 2024). Keterbatasan lainnya adalah kurangnya akses terhadap data pasar kerja yang akurat dan terkini. Tanpa data yang memadai, lembaga pelatihan akan kesulitan dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, koordinasi antara lembaga kursus dan pelatihan dengan dunia industri juga masih menjadi kendala, sehingga informasi mengenai kebutuhan keterampilan tidak selalu tersampaikan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan demand-driven training sangat bergantung pada ketersediaan data, kemampuan analisis, serta kolaborasi lintas sektor. Meskipun demikian, jika diterapkan secara tepat, pelatihan berbasis kebutuhan terbukti mampu meningkatkan relevansi pelatihan serta kesiapan kerja tenaga kerja. Peserta pelatihan akan memiliki keterampilan yang lebih spesifik, sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar kerja. Hal ini juga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan (Setiawaty & Fahmi, 2022).

Secara keseluruhan, pengembangan pelatihan berbasis kebutuhan merupakan solusi strategis yang mampu menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Pendekatan ini menekankan pentingnya relevansi, fleksibilitas, dan adaptasi dalam sistem pelatihan keterampilan. Namun, implementasinya memerlukan dukungan yang kuat, baik dari sisi kapasitas lembaga pelatihan, ketersediaan data pasar kerja, maupun kolaborasi dengan dunia industri, agar dapat memberikan dampak yang optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lebih lanjut, untuk memperkuat efektivitas pendekatan ini, pelatihan berbasis kebutuhan industri memerlukan pendekatan yang berbasis data agar dapat berjalan secara efektif. Lembaga kursus dan pelatihan perlu melakukan analisis kebutuhan

pasar kerja secara berkala untuk memastikan bahwa program pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan perkembangan industri. Selain itu, pendekatan ini juga dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya pendidikan, karena pelatihan difokuskan pada keterampilan yang memiliki permintaan tinggi di pasar kerja. Dengan demikian, peserta didik akan memiliki peluang kerja yang lebih besar serta daya saing yang lebih tinggi (Hanifah dkk., 2025).

Lebih lanjut, dalam perspektif yang lebih luas, pendekatan demand-driven training juga sejalan dengan perkembangan teori keterampilan yang menekankan pentingnya keterkaitan antara sistem pelatihan dan struktur ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan keterampilan tidak hanya bergantung pada penyediaan pelatihan, tetapi juga pada sejauh mana sistem tersebut mampu merespons kebutuhan pasar kerja yang dinamis serta perubahan teknologi yang cepat (McGrath & Yamada, 2023). Oleh karena itu, pelatihan berbasis kebutuhan perlu dikembangkan sebagai sistem yang berkelanjutan dan adaptif, bukan sekadar program jangka pendek.

Selain itu, perubahan struktur pekerjaan akibat digitalisasi dan otomatisasi menuntut tenaga kerja untuk memiliki keterampilan yang lebih fleksibel dan terus diperbarui. Dalam hal ini, pendekatan berbasis kebutuhan perlu dikombinasikan dengan konsep lifelong learning, sehingga tenaga kerja dapat terus meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan industri (Mutuke & Katsande, 2025). Di sisi lain, penggunaan data pasar kerja dalam perencanaan pelatihan juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan akurasi dan relevansi program pelatihan. Tanpa adanya sistem informasi yang kuat, lembaga pelatihan akan kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan keterampilan secara tepat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital dalam analisis pasar kerja menjadi langkah strategis untuk mendukung implementasi pendekatan ini (Rachman dkk., 2024). Dengan demikian, pengembangan pelatihan berbasis kebutuhan tidak hanya berfungsi untuk mengurangi kesenjangan keterampilan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi yang lebih luas dalam membangun sistem pengembangan sumber daya manusia yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan industri di era globalisasi.

2.4 Alternatif Solusi 4: Digitalisasi Pendidikan Non-Formal

Alternatif solusi keempat yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan tenaga kerja adalah mendorong digitalisasi dalam kursus dan pelatihan kerja melalui pengembangan platform pembelajaran berbasis online. Digitalisasi ini memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, serta mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk kelompok yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan secara konvensional. Dengan demikian, digitalisasi kursus dan pelatihan kerja dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan sekaligus mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia kerja. Saat ini, tenaga kerja dituntut untuk memiliki keterampilan digital yang memadai, seperti kemampuan menggunakan teknologi informasi, mengelola data, serta beradaptasi dengan sistem kerja berbasis digital. Namun, sistem pendidikan yang ada masih belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut, sehingga banyak tenaga kerja yang belum memiliki kompetensi digital yang sesuai dengan tuntutan industri (Hanifah dkk., 2025). Oleh karena itu, digitalisasi pendidikan menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Melalui pemanfaatan platform pembelajaran online, kursus dan pelatihan kerja dapat menyediakan berbagai program pelatihan yang lebih variatif dan mudah diakses. Platform digital memungkinkan penyampaian materi dalam berbagai bentuk, seperti video pembelajaran, modul interaktif, simulasi, serta virtual

training. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.

Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan pembelajaran bersifat mandiri (self-paced learning), sehingga peserta dapat menyesuaikan waktu belajar sesuai dengan kondisi masing-masing. Digitalisasi kursus dan pelatihan kerja juga berperan dalam meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pelatihan. Lembaga pelatihan dapat menjangkau lebih banyak peserta tanpa harus menambah fasilitas fisik secara signifikan. Selain itu, penggunaan teknologi juga memungkinkan proses monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan secara lebih sistematis dan terukur. Dengan demikian, kualitas pelatihan dapat terus ditingkatkan berdasarkan data dan umpan balik dari peserta. Namun demikian, implementasi digitalisasi dalam kursus dan pelatihan kerja masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu kendala utama adalah kesenjangan akses terhadap teknologi, terutama di daerah terpencil atau pada kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah. Tidak semua individu memiliki akses terhadap perangkat digital maupun jaringan internet yang memadai, sehingga dapat menimbulkan ketimpangan dalam pemanfaatan pendidikan digital (Sari & Multisuandi, 2025). Selain itu, rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat juga menjadi hambatan dalam penerapan pembelajaran berbasis online. Banyak peserta didik yang belum memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan teknologi, sehingga kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan tidak hanya memerlukan infrastruktur teknologi, tetapi juga perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas pengguna dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Keterbatasan lainnya adalah tidak semua jenis keterampilan dapat diajarkan secara efektif melalui platform digital. Keterampilan yang bersifat praktis dan teknis, seperti keterampilan vokasional tertentu, masih memerlukan pembelajaran secara langsung atau praktik di lapangan. Oleh karena itu, digitalisasi kursus dan pelatihan kerja sebaiknya tidak sepenuhnya menggantikan pembelajaran konvensional, tetapi dikombinasikan dengan metode tatap muka melalui pendekatan blended learning agar hasil pembelajaran tetap optimal (Rachman dkk., 2024).

Secara keseluruhan, digitalisasi kursus dan pelatihan kerja merupakan solusi yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses, fleksibilitas, dan kualitas pelatihan keterampilan. Pendekatan ini mampu menjawab tuntutan perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia kerja yang semakin berbasis digital. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, tingkat literasi digital masyarakat, serta kemampuan lembaga pendidikan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran secara efektif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, untuk memperkuat peran digitalisasi dalam kursus dan pelatihan kerja, perlu dipahami bahwa digitalisasi kursus dan pelatihan kerja tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan akses pembelajaran, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pelatihan. Platform digital memungkinkan penyampaian materi yang lebih variatif, seperti video pembelajaran, simulasi, dan modul interaktif, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Namun, penerapan digitalisasi juga harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital peserta didik. Tanpa kemampuan dasar dalam menggunakan teknologi, peserta didik akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran berbasis digital.

Selain itu, kesenjangan akses terhadap teknologi juga perlu menjadi perhatian agar tidak menimbulkan ketimpangan baru dalam pendidikan (Sari & Multisuandi, 2025). Oleh karena itu, digitalisasi sebaiknya dikombinasikan dengan pembelajaran tatap muka melalui pendekatan blended learning agar hasil pembelajaran tetap optimal. Lebih lanjut, dalam perspektif yang lebih luas, digitalisasi kursus dan pelatihan kerja juga perlu dipahami sebagai bagian dari transformasi sistem pengembangan keterampilan di era digital. Perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara belajar, tetapi juga mengubah struktur pekerjaan dan

kebutuhan kompetensi tenaga kerja, sehingga sistem pelatihan harus mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan tersebut (McGrath & Yamada, 2023). Oleh karena itu, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun ekosistem pembelajaran yang fleksibel dan berkelanjutan. Selain itu, integrasi teknologi dalam kursus dan pelatihan kerja dapat mendukung penerapan konsep *lifelong learning*, di mana individu dapat terus meningkatkan keterampilannya secara mandiri sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri (Mutuke & Katsande, 2025).

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital juga memungkinkan pengumpulan dan analisis data pembelajaran secara lebih sistematis, sehingga lembaga pelatihan dapat menyesuaikan programnya secara lebih tepat sasaran (Rachman dkk., 2024). Namun demikian, keberhasilan digitalisasi tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penyediaan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar digitalisasi kursus dan pelatihan kerja dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di era globalisasi. Alternatif Solusi 1: Penguatan Kurikulum dan Kualitas Pembelajaran Non Formal

2.5 Alternatif Solusi 5: Penguatan Sertifikasi dan Standarisasi Kompetensi

Alternatif solusi terakhir dalam upaya mengatasi kesenjangan keterampilan tenaga kerja adalah memperkuat sistem sertifikasi dan standarisasi kompetensi dalam kursus dan pelatihan. Sertifikasi berfungsi sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap keterampilan yang dimiliki oleh peserta pelatihan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia industri terhadap lulusan kursus dan pelatihan. Dengan adanya sistem sertifikasi yang terstandar, kompetensi tenaga kerja dapat diukur secara objektif dan memiliki nilai yang diakui secara luas di pasar kerja. Penguatan sertifikasi menjadi penting mengingat salah satu permasalahan utama dalam ketenagakerjaan adalah kurangnya pengakuan terhadap keterampilan yang dimiliki oleh individu. Banyak tenaga kerja yang sebenarnya memiliki keterampilan, namun tidak memiliki bukti formal yang dapat menunjukkan kompetensinya kepada dunia industri. Hal ini menyebabkan keterampilan yang dimiliki tidak sepenuhnya dihargai dan dimanfaatkan secara optimal dalam dunia kerja.

Selain itu, kondisi ini juga berkontribusi terhadap terjadinya *skill mismatch*, karena industri kesulitan dalam menilai kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pekerjaan (Hanifah dkk., 2025). Dalam konteks kursus dan pelatihan, sistem sertifikasi dan standarisasi kompetensi dapat menjadi alat untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas hasil pelatihan. Sertifikasi yang berbasis kompetensi memungkinkan penilaian keterampilan dilakukan berdasarkan standar tertentu yang telah disepakati, sehingga hasilnya lebih terukur dan dapat dibandingkan. Selain itu, standarisasi juga membantu memastikan bahwa kualitas pelatihan yang diberikan oleh berbagai lembaga kursus dan pelatihan memiliki tingkat keseragaman tertentu, sehingga tidak terjadi kesenjangan kualitas antar lembaga pelatihan.

Lebih lanjut, sertifikasi juga dapat meningkatkan mobilitas tenaga kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi akan lebih mudah diterima di berbagai sektor industri karena telah memiliki bukti kemampuan yang terverifikasi. Hal ini juga dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global, terutama dalam menghadapi era globalisasi dan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat. Dengan demikian, penguatan sertifikasi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada peningkatan kualitas tenaga kerja secara keseluruhan. Namun demikian, perlu dipahami bahwa sertifikasi tidak secara langsung meningkatkan keterampilan tenaga kerja apabila tidak diiringi dengan kualitas pelatihan yang baik.

Sertifikasi hanya berfungsi sebagai alat pengakuan, bukan sebagai proses pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, jika pelatihan yang diberikan tidak berkualitas, maka sertifikasi yang dihasilkan juga tidak akan mencerminkan kompetensi yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi harus didukung oleh sistem pelatihan yang kuat dan berbasis kompetensi (Setiawaty & Fahmi, 2022). Selain itu, implementasi sistem sertifikasi juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap lembaga sertifikasi, biaya sertifikasi yang relatif tinggi, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi kompetensi. Tidak semua peserta pelatihan memiliki kesempatan untuk mengikuti proses sertifikasi, sehingga manfaat dari sistem ini belum dapat dirasakan secara merata. Di sisi lain, masih terdapat perbedaan standar sertifikasi antar lembaga yang dapat menimbulkan kebingungan bagi dunia industri dalam menilai kualitas tenaga kerja (Andini dkk., 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat sistem sertifikasi yang terintegrasi dan terstandar secara nasional, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan industri terhadap lulusan kursus dan pelatihan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menyusun regulasi, menetapkan standar kompetensi, serta memastikan kualitas lembaga sertifikasi. Selain itu, kerja sama dengan dunia industri juga diperlukan untuk memastikan bahwa standar kompetensi yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Secara keseluruhan, penguatan sertifikasi dan standarisasi kompetensi merupakan solusi yang penting dalam meningkatkan kredibilitas dan daya saing tenaga kerja. Meskipun tidak secara langsung meningkatkan keterampilan, sertifikasi berperan sebagai pelengkap yang memperkuat sistem kursus dan pelatihan dalam menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan diakui oleh dunia industri. Dengan dukungan sistem pelatihan yang berkualitas dan standar yang jelas, sertifikasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja.

Lebih lanjut, untuk memperkuat peran tersebut, penguatan sistem sertifikasi dan standarisasi kompetensi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kredibilitas lulusan kursus dan pelatihan. Sertifikasi yang berbasis kompetensi dapat memberikan pengakuan formal terhadap keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja, sehingga mempermudah proses penyerapan tenaga kerja di dunia industri (Hanifah dkk., 2025). Selain itu, standarisasi kompetensi juga dapat membantu memastikan bahwa kualitas pelatihan yang diberikan oleh berbagai lembaga kursus dan pelatihan memiliki tingkat keseragaman tertentu. Dengan adanya standar yang jelas, dunia industri dapat lebih mudah menilai kualitas tenaga kerja.

Namun demikian, implementasi sistem sertifikasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti biaya yang relatif tinggi, keterbatasan akses, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi. Lebih lanjut, dalam perspektif yang lebih luas, penguatan sistem sertifikasi dan standarisasi kompetensi juga perlu dipahami sebagai bagian dari sistem pengembangan keterampilan yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja. Penelitian menunjukkan bahwa sistem sertifikasi yang kuat tidak hanya berfungsi sebagai alat pengakuan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri (skill alignment) (McGrath & Yamada, 2023). Selain itu, dalam konteks perubahan teknologi dan globalisasi, sertifikasi kompetensi juga berperan penting dalam mendukung mobilitas tenaga kerja serta meningkatkan transparansi pasar kerja, sehingga tenaga kerja dapat lebih mudah berpindah antar sektor maupun wilayah kerja. Di sisi lain, penguatan sertifikasi juga perlu dikaitkan dengan konsep *lifelong learning*, di mana individu didorong untuk terus memperbarui dan memvalidasi keterampilannya secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan industri (Mutuke & Katsande, 2025). Namun demikian, keberhasilan implementasi sistem sertifikasi sangat bergantung pada dukungan kebijakan, koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan aktif dunia industri dalam penyusunan standar kompetensi. Oleh karena itu, diperlukan

pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi agar sistem sertifikasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja di era globalisasi. Alternatif Solusi 1: Penguatan Kurikulum dan Kualitas Pembelajaran Non Formal

2.6 Perbandingan Alternatif Solusi

Berdasarkan lima alternatif solusi yang telah diuraikan, masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatasi kesenjangan keterampilan tenaga kerja. Penguatan Kurikulum Berbasis Kompetensi berfokus pada perbaikan substansi pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan industri, sehingga mampu meningkatkan kompetensi dasar tenaga kerja secara berkelanjutan (Andini dkk., 2025). Sementara itu, Integrasi dengan Dunia Industri menekankan pada pengalaman kerja langsung melalui program magang dan praktik industri, yang terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapan kerja dan relevansi keterampilan (Hanifah dkk., 2025). Kedua solusi ini memiliki keunggulan dalam meningkatkan kualitas lulusan, namun memerlukan dukungan kolaborasi yang kuat serta investasi sumber daya yang tidak sedikit.

Di sisi lain, Pelatihan Berbasis Kebutuhan (Demand-Driven Training) menawarkan pendekatan yang lebih adaptif karena disusun berdasarkan kebutuhan nyata pasar kerja, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan relevansi pelatihan (Rachman dkk., 2024). Selain itu, Digitalisasi Pendidikan Nonformal memberikan solusi dalam meningkatkan akses, fleksibilitas, dan jangkauan pembelajaran, terutama di era teknologi. Namun, implementasi kedua solusi ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan data pasar kerja, kesenjangan akses teknologi, serta rendahnya literasi digital masyarakat (Sari & Multisuandi, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bersifat inovatif, kedua pendekatan tersebut memerlukan dukungan infrastruktur dan sistem yang memadai agar dapat berjalan secara optimal.

Sementara itu, Sertifikasi dan Standarisasi Kompetensi berperan dalam meningkatkan kredibilitas dan pengakuan keterampilan tenaga kerja di pasar kerja, sehingga mempermudah proses penyerapan tenaga kerja oleh industri (Setiawaty & Fahmi, 2022). Namun, solusi ini tidak secara langsung meningkatkan keterampilan apabila tidak didukung oleh sistem pelatihan yang berkualitas. Oleh karena itu, secara keseluruhan tidak terdapat satu solusi yang mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Pendekatan yang paling efektif adalah mengombinasikan berbagai solusi secara terintegrasi, sehingga dapat menciptakan sistem pengembangan keterampilan yang adaptif, relevan, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.. Alternatif Solusi 1: Penguatan Kurikulum dan Kualitas Pembelajaran Non Formal

Tabel 1 : Perbandingan Antara Semua Opsi

Alternatif Solusi	Bukti Empiris	Kelebihan	Kekurangan
1. Penguatan Kurikulum Berbasis Kompetensi	Meningkatkan kesiapan kerja dan keterampilan aplikatif (Andini dkk., 2025; Setiawaty & Fahmi, 2022)	Relevan dengan kebutuhan industri, meningkatkan keterampilan praktis, menghasilkan lulusan siap kerja	Membutuhkan biaya besar, perlu pembaruan kurikulum terus-menerus, tergantung kualitas instruktur
2. Integrasi dengan Dunia Industri	Magang dan praktik industri meningkatkan pengalaman kerja dan peluang kerja (Rachman dkk., 2024; Hanifah dkk., 2025)	Memberikan pengalaman nyata, meningkatkan peluang kerja, memperkuat link and match	Perlu koordinasi tinggi, tidak semua industri siap terlibat, perbedaan kepentingan
3. Pelatihan Berbasis Kebutuhan (Demand-Driven Training)	Mengurangi skill mismatch dan meningkatkan relevansi pelatihan (Hanifah dkk., 2025)	Sangat relevan dengan pasar kerja, efisien, meningkatkan daya saing tenaga kerja	Bergantung pada data pasar kerja, butuh analisis kuat, sulit mengikuti perubahan cepat
4. Digitalisasi Pendidikan Nonformal	Meningkatkan akses dan fleksibilitas pembelajaran (Sari & Multisuandi, 2025)	Fleksibel, menjangkau banyak peserta, efisien, mendukung skill digital	Kesenjangan akses teknologi, literasi digital rendah, tidak cocok untuk semua keterampilan

5. Sertifikasi dan Standarisasi Kompetensi	Meningkatkan kredibilitas dan pengakuan tenaga kerja (Hanifah dkk., 2025; Andini dkk., 2025)	Memberikan pengakuan formal, meningkatkan kepercayaan industri, mendukung mobilitas kerja	Biaya tinggi, akses terbatas, tidak langsung meningkatkan skill
--	--	---	---

Sumber : Olahan Penyusun

3. Policy Recommendations

Berdasarkan analisis terhadap berbagai alternatif solusi, pendekatan yang paling efektif dalam mengatasi kesenjangan keterampilan tenaga kerja adalah melalui strategi terpadu yang mengintegrasikan penguatan program kursus dan pelatihan, keterlibatan dunia industri, serta pemanfaatan teknologi. Hal ini dikarenakan permasalahan skill mismatch tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil dari ketidaksesuaian antara sistem pelatihan, kebutuhan industri, dan dinamika pasar kerja.

Dalam hal ini, pemerintah perlu memprioritaskan penguatan kurikulum berbasis kompetensi pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri, sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja yang siap kerja dan memiliki keterampilan aplikatif. Selain itu, kebijakan juga perlu diarahkan pada peningkatan integrasi antara LKP dan dunia industri melalui program magang, praktik kerja, serta keterlibatan industri dalam penyusunan dan evaluasi kurikulum, guna meningkatkan relevansi keterampilan yang dimiliki peserta pelatihan.

Selanjutnya, pengembangan pelatihan berbasis kebutuhan industri (demand-driven training) perlu diperkuat dengan memanfaatkan data pasar kerja sebagai dasar perencanaan program kursus dan pelatihan, sehingga pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Di sisi lain, digitalisasi kursus dan pelatihan kerja juga perlu didorong untuk meningkatkan akses, fleksibilitas, dan jangkauan pembelajaran, terutama dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani secara optimal. Namun demikian, implementasi digitalisasi tetap perlu diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat agar manfaat teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sistem sertifikasi dan standarisasi kompetensi sebagai bentuk pengakuan terhadap keterampilan tenaga kerja yang diperoleh melalui program kursus dan pelatihan. Upaya ini dapat meningkatkan kepercayaan industri terhadap lulusan LKP sekaligus mempercepat proses penyerapan tenaga kerja. Namun, implementasi kebijakan tersebut harus didukung oleh kualitas pelatihan yang memadai agar sertifikasi yang diberikan benar-benar mencerminkan kompetensi yang dimiliki peserta pelatihan.

Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah penerapan model pengembangan keterampilan tenaga kerja yang terintegrasi, berbasis kebutuhan industri, dan didukung oleh kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, Lembaga kursus pelatihan, dunia usaha, dan dunia industri. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem kursus dan pelatihan yang lebih adaptif, relevan, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika pasar kerja di era globalisasi dan digitalisasi

4. Penutup

Kesenjangan keterampilan tenaga kerja di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional, yang dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara sistem pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan dunia kerja. Sistem pendidikan yang masih berorientasi pada teori, kurangnya integrasi dengan industri, serta keterbatasan akses dan kualitas pendidikan nonformal menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesiapan kerja lulusan. Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi semakin mempercepat perubahan kebutuhan kompetensi, sehingga tenaga kerja dituntut untuk memiliki keterampilan yang lebih adaptif dan relevan.

Berbagai alternatif solusi telah diidentifikasi, mulai dari penguatan kurikulum berbasis kompetensi, integrasi pendidikan dengan dunia industri, pengembangan pelatihan berbasis kebutuhan, digitalisasi pendidikan nonformal, hingga penguatan sistem sertifikasi dan standarisasi kompetensi. Masing-masing solusi memiliki keunggulan dan keterbatasan, sehingga tidak dapat berdiri sendiri dalam menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menciptakan sistem pengembangan keterampilan yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar kerja.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia industri, diharapkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berjalan lebih efektif. Penguatan kebijakan yang berbasis kebutuhan industri serta pemanfaatan teknologi dalam pendidikan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di era globalisasi. Dengan demikian, kesenjangan keterampilan dapat diminimalisir, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga policy paper yang berjudul “Penguatan Berbasis Kursus dan Pelatihan dalam Mengurangi Kesenjangan Keterampilan Tenaga Kerja di Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si. selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi dan Politik Pendidikan yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan policy paper ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan policy paper ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa policy paper ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga policy paper ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan serta perumusan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A., A. J. T. Sari, A. H. Wardana, M. N. I. Rosyid, E. Widiyanto, and A. Rasyad. 2022. “Literatur Review: Tren Perkembangan Pendidikan Non-Formal di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan* 7(2): 76–82.
- Andini, D. R., E. Fitrianti, E. A. Lestari, and D. Brutu. 2025. “Peran Organisasi Pendidikan di Luar Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Nonformal: Studi Kasus di Lembaga Kursus dan Pelatihan.” *Jurnal Inovasi, Evaluasi, dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)* 5(1): 158–163.
- Arjang, A., E. S. Wahyuningsih, and D. Kristanti. 2025. “Optimalisasi Pendidikan Nonformal Berbasis Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kompetensi Usaha, Kemandirian

- Ekonomi, dan Kesejahteraan Rumah Tangga di Era Transformasi Sosial.” *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 6(6): 10108–10123.
- Fahriza, N., and M. I. P. Nasution. 2025. “Keterampilan Teknologi Informasi terhadap Penyerapan Kerja di Indonesia.” *As-Salam: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities* 3(4): 50–58.
- Fatihaturrizqi, M., Z. G. Salsabila, and Y. Galuh. 2025. “Analisis Kesenjangan Keterampilan Tenaga Kerja Vokasi di Era Revolusi Industri 5.0.” *Jurnal Manajemen SDM*: 11–19.
- Haddouchane, Z. A., S. Bakkali, S. Ajana, and K. Gassemi. 2017. “The Application of the Competency-Based Approach to Assess the Training and Employment Adequacy Problem.” *International Journal of Education* 5(1).
- Hanifah, A. U., A. N. Hamiansyah, M. F. Rahman, and N. Salsabila. 2025. “Analisis Efektivitas Program Reskilling dan Upskilling dalam Mengatasi Kesenjangan Keterampilan di Indonesia.” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 2(3).
- Livanos, I., and I. Núñez. 2016. “The Effect of Skill Mismatch on Wages and Job Satisfaction.” *Applied Economics* 48(57): 5541–5555.
- Masliah, M., N. Ulfasari, and A. Julianto. 2025. “Peran Pendidikan Nonformal dalam Meningkatkan Keterampilan untuk Mengurangi Pengangguran di Era Digital.” *Inovatika Journal*.
- McGrath, S., and S. Yamada. 2023. “Skills for Development and Vocational Education and Training: Current and Emergent Trends.” *International Journal of Educational Development* 102: 102853.
- Mursalim. 2019. “Membangun Interkoneksi antara Pendidikan Formal, Non-Formal, dan Informal dalam Konteks Pendidikan Sepanjang Hayat di Indonesia.”
- Mutuke, M., and D. I. Katsande. 2025. “Leveraging Technological Advancements in Technical and Vocational Education and Training (TVET) Institutions in Zimbabwe: Addressing Skills Mismatch in the Technology-Driven Era.” *European Journal of Applied Sciences* 13(5): 149–165.
- Rachman, D., A. D. Nisrina, F. Salam, and Baehaki. 2024. “Analisis Hambatan Penerapan Teknologi Modern terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan.” In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*.
- Saragih, E. Y. B. 2024. “Studi Literatur Review: Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Kewirausahaan Melalui Pendidikan Non-Formal di Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(24.2): 353–369.
- Sari, D. P., and N. N. Multisuandi. 2025. “Literasi Digital dalam Pendidikan Nonformal: Peluang, Tantangan, dan Strategi Penguatan.” *Jurnal Pendidikan Untuk Semua* 9(2): 47–51.
- Setiawaty, T., and I. Fahmi. 2022. “Mengurangi Kesenjangan Keterampilan Lulusan SMK melalui Kerja Sama dengan Industri.” *Jurnal Spektro* 5(2): 1–8.
- Somers, M. A., S. J. Cabus, and W. Groot. 2018. “Horizontal Mismatch between Employment and Field of Education: Evidence from a Systematic Literature Review.” *Journal of Economic Surveys*.
- Sudaryanto, D. H. 2019. “Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan.” *Forum Diklat*.

Optimalisasi Pendidikan Kesetaraan melalui PKBM sebagai Respons Kebijakan terhadap Tingginya Angka Putus Sekolah Akibat Faktor Ekonomi

Optimizing Equivalency Education through PKBM as a Policy Response to High School Dropout Rates Caused by Economic Factors

Nova Kharisma¹, Nurfadhila²

¹Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

²Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

Executive Summary

Tingginya angka putus sekolah di Indonesia akibat faktor ekonomi merupakan persoalan mendesak yang membutuhkan respons kebijakan tepat sasaran. Data BPS (2024) mencatat 78.468 anak putus sekolah pada tahun ajaran 2023/2024, dengan 76 persen keluarga mengaku tidak mampu membiayai pendidikan anak. Pendidikan Kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan program Paket A, B, dan C menjadi alternatif paling relevan karena fleksibilitas waktu belajar, keterjangkauan biaya, dan jangkauan lebih dari 5.700 lembaga di seluruh Indonesia. Policy paper ini menganalisis tiga opsi kebijakan: (1) Penguatan Pendanaan PKBM secara Sistematis; (2) Digitalisasi Layanan dan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan; dan (3) Kemitraan PKBM dengan Dunia Usaha dan Lembaga Sosial. Berdasarkan analisis komparatif, kebijakan Penguatan Pendanaan PKBM secara Sistematis direkomendasikan sebagai prioritas utama karena paling langsung merespons hambatan finansial, memiliki basis bukti empiris terkuat, dan dapat diimplementasikan melalui perluasan program PIP dan BOS Non-Formal yang sudah ada.

Kata Kunci : PKBM, pendidikan kesetaraan, putus sekolah, faktor ekonomi, kebijakan pendidikan

Executive Summary

The high school dropout rate in Indonesia caused by economic factors is an urgent issue requiring targeted policy responses. BPS (2024) data records 78,468 children dropping out in the 2023/2024 academic year, with 76 percent of families reporting inability to finance their children's education. Equivalency Education through Community Learning Centers (PKBM), offering Paket A, B, and C programs, represents the most relevant alternative due to flexible learning schedules, affordable costs, and the reach of more than 5,700 institutions nationwide. This policy paper analyzes three policy options: (1) Systematic Strengthening of PKBM Funding; (2) Digitalization of Equivalency Education Services and Learning; and (3) PKBM Partnerships with the Business Sector and Social Organizations. Based on a comparative analysis, Systematic Strengthening of PKBM Funding is recommended as the primary priority as it most directly addresses financial barriers, has the strongest empirical evidence base, and can be implemented through expanding existing PIP and Non-Formal BOS programs.

Keywords : PKBM, equivalency education, school dropout, economic factors, education policy

1. Problem Description

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 31 UUD 1945. Namun di balik berbagai program peningkatan akses yang telah dijalankan pemerintah, realitas menunjukkan bahwa tidak semua anak Indonesia mampu menuntaskan perjalanan pendidikan mereka. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) mencatat 78.468 anak putus sekolah pada tahun ajaran 2023/2024 angka yang jauh lebih mengkhawatirkan jika dikombinasikan dengan 730.703 siswa SMP yang masuk kategori Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) per Januari 2025 (Kemendikbudristek, 2025), sehingga total anak yang kehilangan akses pendidikan dalam satu tahun ajaran melampaui 800.000 orang.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena tren yang konsisten menaik pada beberapa jenjang. Seperti yang disajikan pada Tabel 1, angka putus sekolah jenjang SMK bahkan meningkat 40 persen dalam tiga tahun, dari 0,20 persen pada 2021/2022 menjadi 0,28 persen pada 2023/2024. Kenaikan serupa juga terjadi di jenjang SD dan SMP yang merupakan bagian dari Wajib Belajar 9 Tahun, mengindikasikan bahwa program-program pendidikan yang ada belum mampu mengatasi tekanan struktural yang mendorong anak keluar dari sistem.

Tabel 1. Tren Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Indonesia

No	Jenjang Pendidikan	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024	Tren
1	SD/Sederajat	0,16%	0,17%	0,19%	↑ Naik
2	SMP/Sederajat	0,12%	0,14%	0,18%	↑ Naik
3	SMA/Sederajat	0,18%	0,20%	0,19%	→ Stabil
4	SMK/Sederajat	0,20%	0,23%	0,28%	↑ Naik

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024

Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan memperparah gambaran ini. Data Susenas (2023) mengungkapkan angka putus sekolah SMP di pedesaan mencapai 12,99 persen — hampir dua kali lipat dibandingkan perkotaan yang berada pada 7,15 persen. Tingkat penyelesaian SMA di pedesaan pun hanya 56,38 persen, jauh di bawah angka perkotaan sebesar 73,25 persen. Provinsi-provinsi di kawasan Indonesia Timur secara konsisten mencatat angka putus sekolah jauh di atas rata-rata nasional, mencerminkan kombinasi kemiskinan yang lebih dalam, keterbatasan infrastruktur, dan tantangan geografis yang lebih berat.

Dari berbagai faktor yang mendorong anak meninggalkan pendidikan, faktor ekonomi secara konsisten menempati posisi terdepan. Survei nasional menunjukkan bahwa 76 persen keluarga mengaku tidak mampu membiayai pendidikan anak, dan 8,7 persen di antaranya harus menghadapi dilema antara menyekolahkan anak atau memenuhi kebutuhan pokok keluarga (JPNN, 2025). Parker dan Harmon (2019) menemukan bahwa biaya pendidikan tidak langsung seragam, transportasi, buku, dan pungutan tidak resmi justru menjadi hambatan lebih signifikan dibandingkan biaya langsung, menciptakan 'biaya tersembunyi' yang tidak tercover oleh program BOS.

Tekanan agar anak bekerja membantu ekonomi keluarga merupakan manifestasi lain dari faktor ekonomi ini. Dalam keluarga miskin, anak kerap dipandang sebagai sumber pendapatan tambahan. Mutinda (2025) menemukan korelasi kuat antara kemiskinan orang tua dan keterlibatan anak dalam pekerjaan informal sebagai pengganti bersekolah, sebuah pola yang memiliki kesamaan mendasar dengan kondisi Indonesia di pedesaan dan kawasan industri. Sementara itu, Atlantis Press (2017) mengidentifikasi bahwa putus sekolah merupakan akumulasi kerugian dari kemiskinan rumah tangga dan marjinalisasi sosial yang saling memperkuat. Faktor ekonomi dalam konteks ini tidak bekerja dalam isolasi, melainkan berinteraksi dengan rendahnya pendidikan orang tua dan norma budaya, meskipun hambatan ekonomi tetap menjadi faktor paling determinan. Bukti dari Khonsa dkk. (2025) melalui systematic literature review menunjukkan bahwa subsidi pendidikan seperti PIP dan BOS mampu menurunkan angka putus sekolah hingga 42 persen.

Sistem pendidikan formal Indonesia pun memiliki keterbatasan struktural yang membuatnya tidak optimal dalam menjangkau kelompok paling rentan. Jadwal kaku di pagi hingga siang hari mengeksklusi anak-anak yang harus bekerja. Distribusi sekolah menengah yang tidak merata memaksa sebagian anak untuk merantau pilihan yang tidak realistis bagi keluarga miskin. Mekanisme identifikasi dan intervensi dini bagi siswa berisiko putus sekolah pun masih sangat lemah, sehingga ketika seorang siswa akhirnya meninggalkan sekolah, tidak ada alur yang memastikan mereka diarahkan ke jalur pendidikan alternatif.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengakui pendidikan non-formal sebagai jalur yang sah dan setara. Dalam ekosistem ini, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menempati posisi sangat strategis melalui program Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). PKBM relevan sebagai solusi karena beberapa keunggulan komparatif: fleksibilitas waktu dan tempat belajar yang memungkinkan peserta bekerja

sekaligus belajar, keterjangkauan biaya berkat dukungan BOS Non-Formal, jangkauan ke kelompok termarginalisasi sebagaimana dikonfirmasi Samalo dkk. (2020) di Kota Ambon, dan infrastruktur lebih dari 5.700 lembaga aktif yang tersebar hingga ke kecamatan dan desa (Kemendikbudristek, 2023). Fitriani dkk. (2025) mengkonfirmasi bahwa fleksibilitas ini merupakan keunggulan utama yang paling dihargai oleh peserta didik.

Gambaran aktual PKBM menunjukkan dualisme yang tajam. Di satu sisi, jumlah peserta kesetaraan yang mencapai hampir 1,24 juta orang sebagaimana ditunjukkan Tabel 2 memperlihatkan bahwa permintaan terhadap layanan PKBM nyata dan signifikan. Di sisi lain, hanya sekitar 30 persen PKBM yang telah terakreditasi, tingkat kehadiran peserta hanya berkisar 50–70 persen, dan tutor bersertifikasi tersebar tidak merata. Distribusi PKBM pun lebih terkonsentrasi di Jawa dan wilayah perkotaan, sementara daerah-daerah yang paling membutuhkan kawasan terpencil di luar Jawa justru memiliki akses lebih terbatas.

Tabel 2. Kondisi Pendidikan Kesetaraan melalui PKBM di Indonesia

No	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
1	Jumlah PKBM Aktif	±5.700 lembaga	Tersebar di seluruh Indonesia
2	Peserta Paket A (2023)	±83.000 orang	Setara SD
3	Peserta Paket B (2023)	±426.000 orang	Setara SMP
4	Peserta Paket C (2023)	±731.000 orang	Setara SMA
5	PKBM berakreditasi	±30 persen	70% belum terakreditasi
6	Rata-rata kehadiran peserta	50–70 persen	Tidak konsisten akibat bekerja
7	Tutor bersertifikasi nasional	Tidak merata	Kualitas sangat bervariasi

Sumber: Kemendikbudristek, 2023

Berbagai tantangan menghambat optimalisasi PKBM, di antaranya: sosialisasi program yang belum merata sehingga banyak keluarga miskin tidak mengetahui keberadaan PKBM (Shantini dkk., 2019); kualitas layanan yang tidak konsisten antara PKBM perkotaan dan terpencil (Mutakim dkk., 2024); alokasi BOS Non-Formal yang belum proporsional dengan kebutuhan riil; rendahnya status dan kompensasi tutor yang menciptakan masalah retensi tenaga pengajar berkualitas; serta lemahnya sistem data dan monitoring yang menyulitkan evaluasi program secara berkelanjutan.

2. Policy Options

2.1. Penguatan Pendanaan PKBM secara Sistematis

Opsi ini bertolak pada premis bahwa sebagian besar kelemahan PKBM kualitas tutor yang rendah, fasilitas tidak memadai, partisipasi peserta tidak konsisten bersumber dari keterbatasan pendanaan yang struktural. Kebijakan ini dirancang sebagai reformasi menyeluruh sistem pendanaan pendidikan kesetaraan, mencakup sumber, mekanisme distribusi, transparansi penggunaan, dan akuntabilitas.

Mekanisme pertama adalah peningkatan alokasi dana BOS Non-Formal secara proporsional, dengan standar pembiayaan per peserta minimal 80 persen dari standar pendidikan formal, disertai penyesuaian berbasis karakteristik wilayah dan penyederhanaan mekanisme pencairan dari sistem proposal birokratis menjadi sistem formula otomatis. Mekanisme kedua adalah perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencakup seluruh peserta kesetaraan dengan besaran setara peserta formal, diperluas untuk menanggung biaya transportasi, bahan belajar, dan kompensasi biaya hidup selama belajar. Mekanisme ketiga adalah pengembangan beasiswa produktif bagi peserta yang bekerja, dengan persyaratan kehadiran yang disesuaikan dan kompensasi penugasan mandiri daring. Mekanisme keempat adalah pemberian insentif tutor bersertifikasi melalui tunjangan khusus dan

kemudahan akses sertifikasi, mengadaptasi model BRAC Bangladesh yang terbukti efektif dalam merekrut dan mempertahankan tutor berkualitas dari komunitas lokal.

Implementasi melibatkan koordinasi antara Kemendikbudristek (standar dan mekanisme distribusi), Kemensos (validasi DTKS), Kemenkeu (alokasi APBN), dan Pemerintah Daerah (dana pendamping APBD). Bukti empiris dari Khonsa dkk. (2025) menunjukkan bahwa subsidi pendidikan mampu menurunkan angka putus sekolah hingga 42 persen dan meningkatkan angka kelulusan hingga 68 persen. Tantangan utama yang perlu diantisipasi adalah kompleksitas koordinasi lintas kementerian, risiko ketidakakuratan data penerima manfaat, dan ketergantungan berlebihan pada anggaran pemerintah tanpa diversifikasi sumber.

2.2. *Digitalisasi Layanan dan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan*

Opsi ini bertolak dari pengakuan bahwa hambatan terbesar kedua setelah finansial adalah ketidakcocokan model layanan PKBM konvensional dengan realitas kehidupan peserta yang harus membagi waktu antara bekerja, mengurus keluarga, dan belajar. Digitalisasi bertujuan mengubah model penyelenggaraan dari berbasis tatap muka terjadwal menjadi model *hybrid* yang fleksibel.

Mekanisme inti meliputi pengembangan platform e-learning nasional yang dapat diakses melalui smartphone dengan koneksi minimal dan fitur unduh untuk akses offline; program subsidi akses digital berupa kuota internet, skema pinjaman perangkat, dan pengembangan learning hub di fasilitas publik; reformasi model pembelajaran dari berbasis kehadiran menjadi berbasis kompetensi; serta sistem deteksi dini berbasis data digital yang mengidentifikasi anak berisiko putus sekolah secara proaktif melalui integrasi data lintas kementerian. Sudirman (2025) menemukan bahwa integrasi teknologi di PKBM berkontribusi pada peningkatan kepercayaan diri pada 80 persen peserta dan motivasi belajar pada 90 persen peserta.

Tantangan terbesar opsi ini adalah kesenjangan digital yang masih nyata di Indonesia. Jika tidak diatasi serius, digitalisasi justru dapat memperparah ketimpangan akses, di mana kelompok yang sudah memiliki akses digital memperoleh manfaat lebih besar sementara kelompok paling rentan semakin tertinggal. Kebutuhan investasi awal yang besar dan peningkatan kapasitas digital tutor menjadi tantangan tambahan yang signifikan.

2.3. *Kemitraan PKBM dengan Dunia Usaha dan Lembaga Sosial*

Opsi ini bertolak dari pemahaman bahwa keterbatasan PKBM tidak hanya bersumber dari kurangnya dukungan pemerintah, tetapi juga dari belum optimalnya pemanfaatan sumber daya dalam ekosistem sosial dan ekonomi sekitar PKBM. Tujuan utamanya adalah membangun ekosistem dukungan yang berkelanjutan dan tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.

Mekanisme utama adalah pengembangan skema kemitraan PKBM-dunia usaha melalui CSR pendidikan yang terstruktur, mencakup standar minimum kemitraan, mekanisme akuntabilitas, insentif pajak, dan platform penghubung antara PKBM dengan perusahaan potensial. Model PKBM Assolahiyah di Jawa Barat yang berhasil memanfaatkan CSR untuk keberlanjutan program menjadi acuan yang relevan (Pujiastuti dkk., 2017). Mekanisme kedua adalah penguatan kemitraan dengan lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan sebagai agen sosialisasi berbasis akar rumput. Mutinda (2025) menegaskan bahwa keterlibatan aktif komunitas lokal sebagai mitra aktif, bukan sekadar penerima layanan, secara signifikan meningkatkan relevansi dan keberlanjutan program. Mekanisme ketiga adalah pembangunan sistem informasi kemitraan yang transparan sebagai 'marketplace' pendidikan.

Keunggulan opsi ini terletak pada keberlanjutan jangka panjang dan nilai tambah berupa peluang kerja dan magang bagi peserta. Tantangan utamanya adalah lambatnya dampak nyata dibandingkan intervensi finansial langsung, keterbatasan di daerah tanpa konsentrasi dunia usaha yang signifikan, dan risiko relasi asimetris antara PKBM dan perusahaan mitra.

2.4. Analisis Perbandingan Komprehensif Ketiga Opsi Kebijakan

Matriks perbandingan pada Tabel 3 menunjukkan hasil analisis multidimensional terhadap ketiga opsi kebijakan, mempertimbangkan efektivitas teknis, kelayakan politis, kebutuhan sumber daya, keberlanjutan, dan kemampuan menjangkau kelompok paling rentan.

Tabel 3. Matriks Perbandingan Tiga Opsi Kebijakan

No	Aspek Penilaian	Opsi A	Opsi B	Opsi C
1	Relevansi thd Akar Masalah	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang
2	Efektivitas Jangka Pendek	Tinggi	Sedang	Rendah–Sedang
3	Efektivitas Jangka Panjang	Sedang–Tinggi	Tinggi	Tinggi
4	Kelayakan Implementasi	Tinggi	Sedang	Sedang
5	Kebutuhan Anggaran Negara	Tinggi	Tinggi (awal)	Rendah–Sedang
6	Keberlanjutan Program	Tergantung APBN	Tinggi (jika infrastruktur ada)	Tinggi
7	Jangkauan Kelompok Miskin	Sangat Luas	Terbatas (digital divide)	Terbatas (daerah tertentu)
8	Risiko Implementasi	Koordinasi birokrasi	Kesenjangan digital	Kemitraan tidak merata
9	Kelayakan Politik	Tinggi	Sedang–Tinggi	Sedang

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Dari sisi relevansi terhadap akar masalah, Opsi A secara inheren paling langsung merespons faktor ekonomi sebagai penyebab dominan. Opsi B mengatasi hambatan aksesibilitas dan fleksibilitas, sementara Opsi C mengatasi hambatan kapasitas kelembagaan PKBM keduanya penting, namun beroperasi pada lapisan hambatan yang lebih sekunder. Dari sisi efektivitas jangka pendek, bantuan finansial langsung dapat memberikan dampak dalam hitungan bulan, berbeda dengan digitalisasi yang membutuhkan investasi infrastruktur besar dan kemitraan yang memerlukan proses kepercayaan jangka panjang.

Gambaran berubah ketika menyentuh dimensi keberlanjutan. Opsi A bergantung pada komitmen APBN dari tahun ke tahun dan rentan terhadap fluktuasi anggaran, sementara Opsi C memiliki potensi keberlanjutan tertinggi karena kemitraan yang terbangun kuat menciptakan basis dukungan yang tidak bergantung sepenuhnya pada siklus pemerintah. Dari sisi kelayakan implementasi, Opsi A memiliki keunggulan jelas karena program PIP dan BOS sudah memiliki dasar hukum, infrastruktur distribusi, dan pengalaman operasional yang dapat dimanfaatkan hanya diperlukan perluasan cakupan, bukan pembangunan sistem baru. Kesimpulannya, Opsi A merupakan kebijakan yang paling layak dijadikan prioritas utama berdasarkan kombinasi relevansi tertinggi, efektivitas jangka pendek terbukti, kelayakan implementasi tertinggi, dan basis bukti empiris terkuat.

3. Policy Recommendations

Berdasarkan analisis komparatif yang komprehensif, policy paper ini merekomendasikan Opsi A: Penguatan Pendanaan PKBM secara Sistematis sebagai kebijakan prioritas. Rekomendasi ini didasarkan pada empat argumentasi utama.

Pertama, relevansi langsung terhadap akar masalah: seluruh analisis dalam Problem Description menunjukkan bahwa faktor ekonomi dalam berbagai manifestasinya kemiskinan keluarga, tekanan bekerja, biaya tidak langsung, dan keterbatasan akses geografis merupakan

penyebab paling dominan putus sekolah. Logika kebijakan yang paling koheren adalah intervensi yang menysasar akar penyebab secara langsung. Kedua, kekuatan basis bukti empiris: Khonsa dkk. (2025) membuktikan bahwa subsidi pendidikan mampu menurunkan angka putus sekolah hingga 42 persen dan meningkatkan angka kelulusan hingga 68 persen, didukung berbagai studi konsisten tentang efektivitas intervensi finansial bagi kelompok keluarga miskin. Ketiga, kelayakan implementasi yang lebih tinggi: Indonesia sudah memiliki PIP dan BOS yang dapat diperluas cakupannya tanpa harus membangun sistem baru dari nol, sehingga risiko kegagalan implementasi jauh lebih rendah. Keempat, jangkauan yang paling luas dan merata: berbeda dari Opsi B yang dibatasi kesenjangan digital dan Opsi C yang bergantung pada distribusi dunia usaha, Opsi A dapat menjangkau peserta di seluruh wilayah Indonesia tanpa prasyarat infrastruktur tambahan.

Strategi implementasi dirancang secara bertahap dalam empat tahap. Tahap Pertama (Bulan 1–12) berfokus pada pembangunan fondasi regulasi: penyusunan Permendikbud yang mengatur perluasan PIP kepada seluruh peserta Paket A, B, dan C dengan besaran setara; pembaruan menyeluruh DTKS melalui pelibatan pemerintah desa; penetapan standar nasional pembiayaan operasional PKBM per peserta aktif; dan penetapan skema insentif tutor bersertifikasi.

Tahap Kedua (Tahun 1–3) mencakup peluncuran program inti secara bertahap mulai dari provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi; peluncuran beasiswa produktif bagi peserta yang bekerja dengan persyaratan kehadiran yang disesuaikan; peningkatan alokasi BOS Non-Formal minimal 25 persen per tahun selama tiga tahun menuju standar setara BOS formal; dan sosialisasi intensif melalui pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan.

Tahap Ketiga (Tahun 3–5) berfokus pada penguatan dan skalasi: evaluasi menyeluruh berbasis data yang dikumpulkan dua tahun sebelumnya; akselerasi akreditasi PKBM melalui insentif akses prioritas pendanaan bagi yang terakreditasi; dan integrasi sistematis dengan komponen Opsi B dan C sebagai komplemen PKBM yang pendanaannya sudah diperkuat dapat mulai berinvestasi dalam digitalisasi konten dan menjadi mitra lebih menarik bagi dunia usaha. Tahap Keempat (Berkelanjutan) adalah sistem monitoring dan evaluasi (M&E) komprehensif yang mencakup monitoring input, proses, output, dan outcome secara real-time, dengan evaluasi dampak quasi-eksperimental pada akhir setiap tahap.

Efektivitas implementasi bergantung pada peran yang jelas dari seluruh pemangku kepentingan. Kemendikbudristek memimpin perumusan regulasi dan koordinasi lintas kementerian. Kemensos memastikan akurasi DTKS. Kemenkeu mengalokasikan anggaran dan merancang mekanisme transfer yang efisien. Pemerintah daerah mengalokasikan dana pendamping APBD dan mengkoordinasikan sosialisasi lokal. PKBM sebagai penyelenggara langsung bertanggung jawab atas rekrutmen peserta, kualitas pembelajaran, dan transparansi penggunaan dana. Masyarakat melalui tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan berperan mengubah stigma terhadap pendidikan kesetaraan. Sektor swasta berkontribusi melalui CSR pendidikan dan penerimaan magang peserta insentif konkret yang sangat relevan bagi anak putus sekolah akibat tekanan ekonomi.

4. Penutup

kesetaraan melalui PKBM merupakan respons kebijakan paling tepat terhadap tingginya angka putus sekolah akibat faktor ekonomi di Indonesia. Di balik angka 78.468 anak putus sekolah dan lebih dari 730.000 lulusan SMP yang tidak dapat melanjutkan pendidikan terdapat wajah-wajah nyata yang kehilangan kesempatan karena kemiskinan sebuah persoalan keadilan yang menyentuh fondasi kontrak sosial antara negara dan warganya.

Kebijakan Penguatan Pendanaan PKBM secara Sistematis yang direkomendasikan merupakan langkah konkret dan realistis: memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, menysasar akar masalah secara langsung, dan didukung bukti empiris yang kuat. Implikasinya lebih luas dari sekadar teknis kebijakan rekomendasi ini mengandung pesan bahwa pendidikan kesetaraan harus diperlakukan setara dengan pendidikan formal dalam alokasi sumber daya, bahwa koordinasi lintas kementerian dalam kebijakan pendidikan adalah keharusan, dan bahwa kapasitas implementasi di tingkat daerah dan PKBM harus diperkuat.

Komitmen Indonesia pada SDG ke-4 dan Visi Indonesia Emas 2045 menuntut kebijakan yang tidak hanya visioner secara konseptual, tetapi efektif secara implementatif. Setiap anak yang berhasil dipertahankan dalam jalur pendidikan baik formal maupun kesetaraan adalah kemenangan nyata bagi keadilan sosial dan investasi bijak untuk masa depan bangsa.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si. selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi dan Politik Pendidikan atas bimbingan dan arahan dalam penyusunan kajian ini.

Daftar Pustaka

- Almeida, F., and J. Morais. 2025. "Non-Formal Education as a Response to Social Problems in Developing Countries." *SAGE Open Education* 22(2). <https://doi.org/10.1177/20427530241231843>.
- Atlantis Press. 2017. "Preventing Students from Dropping Out of School in Indonesia's Basic Education: What Should Government Do?" *Proceedings of the 1st International Conference on Administrative Science, Policy and Governance Studies (ICAS-PGS 2017)*. <https://doi.org/10.2991/icaspgs-icbap-17.2017.20>.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023*. Jakarta: BPS Indonesia. <https://www.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024*. Jakarta: BPS Indonesia. <https://www.bps.go.id>.
- Fitriani, N., B. Haryono, and H. Cahyono. 2025. "Evaluation of the Non-Formal Education Equivalency Program at Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Bangun." *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation* 5(2): 240–245.
- Gooptu, S., and S. Mukherjee. 2023. "School Dropout and Overeducation in Developing Economies: Feasibility of a Budgetary Solution." *Review of Development Economics* 27: 825–852. <https://doi.org/10.1111/rode.12964>.
- JPNN. 2025. "Survei: 76 Persen Keluarga Tidak Mampu Biayai Pendidikan Anak." Jakarta: JPNN. <https://www.jpnn.com>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2023. *Data Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Peserta Didik Kesetaraan*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2025. *Data Peserta Didik dan Putus Sekolah Jenjang SMP: Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Januari 2025*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Khonsa, N., M. Ahmad, and H. Rochimah. 2025. "Evaluation of the Effectiveness of Education Subsidy for Low-Income Community: A Systematic Literature Review." *Journal of English Language and Education* 10(4). <https://doi.org/10.31004/jele.v10i4.1029>.
- Mutakim, J., O. Komar, E. Sudiapermana, J.R. Pramudia, L. Nuraeni, K. Sasmita, and A. Syahid. 2024. "Analysis of the Responsiveness of Community Learning Activity Centers (PKBM) to Learning Needs." *Atlantis Press: Proceedings of ICELET 2023*. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-240-8_5.
- Mutinda, E. N. 2025. "Systematic Review of Socio-Economic Factors Influencing Dropout of Students in Public Secondary Schools in Machakos County, Kenya." *African Journal of Empirical Research* 6(2): 868–876. <https://doi.org/10.51867/ajernet.6.2.70>.
- Parker, L., and K. Harmon. 2019. "'There Is No Free Education Nowadays': Youth Explanations for School Dropout in Indonesia." *Compare: A Journal of Comparative and International Education* 49(5). <https://eric.ed.gov/?id=EJ1203247>.
- Pujiastuti, R. T., Sujarwoto, and F. Hidayati. 2017. "Preventing Students from Dropping Out of School in Indonesia's Basic Education." *Proceedings of ICAS-PGS 2017*. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icaspgs-icbap-17.2017.20>.
- Samalo, D.C., T.E.M. Sumual, and N.N. Monigir. 2020. "Evaluation of Community Learning Activity Center Program (PKBM) as a Community Learning Resource in Ambon City Based

- on Evaluation of Input." *International Journal of Advanced Science and Technology* 29(5): 1457–1466.
- Shantini, Y., D. Hidayat, and L. Oktiawanti. 2019. "Community Learning Center in Indonesia: Managing Program in Nonformal Education." *International Journal of Research and Review* 6(11): 522–532.
- Sudirman. 2025. "The Contribution of Community Learning Centers (PKBM) to Cultivating English Language Interest among Non-Formal Learners." *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* 10(2). <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/view/8734>.
- Tahsebi, S., F. Alipour, and M. Arshi. 2023. "Scoping Review on Interventions, Actions, and Policies Affecting Return to School and Preventing School Dropout in Primary School." *International Journal of Preventive Medicine* 14: 92. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10580204/>.
- UNESCO. 2024. 251 Million Children and Youth Still Out of School in 2024. *Global Education Monitoring Report*. Paris: UNESCO. <https://www.unesco.org/gem-report>.

Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK): Strategi Kebijakan Terpadu Untuk Peningkatan Mengurangi Pengangguran Terbuka di Tingkat Daerah

Revitalization of Vocational Training Centers (BLK): An Integrated Policy Strategy to Increase and Reduce Open Unemployment at the Regional Level

Syahda Qonita Azzalwi¹, Amelia Elisabeth Manalu²

¹Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

²Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

Executive Summary

Tingkat pengangguran terbuka di tingkat daerah masih menjadi tantangan dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun persentase penduduk bekerja telah mencapai lebih dari 95%, tingkat pengangguran masih berada pada kisaran 4,76% - 4,85% dengan jumlah sekitar 7,2 - 7,4 juta orang. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja (*skills mismatch*), serta belum optimalnya peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam mendukung penyerapan tenaga kerja. Policy paper ini mengidentifikasi lima permasalahan utama dalam penyelenggaraan pelatihan kerja di BLK, yaitu lemahnya *link and match* dengan kebutuhan industri, pelatihan yang masih berorientasi *training center-based*, belum optimalnya sistem penempatan kerja, terbatasnya keterlibatan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta rendahnya penguatan *soft skills* peserta pelatihan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, direkomendasikan penguatan kemitraan BLK-DUDI, transformasi pelatihan berbasis *work-based learning*, penguatan sistem penempatan kerja dan *tracer study*, pelembagaan keterlibatan DUDI dalam seluruh siklus pelatihan, serta integrasi pengembangan *soft skills* dalam proses pelatihan. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan relevansi pelatihan, memperkuat kesiapan kerja lulusan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta mengurangi kesenjangan keterampilan yang menjadi salah satu penyebab pengangguran terbuka di daerah.

Kata Kunci : *Balai Latihan Kerja (BLK); Pengangguran Terbuka; Link and Match; Work-Based Learning; Soft Skills*

Executive Summary

The open unemployment rate at the regional level remains a challenge in workforce development in Indonesia. Data from the Central Statistics Agency (BPS) in 2025 shows that although the percentage of the working population has reached more than 95%, the unemployment rate is still in the range of 4.76% - 4.85% with a total of approximately 7.2 - 7.4 million people. This condition indicates a gap between workforce competencies and labor market needs (*skills mismatch*), as well as the suboptimal role of Vocational Training Centers (BLK) in supporting labor absorption. This policy paper identifies five main problems in the implementation of job training at BLK: weak link and match with industry needs, training that is still oriented towards training centers, a suboptimal job placement system, limited involvement of the business and industrial world (DUDI), and low soft skills strengthening of training participants. To address these problems, it is recommended to strengthen the BLK-DUDI partnership, transform training to work-based learning, strengthen the job placement and tracer study system, institutionalize DUDI involvement throughout the training cycle, and integrate soft skills development into the training process. The implementation of this policy is expected to improve the relevance of training, strengthen graduates' job readiness, increase workforce absorption, and reduce the skills gap, which is one of the causes of open unemployment in the regions.

Keywords: *Vocational Training Centers (BLK); Open Unemployment; Link and Match; Work-Based Learning; Soft Skills*

1. Problem Description

Masalah ketenagakerjaan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya di tingkat daerah. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menyerap angkatan kerja secara optimal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), jumlah pengangguran masih berada pada kisaran 7 juta orang, meskipun persentase penduduk bekerja telah mencapai lebih dari 95%. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara jumlah tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, serta kualitas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya pengangguran adalah ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri (*skill mismatch*). Menurut laporan World Bank (2020), kesenjangan keterampilan merupakan salah satu hambatan utama dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja di negara berkembang, termasuk Indonesia. Banyak lulusan pendidikan formal yang belum memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan transformasi digital menuntut tenaga kerja yang adaptif, terampil, dan memiliki kompetensi spesifik.

Gambar 1. Grafik persentase angka pengangguran

Sumber: CEIC's Econmic Databases

Balai Latihan Kerja (BLK) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis keterampilan. Namun, dalam praktiknya, peran BLK di berbagai daerah belum berjalan optimal. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa salah satu tantangan utama pengembangan BLK sendiri adalah keterbatasan sarana dan prasarana serta belum optimalnya link and match dengan industri (Kemnaker, 2021). Selain itu, tata kelola dan akses terhadap layanan BLK juga masih menjadi kendala. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, belum mendapatkan informasi dan kesempatan yang memadai untuk mengikuti pelatihan kerja. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam program peningkatan keterampilan, yang pada akhirnya memperburuk kondisi pengangguran di tingkat lokal.

Permasalahan pengangguran terbuka ini menjadi penting secara ekonomi karena berdampak langsung pada rendahnya produktivitas tenaga kerja dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. International Labour Organization (2022) menyatakan bahwa tingginya pengangguran dapat mengurangi potensi output ekonomi dan meningkatkan beban sosial negara. Secara politik,

tingginya pengangguran juga berpotensi memicu ketimpangan sosial, meningkatkan angka kemiskinan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang tepat dan terintegrasi melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menekan tingkat pengangguran terbuka di tingkat daerah. Sebagai lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, BLK diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, serta memiliki daya saing di pasar kerja. Namun demikian, dalam praktiknya, keberadaan Balai Latihan Kerja belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi.

3.1.1 Lemahnya Link and Match antara BLK dan Kebutuhan Industri

Salah satu permasalahan utama dalam penyelenggaraan Balai Latihan Kerja (BLK) adalah belum optimalnya keterkaitan (*link and match*) antara program pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Permasalahan ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Pengangguran Terbuka (TPT) nasional mengalami penurunan menjadi 4,76% hingga 4,85% pada tahun 2025, masih terdapat sekitar 7,2 hingga 7,4 juta penduduk yang berstatus pengangguran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kesempatan kerja belum sepenuhnya mampu menyerap angkatan kerja yang tersedia, termasuk lulusan pelatihan kerja.

Keberadaan BLK perlu dituntut untuk menghasilkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri agar dapat meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja. Kurikulum pelatihan yang digunakan sering kali belum sepenuhnya disusun berdasarkan kebutuhan tenaga kerja aktual di tingkat daerah maupun perkembangan teknologi yang terjadi di sektor industri. Akibatnya, kompetensi yang diajarkan kepada peserta pelatihan tidak selalu sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan keterampilan (*skill mismatch*), yaitu situasi ketika kemampuan yang dimiliki pencari kerja berbeda dengan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. Dampaknya, lulusan BLK menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan meskipun telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat kompetensi. Dalam jangka panjang, kondisi ini mengurangi efektivitas BLK sebagai instrumen pengurangan pengangguran terbuka.

3.1.2 Mekanisme Pelatihan yang Masih Berorientasi Training Center-Based

Permasalahan berikutnya adalah model pelatihan yang masih didominasi oleh pendekatan *training center-based* atau berpusat pada kegiatan pembelajaran di lingkungan BLK. Meskipun Permasalahan berikutnya adalah model pelatihan yang masih didominasi oleh pendekatan *training center-based* atau berpusat pada kegiatan pembelajaran di lingkungan BLK. Meskipun model ini mampu memberikan keterampilan dasar kepada peserta, proses pelatihan sering kali belum memberikan pengalaman kerja yang mencerminkan kondisi nyata di dunia industri.

Menurut Sudono dalam International Labour Organization (2019) salah satu penyebab terjadinya kesenjangan keterampilan (*skills mismatch*) adalah karena kebutuhan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan tidak selalu dikomunikasikan dan dipahami dengan baik oleh lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Akibatnya, program pelatihan sering kali gagal merespons perubahan kebutuhan pasar kerja yang berkembang secara cepat. Oleh karena itu, sistem pelatihan yang hanya berpusat di lembaga pelatihan perlu ditransformasikan menuju model yang lebih berbasis industri melalui praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran berbasis tempat kerja (*work-based learning*). Keterbatasan praktik kerja secara langsung menyebabkan peserta kurang memahami budaya kerja, penggunaan teknologi terkini, serta standar operasional yang diterapkan

oleh perusahaan. Akibatnya, lulusan BLK sering mengalami kesulitan beradaptasi ketika memasuki dunia kerja sehingga daya saing mereka menjadi lebih rendah dibandingkan tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman praktik industri.

3.1.3 Belum Optimalnya Sistem Penempatan Kerja (Job Placement)

Efektivitas program pelatihan tidak hanya ditentukan oleh jumlah peserta yang lulus tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam menyalurkan lulusan ke pasar kerja. Namun, tingginya jumlah pengangguran yang masih mencapai sekitar 7,4 juta orang pada tahun 2025 menunjukkan bahwa proses transisi dari pelatihan menuju pekerjaan formal masih menghadapi berbagai hambatan. Kondisi ini mengindikasikan pentingnya penguatan sistem job placement yang mampu menghubungkan lulusan BLK dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri secara lebih efektif.

Pada banyak daerah di Indonesia, sistem penempatan kerja BLK masih belum berjalan secara optimal. Hubungan antara BLK dengan perusahaan pengguna tenaga kerja masih terbatas sehingga informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja belum tersampaikan secara efektif kepada para lulusan. Selain itu, belum seluruh BLK memiliki sistem pelacakan lulusan (tracer study) dan basis data penempatan kerja yang terintegrasi. Akibatnya, banyak lulusan harus mencari pekerjaan secara mandiri tanpa dukungan informasi maupun jaringan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan tingkat penyerapan lulusan menjadi rendah dan berdampak pada kurang optimalnya kontribusi BLK dalam menurunkan angka pengangguran terbuka.

3.1.4 Terbatasnya Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Keberhasilan pelatihan kerja sangat bergantung pada keterlibatan dunia usaha dan dunia industri sebagai pengguna utama tenaga kerja. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan industri dalam penyelenggaraan program BLK masih bersifat terbatas dan belum dilakukan secara sistematis. Perusahaan umumnya hanya terlibat pada tahap tertentu, seperti pemberian masukan kurikulum atau penyediaan tempat magang dalam jumlah terbatas. Padahal, industri memiliki peran penting dalam penyusunan standar kompetensi, pengembangan kurikulum, penyediaan instruktur praktisi, hingga penyaluran tenaga kerja.

Pemerintah telah menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga pelatihan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Dalam regulasi tersebut, revitalisasi pelatihan vokasi diarahkan untuk meningkatkan relevansi kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja melalui penguatan penyaluran (link and match) dengan dunia usaha dan dunia industri. Minimnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum, penyediaan instruktur praktisi, serta evaluasi program menyebabkan pelatihan yang diberikan kurang responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja. Akibatnya, kompetensi yang dihasilkan BLK berpotensi tidak relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus berkembang sehingga mengurangi peluang penyerapan lulusan pada sektor formal.

3.1.5 Rendahnya Penguatan Soft Skills Peserta Pelatihan

Selain keterampilan teknis (hard skills), perusahaan juga menuntut tenaga kerja yang memiliki kemampuan non teknis (soft skills) seperti komunikasi, kerja sama tim, disiplin, etos kerja, kepemimpinan, serta kemampuan memecahkan masalah. Namun, pengembangan soft skills dalam program pelatihan BLK masih belum menjadi fokus utama dibandingkan pelatihan keterampilan teknis.

Kondisi pengembangan aspek soft skills yang belum dialokasikan dalam kurikulum pada porsi yang memadai menimbulkan kesenjangan antara dunia pendidikan kejuruan dan dunia industri (Nureaeni, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lulusan pelatihan sering kali memiliki

kemampuan teknis yang cukup, tetapi belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi industri dari aspek perilaku kerja dan kompetensi interpersonal. Kondisi ini menyebabkan sebagian lulusan memiliki kemampuan teknis yang memadai tetapi belum siap menghadapi tuntutan lingkungan kerja profesional. Rendahnya kemampuan komunikasi, adaptasi, dan kerja sama tim dapat memengaruhi produktivitas serta peluang peserta untuk diterima dan bertahan dalam pekerjaan. Oleh karena itu, penguatan soft skills menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan BLK.

2. Policy Options

2.1 Opsi 1: *Status Quo Plus (Incremental Improvement)*

Opsi *Status Quo Plus* merupakan pendekatan yang mempertahankan sistem Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah ada dengan penambahan perbaikan secara terbatas, seperti peningkatan fasilitas, kurikulum, maupun kapasitas instruktur. Pendekatan ini pada dasarnya bersifat inkremental, yaitu melakukan perubahan tanpa mengubah struktur utama sistem pelatihan kerja. Analisis proyeksi menunjukkan bahwa opsi ini akan meningkatkan TPT penyerapan lulusan BLK sekiranya hanya sebesar 3-5 poin persentase dalam 5 tahun jauh dibawah target kebijakan.

Pendekatan ini memiliki keterbatasan mendasar dalam menjawab tantangan pasar kerja yang terus berkembang. Sistem pelatihan yang tidak terhubung secara kuat dengan kebutuhan industri berpotensi menghasilkan ketidaksesuaian keterampilan (*skills mismatch*). Laporan World Bank menegaskan bahwa banyak sistem pelatihan publik mengalami kesulitan dalam menjaga relevansi karena lemahnya keterlibatan sektor industri (World Bank, 2019). Hal ini menjelaskan mengapa efektivitas dalam mengurangi pengangguran serta kesesuaian dengan kebutuhan industri dinilai rendah pada opsi ini. Meskipun begitu, keunggulan utama dari opsi ini terletak pada tingkat kelayakan politik yang tinggi, karena tidak memerlukan perubahan besar. Opsi ini cenderung lebih mudah diterima oleh para pemangku kepentingan. Akan tetapi, dalam jangka panjang, pendekatan ini berisiko mempertahankan berbagai kelemahan struktural yang telah ada sebelumnya.

2.2 Opsi 2: *Privatisasi BLK*

Opsi privatisasi BLK menekankan pada peningkatan peran sektor swasta dalam penyelenggaraan pelatihan kerja dengan asumsi bahwa mekanisme pasar akan mendorong efisiensi dan relevansi program pelatihan. Dalam model ini, sektor industri berperan lebih aktif dalam menentukan kebutuhan keterampilan serta penyelenggaraan pelatihan. Opsi privatisasi mengusulkan peralihan pengelolaan BLK ke sektor swasta dengan pemerintah berperan sebagai regulator dan pembeli layanan berbasis voucher. Model ini berhasil di Chile dan beberapa negara Amerika Latin dalam meningkatkan efisiensi dan relevansi industri. Namun Verger, Fontdevila, dan Zancajo (2016) memperingatkan bahwa privatisasi murni cenderung menghasilkan cream-skimming: penyedia swasta lebih memilih melayani peserta yang mudah ditempatkan (berpendidikan lebih tinggi, di area perkotaan) dan mengabaikan kelompok yang paling membutuhkan pelatihan (lulusan SD/SMP, daerah terpencil, penyandang disabilitas).

Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam meningkatkan kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini sejalan dengan temuan Organisation for Economic Co-operation and Development yang menyatakan bahwa sistem pelatihan yang dipimpin oleh pemberi kerja cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja (OECD, 2018). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika opsi ini memperoleh penilaian tinggi pada aspek relevansi industri dan akuntabilitas berbasis pasar. Namun, disisi lain, pendekatan ini juga menimbulkan persoalan serius dalam hal aksesibilitas. Sistem berbasis pasar cenderung lebih berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, sehingga berpotensi mengabaikan kelompok masyarakat yang kurang mampu atau marjinal. Selain itu, dari perspektif politik, privatisasi layanan publik seringkali menghadapi resistensi karena dianggap mengurangi peran negara dalam menjamin hak atas pelatihan kerja.

Dengan demikian, meskipun efisien, opsi ini kurang inklusif dan menghadapi tantangan dalam penerimaan publik.

2.3 Opsi 3: Desentralisasi Penuh ke Daerah

Opsi desentralisasi penuh memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan menyelenggarakan pelatihan kerja melalui BLK. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan karakteristik pasar kerja lokal. Secara konseptual, desentralisasi memiliki potensi untuk meningkatkan relevansi kebijakan. United Nations Development Programme menyatakan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik karena pengambilan keputusan dilakukan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat (UNDP, 2016). Pendekatan ini sejalan dengan semangat otonomi daerah dan berpotensi meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Hal ini menjelaskan mengapa opsi ini dinilai cukup baik dalam menyesuaikan kebutuhan pelatihan dengan kondisi daerah.

Tantangan utama dari opsi ini terletak pada ketimpangan kapasitas antar daerah. Tidak semua pemerintah daerah memiliki sumber daya, baik dari sisi fiskal maupun kelembagaan, untuk mengelola BLK secara optimal. Akibatnya, kualitas layanan pelatihan dapat menjadi tidak merata, sebagaimana tercermin dalam penilaian yang bervariasi pada beberapa dimensi. Selain itu, keterbatasan anggaran daerah juga berpotensi menghambat keberlanjutan program pelatihan kerja. Dengan demikian, meskipun menawarkan fleksibilitas dan adaptivitas, opsi ini berisiko memperlebar kesenjangan antar wilayah apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan dan dukungan dari pemerintah pusat.

2.4 Opsi 4: Revitalisasi BLK Terpadu

Opsi revitalisasi terpadu merupakan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai unsur penting dalam sistem pelatihan kerja, yaitu peran pemerintah, keterlibatan sektor industri, serta koordinasi antar tingkat pemerintahan. Pendekatan ini menekankan pada kolaborasi multi-pihak dalam penyelenggaraan pelatihan kerja. Dalam praktik internasional, pendekatan kolaboratif seperti ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas sistem pelatihan kerja. International Labour Organization menegaskan bahwa kemitraan yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan penyedia pelatihan merupakan kunci keberhasilan sistem pengembangan keterampilan (ILO, 2021). Hal ini tercermin dalam tingginya penilaian opsi ini pada hampir seluruh dimensi evaluasi.

Keunggulan utama dari opsi ini terletak pada kemampuannya untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan. Keterlibatan industri memastikan relevansi pelatihan, intervensi pemerintah menjamin aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, sementara koordinasi lintas aktor memperkuat akuntabilitas dan keberlanjutan program. Selain itu, pendekatan ini juga relatif memiliki kelayakan politik yang tinggi karena tidak sepenuhnya menggeser peran aktor yang sudah ada, melainkan mengintegrasikannya. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, revitalisasi terpadu menjadi opsi yang paling komprehensif dan strategis dalam meningkatkan efektivitas sistem pelatihan kerja di Indonesia.

2.5 Perbandingan Policy Options

Matriks evaluasi pada Tabel 1 digunakan untuk membandingkan empat opsi kebijakan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) berdasarkan tujuh dimensi utama, yaitu efektivitas pengurangan pengangguran, kesesuaian dengan kebutuhan industri, aksesibilitas bagi kelompok marjinal, kelayakan fiskal daerah, akuntabilitas dan transparansi, keberlanjutan jangka panjang, serta kelayakan politik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Opsi 4 (Revitalisasi Terpadu) merupakan alternatif kebijakan yang paling unggul dibandingkan opsi lainnya. Opsi ini memperoleh penilaian tinggi pada hampir seluruh dimensi, khususnya dalam hal efektivitas pengurangan pengangguran, kesesuaian dengan kebutuhan industri, aksesibilitas, serta keberlanjutan jangka panjang. Selain itu,

tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam opsi ini menunjukkan adanya mekanisme tata kelola yang lebih baik melalui pendekatan multi-pihak

Tabel 1. Perbandingan *Policy Option*

Dimensi Evaluasi	Opsi 1: Status Quo Plus	Opsi 2: Privatisasi BLK	Opsi 3: Desentralisasi Penuh	Opsi 4: Revitalisasi Terpadu
Efektivitas pengurangan pengangguran	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
Kesesuaian kebutuhan industri daerah	Rendah	Tinggi (selektif)	Sedang	Tinggi
Aksesibilitas bagi kelompok marjinal	Sedang	Rendah	Bervariasi	Tinggi
Kelayakan fiskal daerah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang-Tinggi
Akuntabilitas & transparansi	Rendah	Tinggi (pasar)	Sedang	Tinggi (multi)
Keberlanjutan jangka panjang	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi

Sumber: Olahan penulis

3. Policy Recommendations

Berdasarkan hasil analisis permasalahan, policy paper ini menawarkan opsi kebijakan berupa revitalisasi terpadu Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pelatihan kerja dan memperkuat penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah. Konsep revitalisasi terpadu dipilih karena permasalahan yang dihadapi BLK tidak hanya terletak pada satu aspek tertentu, melainkan mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan, mulai dari kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan industri, metode pembelajaran, sistem penempatan kerja, keterlibatan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), hingga pengembangan kompetensi non teknis peserta pelatihan. Oleh karena itu, upaya perbaikan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dilaksanakan melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Revitalisasi terpadu BLK dalam policy paper ini dijabarkan ke dalam lima strategi kebijakan utama, yaitu

6.1.1 Penguatan Link and Match Melalui Kemitraan Strategis antara BLK dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)

Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pelatihan kerja di Indonesia adalah masih lemahnya keterkaitan antara kompetensi yang diajarkan di BLK dengan kebutuhan riil dunia usaha dan dunia industri. Kondisi ini menyebabkan lulusan pelatihan sering kali mengalami kesulitan dalam memasuki pasar kerja karena keterampilan yang dimiliki belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka BLK berisiko hanya menjadi lembaga penyelenggara pelatihan tanpa mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai penyedia tenaga kerja yang siap diserap oleh industri.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan penguatan kemitraan strategis antara BLK dan DUDI melalui mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Selama ini keterlibatan industri dalam pelatihan masih cenderung bersifat parsial, misalnya hanya pada penyediaan tempat magang atau rekrutmen tenaga kerja setelah pelatihan selesai. Padahal, industri seharusnya dilibatkan sejak tahap perencanaan program pelatihan agar kompetensi yang diajarkan benar-benar mencerminkan kebutuhan pasar kerja. Melalui kemitraan yang lebih kuat, perusahaan dapat memberikan informasi mengenai jenis pekerjaan yang sedang berkembang, kompetensi yang dibutuhkan, serta perubahan teknologi yang terjadi di sektor industri. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan oleh BLK untuk melakukan penyesuaian kurikulum, metode pelatihan, dan target kompetensi peserta. Dengan demikian, program pelatihan tidak lagi disusun berdasarkan asumsi penyelenggara pelatihan, tetapi berdasarkan kebutuhan aktual pasar kerja.

Selain meningkatkan relevansi pelatihan, kemitraan yang kuat juga dapat memperluas akses peserta terhadap peluang kerja. Industri yang terlibat sejak awal akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kualitas lulusan BLK sehingga peluang untuk melakukan rekrutmen langsung menjadi lebih besar. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan keterampilan (*skills mismatch*) dan meningkatkan tingkat penyerapan lulusan pelatihan di dunia kerja.

6.1.2 Transformasi Model Pelatihan Menuju Work-Based Learning

Pelaksanaan pelatihan di BLK selama ini masih didominasi oleh pendekatan *training center-based*, yaitu pembelajaran yang berpusat di lingkungan lembaga pelatihan. Meskipun pendekatan tersebut penting untuk membangun kompetensi dasar peserta, model pelatihan yang terlalu berorientasi pada ruang kelas dan bengkel praktik sering kali belum mampu menggambarkan kondisi kerja yang sesungguhnya di dunia industri. Akibatnya, lulusan BLK menghadapi kesulitan ketika harus beradaptasi dengan budaya kerja, target produksi, ritme kerja, maupun penggunaan teknologi yang berlaku di tempat kerja. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan transformasi model pelatihan menuju pendekatan *work-based learning* yang mengintegrasikan proses pembelajaran dengan pengalaman kerja nyata. Dalam pendekatan ini, peserta pelatihan tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis di lingkungan BLK, tetapi juga diberikan kesempatan untuk belajar langsung di lingkungan industri melalui program magang, *teaching factory*, maupun *project-based learning* yang dirancang bersama perusahaan mitra.

Pendekatan ini diyakini lebih efektif karena peserta dapat memahami bagaimana keterampilan yang dipelajari diterapkan dalam situasi kerja yang sebenarnya. Selain meningkatkan kompetensi teknis, pengalaman langsung di dunia kerja juga membantu peserta mengembangkan kemampuan adaptasi, komunikasi, kerja sama tim, serta pemecahan masalah yang sangat dibutuhkan oleh industri. Transformasi menuju *work-based learning* juga memungkinkan terciptanya proses pembelajaran yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Industri dapat menjadi sumber pembelajaran yang dinamis sehingga materi pelatihan tidak

tertinggal dari perkembangan praktik kerja di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas lulusan, tetapi juga memperkuat relevansi BLK sebagai lembaga pelatihan vokasi yang mampu menghasilkan tenaga kerja siap kerja.

6.1.3 Penguatan Sistem Penempatan Kerja dan Tracer Study Lulusan

Salah satu kelemahan yang masih ditemukan dalam penyelenggaraan pelatihan kerja di BLK adalah belum optimalnya sistem penempatan kerja bagi lulusan pelatihan. Selama ini keberhasilan program pelatihan lebih sering diukur berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti atau menyelesaikan pelatihan, sementara aspek penyerapan kerja pascapelatihan masih memperoleh perhatian yang relatif terbatas. Akibatnya, tidak sedikit lulusan yang telah memiliki sertifikat kompetensi tetapi masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi lowongan pekerjaan maupun menjalin koneksi dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. BLK perlu memperkuat fungsi penempatan kerja melalui pengembangan sistem yang terintegrasi antara pelatihan dan pasar kerja. Fungsi BLK tidak seharusnya berhenti pada proses pelatihan, tetapi juga harus mampu menghubungkan lulusan dengan peluang kerja yang tersedia. Dalam konteks ini, BLK perlu bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya menghasilkan tenaga kerja terampil, tetapi juga berperan aktif sebagai fasilitator transisi dari pelatihan menuju dunia kerja.

Penguatan sistem penempatan kerja dapat dilakukan melalui pengembangan pusat layanan karier (*career center*), penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, pengembangan basis data lulusan, serta pembentukan sistem informasi ketenagakerjaan yang terhubung dengan kebutuhan tenaga kerja di tingkat daerah. Selain itu, pelaksanaan *tracer study* secara berkala perlu dilakukan untuk memantau kondisi lulusan setelah mengikuti pelatihan. Informasi tersebut penting untuk mengetahui tingkat penyerapan kerja, kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi yang dimiliki, serta kendala yang dihadapi lulusan dalam memasuki pasar kerja. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah dan pengelola BLK akan memiliki data yang lebih akurat mengenai efektivitas program pelatihan yang dilaksanakan. Pada saat yang sama, lulusan memperoleh akses yang lebih luas terhadap peluang kerja sehingga tujuan utama pelatihan, yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, dapat tercapai secara lebih optimal.

6.1.4 Pelembagaan Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam Seluruh Siklus Pelatihan

Keterlibatan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam penyelenggaraan pelatihan kerja masih cenderung terbatas pada aspek tertentu, seperti penyediaan tempat magang atau rekrutmen tenaga kerja. Padahal, dalam sistem pelatihan vokasi yang efektif, industri seharusnya menjadi bagian integral dari keseluruhan proses pengembangan kompetensi tenaga kerja. Keterlibatan yang bersifat parsial menyebabkan program pelatihan kurang responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi yang berlangsung secara cepat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelembagaan keterlibatan industri dalam seluruh siklus pelatihan kerja, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penempatan kerja lulusan. Pelibatan industri sejak tahap awal sangat penting untuk memastikan bahwa kompetensi yang diajarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, kehadiran praktisi industri dalam proses pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar peserta melalui transfer pengetahuan dan pengalaman kerja yang lebih aktual.

Keterlibatan industri juga perlu diperluas dalam proses sertifikasi kompetensi dan evaluasi hasil pelatihan. Selama ini, keberhasilan pelatihan sering kali diukur dari perspektif lembaga pelatihan semata, sementara masukan dari pengguna tenaga kerja belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan melibatkan industri dalam proses evaluasi, kualitas lulusan dapat dinilai berdasarkan standar yang benar-benar digunakan di dunia kerja. Pelembagaan kemitraan yang lebih kuat antara BLK dan DUDI akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Industri memperoleh akses terhadap tenaga kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhannya, sementara BLK memperoleh dukungan dalam bentuk informasi pasar kerja, pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas

instruktur, hingga peluang penempatan kerja bagi lulusannya. Dalam jangka panjang, kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem pelatihan kerja yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

6.1.5 Integrasi Pengembangan Soft Skills dalam Sistem Pelatihan BLK

Perubahan karakteristik dunia kerja pada era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 menuntut tenaga kerja untuk tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan nonteknis yang mendukung keberhasilan dalam lingkungan kerja. Kompetensi seperti komunikasi, kerja sama tim, kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, disiplin, dan pemecahan masalah semakin menjadi pertimbangan utama dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Namun demikian, pengembangan soft skills dalam pelatihan kerja di BLK masih cenderung memperoleh porsi yang terbatas dibandingkan dengan pengembangan hard skills. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kompetensi lulusan BLK dan ekspektasi dunia industri. Meskipun peserta memiliki kemampuan teknis yang memadai, keterbatasan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, maupun adaptasi terhadap budaya kerja dapat mempengaruhi kinerja mereka di tempat kerja. Oleh karena itu, pengembangan soft skills perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem pelatihan kerja, bukan sekadar materi pelengkap yang diberikan secara terpisah.

Integrasi soft skills dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran yang lebih partisipatif dan berbasis pengalaman. Pengembangan kompetensi tersebut tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi di kelas, tetapi juga melalui diskusi kelompok, simulasi dunia kerja, presentasi proyek, penyelesaian studi kasus, serta pengalaman magang di industri. Dengan pendekatan tersebut, peserta tidak hanya memahami konsep soft skills secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi yang menyerupai kondisi kerja nyata. Penguatan soft skills diyakini akan meningkatkan kesiapan kerja lulusan BLK secara lebih komprehensif. Selain memiliki kompetensi teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri, lulusan juga akan memiliki kemampuan interpersonal dan adaptif yang dibutuhkan untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan kerja yang dinamis. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelatihan tidak hanya diukur dari penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga dari kemampuan lulusan untuk berkontribusi secara efektif di dunia kerja.

4. Penutup

Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya dalam mengatasi kesenjangan keterampilan (*skills mismatch*) dan meningkatkan daya saing tenaga kerja. Policy paper ini menegaskan bahwa permasalahan BLK tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, sehingga memerlukan pendekatan reformasi yang komprehensif dan terintegrasi.

Melalui lima pilar utama, yaitu reformasi tata kelola berbasis kolaboratif, pembaruan kurikulum berbasis SKKNI dinamis, revitalisasi instruktur melalui rotasi industri, penguatan sistem monitoring berbasis *outcome*, serta dukungan kebijakan pendukung lainnya, diharapkan BLK dapat bertransformasi menjadi institusi pelatihan yang adaptif, relevan, dan berorientasi pada hasil. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pelatihan kerja yang responsif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi komitmen para pemangku kepentingan, kesiapan kelembagaan, serta efektivitas mekanisme koordinasi lintas sektor. Tanpa dukungan tersebut, reformasi berisiko berhenti pada tataran konseptual tanpa menghasilkan dampak yang signifikan. Transformasi BLK juga menuntut perubahan paradigma dari pendekatan berbasis penawaran (*supply-driven*) menuju pendekatan berbasis permintaan

(*demand-driven*), di mana kebutuhan industri menjadi acuan utama dalam perancangan dan pelaksanaan pelatihan. Dengan demikian, BLK tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pelatihan, tetapi juga sebagai penghubung strategis antara dunia pendidikan, industri, dan pasar kerja. Oleh karena itu revitalisasi BLK bukan sekadar agenda reformasi kelembagaan, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Jika diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan, kebijakan ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengurangan pengangguran, serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Dr. Ainul Hayat, S.Pd., [M.Si.](#) selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi dan Politik Pendidikan yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta berbagai masukan selama proses penyusunan policy paper ini. Dukungan akademik yang diberikan tidak hanya membantu penulis dalam memahami permasalahan ketenagakerjaan secara lebih komprehensif, tetapi juga memperkaya cara pandang penulis dalam menganalisis isu pengangguran terbuka dan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dari perspektif kebijakan publik.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Program Studi Administrasi Pendidikan, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, yang telah menyediakan lingkungan akademik yang kondusif serta mendorong berkembangnya pemikiran kritis selama proses pembelajaran. Berbagai pengalaman akademik yang diperoleh menjadi landasan penting dalam penyusunan kajian kebijakan ini.

Selain itu, penulis memberikan apresiasi kepada berbagai lembaga dan pihak yang telah menyediakan data, laporan, serta publikasi ilmiah yang menjadi sumber rujukan dalam policy paper ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, International Labour Organization (ILO), serta berbagai peneliti dan akademisi yang hasil kajiannya memberikan kontribusi penting dalam memperkuat analisis dan rekomendasi kebijakan yang disusun. Penulis berharap policy paper ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian kebijakan ketenagakerjaan, khususnya dalam upaya meningkatkan efektivitas Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai instrumen pengembangan sumber daya manusia dan pengurangan pengangguran terbuka di tingkat daerah.

Daftar Pustaka

- YUSWARDI, Y., Marninda, C., Angela, C. W., Martinus, T., & Bhuan, S. (2023). Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Berbagai Negara di Dunia. *Jurnal Administrasi Kantor*, 11, 12-22.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2014). *The two orders of governance failure: Design mismatches and policy capacity issues*. Policy and Society.
- International Labour Organization. (2021). *Skills development and lifelong learning*.
- McKenzie, D. (2017). *How effective are active labor market policies in developing countries?* World Bank Research Observer.
- OECD. (2018). *Apprenticeship and employer engagement in training systems*.

- UNDP. (2016). *Local governance and decentralization*.
- World Bank. (2019). *World Development Report: The Changing Nature of Work*.
- Nasution, A., & Irham, M. (2023). *Efektivitas pelatihan keterampilan kerja dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi.
- Nurmillah, N., et al. (2024). *The effectiveness of implementation of competency-based training at the vocational training center (BLK)*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik.
- Laksono, W. (2024). *Efektivitas Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja*. Brilliant: Jurnal Riset dan Konseptual.
- Haryanti, T., Bustomi, T., & Muliawaty, L. (2023). *Capacity development strategy of community job training centers*. Tec Empresarial.
- Euler, D. (2019). Vocational training in developing countries: The German perspective. GIZ International Vocational Education and Training Program.
- Firman, T. (2018). Region-based urbanization in post-New Order Indonesia: Inter-regional inequality, land development, and urban data. In P. J. J. Nas (Ed.), *Urban symbolic ecology* (pp. 74–91). Routledge.
- Hollands, F. M., & Escueta, M. (2017). How does non-formal education compare to formal schooling for enhancing children's outcomes in emerging economies? JPAL Poverty Action Lab Working Paper.
- Kemenaker RI Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). Laporan audit dan evaluasi Balai Latihan Kerja nasional 2023. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
- Kim, S., & Lee, J. H. (2020). Korea's human resource development service: Lessons for national qualification frameworks. *Asia Pacific Education Review*, 21(4), 623–637. <https://doi.org/10.1007/s12564-020-09647-7>
- Layard, R., Nickell, S., & Jackman, R. (2005). *Unemployment: Macroeconomic performance and the labour market* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Pilcher, N., & Torii, K. (2018). TAFE: An Australian icon facing modern challenges. National Centre for Vocational Education Research (NCVER). <https://doi.org/10.25707/rd.v0i0.74>
- Verger, A., Fontdevila, C., & Zancajo, A. (2016). *The privatization of education: A political economy of global education reform*. Teachers College Press.
- Wiltshire, J. C. (2019). Assessing the short-run and long-run costs of unemployment in developing economies. *Journal of Labor Economics*, 37(3), 801–838. <https://doi.org/10.1086/701067>
- World Bank. (2022). *Improving skills and employability in Indonesia: The role of vocational training and BLK reform*. World Bank Group Indonesia.
- World Economic Forum. (2023). *The future of jobs report 2023*. World Economic Forum.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia 2025*. Jakarta: BPS.

- World Bank. (2020). *Indonesia's workforce development and skills report*. Washington, DC: World Bank.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). *Laporan kinerja Kementerian Ketenagakerjaan 2021*. Jakarta: Kemenaker RI.
- International Labour Organization. (2022). *World employment and social outlook: Trends 2022*. Geneva: ILO.
- Sudono, D., & Lingga, G. F. (2019). *Bridging Indonesia's Skills Gap Through Partnership Between Industry-Vocational Education And Training*. International Labour Organization.
- Nuraeni, Y. (2023). Strategi pengembangan kompetensi soft skills tenaga kerja di Balai Latihan Kerja (BLK). *Jurnal Ketenagakerjaan*, 18(2), 168-183.

Distribusi Alokasi Anggaran Pendidikan Non- Formal Dalam Kebijakan Pengembangan Keterampilan Kerja Di Indonesia

Distribution Of Non-Formal Education Budget Allocation In Work Skills Development Policy In Indonesia

Fathiya Yesha Paradila¹, Syafita Amanda Oktaviarahma²

¹Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

²Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

Executive Summary

Pendidikan non-formal memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterampilan kerja masyarakat, khususnya bagi kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Namun, alokasi anggaran pendidikan non-formal di Indonesia masih relatif terbatas dan belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan nasional, sehingga berdampak pada kualitas, cakupan, dan relevansi program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan Non-formal. *Policy paper* ini bertujuan menganalisis permasalahan distribusi anggaran pendidikan non-formal di Indonesia serta mengidentifikasi alternatif kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pembiayaan sektor tersebut. Analisis dilakukan melalui studi literatur, penelaahan kebijakan, dan perbandingan praktik pendanaan pendidikan non-formal di berbagai negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi anggaran menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pemerataan akses pelatihan keterampilan, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal dan kelompok rentan. Oleh karena itu, *policy paper* ini merekomendasikan pembentukan Dana Khusus Pendidikan Non-Formal (DKPNF) sebagai mekanisme pendanaan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan daerah. Kebijakan ini didukung melalui distribusi anggaran yang lebih adil, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data, serta peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta dalam penyelenggaraan pelatihan keterampilan. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan non-formal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi bonus demografi.

Kata Kunci: Pendidikan Non-Formal, Anggaran Pendidikan, Keterampilan Kerja, Dana Khusus, Bonus Demografi

Executive Summary

Non-formal education plays a strategic role in enhancing the work skills of the community, especially for groups with limited access to formal education. However, the allocation of the non-formal education budget in Indonesia is still relatively limited and has not yet become a top priority in national education policy, which impacts the quality, coverage, and relevance of skill training programs organised by non-formal education institutions. This Policy paper aims to analyse the issues related to the distribution of non-formal education budgets in Indonesia and identify policy alternatives that can enhance the effectiveness of financing in that sector. The analysis was conducted through literature review, policy examination, and comparison of non-formal education funding practices in various countries. The analysis results show that the disparity in budget distribution is one of the main factors hindering the equitable access to skills training, especially for communities in underdeveloped areas and vulnerable groups. Therefore, this policy paper recommends the establishment of a Dana Khusus Pendidikan Non-Formal (DKPNF) as a more targeted, sustainable, and regionally needs-based funding mechanism. This policy is supported through a more equitable budget distribution, strengthening data-based monitoring and evaluation systems, and enhancing collaboration with the private sector in organising skills training. The implementation of these recommendations is expected to expand access to non-formal education, improve the quality of human resources, and strengthen the readiness of the Indonesian workforce in facing the demographic bonus.

Keywords: Non-Formal Education, Education Budget, Work Skills, Special Funds, Demographic Bonus

1. PROBLEM DESCRIPTION

1.1 Ketimpangan Anggaran antara Pendidikan Nonformal dan Formal

Rendahnya alokasi anggaran pendidikan nonformal di Indonesia merupakan permasalahan mendasar yang telah berlangsung secara struktural dalam sistem penganggaran pendidikan nasional. Di sisi lain, berbagai kebijakan pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap sektor pendidikan melalui pemenuhan amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan. Indonesia secara konstitusional menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari total APBN sebagaimana diamanatkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kewajiban ini tidak hanya terpenuhi setiap tahun, tetapi juga terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN meningkat dari Rp542,82 triliun pada tahun 2022, menjadi Rp612,23 triliun pada tahun 2023, mencapai Rp665 triliun pada tahun 2024, dan diproyeksikan terus tumbuh menjadi Rp724,3 triliun pada tahun 2025 serta Rp757,8 triliun pada tahun 2026 atau setara dengan 20% dari total belanja negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945 (Kemenkeu, 2025; Setneg, 2025; Puslapdik Kemendikbud, 2023). Secara nominal, Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan porsi anggaran pendidikan tertinggi di kawasan Asia Tenggara, sejajar dengan Malaysia yang juga mempertahankan alokasi sekitar 20–21 persen dari APBN-nya (GoodStats, 2023). Capaian ini sering dijadikan indikator komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Namun, di balik besarnya alokasi tersebut, masih terdapat persoalan yang perlu mendapat perhatian, yaitu belum adanya porsi anggaran yang secara eksplisit, proporsional, dan terukur dialokasikan untuk pendidikan nonformal. Besarnya anggaran pendidikan yang tercermin dalam data agregat belum sepenuhnya menunjukkan pemerataan distribusi pendanaan antar jalur pendidikan, karena sebagian besar anggaran masih terkonsentrasi pada sektor pendidikan formal. Sementara itu, pendidikan nonformal yang berperan dalam melayani masyarakat dengan akses pendidikan terbatas masih memperoleh alokasi anggaran yang relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan dan perannya dalam sistem pendidikan nasional.

Untuk memahami ketimpangan ini secara lebih mendalam, perlu ditelaah bagaimana struktur alokasi anggaran pendidikan nasional bekerja. Berdasarkan APBN 2024, total anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun terbagi ke dalam tiga komponen utama, yaitu belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi sebesar Rp77 triliun (Puslapdik Kemendikbud, 2023). Dari total Rp665 triliun tersebut, sebesar Rp346,56 triliun atau 52,1% dialokasikan dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) earmark pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan bagi peserta didik pada jalur pendidikan formal (GoodStats, 2024). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sendiri mengelola sekitar Rp98,99 triliun atau sekitar 14,9% dari total anggaran pendidikan nasional.

Lebih lanjut, dari realisasi anggaran pendidikan tahun 2024 sebesar Rp550,4 triliun, terdapat alokasi Rp244,6 triliun untuk gaji, tunjangan, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi 1,6 juta guru pendidikan formal, serta Rp30,5 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi 65.747 gedung sekolah formal (Media Keuangan Kemenkeu, 2024). Kedua komponen tersebut telah menyerap lebih dari Rp275 triliun atau sekitar 41% dari total anggaran pendidikan. Sementara itu, program pendidikan nonformal yang cukup dikenal, yaitu Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lembaga pendidikan kesetaraan, belum terlihat memiliki porsi alokasi yang secara jelas dan terukur dalam publikasi anggaran pendidikan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi anggaran pendidikan masih lebih banyak diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan formal, sementara pendidikan nonformal memperoleh porsi yang relatif lebih terbatas meskipun memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan yang lebih kompleks ketika ditelaah lebih lanjut. melalui temuan-temuan empiris tentang kualitas penggunaan anggaran itu sendiri. Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2024) terhadap struktur anggaran pendidikan 2022–2024 mengungkap bahwa terdapat komponen pencadangan anggaran pendidikan yang sangat besar, yaitu Rp151,3 triliun (24% dari total anggaran pendidikan) pada 2022 dan Rp125,1 triliun (20%) pada 2023, yang dihitung sebagai bagian dari kewajiban 20% APBN namun tidak memiliki rincian peruntukan dan rencana *output* yang jelas dialokasikan sebagai dana cadangan dengan tingkat serapan yang sangat rendah, yaitu hanya 2,2% pada 2023 dan 10,8% pada 2022. Pencadangan ini tidak dialokasikan ke subsektor pendidikan manapun secara konkret, termasuk pendidikan nonformal. Pada tataran implementasi kebijakan, mantan Menteri Pendidikan Mohammad Nuh bahkan secara terbuka mempertanyakan komposisi anggaran yang memasukkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ke dalam hitungan 20% APBN untuk pendidikan mengindikasikan bahwa penggunaan komponen tersebut tidak selalu berkorelasi langsung dengan peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan, terutama nonformal (GoodStats, 2024). Situasi ini semakin diperparah oleh temuan Banggar DPR RI yang mencatat bahwa pada tahun 2023, terdapat anggaran pendidikan senilai Rp111 triliun yang tidak terserap, di tengah masih banyaknya infrastruktur pendidikan yang tidak layak, khususnya di wilayah 3T (DPR RI, 2024). Kondisi ini anggaran menumpuk tak terpakai di satu sisi, sementara lembaga nonformal kekurangan dana operasional dasar di sisi lain menunjukkan bahwa persoalan pendidikan nonformal bukan karena negara tidak memiliki anggaran yang cukup, melainkan karena terdapat kegagalan mendasar dalam prioritas kebijakan dan tata kelola distribusi anggaran pendidikan nasional.

Salah satu bentuk ketimpangan yang dapat diamati dari ketimpangan ini terletak pada besaran *unit cost* atau satuan biaya operasional per peserta didik per tahun antara kedua jalur pendidikan. Dalam sistem pendidikan formal, dana BOS Reguler ditetapkan sebesar Rp900.000 per

siswa per tahun untuk SD, Rp1.100.000 untuk SMP, Rp1.500.000 untuk SMA, dan Rp1.600.000 untuk SMK nilai dasar yang kemudian disesuaikan ke atas berdasarkan indeks kemahalan konstruksi di masing-masing daerah (BPK Jateng, 2024). Sementara itu, BOP Kesetaraan Reguler untuk lembaga nonformal seperti PKBM ditetapkan sekitar Rp1.320.000 untuk Paket A, Rp1.520.000 untuk Paket B, dan Rp1.820.000 untuk Paket C per peserta didik per tahun (Jombang Banget, 2023). Secara nominal per kapita, angka BOP Kesetaraan ini tampak sepadan. Namun perbandingan nominal tunggal ini belum menggambarkan kondisi secara menyeluruh, karena peserta didik formal mendapatkan berlapis-lapis sumber pendanaan tambahan yang sama sekali tidak dimiliki peserta didik nonformal: DAK Fisik untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, program digitalisasi pembelajaran, beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), tunjangan profesi guru pengajarnya, dan berbagai program afirmasi lainnya. Dengan kata lain, BOS hanyalah satu dari banyak instrumen pembiayaan yang mengalir ke seorang siswa formal, sementara BOP Kesetaraan adalah satu-satunya instrumen utama bagi peserta didik nonformal dan itu pun hanya berstatus sebagai "subsidi" yang tidak mencakup seluruh biaya operasional lembaga (Green Network Asia, 2025). Kondisi tersebut yang menjadikan lembaga nonformal secara struktural cenderung mengalami keterbatasan dalam menjalankan fungsinya secara optimal tidak peduli seberapa keras pengelolanya bekerja.

Ketimpangan ini tidak hanya terefleksi pada besaran per kapita, tetapi juga pada skala cakupan yang menunjukkan tingkat dukungan pemerintah di masing-masing jalur. Dana BOS formal pada 2024 menjangkau 43,7 juta siswa di ratusan ribu sekolah formal yang tersebar di seluruh Indonesia (Media Keuangan Kemenkeu, 2024). Sementara itu, dalam kerangka BOSP Reguler 2023 yang totalnya Rp56,93 triliun untuk 406.443 satuan pendidikan, penerima BOP Kesetaraan Reguler untuk nonformal hanya berjumlah 8.092 satuan pendidikan hanya sekitar 2% dari total satuan pendidikan penerima (ValidNews.id, 2023). Berdasarkan data 2022, BOP Kesetaraan Reguler hanya menjangkau sekitar 587.375 peserta didik di 502 kabupaten/kota (DJPK Kemenkeu, 2022) tidak mencapai 1,4% dari total peserta didik yang dilayani BOS formal. Kesenjangan cakupan yang sangat besar ini tidak hanya berkaitan dengan skala administratif, melainkan menunjukkan keterbatasan dukungan pemerintah yang memadai bagi jutaan warga yang tidak atau belum terlayani sistem formal. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat data BPS 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 55% angkatan kerja Indonesia hanya berpendidikan dasar atau menengah pertama menunjukkan bahwa kelompok yang paling membutuhkan intervensi pendidikan nonformal justru merupakan kelompok yang belum memperoleh layanan secara proporsional oleh kebijakan anggaran yang ada.

Dimensi lain yang memperdalam ketimpangan ini adalah ketimpangan distribusi anggaran yang terjadi bahkan di dalam sistem pendidikan formal itu sendiri, yang semakin meminggirkan posisi pendidikan nonformal. Data yang dikutip anggota Komisi X DPR RI menunjukkan bahwa

pada APBN 2025, anggaran sekolah kedinasan dialokasikan sebesar Rp104,5 triliun untuk melayani hanya sekitar 13.000 mahasiswa menghasilkan rata-rata anggaran per mahasiswa kedinasan lebih dari Rp8 miliar per orang. Sebagai perbandingan, sisa anggaran pendidikan yang diperuntukkan bagi 62,07 juta siswa dan mahasiswa reguler hanya menghasilkan rata-rata sekitar Rp1,4 juta per peserta didik (Kompas.com, 2025). Anggota DPR bahkan secara terbuka menyatakan bahwa "ketimpangan ini perlu dikaji ulang agar kebijakan anggaran lebih proporsional, mampu menjawab tantangan nyata." Jika peserta didik formal reguler saja hanya mendapat rata-rata Rp1,4 juta, dapat dibayangkan menunjukkan posisi pendidikan nonformal yang relatif kurang diprioritaskan dalam hierarki prioritas anggaran pendidikan nasional. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam prioritas kebijakan dimana sumber daya publik yang seharusnya didistribusikan berdasarkan kebutuhan justru dialokasikan berdasarkan reputasi kelembagaan, sementara pendidikan nonformal yang melayani kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses pendidikan selalu memperoleh prioritas yang relatif lebih rendah.

Ketimpangan alokasi anggaran pendidikan juga tercermin dalam perbedaan remunerasi antara tenaga pendidik pada jalur pendidikan formal dan nonformal. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp81,6 triliun untuk peningkatan kesejahteraan guru, termasuk kenaikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-PNS menjadi Rp2 juta per bulan bagi lebih dari 785.000 guru bersertifikasi, serta kenaikan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok bagi 1,4 juta guru ASN (CNBC Indonesia, 2024). Selain itu, guru honorer pada satuan pendidikan formal juga memperoleh bantuan insentif sebesar Rp400.000 per bulan. Di sisi lain, tutor pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang melayani peserta didik pada jalur pendidikan nonformal menghadapi kondisi yang berbeda. Rata-rata honorarium tutor PKBM di Indonesia berkisar antara Rp200.000 hingga Rp500.000 per bulan, angka yang masih berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR) di sebagian besar wilayah Indonesia (Rightsoup.id, 2024). Tutor umumnya menerima pembayaran berdasarkan jumlah pertemuan yang dilaksanakan, tanpa jaminan kontrak kerja jangka panjang, tunjangan profesi, maupun sistem pengembangan karier yang terstruktur. Temuan *Green Network Asia* (2025) juga menunjukkan bahwa tutor pendidikan nonformal umumnya bekerja dengan tingkat pendapatan yang rendah dan tingkat kepastian kerja yang terbatas. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan lembaga pendidikan nonformal dalam menarik dan mempertahankan tenaga pendidik yang kompeten. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat berdampak pada kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh peserta didik pada jalur pendidikan nonformal.

Dampak akumulatif dari seluruh dimensi ketimpangan yang telah diuraikan di atas terlihat secara nyata dalam kondisi operasional harian ribuan lembaga pendidikan nonformal di seluruh Indonesia. Banyak PKBM dan LKP beroperasi dengan anggaran yang sangat minim, mengandalkan dana bantuan operasional yang tidak menentu pencairannya, dan tidak mampu

melakukan pembaruan peralatan, kurikulum, maupun pengembangan kapasitas tutor secara berkelanjutan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sejumlah PKBM menghadapi keterlambatan pencairan dana, lemahnya kapasitas manajerial, serta pelaporan keuangan yang belum terstandar (Jurnal Manajemen dan Humaniora, 2025) masalah yang secara struktural tidak dihadapi oleh sekolah formal yang memiliki mekanisme BOS dengan jadwal penyaluran yang jauh lebih terstruktur dan terprediksi. Kondisi defisit operasional ini menyebabkan lembaga melakukan berbagai penyesuaian operasional: menunda pembaruan peralatan praktik yang sudah usang, menggunakan bahan ajar yang tidak diperbarui bertahun-tahun, mengurangi jam pembelajaran untuk menghemat honorarium tutor, hingga menolak calon peserta didik baru karena ketidakmampuan menanggung biaya tambahan. Hal ini menciptakan siklus permasalahan yang saling memengaruhi: karena anggaran kecil, kualitas layanan rendah; karena kualitas rendah, kepercayaan publik dan angka partisipasi menurun; karena partisipasi menurun, justifikasi politik untuk meningkatkan anggaran semakin lemah; yang berpotensi terus berlanjut apabila tidak ditangani. Lebih jauh, World Bank (2021) menegaskan bahwa investasi Indonesia dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara berkembang setara di kawasan ASEAN, sementara laporan ketenagakerjaan terbaru menekankan bahwa alokasi anggaran untuk program ketenagakerjaan aktif di Indonesia, termasuk pelatihan nonformal, masih jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya (Septiyanti et al., 2025 dalam Dinamika Publik, 2026). Ketimpangan ini, tidak hanya berdampak pada aspek administratif, melainkan berdampak langsung pada daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat regional dan global.

Pada dimensi yang lebih makro, ketimpangan alokasi anggaran ini mencerminkan kecenderungan kebijakan yang lebih berfokus ke arah pendidikan formal sekaligus menunjukkan hasil yang tidak sebanding dengan investasinya. Sementara pendidikan dasar dan menengah mendapatkan BOS dengan nilai nominal besar dan distribusi luas, pendidikan nonformal tidak memiliki mekanisme pembiayaan yang setara dan terlembagakan. Kondisi ini menunjukkan ketika disadari bahwa sistem pendidikan formal yang mendapatkan porsi anggaran dominan justru menunjukkan hasil yang tidak seimbang dengan investasinya: skor PISA 2022 Indonesia dalam matematika (366), membaca (359), dan sains (383) masih jauh di bawah rata-rata OECD, dengan hanya 18% siswa Indonesia yang mencapai kompetensi minimum Level 2 dalam matematika dibandingkan 69% rata-rata OECD (PGSD UNESA, 2026). Temuan OECD Economic Surveys: Indonesia 2024 pun menegaskan bahwa meskipun pengeluaran pendidikan Indonesia tergolong besar secara proporsional, "alokasi dan pemanfaatan yang efisien tetap menjadi tantangan" (OECD, 2024). Sementara itu, pendidikan nonformal yang mendapatkan jauh lebih sedikit justru menghadapi keterbatasan yang lebih besar dengan sumber daya yang ada, demi melayani kelompok yang justru paling rentan: mereka yang putus sekolah, tidak pernah mengenyam pendidikan formal,

atau membutuhkan peningkatan keterampilan untuk bertahan di pasar kerja. Oleh karena itu, melanjutkan kebijakan anggaran yang sangat biasa ke arah formal tanpa reformasi yang berarti berpotensi memberikan dampak negatif jutaan warga yang bergantung pada pendidikan nonformal, tetapi juga merupakan tindakan yang tidak efisien dari perspektif pembangunan manusia secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ketimpangan alokasi anggaran antara pendidikan formal dan nonformal tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penganggaran, tetapi juga mencerminkan prioritas kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya kapasitas pendidikan nonformal dalam menjalankan perannya sebagai jalur pendidikan yang menyediakan layanan belajar bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Oleh karena itu, peningkatan alokasi anggaran pendidikan nonformal secara proporsional dan berkelanjutan menjadi salah satu upaya penting untuk mendukung pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

1.2 Tidak Adanya Pos Anggaran Khusus Pendidikan Nonformal

Absennya pos anggaran khusus yang secara eksplisit dan terstruktur mengatur pembiayaan pendidikan nonformal merupakan salah satu permasalahan struktural utama dalam tata kelola pendidikan nonformal di Indonesia. Saat ini, anggaran yang berkaitan dengan pendidikan nonformal tersebar di berbagai program lintas kementerian dan lembaga, mulai dari program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C), PAUD nonformal, kursus dan pelatihan di bawah Kemendikbudristek, hingga program pelatihan vokasi di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, dan berbagai kementerian teknis lainnya. Fragmentasi ini bukan hanya menyulitkan pelacakan besaran anggaran yang sesungguhnya dialokasikan untuk sektor ini, tetapi juga menciptakan tumpang tindih program, pemborosan sumber daya, dan minimnya koordinasi kebijakan yang koheren.

Secara teknis fiskal, kajian KPK (2024) terhadap komponen anggaran pendidikan 2024 memperlihatkan bahwa subfungsi-subfungsi dalam Fungsi Pendidikan tidak secara eksplisit memisahkan pendidikan nonformal sebagai kategori tersendiri. Pendidikan nonformal "tersembunyi" di dalam berbagai program yang namanya tidak selalu mencerminkan keterkaitannya dengan sektor ini. Kondisi ini diperparah dengan adanya Dana Pembiayaan Pendidikan yang bersifat cadangan tanpa rincian peruntukan dan rencana output yang terukur, sebagaimana diungkap dalam kajian KPK (2024). Akibatnya, tidak ada pihak baik di tingkat nasional maupun daerah yang dapat secara definitif menyebutkan berapa persen dari total anggaran pendidikan nasional yang benar-benar mengalir ke program-program pendidikan nonformal secara lebih mendalam.

Ketiadaan pos anggaran khusus ini memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan. Dalam kondisi demikian, tidak ada pejabat publik atau unit kerja spesifik

yang bertanggung jawab secara penuh atas kinerja dan efektivitas pengeluaran untuk pendidikan nonformal secara keseluruhan. Anggaran yang tersebar di banyak program menjadikan evaluasi menjadi sangat sulit, karena data kinerja yang dihasilkan pun terfragmentasi dan tidak dapat dibandingkan secara sistematis. World Bank (2021) menegaskan bahwa sistem penganggaran yang tidak terstruktur dengan baik secara inheren menghambat efektivitas program pengembangan tenaga kerja, karena tidak ada mekanisme yang memastikan aliran sumber daya sampai pada kelompok sasaran yang tepat dengan intensitas yang memadai.

Temuan lapangan dari Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) juga mengindikasikan besarnya permasalahan sistemik ini. Hingga tahun 2023, dari total 236.333 satuan pendidikan anak usia dini dan nonformal yang ada di Indonesia, baru sekitar 62,26% yang telah terakreditasi (Kompas.id, 2023). Rendahnya angka akreditasi ini bukan semata mencerminkan kelemahan lembaga, melainkan juga ketiadaan mekanisme pembiayaan yang terstruktur untuk membantu lembaga-lembaga tersebut memenuhi standar yang dipersyaratkan. Tanpa pos anggaran khusus, tidak ada instrumen keuangan yang dapat memastikan bahwa lembaga-lembaga ini mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk memenuhi standar mutu minimum.

Dari sisi perbandingan kebijakan publik internasional, Ollivaud (2021) menekankan bahwa negara-negara dengan sistem penganggaran yang jelas, fokus, dan terlembagakan untuk pengembangan keterampilan tenaga kerja cenderung memiliki kinerja yang jauh lebih baik, baik dalam hal cakupan program maupun dampak jangka panjang pada angkatan kerja. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Jerman memiliki mekanisme pembiayaan pelatihan yang sangat terstruktur, dengan pos anggaran yang tidak hanya terpisah tetapi juga dilengkapi dengan sistem pengawasan dan evaluasi yang terintegrasi. Ketidadaan hal ini di Indonesia menjadikan pendidikan nonformal cenderung memperoleh prioritas yang lebih rendah dalam prioritas kebijakan anggaran, karena tidak ada representasi anggarannya yang mandiri dan mudah dipantau.

Dampak dari ketiadaan pos anggaran khusus ini juga terlihat jelas pada tingkat implementasi program di lapangan. Banyak program pendidikan nonformal yang berjalan secara parsial dan tidak berkelanjutan karena sumber pendanaannya bergantung pada pos anggaran lintas program yang sewaktu-waktu dapat dipangkas atau dialihkan untuk kebutuhan lain. Penelitian mengenai PKBM (2025) menemukan bahwa keterlambatan pencairan dana menjadi salah satu hambatan yang umum ditemui oleh pengelola lembaga, yang berdampak langsung pada ketidakmampuan mereka merencanakan program dengan jangka waktu yang memadai. Kondisi ini menyebabkan program pelatihan sering kali tidak mampu memberikan dampak jangka panjang, karena bahkan keberlangsungan operasional pun tidak terjamin secara pasti.

Di sisi lain, pemecahan anggaran yang ada juga menyulitkan sinkronisasi kebijakan antar lembaga. Ketika program pelatihan keterampilan dikelola oleh Kemendikbudristek di satu sisi dan

Kemenaker di sisi lain tanpa koordinasi penganggaran yang terpadu maka terjadi duplikasi program, persaingan anggaran, dan ketidakefisienan yang merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, pembentukan pos anggaran khusus yang terintegrasi, misalnya dalam bentuk Dana Khusus Pendidikan Nonformal (DKPNF) sebagaimana yang telah diwacanakan dalam berbagai forum kebijakan, menjadi solusi yang paling relevan, terukur, dan dapat diimplementasikan dalam jangka menengah untuk mengatasi permasalahan ini secara lebih sistematis.

1.3 Dampak Ketimpangan Anggaran

1. Keterbatasan Fasilitas, Tenaga Pengajar, dan Kualitas Program Pelatihan

Keterbatasan fasilitas, tenaga pengajar, dan kualitas program pelatihan merupakan permasalahan yang secara langsung dialami oleh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan nonformal di Indonesia, dan merupakan konsekuensi nyata dari rendahnya dukungan anggaran yang telah dibahas sebelumnya. Kondisi ini bukan persoalan yang baru atau tidak diketahui, melainkan sudah berlangsung lama dan terus berulang tanpa penyelesaian yang sistemik. Ribuan PKBM dan LKP yang tersebar di seluruh Indonesia beroperasi dengan kondisi yang sangat beragam, dan ketika ditelaah secara kritis, sebagian besar dari mereka menghadapi hambatan yang sama dalam hal infrastruktur fisik, ketersediaan peralatan praktik, dan kompetensi tenaga pengajar yang belum memenuhi standar industri yang terus berkembang.

Data akreditasi dari BAN PAUD dan PNF per tahun 2023 memberikan gambaran yang menunjukkan tantangan yang perlu mendapat perhatian: dari total 236.333 satuan pendidikan anak usia dini dan nonformal di Indonesia, baru sekitar 62,26% yang telah memperoleh akreditasi (Kompas.id, 2023). Akreditasi merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk menjamin kualitas layanan; dengan demikian, hampir 37,74% atau sekitar 89.000 satuan pendidikan nonformal beroperasi yang belum memiliki bukti pemenuhan standar mutu melalui akreditasi. Ketua BAN PAUD dan PNF, Supriyono, bahkan menyatakan bahwa sistem akreditasi yang ada masih lebih banyak menilai pemenuhan dokumen administratif daripada menilai kinerja dan dampak nyata dari layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa angka 62,26% terakreditasi pun belum tentu mencerminkan kualitas layanan yang sesungguhnya.

Dari sisi tenaga pengajar, permasalahan yang dihadapi bersifat ganda yaitu kuantitas yang tidak mencukupi sekaligus kualitas yang belum memadai. Khusus untuk pendidikan nonformal, tutor dan instruktur yang bertugas di PKBM dan LKP umumnya bukan merupakan tenaga pendidik formal yang tersertifikasi. Mereka sering kali merupakan relawan komunitas atau praktisi yang bekerja dengan kompensasi yang sangat rendah, sehingga kontinuitas dan konsistensi pengajaran menjadi sulit dijaga. Direktorat Kursus dan Pelatihan Kemendikbudristek telah mengakui perlunya penyesuaian kompetensi instruktur LKP dengan standar industri, bahkan meluncurkan program magang instruktur ke industri sebagai upaya *bridging* (Kemendikbudristek, 2021). Namun,

program semacam ini belum menjangkau mayoritas lembaga, terutama yang berada di luar Jawa dan kota-kota besar.

Selain itu, fasilitas fisik dan peralatan praktik yang dimiliki oleh banyak lembaga pendidikan nonformal belum sepenuhnya memenuhi standar industri. Di era di mana industri digital, manufaktur canggih, dan otomasi mulai mendominasi pasar kerja, lembaga-lembaga nonformal yang mengajarkan keterampilan teknis masih banyak yang menggunakan peralatan yang sudah usang atau bahkan tidak memiliki peralatan sama sekali. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dan tenaga pengajar yang berkualitas merupakan salah satu tantangan utama dalam pengembangan pendidikan vokasional di Indonesia, yang berdampak langsung pada ketidakmampuan lulusan untuk bersaing di pasar kerja (Global Services in Education, 2020; Lukman, 2021). Situasi ini sangat kontras dengan harapan masyarakat yang mendaftarkan diri ke program-program tersebut dengan harapan mendapatkan keterampilan yang dapat langsung diaplikasikan di tempat kerja.

Permasalahan kualitas ini juga terlihat dalam rendahnya relevansi materi yang diajarkan terhadap kebutuhan aktual dunia kerja. Banyak kurikulum yang digunakan oleh lembaga-lembaga nonformal tidak diperbarui secara berkala dan tidak mencerminkan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri terkini. Tanpa anggaran yang memadai untuk pengembangan kurikulum, pengadaan bahan ajar baru, atau kunjungan industri, tutor tidak memiliki referensi yang relevan untuk menyesuaikan materi pengajarannya. Hal ini menciptakan kesenjangan yang semakin besar antara kompetensi yang diajarkan di kelas dengan kompetensi yang dibutuhkan di lapangan kerja.

Di sisi lain, program pelatihan yang berdurasi pendek umumnya antara satu hingga tiga bulan semakin membatasi kesempatan untuk pengembangan keterampilan yang komprehensif. Keterbatasan anggaran memaksa lembaga untuk mempersingkat durasi program agar dapat melayani lebih banyak peserta, namun hal ini mengorbankan kedalaman dan kualitas pelatihan yang diberikan. Peserta pelatihan yang menyelesaikan program dalam waktu singkat dengan fasilitas minim berpotensi belum memperoleh keterampilan yang memadai untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Akibatnya, investasi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh peserta sering kali tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan harapan mereka.

Dalam konteks yang lebih luas, keterbatasan kualitas pendidikan nonformal ini memiliki dampak makroekonomi yang signifikan. Angkatan kerja yang berpotensi belum memperoleh keterampilan yang memadai dan relevan akan terus menjadi tantangan dalam pasar tenaga kerja, berkontribusi pada rendahnya produktivitas nasional, dan menghambat upaya Indonesia untuk naik ke tingkat pembangunan ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, investasi dalam peningkatan kualitas fasilitas, pengembangan kompetensi tenaga pengajar, dan pembaruan kurikulum pendidikan nonformal bukanlah pengeluaran semata, melainkan sebuah investasi strategis dalam

modal manusia yang akan memberikan *return* ekonomi dan sosial yang besar dalam jangka panjang.

2. *Skills mismatch* dengan Dunia Kerja

Ketidaksesuaian antara keterampilan yang diajarkan dalam program pendidikan dan pelatihan nonformal dengan kebutuhan aktual dunia kerja atau yang dikenal sebagai *skills mismatch*, merupakan salah satu permasalahan yang penting dalam sistem pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Permasalahan ini bukan sekadar isu teknis-pedagogis, melainkan merupakan refleksi dari tantangan sistemik dalam menghubungkan ekosistem pendidikan dengan ekosistem industri dan pasar kerja secara dinamis. Data BPS terbaru menunjukkan bahwa meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara agregat telah menurun dari 7,07% pada tahun 2020 menjadi 4,85% pada Agustus 2025, masalah-masalah struktural seperti *skills mismatch*, dominasi sektor informal, dan rendahnya kualitas pekerjaan masih terus berlangsung (BPS, 2025 dalam Dinamika Publik, 2026). Angka TPT yang menurun tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kualitas penyerapan tenaga kerja.

Salah satu indikator yang menunjukkan dari *skills mismatch* ini adalah tingginya tingkat pengangguran di kalangan lulusan pendidikan vokasional, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan hasil yang dicapai. Berdasarkan data BPS (2025), lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencatat tingkat pengangguran tertinggi di antara seluruh kelompok jenjang pendidikan, yaitu sebesar 8,63% pada tahun 2025. SMK, yang secara eksplisit dirancang untuk mempersiapkan lulusan yang "siap kerja", justru menghasilkan proporsi pengangguran yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan lainnya (Jurnal Manajerial, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah bukan hanya pada volume pelatihan yang diberikan, tetapi pada relevansi dan kualitas dari pelatihan tersebut terhadap kebutuhan nyata di pasar kerja.

Fenomena *mismatch* ini, sebagaimana ditegaskan oleh LPEM FEB UI dalam *Labor Market Brief* edisi November 2025, juga tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang tidak bekerja dan tidak aktif mencari kerja karena putus asa, yang mengirimkan sinyal masalah ekonomi yang lebih dalam seperti melemahnya mobilitas sosial-ekonomi, keterbatasan layanan penempatan kerja, dan meningkatnya *mismatch* antara keterampilan yang dimiliki dengan lowongan yang tersedia (CNBC Indonesia, 2025). Realitas ini menunjukkan bahwa bukan hanya terjadi ketidakcocokan teknis antara kompetensi dan kebutuhan, tetapi juga telah terjadi penurunan motivasi pencari kerja di kalangan pencari kerja muda yang mulai kehilangan kepercayaan pada sistem pelatihan yang ada.

Dalam konteks pendidikan nonformal secara spesifik, persoalan *skills mismatch* bahkan lebih kompleks karena kurikulum dan standar kompetensi yang digunakan oleh banyak PKBM dan LKP tidak selalu mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang mutakhir dan relevan. Banyak program keterampilan yang masih mengajarkan kompetensi konvensional dalam bidang-bidang seperti menjahit, pertukangan, dan memasak secara tradisional,

tanpa mengintegrasikan aspek-aspek baru seperti digitalisasi proses, standar keselamatan kerja modern, atau keterampilan *soft skills* yang semakin dibutuhkan oleh dunia industri. Temuan ini selaras dengan penelitian Putranto et al. (2024) yang menegaskan bahwa masalah *mismatch* masih menjadi tantangan utama yang belum terpecahkan dalam sistem pendidikan dan pelatihan di Indonesia.

Dimensi lain yang memperparah *skills mismatch* adalah kecepatan perubahan teknologi dan kebutuhan industri yang jauh melampaui kemampuan adaptasi lembaga-lembaga pendidikan nonformal. *World Economic Forum* dalam *Future of Jobs Report 2023* memproyeksikan bahwa sekitar 43% pekerjaan akan mengalami transformasi signifikan akibat otomatisasi dan digitalisasi. Dalam konteks Indonesia, prediksi ini sudah mulai terwujud di berbagai sektor industri, namun sistem pelatihan nonformal yang ada belum memiliki mekanisme yang cukup responsif untuk menyesuaikan program-programnya secara cepat dan berkelanjutan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai untuk pembaruan kurikulum dan pelatihan instruktur, lembaga-lembaga nonformal akan berisiko tertinggal dari perubahan industri yang terjadi.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menjawab tantangan *skills mismatch* ini, antara lain melalui Program Kartu Prakerja yang telah menjangkau lebih dari 17 juta pendaftar hingga 2024, serta Revitalisasi BLK (Balai Latihan Kerja) dan program *link and match* antara lembaga pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan industri. Namun, evaluasi terhadap dampak nyata program-program ini menunjukkan bahwa efektivitasnya masih terbatas. Program Prakerja misalnya, lebih banyak berfokus pada pelatihan digital jangka pendek yang tidak selalu berkorelasi dengan kebutuhan ketenagakerjaan di sektor dominan. Sementara program *link and match* yang dijalankan melalui SMK belum sepenuhnya menyentuh ekosistem pendidikan nonformal yang sesungguhnya menjangkau populasi yang lebih luas dan rentan.

Akhirnya, *skills mismatch* yang terjadi dalam pendidikan nonformal bukan hanya berdampak pada individu peserta yang gagal mendapatkan pekerjaan layak, tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional secara keseluruhan. Tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri berarti produktivitas rendah, biaya rekrutmen dan pelatihan tinggi di sisi perusahaan, serta potensi investasi yang terhambat karena ketidaktersediaan SDM kompeten. Dalam skenario terburuk, hal ini dapat mendorong perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengimpor tenaga kerja terampil dari luar negeri, yang justru meniadakan manfaat ekonomi dari besarnya populasi usia produktif Indonesia. Oleh karena itu, reformasi menyeluruh dalam hal relevansi kurikulum, mekanisme pembaruan kompetensi, dan kemitraan industri-lembaga pelatihan nonformal menjadi agenda yang perlu menjadi prioritas.

3. Lemahnya Monitoring dan Evaluasi (M&E)

Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi (M&E) program pendidikan nonformal di Indonesia merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional karena berkaitan dengan

berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan nonformal, termasuk perencanaan program, pengelolaan anggaran, serta pengukuran capaian dan dampak program. Keberadaan sistem M&E yang efektif sangat penting untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai tingkat keberhasilan program, ketepatan sasaran penggunaan anggaran, serta kebutuhan perbaikan yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks Indonesia, berbagai kajian menunjukkan bahwa penguatan sistem monitoring dan evaluasi pendidikan nonformal masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga dengan prioritas kebijakan, ketersediaan sumber daya, serta kapasitas kelembagaan dalam mendukung proses pengawasan dan evaluasi program secara berkelanjutan. Akibatnya, proses pengambilan keputusan dan perbaikan program pendidikan nonformal sering kali belum didukung oleh data dan hasil evaluasi yang memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (PAUD PNF) mengidentifikasi tujuh faktor yang memengaruhi kualitas pendataan pendidikan nonformal, di antaranya empat faktor yang paling berpengaruh adalah infrastruktur pendataan (39,40%), dana (32,25%), monitoring dan evaluasi (31,57%), dan dukungan dinas pendidikan kabupaten/kota (26,00%) (BGP NTT, 2021). Keempatnya saling bertautan: tanpa dana, infrastruktur pendataan tidak dapat dibangun; tanpa infrastruktur, monitoring menjadi tidak mungkin; tanpa monitoring, evaluasi tidak dapat dilakukan; dan tanpa evaluasi, justifikasi untuk mengalokasikan dana lebih besar menjadi lemah. Kondisi tersebut membentuk siklus permasalahan yang saling berkaitan dalam kondisi stagnan yang terus-menerus diperbarui tanpa penyelesaian.

Kondisi ini menciptakan keterbatasan informasi dalam perumusan kebijakan yang berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan. Ketika data tidak tersedia atau tidak akurat, pembuat kebijakan tidak memiliki informasi yang cukup untuk merancang intervensi yang tepat. Mereka terpaksa mengandalkan asumsi, narasi, atau data yang sudah usang yang semuanya berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Lebih jauh, ketidaktersediaan data yang komprehensif dan terstandar tentang pendidikan nonformal juga menghambat kemampuan peneliti, lembaga penelitian, dan *civil society* untuk melakukan advokasi kebijakan berbasis bukti yang dapat mendorong perbaikan sistemik. Dukungan dari komunitas intelektual dan masyarakat sipil yang seharusnya menjadi pendorong reformasi pun menjadi lemah karena argumentasinya tidak dapat dikuatkan oleh data yang valid.

Dari perspektif evaluasi program, ketiadaan sistem M&E yang terintegrasi berarti bahwa tidak ada mekanisme yang dapat memastikan apakah investasi dalam pendidikan nonformal benar-benar menghasilkan perubahan positif dalam kehidupan peserta. Tidak ada data sistematis tentang tingkat penyelesaian program, persentase lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan pasca-pelatihan, atau dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan

keluarga peserta. World Bank (2021) secara tegas menyatakan bahwa salah satu kelemahan paling fundamental dalam sistem pengembangan tenaga kerja Indonesia adalah justru pada aspek evaluasi terintegrasi ini di mana "apa yang tidak diukur, tidak dikelola". Tanpa data dampak, program-program yang sebetulnya tidak efektif dapat terus berlanjut selama bertahun-tahun, membuang sumber daya yang sebenarnya sangat terbatas.

Pada dimensi akreditasi, kondisi yang terungkap melalui laporan BAN PAUD dan PNF (2023) juga mencerminkan kelemahan M&E yang sistemik. Fakta bahwa hampir 37,74% satuan pendidikan nonformal belum terakreditasi mencerminkan tidak hanya keterbatasan kapasitas lembaga, tetapi juga keterbatasan kemampuan sistem untuk melakukan penilaian dan pengawasan secara berkala dan menyeluruh. Bahkan di antara yang telah terakreditasi, sistem yang ada masih lebih banyak menilai kepatuhan administratif daripada kinerja substantif. Artinya, akreditasi yang ada belum dapat digunakan sebagai instrumen M&E yang sesungguhnya untuk menjamin dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan nonformal.

Penelitian terbaru tentang pengelolaan PKBM (2025) mengungkap bahwa lemahnya sistem pelaporan keuangan di tingkat lembaga yang merupakan prasyarat paling dasar dari M&E masih menjadi kendala yang sangat umum. Banyak pengelola PKBM menyatakan kesulitan dalam membuat laporan keuangan sesuai format yang ditetapkan, yang berdampak pada keterlambatan dan bahkan kegagalan dalam pencairan dana. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan M&E tidak hanya berasal dari sisi sistem pemerintah di tingkat atas, tetapi juga dari keterbatasan kapasitas institusional di tingkat lembaga pelaksana. Penguatan M&E yang efektif karenanya harus bersifat dua arah yaitu membangun sistem yang lebih baik di tingkat kebijakan sekaligus memperkuat kapasitas pengelolaan di tingkat lembaga.

Dalam era data dan digitalisasi, seharusnya kelemahan sistem M&E pendidikan nonformal dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah tersedia. Platform Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang telah dikembangkan untuk pendidikan formal seharusnya dapat diperluas dan diadaptasi untuk memungkinkan pengumpulan data yang lebih sistematis dari lembaga-lembaga nonformal. Wickramasinghe & Wickramasinghe (2025) menekankan bahwa negara-negara yang berhasil meningkatkan efektivitas program pelatihan tenaga kerja secara konsisten adalah mereka yang berhasil membangun sistem monitoring berbasis data yang terintegrasi, *real-time*, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penguatan sistem M&E pendidikan nonformal melalui investasi dalam infrastruktur data, pengembangan kapasitas SDM pengelola, dan pembentukan unit evaluasi yang independen menjadi salah satu intervensi kebijakan paling mendesak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam pendidikan nonformal benar-benar memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

1.4 Mengapa Masalah Ini Penting Secara Ekonomi dan Politik?

Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga memiliki implikasi yang luas, baik dari sisi ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, isu ini perlu dipahami sebagai masalah strategis yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Dari sudut pandang ekonomi, ketimpangan anggaran pendidikan non-formal menunjukkan bahwa Indonesia belum memanfaatkan potensi sumber daya manusia secara optimal. Padahal, Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang sangat besar dan berpotensi menjadi tenaga produktif jika didukung dengan pelatihan keterampilan yang tepat. Ketika akses terhadap pelatihan tersebut terbatas, banyak tenaga kerja yang akhirnya tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kondisi ini tidak hanya menurunkan produktivitas, tetapi juga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, keterbatasan keterampilan juga dapat memperlebar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, karena hanya sebagian kecil yang memiliki akses terhadap pekerjaan yang lebih layak.

Dari sisi politik, permasalahan ini berkaitan langsung dengan isu keadilan sosial dan pemenuhan hak dasar warga negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk melalui jalur non-formal. Namun, ketika distribusi anggaran tidak merata, negara belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab tersebut, terutama terhadap kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan akses pendidikan yang semakin lebar, yang pada akhirnya berpotensi memicu ketidakpuasan sosial.

Dalam konteks persaingan global, permasalahan ini juga memiliki dimensi geopolitik yang tidak bisa diabaikan. Indonesia saat ini bersaing dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand, yang terus meningkatkan investasi dalam pendidikan vokasional dan pelatihan keterampilan. Negara-negara tersebut secara aktif menyiapkan tenaga kerja yang lebih adaptif terhadap perubahan industri dan teknologi. Jika Indonesia tidak segera memperbaiki kebijakan, khususnya dalam hal penguatan pendidikan non-formal, maka daya saing tenaga kerja Indonesia akan semakin tertinggal di tingkat regional maupun global.

Pada akhirnya permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga menyangkut masa depan pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tepat sasaran agar pendidikan non-formal dapat berperan optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

2. POLICY OPTIONS

2.1 Kerangka Analisis Kebijakan

Dalam merumuskan opsi kebijakan, *policy paper* ini menggunakan tiga kriteria evaluasi utama: (1) efisiensi ekonomi, yaitu seberapa besar dampak kebijakan terhadap peningkatan keterampilan kerja relatif terhadap biaya yang dikeluarkan; (2) kelayakan politik, yaitu seberapa

besar kemungkinan kebijakan dapat diterima dan diimplementasikan oleh berbagai pemangku kepentingan; dan (3) keadilan distribusi, yaitu seberapa merata manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh semua kelompok masyarakat, khususnya yang paling membutuhkan.

Tiga opsi kebijakan berikut ini dianalisis secara komparatif berdasarkan bukti empiris dari penelitian akademik dan praktik terbaik internasional.

Tabel 1. Matriks Perbandingan Opsi Kebijakan

Aspek	Opsi 1: Desentralisasi Anggaran	Opsi 2: Dana Khusus Pendidikan Nonformal	Opsi 3: Kemitraan Publik-Swasta (KPS)
Fokus Utama	Daerah mengelola sendiri anggaran pendidikan nonformal sesuai kebutuhan lokal	Pemerintah pusat menyediakan dana khusus (<i>earmarked</i>) untuk pendidikan nonformal	Industri dan pemerintah berbagi pembiayaan pelatihan keterampilan kerja
Kelebihan	Fleksibel, responsif kebutuhan lokal, mendorong inovasi daerah	Distribusi merata, fokus terukur, mudah dievaluasi dampaknya	Pembiayaan bersama, relevansi industri tinggi, mengurangi beban APBN
Kelemahan	Kesenjangan kapasitas daerah, rawan penyimpangan tanpa pengawasan ketat	Birokrasi kompleks, membutuhkan koordinasi lintas kementerian	Swasta bisa dominan menentukan jenis keterampilan, kepentingan sosial terabaikan
Contoh Negara	Brasil (desentralisasi pendidikan daerah)	Korea Selatan (KRIVET – Lembaga Dana Pelatihan)	Jerman (Dual System VET – kerjasama industri)
Kelayakan di Indonesia	Sedang – perlu penguatan kapasitas daerah terlebih dahulu	Tinggi – sesuai dengan struktur APBN dan kebutuhan pemerataan	Sedang – potensi besar tetapi regulasi perlu diperkuat

Sumber: Diolah dari berbagai literatur (Ollivaud, 2021; World Bank, 2021; Wickramasinghe & Wickramasinghe, 2025; Fleckenstein & Young, 2023)

2.2 Opsi 1: Desentralisasi Anggaran Pendidikan Non-Formal ke Daerah

Salah satu pilihan kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam mengelola anggaran pendidikan non-formal. Pendekatan ini sejalan dengan semangat desentralisasi yang berkembang sejak era Reformasi 1998. Dalam praktiknya, pemerintah pusat lebih berperan sebagai pengarah umum, sementara pelaksanaan program dijalankan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Pilihan kebijakan ini dinilai relevan karena pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakat serta pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan lokal. Program yang dirancang secara lokal cenderung lebih kontekstual dan fleksibel. Sejumlah studi menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat setempat, meskipun hasilnya sangat bergantung pada kapasitas institusi di tingkat daerah (World Bank, 2021). Misalnya, daerah dengan basis pertanian akan lebih membutuhkan pelatihan agribisnis, sedangkan wilayah pesisir lebih relevan dengan pelatihan di sektor perikanan dan kelautan. Dengan demikian, kebijakan berbasis lokal dalam beberapa kasus terbukti lebih tepat sasaran karena mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan sosial daerah.

Namun, pemberian kewenangan penuh ini juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Ollivaud (2021) menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia masih menghadapi kelemahan dalam sistem pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, tidak semua daerah memiliki kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai untuk mengelola program secara efektif.

Di sisi lain, risiko penyimpangan anggaran juga menjadi perhatian, terutama jika tidak terdapat standar nasional yang kuat. Praktik seperti korupsi atau *mark-up* pengadaan berpotensi lebih sulit dikendalikan, sementara evaluasi program menjadi lebih kompleks karena perbedaan indikator antar daerah. Maka dari itu, meskipun pilihan kebijakan ini menawarkan fleksibilitas yang tinggi, penguatan kapasitas daerah, standardisasi minimum, serta sistem pengawasan yang akuntabel tetap diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal.

2.3 Opsi 2: Pembentukan Dana Khusus Pendidikan Non-Formal (DKPNF)

Pilihan kebijakan kedua adalah membentuk Dana Khusus Pendidikan Non-Formal (DKPNF) yang dikelola oleh pemerintah pusat, tetapi didistribusikan ke daerah berdasarkan formula kebutuhan. Dana ini bersifat *earmarked*, artinya hanya dapat digunakan untuk program pendidikan non-formal dan pengembangan keterampilan kerja. Dengan skema ini, pengendalian tetap berada di pusat, sementara implementasinya dijalankan di daerah.

Model ini terinspirasi dari Korea Selatan yang berhasil mengembangkan sistem pelatihan vokasional melalui *Korea Research Institute for Vocational Education and Training*. KRIVET tidak hanya mengelola dana pelatihan secara nasional, tetapi juga melakukan evaluasi kinerja lembaga pelatihan, menyusun standar kompetensi, dan menyebarkan praktik terbaik ke seluruh sistem (World Bank, 2021). Pendekatan ini dinilai berhasil dalam membangun tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing tinggi, yang tercermin dari meningkatnya partisipasi pelatihan serta keterkaitan yang lebih kuat antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.

Melalui DKPNF, distribusi anggaran dapat dilakukan secara lebih adil karena didasarkan pada kebutuhan daerah. Wilayah dengan jumlah angkatan kerja besar namun kapasitas fiskal rendah akan memperoleh alokasi yang lebih besar dibandingkan daerah yang sudah berkembang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *positive discrimination* dalam kebijakan publik, yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Dari sisi pengelolaan, sistem yang terpusat cenderung mempermudah proses monitoring dan evaluasi, terutama dalam hal standardisasi indikator kinerja. Indikator kinerja dapat ditetapkan secara seragam, seperti tingkat penyerapan kerja setelah pelatihan atau peningkatan pendapatan peserta. Dengan standar yang sama, capaian antar daerah menjadi lebih mudah dibandingkan dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

2.4 Opsi 3: Kemitraan Publik-Swasta (Public-Private Partnership / KPS)

Pilihan kebijakan ketiga adalah mendorong kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembiayaan serta penyelenggaraan pelatihan keterampilan kerja. Dalam pendekatan ini, investasi pada sumber daya manusia tidak hanya dibebankan kepada negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab dunia usaha. Pendekatan ini dinilai relevan karena sektor swasta membutuhkan tenaga kerja terampil, sehingga memiliki kepentingan langsung untuk ikut terlibat dalam pengembangannya.

Salah satu contoh yang sering dijadikan rujukan adalah sistem dual VET (*Vocational Education and Training*) di Jerman. Dalam sistem ini, proses pelatihan dilakukan secara paralel antara lembaga pendidikan (untuk teori) dan perusahaan (untuk praktik). Menurut Timo Fleckenstein dan Michael S. Young (2023), model dual di Jerman telah lama menjadi fondasi penting dalam mendukung industrialisasi, terutama karena adanya penyesuaian antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, meskipun saat ini mulai menghadapi tantangan baru akibat perkembangan otomatisasi dan digitalisasi.

Dalam konteks Indonesia, kemitraan pemerintah dan swasta dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Perusahaan bisa dilibatkan melalui kontribusi pendanaan, misalnya lewat CSR atau skema dana pelatihan, kemudian mengirim tenaga ahli sebagai instruktur tamu di PKBM atau

BLK, hingga menyediakan program magang terstruktur yang diakui sebagai bagian dari pembelajaran. Dengan cara ini, hubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri bisa diperkuat secara lebih jelas.

Namun demikian, penerapan kebijakan ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Komitmen sektor swasta sering kali tidak stabil, terutama ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik. Selain itu, terdapat risiko bahwa jenis keterampilan yang dikembangkan akan terlalu mengikuti kepentingan bisnis jangka pendek. Wickramasinghe dan Wickramasinghe (2025) mengingatkan bahwa pendekatan TVET yang terlalu berorientasi industri dapat mengabaikan keterampilan dasar dan *soft skills* yang justru penting untuk jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas agar keterlibatan sektor swasta tetap sejalan dengan tujuan pengembangan sumber daya manusia.

2.5 Pelajaran dari Negara Lain (Best Practices)

Dalam menyusun pilihan kebijakan, pengalaman dari negara lain sering dijadikan rujukan, meskipun tidak selalu harus diikuti secara persis. Hal ini penting karena kebijakan yang sudah berhasil di negara lain dapat menjadi pembelajaran dalam merancang kebijakan yang lebih efektif. Beberapa negara sudah membuktikan bahwa pendidikan non-formal dan vokasional bisa berjalan efektif ketika dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi. Kebijakan yang baik biasanya terbentuk dari hubungan yang erat antara dunia pendidikan, pasar kerja, dan arah pembangunan.

Di Korea Selatan, investasi besar pada pendidikan dan pelatihan vokasional sudah lama dilakukan, dan dampaknya terlihat dari perkembangan ekonomi serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja terampil disiapkan secara sengaja, bukan kebetulan, agar sesuai dengan kebutuhan industrialisasi (Jeong, E. 2020). Salah satu contohnya adalah sekolah Meister yang dikembangkan dengan mengadaptasi tradisi *master craftsman* dari Jerman. Program pelatihan diatur cukup spesifik, sehingga lebih mudah disesuaikan dengan sektor industri tertentu (Fleckenstein & Young, 2023). Di sisi lain, melalui penelitian Kwon, K., Park, J. W., & Byun, S. Y. (2020) berbasis data PIAAC dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), ditemukan bahwa pendidikan non-formal juga berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan, terutama bagi perempuan.

Sementara itu, di Jerman, sistem dual VET dijalankan dengan menggabungkan pembelajaran di lembaga pendidikan dan praktik langsung di perusahaan. Dalam sistem ini, pelatihan tidak hanya diberikan di kelas, tetapi juga dibentuk melalui pengalaman kerja sehari-hari. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan terus dipertahankan, meskipun tekanan dari perkembangan teknologi mulai dirasakan (Fleckenstein & Young, 2023). Model ini menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta dapat memperkuat hubungan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Jika diterapkan di Indonesia, pendekatan seperti ini dapat menjadi dasar dalam merancang pilihan kebijakan, terutama untuk mendorong keterlibatan sektor swasta di berbagai sektor seperti manufaktur, pertanian, maupun pariwisata.

3. POLICY RECOMMENDATIONS

3.1 Dana Khusus Pendidikan Non-Formal (DKPNF)

Berdasarkan analisis terhadap berbagai pilihan kebijakan serta pembelajaran dari pengalaman beberapa negara, dalam *policy paper* ini direkomendasikan pembentukan Dana Khusus Pendidikan Non-Formal (DKPNF) sebagai kebijakan yang paling sesuai untuk kondisi Indonesia saat ini. Rekomendasi ini disusun dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, keadilan distribusi, dan kelayakan implementasi dalam konteks nasional.

Dari sisi efisiensi, pengelolaan dana yang dipusatkan cenderung lebih mudah dikendalikan dan diawasi. Dampaknya bisa diukur dengan lebih jelas, dan proses evaluasi dapat dilakukan secara lebih konsisten. Dibandingkan dengan skema yang tersebar di berbagai daerah dengan kapasitas yang berbeda-beda, pendekatan ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.

Dari sisi keadilan distribusi, alokasi anggaran tidak diberikan secara merata begitu saja, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Daerah yang memiliki keterbatasan

fiskal namun kebutuhan tinggi akan diprioritaskan untuk menerima alokasi yang lebih besar. Pendekatan ini sejalan dengan upaya mengurangi ketimpangan antar daerah melalui distribusi anggaran yang lebih berbasis kebutuhan. Dengan cara ini, ketimpangan yang selama ini terjadi bisa mulai dikurangi, meskipun tidak secara instan.

Dari sisi kelayakan politik kebijakan ini relatif lebih mudah untuk diimplementasikan. Mekanisme dana khusus sebenarnya sudah dikenal dalam sistem anggaran di Indonesia, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena itu, kebijakan ini tidak menuntut perubahan yang terlalu drastis, sehingga peluang penerapannya relatif lebih besar dibandingkan opsi kebijakan lainnya.

3.2 Rancangan Kebijakan DKPNF

Kebijakan DKPNF dirancang dengan beberapa prinsip utama agar implementasinya terarah dan efektif di lapangan:

a. Besaran Alokasi Anggaran

Pemerintah mengalokasikan minimal 5% dari total anggaran pendidikan nasional untuk DKPNF. Jika mengacu pada anggaran pendidikan tahun 2024 sebesar Rp665 triliun, maka sekitar Rp33,25 triliun per tahun perlu disediakan. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan alokasi saat ini yang masih relatif terbatas dalam struktur anggaran pendidikan nasional. Peningkatan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap dalam tiga tahun pertama agar lebih realistis untuk dicapai.

b. Formula Distribusi Berbasis Kebutuhan

Distribusi DKPNF tidak dilakukan secara merata, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Perhitungan alokasi mempertimbangkan beberapa indikator, seperti jumlah angkatan kerja yang belum memiliki keterampilan terstandar, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta kapasitas fiskal daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Daerah dengan tingkat kebutuhan tinggi dan kemampuan fiskal rendah akan memperoleh alokasi yang lebih besar.

c. Standar Mutu Program

Seluruh program yang didanai melalui DKPNF wajib memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Standar tersebut mencakup kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, instruktur yang bersertifikat, fasilitas yang memadai, serta sistem penilaian kompetensi yang terstandar. Hal ini sejalan dengan rekomendasi World Bank (2021) mengenai pentingnya standar kompetensi dalam pengembangan modal manusia. Dengan adanya standar yang jelas, kualitas program diharapkan lebih terjaga dan dapat dibandingkan antar daerah.

d. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring berbasis data digital dikembangkan agar capaian program dapat dipantau secara lebih cepat dan akurat. Data dikumpulkan dan dianalisis secara berkala sehingga kinerja program dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Indikator utama meliputi jumlah peserta pelatihan, persentase peserta yang memperoleh pekerjaan atau meningkatkan usaha dalam enam bulan setelah pelatihan, serta tingkat kepuasan peserta. Penggunaan indikator yang seragam juga mempermudah perbandingan kinerja antar daerah. Evaluasi tahunan dilakukan oleh lembaga independen untuk menjaga objektivitas.

e. Integrasi dengan Kemitraan Swasta

Keterlibatan sektor swasta tetap didorong dalam penyelenggaraan program pelatihan. Perusahaan dapat berkontribusi melalui pendanaan, penyediaan tenaga ahli, maupun pelaksanaan program magang. Sebagai insentif, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal seperti pengurangan pajak bagi perusahaan yang berpartisipasi aktif. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta secara lebih berkelanjutan. Pendekatan ini mengadopsi praktik yang telah diterapkan di Jerman dan Korea Selatan, yang mengombinasikan pendanaan publik dan swasta dalam pengembangan sistem pelatihan (Fleckenstein & Young, 2023; World Bank, 2021).

3.3 Roadmap Implementasi

Implementasi kebijakan DKPNF direncanakan dilakukan secara bertahap melalui tiga fase agar prosesnya lebih terukur dan realistis.

a. Fase 1 – Persiapan (Tahun 1)

Pada tahap awal, fondasi kebijakan mulai dibangun. Regulasi dasar DKPNF disusun dalam bentuk Perpres atau PP, sehingga arah kebijakan memiliki landasan hukum yang jelas. Pada tahap ini, koordinasi antar lembaga menjadi hal yang sangat penting. Tim koordinasi lintas kementerian dibentuk dengan melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, formula distribusi dan sistem data nasional pendidikan non-formal mulai dikembangkan. Sebagai uji awal, *pilot program* dijalankan di lima provinsi dengan karakteristik yang berbeda, seperti wilayah urban, rural, 3T, industri, dan pertanian. Tahap ini bertujuan untuk memastikan kesiapan sistem sebelum diterapkan secara luas.

b. Fase 2 – Implementasi Terbatas (Tahun 2–3)

Memasuki tahap ini, DKPNF mulai diluncurkan secara nasional, meskipun alokasi anggaran masih berada di kisaran 3% dari total anggaran pendidikan. Sistem sertifikasi kompetensi kemudian dibangun dan diintegrasikan dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi agar hasil pelatihan memiliki pengakuan yang jelas. Di sisi lain, partisipasi sektor swasta juga mulai didorong, dengan target keterlibatan setidaknya 100 perusahaan besar dalam program pelatihan berbasis kemitraan. Pada fase ini, evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menyesuaikan formula distribusi agar lebih tepat sasaran.

c. Fase 3 – Ekspansi dan Konsolidasi (Tahun 4–5)

Pada tahap akhir, cakupan program diperluas dan sistem mulai dikonsolidasikan. Alokasi DKPNF ditingkatkan hingga mencapai 5% dari anggaran pendidikan, sesuai dengan target kebijakan. Integrasi dengan sistem informasi pasar kerja nasional juga dilakukan agar program pelatihan lebih selaras dengan kebutuhan tenaga kerja. Fokus utama pada tahap ini adalah memastikan keberlanjutan program dan dampak jangka panjang. Hasil evaluasi dampak DKPNF tidak hanya digunakan untuk perbaikan program, tetapi juga dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

3.4 Analisis Efisiensi Ekonomi Rekomendasi

Jika kebijakan DKPNF dijalankan secara optimal dan mampu melatih sekitar 1 juta tenaga kerja setiap tahun, sebagai asumsi simulatif, dampaknya terhadap perekonomian bisa cukup besar. Dengan asumsi rata-rata peningkatan upah sebesar 15% setelah pelatihan, dan upah minimum nasional berada di kisaran Rp3 juta per bulan, maka tambahan pendapatan yang dihasilkan berpotensi mencapai triliunan rupiah per tahun. Estimasi ini bersifat ilustratif dan digunakan untuk menggambarkan potensi dampak ekonomi secara umum. Dampak ini tidak hanya meningkatkan pendapatan individu, tetapi juga dapat mendorong konsumsi rumah tangga serta berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak negara melalui efek pengganda (*multiplier effect*).

Dari sisi fiskal, peningkatan alokasi anggaran dari sekitar kurang dari 1% menjadi 5% memang terlihat cukup besar. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini lebih tepat dipahami sebagai investasi daripada beban pengeluaran. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa investasi yang konsisten dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam kasus Korea Selatan, negara tersebut berhasil beralih dari kategori negara berkembang menjadi negara maju dalam beberapa dekade, dengan salah satu faktor kuncinya adalah penguatan kualitas sumber daya manusia (Fleckenstein & Young, 2023).

4. PENUTUP

Indonesia saat ini berada di titik yang cukup menentukan. Di satu sisi, bonus demografi sering disebut sebagai peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, potensi itu bisa saja tidak benar-benar terwujud jika pengembangan keterampilan terutama melalui jalur pendidikan non-formal tidak diperkuat sejak sekarang. Tanpa intervensi yang tepat, bonus demografi berisiko hanya menjadi angka statistik tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan distribusi anggaran pendidikan non-formal juga tidak bisa dilihat sekadar sebagai persoalan teknis. Di dalamnya ada dimensi keadilan sosial, hak warga negara, sekaligus arah masa depan bangsa. Setiap anggaran yang tidak dimanfaatkan secara tepat untuk pengembangan keterampilan pada akhirnya menjadi peluang yang hilang dan dalam banyak kasus, peluang seperti ini tidak mudah untuk digantikan kembali.

Policy paper ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya nyata, tetapi juga memiliki dampak yang luas. Berbagai pengalaman dari negara lain memperlihatkan bahwa solusi sebenarnya sudah tersedia dan dapat diadaptasi. Dalam konteks ini, pembentukan Dana Khusus Pendidikan Non-Formal (DKPNF) dipandang sebagai kebijakan yang paling strategis, relatif adil, dan cukup realistis untuk diterapkan dalam sistem anggaran serta tata kelola pemerintahan Indonesia saat ini.

Tentu saja, perubahan tidak akan terjadi begitu saja. Komitmen politik tetap menjadi faktor kunci, dan hal itu perlu ditunjukkan secara nyata oleh para pengambil kebijakan mulai dari Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, hingga DPR yang memiliki kewenangan dalam penganggaran. Di saat yang sama, dukungan dari dunia usaha, masyarakat sipil, dan kalangan akademisi juga dibutuhkan agar isu ini tetap mendapat perhatian dan tidak tergeser oleh kepentingan jangka pendek.

Indonesia memiliki target besar menuju Indonesia Emas 2045. Namun, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kemajuan tidak pernah dicapai tanpa investasi yang serius dan berkelanjutan pada sumber daya manusia. Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya komitmen dalam wacana, tetapi juga keberanian untuk menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan alokasi anggaran yang nyata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tim penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga prosiding dari *policy paper* kami yang berjudul “Distribusi Alokasi Anggaran Pendidikan Non-Formal dalam Kebijakan Pengembangan Keterampilan Kerja di Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si. selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi dan Politik Pendidikan yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta wawasan yang berharga selama proses penyusunan naskah ini. Apresiasi juga tim penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga prosiding ini dapat terselesaikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tim penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam naskah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan karya ilmiah di masa mendatang. Penulis berharap *policy paper* ini dapat memberikan manfaat serta menjadi tambahan referensi dalam kajian kebijakan pendidikan nonformal dan pengembangan keterampilan kerja di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., A. J. T. Sari, A. H. Wardana, M. N. I. Rosyid, E. Widiyanto, and A. Rasyad. 2022. "Tren Perkembangan Pendidikan Non-Formal." *JP (Jurnal Pendidikan): Teori dan Praktik* 7(2): 76–82.
- Ariansyah, K., Y. F. Wismayanti, R. Savitri, V. Listanto, A. Aswin, M. P. Y. Ahad, and B. R. Cahyarini. 2024. "Comparing Labor Market Performance of Vocational and General School Graduates in Indonesia: Insights from Stable and Crisis Conditions." *Empirical Research in Vocational Education and Training* 16(1): 5.

- Auwalin, I. 2024. "The Role of Vocational Education on Unemployment in Indonesia." *Cogent Education* 11(1).
- DataIndonesia.id. 2024. "Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi di Indonesia pada Agustus 2023." January 30. <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/data-tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-pendidikan-tertinggi-di-indonesia-pada-agustus-2023> (Accessed June 12, 2026).
- Fleckenstein, T., and M. S. Young. 2023. "Dualisation, Education and the Knowledge Economy: Comparing Germany and South Korea." *Social Policy & Administration*. <https://doi.org/10.1111/spol.12896>.
- FundsforNGOs. 2026. "Why Indonesia Needs Education Budget Reform to Improve Quality and Equity." January 23. <https://news.fundsforngos.org/2026/01/23/why-indonesia-needs-education-budget-reform-to-improve-quality-and-equity/> (Accessed June 12, 2026).
- Global Services in Education. 2020. "Indonesia and Vocational Training (TVET)." September 18. <https://www.gsineducation.com/blog/indonesia-and-vocational-training-tvet> (Accessed June 12, 2026).
- Hertanto, Y. 2026. "Rekonsiliasi Pendidikan Vokasi dan Sinergi Link-and-Match 2.0: Studi Sinkronisasi Kurikulum SMK dengan Kebutuhan Industri Ekonomi Nasional di Era Digital." *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan* 6(1): 269–277.
- Jeong, E. 2020. "Education Reform for the Future: A Case Study of Korea." *International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology* 16(3): 66–81.
- Kementerian Keuangan. 2025. "APBN Perluas Kesempatan Belajar dan Tingkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia." January 7. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/apbn-perluas-kesempatan-belajar-dan-tingkatkan-kualitas-pendidikan-indonesia> (Accessed June 12, 2026).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2024. *Kajian Identifikasi Potensi Korupsi pada Anggaran Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Monitoring, Kedeputusan Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kwon, K., J. Park, and S. Y. Byun. 2020. "Gender, Nonformal Learning, and Earnings in South Korea." *Compare: A Journal of Comparative and International Education* 50(2): 202–215.
- Lee, J. W., J. S. Han, and E. Song. 2019. "The Effects and Challenges of Vocational Training in Korea." *International Journal of Training Research* 17(S1): 96–111.
- Lukman, A. I. 2021. "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Nonformal di PKBM Tiara Dezzy Samarinda." *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 5(2): 180–190.
- Napitupulu, E. L. 2024. "Kualitas Layanan Pendidikan Usia Dini dan Nonformal Masih Rendah." September 16. <https://www.kompas.id/artikel/en-kualitas-layanan-pendidikan-usia-dini-dan-nonformal-masih-rendah> (Accessed June 12, 2026).
- Ollivaud, P. 2021. *Investing in Competences and Skills and Reforming the Labour Market to Create Better Jobs in Indonesia*. OECD Economics Department Working Papers.
- Pranita, D., B. M. Musthofa, H. Kusumastuti, and B. M. Haidlir. 2025. "Transforming Vocational Higher Education on the Path toward Golden Indonesia 2045." *Vocation, Technology & Education* 2(1).
- Putranto, F. G. F., C. Natalia, and N. K. D. Pitriyani. 2024. "Closing the Gap Between Education and Labor Market Requirement: Do Vocational Education Matter?" *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning* 5(3): 181–191.
- Rainer, P. 2024. "Kemana Saja Dana Anggaran Pendidikan 2024 Disalurkan? Cek Rinciannya!" February 4. <https://goodstats.id/article/kemana-saja-dana-anggaran-pendidikan-disalurkan-cek-rinciannya-wd5rG> (Accessed June 12, 2026).
- Ramdhan, M. 2025. "PKBM's Contribution to Improving the Quality of Non-Formal Education in Cianjur." *Jurnal ASIK: Jurnal Administrasi, Bisnis, Ilmu Manajemen & Kependidikan* 3(2): 1–11.
- Suryani, P. 2025. "Efficiency of Education Budget Allocation for High School Level in Indonesia." *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 14(1): 727–742.

- Sustain.id. 2024. "Alokasi APBN untuk Pendidikan Paling Besar, Namun Kualitas Pendidikan Belum Ada Perubahan Besar. Apa yang Terjadi?" October 15. <https://sustain.id/2024/10/15/alokasi-apbn-untuk-pendidikan-paling-besar-namun-kualitas-pendidikan-belum-ada-perubahan-besar-apa-yang-terjadi/> (Accessed June 12, 2026).
- Wickramasinghe, G. L. D., and V. Wickramasinghe. 2025. "Technical and Vocational Education and Training in Asia and the Pacific—It's Matter for Economic Performance with the 4th Industrial Revolution." *Journal of Economic Analysis* 4(1): 170–191.
- World Bank Group. 2021. *Closing the Gap Between Workforce Development and Labor Markets: An Assessment of Indonesia's Workforce Development System Based on the SABER Tool*. Washington, DC: World Bank.
- World Economic Forum. 2025. "How Indonesia Is Harnessing Green Jobs Through Vocational Education and Training." May 1. <https://www.weforum.org/stories/2025/05/indonesia-green-jobs-vocational-education-training/> (Accessed June 12, 2026).

Penguatan Pendidikan Non-Formal untuk Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja

Strengthening Non-Formal Education to Enhance Workforce Competitiveness

Rosita Ramadhani Hamzah¹, Masayu Rahma Aulia²

¹Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

²Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

Executive Summary

Policy paper ini membahas permasalahan pendidikan non-formal di Indonesia yang hingga kini belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dunia kerja. Meskipun pemerintah telah memiliki berbagai regulasi dan program pendukung, kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya ketidaksesuaian pekerjaan, meningkatnya pengangguran terdidik, serta belum optimalnya pemanfaatan bonus demografi sebagai kekuatan pembangunan nasional. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan non-formal tidak hanya berkaitan dengan kualitas pelatihan, tetapi juga menyangkut hubungan antara sistem pendidikan, pasar kerja, dan dunia industri.

Melalui analisis terhadap berbagai alternatif kebijakan, policy paper ini menyoroti pentingnya penguatan hubungan antara lembaga pelatihan non-formal dan dunia usaha serta dunia industri (DUDI). Pendekatan tersebut dipandang memiliki potensi besar untuk meningkatkan relevansi kompetensi lulusan sekaligus memperkuat transisi dari pendidikan menuju dunia kerja. Namun, keberhasilan kebijakan tidak cukup hanya melalui kerja sama formal, melainkan memerlukan implementasi yang lebih terstruktur, kolaboratif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, policy paper ini menawarkan sejumlah rekomendasi strategis yang diharapkan mampu memperkuat peran pendidikan non-formal sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional di masa depan.

Kata Kunci : Pendidikan Non-Formal; DUDI; Ketenagakerjaan; Link and Match; Daya Saing Tenaga Kerja

Executive Summary

This policy paper addresses the challenges facing non-formal education in Indonesia, which has yet to fully meet the needs of the labor market. Although the government has implemented various regulations and support programs, there remains a significant gap between the competencies of graduates and the needs of industry. This situation has led to high levels of job mismatch, rising educated unemployment, and the suboptimal utilization of the demographic dividend as a driver of national development. This situation indicates that the challenges in non-formal education are not merely about the quality of training but also concern the relationship between the education system, the labor market, and the industrial sector.

Through an analysis of various policy alternatives, this policy paper highlights the importance of strengthening the relationship between non-formal training institutions and the business and industrial sectors (DUDI). This approach is seen as having great potential to enhance the relevance of graduates' competencies while strengthening the transition from education to the workforce. However, policy success cannot be achieved through formal cooperation alone; it requires more structured, collaborative, and sustainable implementation. Therefore, this policy paper offers a number of strategic recommendations intended to strengthen the role of non-formal education as an instrument for improving the quality of human resources and national competitiveness in the future.

Keywords : Non-Formal Education; Industry Collaboration; Workforce Competencies; Link and Match; Workforce Competitiveness

1. Problem Description

Pendidikan memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi pondasi utama dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja. Hal ini mengingat pendidikan merupakan determinan utama terhadap tingkat upah, perkembangan upah, serta berbagai hasil di pasar tenaga kerja (Kriesi & Sander, 2024). Dalam konteks Indonesia, fungsi pendidikan tidak lagi terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi juga berkembang sebagai instrumen penting dalam membentuk keterampilan, karakter, dan kesiapan kerja masyarakat.

Sejalan dengan perluasan peran tersebut, kerangka regulasi nasional turut menegaskan fungsi pendidikan yang lebih komprehensif. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara tegas menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, cakap, kreatif, mandiri, serta mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih lanjut, undang-undang ini juga menempatkan pendidikan non-formal sebagai jalur pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal, yang secara khusus berorientasi pada pengembangan keterampilan dan kecakapan hidup (*life skills*). Dengan demikian, secara normatif pendidikan non-formal memiliki legitimasi kuat sebagai instrumen strategis dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja sesuai kebutuhan pasar.

Penguatan legitimasi tersebut kemudian diperinci lebih lanjut dalam kebijakan yang lebih operasional. Hal ini tercermin melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Peraturan ini secara eksplisit menekankan pentingnya sinkronisasi antara lembaga pendidikan dan dunia usaha/dunia industri (DUDI) melalui penguatan kemitraan, penyelarasan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja, serta peningkatan kualitas pelatihan non-formal yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi. Selain itu, Perpres ini juga menggarisbawahi pentingnya penguatan pelatihan non-formal berbasis masyarakat, termasuk melalui lembaga non-formal seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), sebagai upaya memperluas akses dan pemerataan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Dengan demikian, secara normatif, kerangka regulasi di Indonesia telah secara jelas merancang sistem pendidikan termasuk pendidikan non-formal sebagai instrumen strategis untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, siap kerja, dan berdaya saing tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Namun demikian, harapan normatif tersebut belum sepenuhnya terwujud pada tataran implementasi.

1.1 Ketidaksiapan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Transformasi Dunia Kerja

Dari perspektif ekonomi politik, kualitas sumber daya manusia memang menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan, karena penduduk tidak hanya berperan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek sekaligus modal utama dalam pertumbuhan ekonomi (Efendi dkk., 2024). Dalam konteks ini, kapasitas negara dalam mengelola kualitas SDM menjadi determinan penting, terutama ketika Indonesia tengah berada pada fase bonus demografi dengan puncak pada periode 2030-2040 (Ariansyah et al., 2024).

Kondisi tersebut membawa implikasi yang bersifat ganda, baik sebagai peluang maupun tantangan. Secara ekonomi, kondisi ini membuka peluang besar untuk mendorong pertumbuhan melalui optimalisasi tenaga kerja produktif. Namun secara simultan, kegagalan dalam memastikan kesiapan kompetensi tenaga kerja justru berpotensi menimbulkan permasalahan struktural, seperti meningkatnya pengangguran dan ketimpangan sosial. Risiko ini semakin nyata ketika sistem pendidikan, termasuk pendidikan non-formal, belum sepenuhnya mampu merespons transformasi dunia kerja pada era Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0* yang menuntut keterampilan adaptif, literasi digital, serta kemampuan berpikir kritis dan *problem solving* (Efendi et al., 2024).

1.2 Kesenjangan antara Kompetensi Lulusan dan Kebutuhan Pasar Kerja (*Mismatch*)

Akibat dari ketidaksiapan tersebut, muncul berbagai persoalan struktural di pasar tenaga kerja. Ketidakmampuan sistem pendidikan dalam merespons perubahan ini memunculkan kesenjangan

antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri (*link and match gap*). Fenomena ini tercermin dari tingginya angka pengangguran lulusan vokasi, terbatasnya kolaborasi antara lembaga pendidikan dan dunia industri, serta belum optimalnya integrasi antara keterampilan teknis dan non-teknis (Utomo, 2021).

Gambar 1. Persentase Pekerja Pemuda Berdasarkan Status Mismatch 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024

Bukti empiris terbaru menurut Badan Pusat Statistik semakin memperkuat adanya kesenjangan tersebut. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya sebesar 64,64% tenaga kerja muda yang bekerja sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki (*matched*). Sementara itu, sekitar 22,36% tergolong *overeducated* dan 13,00% mengalami *undereducated*. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 35,36% tenaga kerja muda yang berada dalam kondisi *mismatch*. Angka ini mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan riil pasar kerja, sekaligus menunjukkan belum optimalnya fungsi sistem pendidikan dalam menyiapkan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri.

1.3 Tingginya Pengangguran Terdidik

Gambar 2. Persentase Pemuda Berstatus Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024

Temuan tersebut diperkuat oleh dinamika transisi pemuda ke pasar kerja yang menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak selalu menjamin percepatan memperoleh pekerjaan. Friska dan Damayanti (2021) dalam Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa pemuda berstatus terdidik (minimal lulusan SMA ke atas) justru tercatat 24,50 persen lebih lambat mendapatkan pekerjaan, dengan proporsi pengangguran terdidik mencapai 79,90 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa asumsi dalam Teori Modal Manusia, yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan maka semakin besar peluang kerja, tidak sepenuhnya berlaku dalam konteks saat ini. Ketidaksiharian

antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja menyebabkan lulusan berpendidikan tinggi membutuhkan waktu lebih lama untuk terserap ke dunia kerja.

1.4 Lambatnya Transisi Pemuda ke Dunia Kerja

Selain faktor pendidikan, pengalaman kerja dan sektor ekonomi juga berperan signifikan dalam menentukan kecepatan transisi pemuda menuju pasar kerja. Pemuda yang telah memiliki pengalaman pada sektor-sektor utama seperti pertanian, kehutanan, peternakan, perdagangan, dan industri pengolahan tercatat memiliki peluang 13,63 persen lebih cepat memperoleh pekerjaan dibandingkan dengan mereka yang bekerja pada sektor lainnya (BPS, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja tidak hanya menjadi pelengkap kompetensi individu, tetapi juga menjadi modal penting yang meningkatkan kesiapan, keterampilan praktis, dan daya adaptasi tenaga kerja muda terhadap kebutuhan dunia kerja. Semakin relevan pengalaman yang dimiliki dengan kebutuhan sektor ekonomi, maka semakin besar pula peluang seseorang untuk terserap ke dalam lapangan pekerjaan.

Di sisi lain, temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa struktur ekonomi nasional sangat mempengaruhi pola penyerapan tenaga kerja muda. Sektor-sektor utama yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar cenderung memiliki kebutuhan tenaga kerja yang lebih tinggi dan proses rekrutmen yang lebih cepat. Hal ini menyebabkan pemuda yang memiliki pengalaman pada sektor tersebut lebih mudah diterima karena dianggap telah memahami karakteristik pekerjaan dan kebutuhan industri. Sebaliknya, pemuda yang belum memiliki pengalaman kerja atau berasal dari sektor dengan peluang kerja terbatas sering kali menghadapi masa tunggu kerja yang lebih panjang. Oleh karena itu, keterkaitan antara pendidikan, pengalaman kerja, dan kebutuhan sektor ekonomi menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan daya saing serta mempercepat transisi tenaga kerja muda ke dunia kerja.

1.5 Lemahnya Tata Kelola, Koordinasi, dan Sistem Pendukung

Gambar 3. Heatmap Pemuda Menurut Lapangan Usaha dari Pengalaman Kerja dan Pekerjaan Saat ini Berdasarkan Status Mismatch 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024

Lebih lanjut, fenomena *mismatch* juga berkaitan dengan mobilitas antar sektor pekerjaan. Pemuda *undereducated* cenderung mengalami durasi transisi yang lebih lama karena tingginya perpindahan antar sektor yang mencapai 40,14 persen, sehingga membutuhkan proses adaptasi yang lebih panjang baik dari sisi keterampilan maupun jejaring kerja. Sebaliknya, pemuda *overeducated* relatif lebih cepat terserap kembali ke pasar kerja karena tingkat mobilitas antar sektor yang lebih rendah, yaitu sebesar 31,35 persen, sehingga mereka cenderung kembali pada sektor yang sama dengan pengalaman sebelumnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengalaman kerja tidak hanya menjadi indikator kompetensi, tetapi juga berfungsi sebagai modal sosial yang mempermudah akses terhadap peluang kerja.

Berbagai permasalahan tersebut pada akhirnya mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pendidikan non-formal. Lebih lanjut, efektivitas sistem pendukung seperti sertifikasi kompetensi, relevansi kurikulum, dan pola kemitraan dengan industri juga menjadi aspek penting dalam

perspektif ekonomi politik karena berfungsi sebagai mekanisme institusional yang menjembatani kepentingan antara negara dan pasar. Dari perspektif ekonomi politik, kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan karena penduduk tidak hanya berperan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek sekaligus modal utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan jumlah penduduk dapat menjadi peluang ekonomi yang signifikan apabila diiringi dengan peningkatan kualitas kompetensi, namun berpotensi menjadi beban struktural apabila tidak didukung oleh keterampilan yang memadai (Efendi dkk, 2024). Dalam hal ini, kapasitas negara dalam mengelola kualitas SDM menjadi determinan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.

Permasalahan tersebut memiliki implikasi ekonomi dan politik yang luas. Secara ekonomi, ketidaksesuaian antara output pendidikan dan kebutuhan pasar kerja menyebabkan inefisiensi dalam pasar tenaga kerja, menurunkan produktivitas nasional, serta mengurangi daya tarik investasi (Kriesi & Sander, 2024). Selain itu, tingginya tingkat *mismatch* juga berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan keterampilan tenaga kerja serta potensi stagnasi upah, khususnya bagi kelompok *overeducated*. Sementara itu, secara politik, kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi antar-aktor utama negara, lembaga pendidikan, dan sektor industri dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengembangan SDM. Getz et al. (2020) mengemukakan bahwa aspek kepercayaan pada lembaga serta jaringan akademisi merupakan elemen krusial dalam keberhasilan manajemen dan diseminasi ilmu pengetahuan. Ketidakefektifan tata kelola ini berpotensi memperlemah posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Dalam konteks ini, pendidikan non-formal seharusnya menjadi instrumen strategis yang mampu menjembatani kesenjangan antara sistem pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Secara ekonomi, karakteristiknya yang fleksibel, adaptif, dan berbasis kebutuhan industri keberadaannya berpotensi mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja dan memperluas akses terhadap peluang kerja. Secara politik, pendidikan non-formal menjadi bagian dari instrumen kebijakan negara dalam mengatasi kegagalan pasar tenaga kerja, mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan mobilitas sosial. Pentingnya pendidikan non-formal terletak pada kemampuannya dalam memfasilitasi masuknya tenaga kerja ke dunia profesional serta meningkatkan kualitas penempatan kerja dan standar upah awal (Kriesi & Sander, 2024). Namun, tanpa penguatan pada aspek implementasi baik dari sisi kelembagaan, kemitraan, maupun sistem pendukung potensi tersebut belum dapat dioptimalkan secara maksimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan pendidikan non-formal bukan sekadar isu teknis pendidikan, melainkan persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan efektivitas kebijakan publik, efisiensi pasar tenaga kerja, serta keberhasilan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran pendidikan non-formal dalam menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan struktural yang mempengaruhi efektivitasnya. Keterbatasan pendanaan, transparansi, dan mekanisme sistem menjadi tantangan dalam pengelolaan dan distribusi pengetahuan (Getz et al., 2020). Kelemahan dalam sistem ini dapat menghambat pembentukan pasar tenaga kerja yang efisien dan kredibel.

Dengan demikian, urgensi penguatan pendidikan non-formal terletak pada dampaknya yang luas terhadap peningkatan produktivitas nasional, daya saing tenaga kerja, stabilitas sosial-ekonomi, serta posisi Indonesia dalam ekonomi global. Peningkatan inovasi dan daya saing ekonomi sangat bergantung pada efektivitas distribusi pengetahuan serta kemudahan aksesnya bagi sektor industri maupun masyarakat luas (Langenkamp et al., 2018). Isu ini menjadi penting tidak hanya dalam kerangka pembangunan pendidikan, tetapi juga dalam konteks relasi antara negara, pasar, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Policy Options

Dalam upaya memperkuat pendidikan non-formal untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Masing-masing pilihan alternatif solusi memiliki keunggulan, keterbatasan, serta implikasi ekonomi dan politik yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan analisis komparatif untuk menentukan pilihan kebijakan yang

paling efektif dan feasible untuk diimplementasikan. Pendidikan non-formal sendiri memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti *mismatch* keterampilan dan keterbatasan implementasi kebijakan.

2.1. Revitalisasi dan Modernisasi Lembaga Pelatihan Non-formal

Alternatif pertama revitalisasi dan modernisasi lembaga pelatihan non-formal. Kebijakan revitalisasi dan modernisasi lembaga pelatihan non-formal menekankan pada peningkatan kapasitas internal melalui perbaikan fasilitas, peningkatan kualitas instruktur, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi (Efendi, et al., 2024; Kholifah, et al., 2025). Urgensi kebijakan ini semakin kuat, terutama di wilayah sub-urban yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, rendahnya akses teknologi, serta ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri lokal (Muharam, dkk., 2025). Kondisi tersebut berkontribusi pada kesenjangan antara kompetensi lulusan dan tuntutan dunia kerja, yang pada akhirnya menurunkan daya saing tenaga kerja.

Menurut Maharani dkk (2025) revitalisasi yang sudah dilakukan di SKB Biringkanaya SKB Cianjur, PKBM Muhtadin dan Kecamatan Baleendah dapat dikatakan berhasil yang terlihat dari adanya peningkatan nyata pada kualitas lingkungan belajar, seperti ruang yang lebih aman, nyaman, dan layak, yang berdampak pada meningkatnya motivasi dan partisipasi peserta didik. Selain itu, revitalisasi juga memperluas akses pendidikan nonformal sehingga berkontribusi pada pemerataan pembelajaran, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses. Dengan demikian, program ini efektif dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan nonformal secara menyeluruh.

Dalam konteks global, perkembangan kajian pendidikan vokasi (VET) menunjukkan bahwa bidang ini bersifat multidisipliner dan semakin penting dalam merespons perubahan kebutuhan pasar kerja (Tian et al., 2023). Namun, baik secara global maupun nasional, masih terdapat kesenjangan antara keterampilan lulusan dan kebutuhan industri, serta rendahnya keterlibatan dunia usaha dalam proses pendidikan. Di Indonesia, evaluasi program pelatihan non-formal juga menunjukkan berbagai kendala implementasi, seperti keterbatasan fasilitas, ketimpangan distribusi balai latihan kerja, serta kurangnya instruktur yang kompeten. Selain itu, pelatihan masih cenderung berfokus pada keterampilan dasar dan belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan industri, sehingga belum mampu menjamin penyerapan tenaga kerja secara optimal (Wibowo, dkk., 2023).

Meskipun demikian, kebijakan ini memiliki keunggulan karena berdampak jangka panjang dan sistemik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Kriesi & Sander, 2024). Revitalisasi vokasi juga mendorong pengembangan keterampilan yang relevan dengan era Revolusi Industri 4.0, baik keterampilan teknis maupun non-teknis (Muharam, dkk., 2025). Secara ekonomi, kebijakan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas supply tenaga kerja, meskipun hasilnya tidak instan. Dari sisi politik, kebijakan ini relatif lebih mudah dikendalikan oleh pemerintah, namun membutuhkan investasi besar dan berkelanjutan, serta sangat bergantung pada penguatan kemitraan dengan industri dan kolaborasi lintas institusi untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya (Muharam, dkk., 2025; Tian et al., 2023).

2.2. Penguatan Link and Match melalui Kemitraan Strategis Antara Lembaga pelatihan dan Dunia Industri

Alternatif kedua penguatan *link and match* melalui kemitraan strategis antara lembaga pelatihan dan dunia industri. Pilihan alternatif solusi ini berfokus pada penyelarasan kurikulum dan proses pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja melalui keterlibatan aktif sektor industri. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah kemampuannya dalam mengurangi kesenjangan kompetensi secara langsung, sehingga meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja (Utomo, 2021; Efendi, et al., 2024). Hal ini diperkuat oleh temuan Yoto dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara sekolah vokasi dan industri melalui program *link and match* memberikan dampak signifikan terhadap kesiapan kerja siswa, terutama melalui kegiatan magang, penyelarasan kurikulum, dan rekrutmen tenaga kerja. Program magang menjadi komponen kunci karena mampu memberikan pengalaman langsung di dunia industri serta membantu pengembangan kompetensi teknis dan pemahaman budaya kerja.

Termasuk juga penelitian yang dilakukan oleh Nurida dkk. (2022) menunjukkan bahwa implementasi pelatihan kerja berbasis kemitraan antara BLK Mojokerto dan dunia industri dilakukan melalui beberapa strategi, seperti penyusunan kurikulum bersama, keterlibatan industri dalam proses pembelajaran, penyaluran lulusan ke dunia kerja, serta dukungan sarana melalui program CSR. Hasilnya, program ini mampu meningkatkan kompetensi peserta, terutama dalam pengetahuan dan keterampilan, serta membuat mereka lebih memahami dunia kerja dan lebih siap menghadapi proses rekrutmen. Selain itu, terdapat pula peningkatan pada sikap kerja seperti kedisiplinan dan motivasi, meskipun belum diukur secara kuantitatif.

Selain itu, pendekatan *link and match* yang lebih komprehensif melalui konsep 8+i juga terbukti mampu mentransformasi pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan nyata dunia kerja. Khomsah dkk. (2025) menegaskan bahwa integrasi kurikulum bersama, pembelajaran berbasis proyek riil, *teaching factory*, serta keterlibatan industri dalam proses perencanaan hingga evaluasi mampu meningkatkan relevansi kompetensi lulusan secara signifikan. Keterlibatan siswa dalam proyek nyata seperti produksi film, jasa videografi, dan proyek komersial tidak hanya memperkuat keterampilan teknis, tetapi juga membangun portofolio dan budaya kerja profesional. Selain itu, program magang guru dan sertifikasi kompetensi turut meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembaruan teknologi dan standar industri, serta memberikan pengakuan kompetensi yang lebih terukur bagi siswa.

Meskipun implementasi program masih menghadapi sejumlah tantangan teknis, seperti variasi kapasitas antar mitra dan perlunya penguatan koordinasi, secara umum kedua studi tersebut menunjukkan bahwa program *link and match* telah berjalan dengan tingkat kesiapan yang baik serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesiapan kerja lulusan. Tingkat keterserapan lulusan juga menunjukkan tren yang semakin meningkat, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam penyelarasan bidang keahlian dengan pekerjaan. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini berpotensi meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi pasar tenaga kerja. Sementara itu, dari sisi tata kelola, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sinergi dan komitmen berkelanjutan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia industri (Dias Valle, et al., 2026).

2.3. Penerapan Skema *Training to Employment Guarantee*

Alternatif ketiga penerapan skema *training to employment guarantee*, yaitu model pelatihan yang terintegrasi dengan jaminan penempatan kerja. Keunggulan dari skema *training to employment guarantee* terletak pada orientasinya yang berbasis hasil (*outcome-based*), sehingga mampu berkontribusi langsung terhadap penurunan angka pengangguran (Utomo, 2021; Kholifah et al., 2025). Hal ini sejalan dengan temuan Rusdiana dan Ismail (2024) yang menunjukkan bahwa pelatihan kerja dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja melalui pemendekan waktu tunggu dan peningkatan peluang kerja peserta. Selain itu, kualitas pelatihan yang semakin baik terbukti berkorelasi dengan kecepatan memperoleh pekerjaan, sehingga menegaskan bahwa pelatihan berbasis kompetensi memiliki orientasi hasil yang kuat terhadap penempatan kerja.

Seperti pada temuan yang dilakukan oleh Anggara (2024) yang melakukan penelitian mengenai Program Kartu Pra Kerja yang menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan peluang kerja peserta, terutama melalui kombinasi pelatihan keterampilan dan insentif finansial yang mampu meningkatkan *employability*. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan probabilitas bekerja sekitar 5,1–5,3% secara keseluruhan, dengan dampak yang lebih besar pada perempuan, yang mencapai hingga 7,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa program efektif dalam menjangkau kelompok rentan dan mengurangi hambatan masuk ke pasar kerja, khususnya melalui peningkatan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar dan dukungan ekonomi selama masa pelatihan.

Lebih lanjut, integrasi antara pelatihan dan dunia kerja terbukti meningkatkan peluang penempatan kerja, sebagaimana ditunjukkan oleh Rusdiana dan Ismail (2024) yang menemukan bahwa sebagian peserta dapat langsung terserap oleh perusahaan mitra. Temuan ini diperkuat oleh Wirawan dan Subroto (2024) yang menunjukkan bahwa pelatihan *on the job* dan penempatan kerja yang tepat berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Meski demikian, kontribusi variabel tersebut belum sepenuhnya dominan, yang menunjukkan bahwa peningkatan kinerja juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar pelatihan. Selain itu, Sethi et al. (2024) menegaskan bahwa

efektivitas pelatihan vokasional berhubungan positif dengan *employment outcomes*, seperti tingkat penyerapan kerja, *job placement*, dan upah. Namun, efektivitas tersebut bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh faktor peserta, lingkungan, kualitas pelatihan, serta interaksi antar pemangku kepentingan, sehingga tidak semata-mata ditentukan oleh desain program.

Di sisi lain, kelemahan utama dari pendekatan ini terletak pada tingginya kebutuhan koordinasi dengan sektor industri serta keterbatasan kapasitas penyerapan tenaga kerja, terutama pada sektor dengan pertumbuhan lambat. Rusdiana dan Ismail (2024) menunjukkan bahwa tidak semua peserta berhasil memperoleh pekerjaan yang sesuai akibat keterbatasan lapangan kerja dan faktor individu, sementara Wirawan dan Subroto (2024) menegaskan bahwa ketidaksesuaian penempatan dan rendahnya kualitas pelatihan dapat menurunkan kinerja. Namun demikian, keberhasilan ini tidak dapat digeneralisasi secara luas karena sangat bergantung pada kondisi pasar tenaga kerja dan dukungan kelembagaan yang berbeda di setiap daerah. Anggara (2024) juga menyatakan walaupun program ini meningkatkan peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, program ini tidak memastikan peserta langsung mendapatkan pekerjaan, sehingga hasilnya hanya berupa kemungkinan, bukan kepastian. Dari perspektif politik, kebijakan ini relatif lebih akuntabel karena berbasis hasil, tetapi memerlukan komitmen fiskal dan kelembagaan yang kuat. Secara keseluruhan, model *training to employment* lebih efektif dibandingkan pelatihan konvensional. Namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh sinergi antar aktor serta kesiapan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja yang dihasilkan.

2.4. Penguatan Sistem Informasi Pasar Kerja (Labour Market Information System/LMIS) sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan berbasis Data

Alternatif keempat adalah penguatan sistem informasi pasar kerja (*Labour Market Information System/LMIS*) sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data. Pilihan alternatif solusi ini menekankan pada penyediaan data yang akurat dan real-time mengenai kebutuhan tenaga kerja dan tren pasar. Secara konseptual, LMIS merupakan sistem terintegrasi yang melibatkan institusi, data, dan aktor untuk menghasilkan serta mendistribusikan informasi pasar kerja guna mendukung kebijakan berbasis bukti (ILO, 2023). Sistem ini berfungsi sebagai alat analisis pasar kerja, sarana monitoring dan evaluasi kebijakan, serta mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan. LMIS mencakup komponen utama berupa pengumpulan data, penyimpanan (*repository*), kapasitas analisis, dan pengaturan kelembagaan yang terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan (ILO, 2023).

Keunggulan utamanya terletak pada peningkatan ketepatan perencanaan serta pengurangan kesenjangan informasi di pasar tenaga kerja (Effendi, et al., 2024; Kriesi & Sander, 2024; Basir et al., 2021). Secara ekonomi, kebijakan ini mendorong efisiensi alokasi tenaga kerja dan mengurangi *mismatch* jangka panjang, terutama dalam konteks dinamika ekonomi modern seperti ekonomi berbasis pengetahuan, *gig economy*, dan Revolusi Industri 4.0 (Basir et al., 2021). Menurut Nuraeni & Gunawan (2023), implementasi LMIS yang efektif mampu mengurangi *mismatch* keterampilan, meningkatkan transparansi pasar kerja, serta membantu lembaga pendidikan dalam menyesuaikan kurikulum berbasis kebutuhan industri. Hal ini ditunjukkan dari platform *Work-Net* yang dikelola oleh Korea pada tahun 2018 mampu menjangkau sekitar 16 juta pengguna dan memfasilitasi penempatan kerja hingga 2,2 juta pekerjaan dalam satu tahun.

Dampak LMIS pada dasarnya bersifat tidak langsung dan sangat bergantung pada tingkat integrasinya dengan kebijakan lain. Hal ini menjadikan berbagai tantangan tersebut semakin krusial, terutama yang berkaitan dengan integrasi data lintas sektor, lemahnya tata kelola, keterbatasan kualitas dan akses data, serta kapasitas institusional (Basir et al., 2021). Dalam konteks Indonesia, permasalahan ini diperparah oleh rendahnya tingkat pemanfaatan sistem, kurangnya sosialisasi, keterbatasan infrastruktur, serta fragmentasi data antar daerah (Nuraeni & Gunawan, 2023). Sementara itu, pada tingkat global, tantangan juga mencakup harmonisasi data dan kompleksitas teknis (ILO, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan tata kelola, integrasi sistem yang lebih komprehensif, pemanfaatan big data, serta pendekatan ekosistem yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut juga perlu didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan standar data internasional guna mewujudkan LMIS yang efektif dan berkelanjutan (Basir et al., 2021; Nuraeni & Gunawan, 2023; ILO, 2023).

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat satu kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan secara komprehensif jika berdiri sendiri. Namun, di antara berbagai alternatif, penguatan *link and match* memiliki posisi paling strategis karena memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja sekaligus menjadi penghubung utama antara sistem pelatihan dan kebutuhan industri. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan ini tetap memerlukan dukungan sistemik dari opsi lain seperti *training to employment guarantee*, revitalisasi lembaga pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penguatan sistem informasi pasar kerja (Ariefianto, et al., 2024). Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang paling optimal adalah menempatkan *link and match* sebagai kebijakan utama yang diperkuat oleh berbagai alternatif pendukung guna memastikan dampak jangka pendek yang nyata sekaligus keberlanjutan dalam jangka panjang.

2.5. Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi yang Terintegrasi dengan Kebutuhan Industri

Alternatif kelima penguatan sistem sertifikasi kompetensi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan pengakuan keterampilan tenaga kerja melalui standarisasi kompetensi (Teferi et al., 2026), sekaligus memperkuat kepercayaan pasar kerja dan mendorong mobilitas tenaga kerja (Utomo, 2021). Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian Syaifudin (2025) mengenai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam pendidikan vokasi di dua SMK, yaitu SMKN 1 Cerme dan SMKN 1 Dudusampeyan, menunjukkan bahwa sistem sertifikasi dapat diterapkan secara efektif dan adaptif melalui keterlibatan dunia usaha dan dunia industri sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Proses pembelajaran dirancang berbasis kebutuhan industri dengan pendekatan seperti *project-based learning*, *teaching factory*, dan praktik kerja industri. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kompetensi teknis (*hard skills*) sekaligus keterampilan non-teknis (*soft skills*) siswa. Dengan demikian, SPMI dapat dipahami sebagai kerangka kerja yang efektif dalam meningkatkan relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja, terutama jika didukung oleh kolaborasi erat antara sekolah dan industri serta komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

Namun demikian, asumsi bahwa sertifikasi secara otomatis mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja perlu dikritisi. Pengakuan terhadap sertifikasi sangat bergantung pada tingkat penerimaan dari pihak industri. Budiyanto et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun pengembangan Materi Uji Kompetensi (MUK) berbasis industri dapat meningkatkan relevansi sertifikasi, masih terdapat kendala berupa rendahnya pengakuan dari industri serta ketidaksesuaian dengan perkembangan teknologi yang dinamis. Hal ini menegaskan bahwa standarisasi kompetensi saja tidak cukup, melainkan harus disertai dengan pembaruan berkelanjutan dan keterlibatan industri yang lebih kuat agar sertifikasi benar-benar memiliki nilai di pasar kerja.

Meskipun implementasi sertifikasi berbasis industri terbukti memiliki tingkat efektivitas tinggi, capaian tersebut cenderung kontekstual dan belum merata secara nasional, terutama karena keterbatasan akses dan infrastruktur lembaga sertifikasi. Dari sisi kelembagaan, Siregar (2024) menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin kualitas melalui BNSP dan LSP, namun dominasi peran negara juga berpotensi menimbulkan birokratisasi dan inefisiensi jika koordinasi lintas lembaga tidak berjalan optimal. Kondisi ini berisiko menciptakan fragmentasi kebijakan serta memperlambat respons terhadap kebutuhan industri yang dinamis, sehingga integrasi antara pelatihan, sertifikasi, dan dunia usaha belum sepenuhnya efektif.

Dalam perspektif global, pendekatan *competency-based approach* (CBA) menawarkan solusi terhadap *skill mismatch* dengan mengintegrasikan kebutuhan industri ke dalam kurikulum dan sistem evaluasi (Haddouchane et al. 2017). Namun, implementasinya menuntut reformasi sistem pendidikan yang kompleks dan memerlukan kesiapan institusional yang tinggi. Tanpa dukungan tersebut, kebijakan ini berisiko menjadi formalitas tanpa dampak signifikan. Secara keseluruhan, penguatan sertifikasi kompetensi memang berkontribusi pada efisiensi pasar tenaga kerja, tetapi tidak secara langsung menciptakan lapangan kerja. Dari perspektif politik, kebijakan ini relatif feasible, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi, koordinasi antar lembaga, serta tingkat adopsi oleh industri.

2.6. Perbandingan Alternatif Solusi

Kelima alternatif kebijakan memiliki logika intervensi yang berbeda dalam memperkuat pendidikan non-formal dan meningkatkan daya saing tenaga kerja. Secara umum, *link and match* dan *training to employment guarantee* merupakan opsi yang paling langsung berdampak pada penyerapan kerja. Keduanya sama-sama berorientasi pada hasil pasar kerja, tetapi berbeda dalam derajat kepastian, dimana *link and match* memperkuat kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, sedangkan *training to employment guarantee* menambah elemen jaminan penempatan kerja yang lebih eksplisit.

Di sisi lain, revitalisasi lembaga pelatihan lebih berorientasi pada penguatan kapasitas internal sistem. Dampaknya cenderung jangka menengah-panjang karena memperbaiki pondasi kelembagaan, fasilitas, instruktur, dan relevansi pembelajaran. Sementara itu, sertifikasi kompetensi berfungsi memperkuat pengakuan atas keterampilan tenaga kerja melalui standarisasi, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada penerimaan industri. Adapun LMIS tidak secara langsung menciptakan pekerjaan, tetapi sangat penting sebagai basis kebijakan berbasis data agar intervensi pelatihan lebih tepat sasaran.

Dari segi efektivitas langsung, opsi yang paling kuat adalah *link and match* dan *training to employment guarantee*. Dari segi keberlanjutan sistem, revitalisasi lembaga pelatihan dan LMIS memiliki nilai strategis yang tinggi. Dari segi feasibilitas politik dan administratif, sertifikasi kompetensi dan LMIS relatif lebih mudah dijalankan, meskipun keduanya membutuhkan koordinasi lintas lembaga yang konsisten. Karena itu, pilihan paling rasional bukanlah satu kebijakan tunggal, melainkan kombinasi kebijakan dengan *link and match* sebagai kebijakan utama, didukung oleh tiga kebijakan lain sebagai penguat sistem.

Tabel 1. Perbandingan Alternatif Solusi

Alternatif Kebijakan	Fokus Utama	Kelebihan	Keterbatasan	Dampak Ekonomi	Feasibilitas Politik / Implementasi
1. Revitalisasi dan modernisasi lembaga pelatihan vokasi non-formal	Perbaikan fasilitas, instruktur, kurikulum, dan teknologi	Memperkuat fondasi sistem secara jangka panjang, meningkatkan mutu layanan	Dampak tidak instan, membutuhkan investasi besar dan waktu	Meningkatkan kualitas supply tenaga kerja, tetapi efeknya bertahap	Cukup tinggi secara administratif, namun mahal dan membutuhkan kesinambungan
2. Penguatan <i>link and match</i> melalui kemitraan strategis dengan industri	Penyelarasan kurikulum, pelatihan, magang, dan rekrutmen dengan kebutuhan industri	Dampak langsung pada relevansi kompetensi dan kesiapan kerja, memperkuat transisi lulusan ke pasar kerja	Bergantung pada komitmen industri, koordinasi antarlembaga tidak selalu mudah	Meningkatkan produktivitas, efisiensi pasar kerja, dan peluang kerja	Relatif tinggi, tetapi memerlukan kemitraan yang stabil dan berkelanjutan
3. <i>Training to employment guarantee</i>	Pelatihan yang dihubungkan dengan jaminan penempatan	Berorientasi hasil, mendorong penurunan pengangguran secara lebih	Sangat tergantung pada daya serap pasar kerja dan kesiapan	Dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja dan mengurangi	Menengah; membutuhkan komitmen fiskal, kelembagaan, dan industri

	kerja	langsung	mitra industri	waktu tunggu kerja	yang kuat
4. Penguatan LMIS sebagai dasar kebijakan berbasis data	Penyediaan data pasar kerja yang akurat dan real-time	Memperbaiki perencanaan kebijakan, mengurangi mismatch informasi	Dampaknya tidak langsung, memerlukan integrasi data dan kapasitas analitis	Meningkatkan efisiensi alokasi tenaga kerja dan kualitas kebijakan	Menengah-tinggi, tetapi sangat tergantung koordinasi lintas sektor
5. Penguatan sistem sertifikasi kompetensi terintegrasi industri	Standardisasi dan pengakuan kompetensi tenaga kerja	Memperkuat kredibilitas keterampilan, memudahkan mobilitas kerja	Tidak otomatis menjamin pekerjaan, bergantung pada pengakuan industri	Meningkatkan efisiensi pencocokan tenaga kerja, tetapi tidak menciptakan lapangan kerja baru	Relatif feasible, namun rawan birokratisasi dan fragmentasi kelembagaan

Sumber: Olahan Penulis

3. Policy Recommendations

Berdasarkan analisis terhadap berbagai alternatif kebijakan, solusi yang paling optimal untuk diimplementasikan adalah penguatan *link and match* melalui kemitraan strategis antara lembaga pendidikan non-formal dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Dibandingkan dengan alternatif lain seperti penerapan skema *training to employment guarantee*, revitalisasi dan modernisasi lembaga pelatihan non-formal, penguatan sistem sertifikasi kompetensi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri, atau penguatan sistem informasi pasar kerja sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data, opsi ini terbukti paling unggul karena bersifat langsung, sistemik, dan berkelanjutan dalam menjawab akar persoalan. Pilihan ini dinilai paling efektif karena secara langsung menysasar akar permasalahan utama, yaitu kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Dari perspektif efisiensi ekonomi, kebijakan ini mampu meningkatkan keselarasan antara *supply* dan *demand* tenaga kerja sehingga mengurangi inefisiensi dalam pasar tenaga kerja, yang tidak dapat dicapai secara optimal oleh kebijakan yang hanya berfokus pada sisi *supply* atau *demand* secara parsial. Dengan keterlibatan aktif industri dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan pelatihan, hingga proses evaluasi, lulusan yang dihasilkan akan lebih relevan dan siap kerja. Hal ini sejalan dengan temuan Khomsah dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi *link and match* mampu mentransformasikan pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan nyata dunia kerja.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan *link and match* masih menghadapi berbagai tantangan. Ningrum (2025) menegaskan bahwa meskipun secara konseptual kebijakan ini telah dirancang secara komprehensif, pelaksanaannya masih terkendala oleh berbagai masalah struktural, seperti ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri serta masih tingginya tingkat pengangguran lulusan pendidikan non-formal. Temuan tersebut diperkuat oleh Fatimah dan Chamidi (2024) yang menemukan adanya fragmentasi kelembagaan dan lemahnya keberlanjutan kerja sama antara lembaga pendidikan dan industri. Dalam konteks global, Tong (2024) menambahkan bahwa integrasi antara pendidikan dan industri tidak hanya penting untuk mengatasi *skills gap*, tetapi juga menjadi kunci dalam membangun sistem pelatihan non-formal yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta tuntutan ekonomi hijau. Dampaknya tetap signifikan terhadap penurunan biaya ekonomi akibat pengangguran struktural, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta optimalisasi pemanfaatan bonus demografi, yang secara komparatif lebih besar dibandingkan intervensi kebijakan lain yang cenderung bersifat

jangka pendek atau tidak terintegrasi, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi di lapangan.

Selain itu, pendekatan ini relatif lebih efisien dibandingkan dengan kebijakan yang sepenuhnya bergantung pada intervensi negara, karena sebagian beban pelatihan dapat dialihkan kepada sektor industri sebagai pihak yang langsung membutuhkan tenaga kerja terampil, sehingga mengurangi beban fiskal pemerintah sekaligus meningkatkan *sense of ownership* dari pihak industri sesuatu yang tidak ditemukan dalam pendekatan berbasis negara secara penuh. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Ningrum (2025), efektivitas pendekatan ini sangat bervariasi antar institusi, tergantung pada kedalaman kemitraan dengan industri. Fatimah dan Chamidi (2024) juga menekankan bahwa banyak kemitraan yang masih bersifat formalitas dan belum terstruktur secara berkelanjutan. Dalam perspektif internasional, Tong (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan kemitraan yang kuat, seperti model dual system di Jerman atau kolaborasi industri besar seperti Siemens dan Toyota mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kesiapan kerja tinggi karena adanya integrasi yang erat antara teori dan praktik melalui magang, *apprenticeship*, dan kurikulum bersama, yang secara empiris terbukti lebih efektif dibandingkan sistem pelatihan yang terpisah antara institusi pendidikan dan dunia kerja.

Secara empiris, keberhasilan pendekatan ini tercermin dalam studi Murniati AR, Nasir Usman, dan Azizah (2016) di SMK Negeri 3 Banda Aceh yang menunjukkan bahwa kemitraan aktif dengan dunia usaha dan industri tidak hanya meningkatkan kesiapan kerja lulusan, tetapi juga memperkuat sistem pembelajaran secara menyeluruh, sebuah capaian yang jarang dicapai oleh pendekatan konvensional berbasis kelas semata. Hal ini terlihat dari adanya penyusunan kurikulum bersama yang menyesuaikan kebutuhan industri, pelaksanaan praktik kerja industri (prakerin) sebagai media pembelajaran langsung di dunia kerja, serta keterlibatan industri dalam uji kompetensi dan sertifikasi siswa. Selain itu, kemitraan ini mendorong pertukaran informasi secara dua arah terkait kebutuhan keterampilan, membuka peluang bagi industri untuk menjadi narasumber pembelajaran, serta memberikan dukungan sumber daya baik material maupun non-material. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Mariah et.al. (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan program kemitraan antara lembaga pendidikan non-formal dan dunia industri terlihat dari kemampuannya dalam menghasilkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini juga diperkuat oleh Khomsah dkk. (2025) yang menegaskan bahwa pendekatan pembelajaran seperti *project-based learning* dan *teaching factory* efektif dalam meningkatkan keterampilan teknis sekaligus membentuk budaya kerja profesional siswa, yang tidak dapat sepenuhnya dicapai melalui metode pembelajaran tradisional.

Melalui kolaborasi ini, institusi pendidikan dapat mengintegrasikan teknologi terbaru, praktek kerja nyata, serta keterampilan yang memang dibutuhkan oleh industri, sehingga peserta didik memiliki kesiapan kerja yang lebih tinggi. Selain itu, kemitraan ini juga mendorong terciptanya inovasi dalam pembelajaran, seperti pengembangan program pelatihan baru yang mengikuti tren industri, yang menjadikannya lebih adaptif dibandingkan kebijakan statis berbasis regulasi semata. Keberhasilan lainnya ditunjukkan melalui adanya keterlibatan aktif kedua belah pihak secara berkelanjutan, yang memungkinkan evaluasi dan perbaikan program dilakukan secara terus-menerus. Khomsah dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa keberhasilan program ini tercermin pada meningkatnya tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja. Namun demikian, Ningrum (2025) mengingatkan bahwa masih terdapat kesenjangan pada aspek *soft skills* seperti komunikasi, manajemen waktu, dan berpikir kritis. Dalam konteks yang lebih luas, Tong (2024) menekankan bahwa pendidikan non-formal juga perlu mengintegrasikan kompetensi keberlanjutan seperti efisiensi energi, teknologi ramah lingkungan, dan prinsip ekonomi sirkular, sehingga lulusan tidak hanya siap kerja tetapi juga adaptif terhadap transformasi industri global menuju *green economy*. Sementara itu, Fatimah dan Chamidi (2024) menegaskan pentingnya pergeseran pendekatan dari *supply-driven* menjadi *demand-driven* agar pengembangan kompetensi benar-benar selaras dengan kebutuhan industri, yang merupakan keunggulan utama pendekatan link and match dibandingkan alternatif kebijakan lainnya.

Dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait juga memperkuat keberlanjutan program melalui penyediaan pelatihan, pendanaan, dan fasilitasi kebijakan. Secara keseluruhan, praktik ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terstruktur, berbasis kebutuhan, dan saling menguntungkan

mampu meningkatkan relevansi pendidikan non-formal dan menghasilkan lulusan yang lebih kompeten serta sesuai dengan tuntutan pasar kerja, lebih efektif dibandingkan pendekatan yang berjalan secara sektoral dan terfragmentasi. Hal ini juga menegaskan bahwa keberhasilan *link and match* sangat bergantung pada sinergi berkelanjutan antara sekolah, industri, dan pemerintah (Khomsah dkk., 2025; Ningrum, 2025; Fatimah & Chamidi, 2024). Secara konseptual, hal ini sejalan dengan kerangka Triple Helix Model yang menekankan kolaborasi ketiga aktor tersebut, sekaligus diperkuat oleh perspektif Tong (2024) yang melihat kemitraan ini sebagai fondasi dalam membangun sistem pendidikan vokasi yang berkelanjutan dan berorientasi masa depan, yang tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini tetapi juga meningkatkan daya tahan sistem terhadap perubahan jangka panjang.

Dari sisi kelayakan politik, penguatan *link and match* memiliki tingkat kemungkinan yang tinggi karena sejalan dengan arah kebijakan nasional yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Artinya, kebijakan ini tidak memerlukan perubahan struktural yang signifikan, melainkan penguatan implementasi dari kebijakan yang sudah ada, sehingga lebih realistis untuk diimplementasikan dibandingkan alternatif kebijakan yang memerlukan reformasi sistemik besar. Selain itu, pendekatan ini cenderung lebih dapat diterima oleh berbagai aktor, baik pemerintah, sektor industri, maupun lembaga pendidikan, karena memberikan manfaat langsung bagi masing-masing pihak. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, industri memperoleh tenaga kerja yang sesuai kebutuhan, dan lembaga pelatihan mendapatkan peningkatan relevansi program.

Lebih lanjut, secara politik kebijakan ini juga memiliki risiko resistensi yang relatif rendah dibandingkan alternatif lain, seperti reformasi besar-besaran sistem pembiayaan atau restrukturisasi kelembagaan, yang umumnya memicu konflik kepentingan yang lebih tinggi. Tantangan utama memang terletak pada koordinasi antar-aktor dan konsistensi implementasi di tingkat daerah. Ningrum (2025) mengidentifikasi hambatan berupa keterbatasan kompetensi guru dan rendahnya partisipasi industri, sementara Fatimah dan Chamidi (2024) menyoroti lemahnya struktur kolaborasi. Dalam perspektif global, Tong (2024) juga menekankan bahwa tanpa integrasi yang kuat dan berkelanjutan, sistem vokasi akan sulit beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan keberlanjutan. Namun, tantangan tersebut masih dapat diatasi melalui penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas tenaga pengajar, insentif bagi industri, serta penguatan peran pemerintah sebagai koordinator dalam kerangka Triple Helix, yang menjadikan hambatan implementatif ini relatif lebih manageable dibandingkan risiko kegagalan pada alternatif kebijakan lain.

Dengan demikian, penguatan *link and match* melalui kemitraan strategis industri merupakan pilihan kebijakan yang tidak hanya mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan daya saing tenaga kerja, tetapi juga memiliki efisiensi ekonomi yang tinggi serta kelayakan politik yang kuat, dan secara komparatif paling unggul dalam menjawab permasalahan struktural ketenagakerjaan dibandingkan alternatif kebijakan lainnya. Untuk memaksimalkan efektivitasnya, kebijakan ini perlu didukung oleh langkah-langkah operasional seperti penyusunan kurikulum berbasis industri (*curriculum co-design*), pengembangan program magang terstruktur jangka panjang, penerapan *project-based learning* dan *teaching factory*, peningkatan kompetensi guru, integrasi keterampilan keberlanjutan, serta pemberian insentif bagi perusahaan yang berpartisipasi aktif dalam pelatihan non-formal, sebagaimana direkomendasikan dalam berbagai studi termasuk Khomsah dkk. (2025), Ningrum (2025), Fatimah dan Chamidi (2024), dan Tong (2024).

4. Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis dalam *policy paper* ini, dapat disimpulkan bahwa penguatan pendidikan non-formal merupakan kebutuhan strategis dalam upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini terletak pada masih kuatnya kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan riil dunia usaha serta dunia industri, yang tercermin dalam tingginya tingkat *mismatch* dan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja muda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan non-formal tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai pelengkap pendidikan formal, melainkan sebagai instrumen kebijakan yang penting dalam

menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan relevan dengan dinamika pasar kerja.

Hasil analisis terhadap berbagai alternatif kebijakan menunjukkan bahwa penguatan *link and match* melalui kemitraan strategis antara lembaga pendidikan non-formal dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) merupakan pilihan kebijakan yang paling optimal. Kebijakan ini memiliki keunggulan karena mampu menjawab akar persoalan secara langsung melalui penyesuaian kurikulum, pelaksanaan pelatihan berbasis kebutuhan industri, penguatan program magang, serta keterlibatan dunia kerja dalam proses evaluasi dan sertifikasi. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesiapan kerja lulusan, tetapi juga mendorong efisiensi pasar tenaga kerja, peningkatan produktivitas, serta pengurangan pengangguran struktural.

Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh konsistensi komitmen dan kualitas sinergi antar aktor, terutama pemerintah, lembaga pelatihan, dan sektor industri. Oleh karena itu, penguatan *link and match* perlu didukung oleh langkah-langkah operasional yang terarah, seperti pengembangan kurikulum berbasis industri, peningkatan kapasitas instruktur, perluasan akses terhadap magang yang berkualitas, penguatan sertifikasi kompetensi, serta pemberian insentif bagi industri yang berpartisipasi aktif dalam pelatihan non-formal. Dalam konteks yang lebih luas, penguatan pendidikan non-formal bukan hanya penting bagi peningkatan kualitas tenaga kerja, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk memanfaatkan bonus demografi, memperkuat daya saing ekonomi, dan mewujudkan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan policy paper ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyediaan data, referensi, dan informasi yang relevan sehingga kajian mengenai penguatan pendidikan non-formal untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dapat diselesaikan dengan baik. Semoga policy paper ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anggara, R. T. 2024. "Kartu Prakerja Program and Youth Employment: Gender-Specific Outcomes in Indonesia." *Economics and Finance in Indonesia* 70(1): Article 4. <https://doi.org/10.47291/efi.2024.04>.
- Ariansyah, K., Y. F. Wismayanti, R. Savitri, V. Listanto, A. Aswin, M. P. Y. Ahad, and B. R. Cahyarini. 2024. "Comparing Labor Market Performance of Vocational and General School Graduates in Indonesia: Insights from Stable and Crisis Conditions." *Empirical Research in Vocational Education and Training* 16(1): 5. <https://doi.org/10.1186/s40461-024-00160-6>.
- Ariefianto, L., R. P. Sartika, and N. Parada. 2025. "Analyzing the Link and Match Gap: A Comprehensive Review of Vocational Training Outcomes in Indonesia." *Journal of Nonformal Education* 12(1): 85–97. <https://doi.org/10.15294/jone.v12i1.11597>.
- AR, M., N. Usman, and A. Azizah. 2016. "Vocational School-Industry Partnership in Improving Graduate Competency." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 4(3): 269–280. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v4i3.102>.
- Badan Pusat Statistik. 2024. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2025. Mismatch Pendidikan–Pekerjaan Pemuda Indonesia: Implikasi Bagi Bonus Demografi. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Basir, M., N. Azelan, K. Manikam, M. Bakri, M. Firdaus, and M. Omar. 2021. Labour Market Information System Data Management: Challenges and Way Forward. Malaysia: Institute of Labour Market Information and Analysis (ILMIA), Department of Statistics Malaysia.

- Budiyanto, A., S. Samsudi, and Y. Sutopo. 2023. "The Development of Competency Test Material (MUK) Motorcycle Periodic Maintenance Cluster Industrial Based LSP P1 SMK." *Journal of Vocational and Career Education* 8(1): 84–99.
- Dias Valle, P. H., R. Capilla, V. dos Santos, D. Feitosa, and E. Yumi Nakagawa. 2026. "Open Educational Resources: Barriers and Open Issues." arXiv e-prints arXiv:2603.10013. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.10013>.
- Efendi, M. I., F. Firdausia, L. Nurjanah, and R. M. Surgandi. 2024. "Kontribusi Lifelong Learning pada Pendidikan Vokasi Otomotif Non-Formal terhadap Stakeholder dalam Lembaga Pendidikan." *Jurnal Pendidikan: Riset & Konseptual* 8(2): 314–322.
- Fatimah, S., and A. S. Chamidi. 2024. "A Study and Strategic Framework for Strengthening the Link and Match in Vocational Education." *International Journal of Management, Innovation, and Education* 3(1): 7–12.
- Getz, L., K. Langenkamp, B. Rödel, K. Taufenbach, and M. Weiland. 2020. "Open Access in Vocational Education and Training Research: Results from Four Structured Group Discussions." *Empirical Research in Vocational Education and Training* 12(1): 15. <https://doi.org/10.1186/s40461-020-00101-z>.
- Haddouchane, Z. A., S. Bakkali, S. Ajana, and K. Gassemi. 2017. "The Application of the Competency-Based Approach to Assess the Training and Employment Adequacy Problem." arXiv Preprint arXiv:1704.04985. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1704.04985>.
- Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. 2022. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- International Labour Organization. 2023. Labour Market Information Systems: Brief Description and ILO Toolkit. Geneva: International Labour Organization.
- Kholifah, N., M. Nurtanto, V. L. P. Sutrisno, N. W. A. Majid, H. Subakti, R. W. Daryono, and A. Achmadi. 2025. "Unlocking Workforce Readiness through Digital Employability Skills in Vocational Education Graduates: A PLS-SEM Analysis Based on Human Capital Theory." *Social Sciences & Humanities Open* 11: 101625. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101625>.
- Khomsah, N. L., M. Syahri, and A. Tinus. 2025. "Penguatan Program Link and Match 8+i dalam Pendidikan Vokasi." *Academia Open* 10: 1–18. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11076>.
- Kriesi, Irene, and Fabian Sander. 2024. "Academic or Vocational Education? A Comparison of the Long-Term Wage Development of Academic and Vocational Tertiary Degree Holders." *Journal for Labour Market Research* 58(1): 10. <https://doi.org/10.1186/s12651-024-00368-9>.
- Langenkamp, K., B. Rödel, K. Taufenbach, and M. Weiland. 2018. "Open Access in Vocational Education and Training Research." *Publications* 6(3): 29. <https://doi.org/10.3390/publications6030029>.
- Maharani, S. P., S. Azahra, N. Azzahra, S. Z. Sania, and Faizah. 2025. "Implementasi Revitalisasi Satuan Pendidikan Nonformal dalam Upaya Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pembelajaran." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9(3): 36128–36137.
- Mariah, S., A. S. Sari, A. Kaharsyah, and P. Saraswati. 2025. "The Role of Industry Partnerships in Advancing Vocational Training Programs: Challenges and Opportunities." *The Journal of Academic Science* 2(2): 605–615. <https://doi.org/10.59613/pq1fhe34>.
- Muharam, R. S., U. A. Afrilia, and Sudarma. 2025. "Revitalisasi Pendidikan Vokasi Berbasis Kebutuhan Industri 4.0: Implikasi Kebijakan Pendidikan di Daerah Sub-Urban." *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 4(3): 425–436.

- Ningrum, M. 2025. "Efektivitas Kebijakan Link and Match dalam Pendidikan Vokasi: Menakar Kesiapan Lulusan Memasuki Dunia Kerja." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan* 5(1): 51–58. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v5i1.4729>.
- Nuraeni, Y., and B. T. Gunawan. 2023. "Development of Labor Market Information System in Indonesia Towards World Class." *Informasi* 53(1): 1–14. <http://doi.org/10.21831/informasi.v53i1>.
- Nuriadi, I. N., A. T. Hendrawijaya, and F. Purnamawati. 2022. "Kemitraan antara BLK dan Dunia Usaha Dunia Industri dalam Penguatan Kompetensi Peserta Pelatihan." *Jurnal Pendidikan Untuk Semua* 6(1): 7–13. <https://doi.org/10.26740/jpus.v6n1.p7-13>.
- Rusdiana, V., and M. Ismail. 2024. "Pengaruh Program Pelatihan Terhadap Kecepatan Memperoleh Pekerjaan." *Journal of Development Economic and Social Studies* 3(1): 84–97. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2024.03.1.7>.
- Sethi, A., K. Jangir, R. Toshniwal, and R. Vaidya. 2024. "Role of Vocational Training Effectiveness and Employment Outcomes in Sustainable Quality Education." In *Proceedings of the 2nd International Conference on Emerging Technologies and Sustainable Business Practices-2024 (ICETSBP 2024)*, 500–511. Atlantis Press.
- Siregar, R. M. L. 2024. "Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dalam Rangka Peningkatan Profesionalitas Pekerja." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 15(2): 135–147. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v15i2.44589>.
- Syaifudin, I., A. Khamidi, and M. S. Haq. 2025. "Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi untuk Memenuhi Kebutuhan Dunia Kerja: Studi Multi-Situs di SMK Negeri 1 Cerme dan SMK Negeri 1 Duduksampeyan." *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 6(3): 386–390.
- Teferi, G. B., Q. Gu, and Z. Wu. 2026. "The Role of the Technical and Vocational Education and Training (TVET) Curriculum in Enhancing Workforce Readiness." *Vocational: Journal of Educational Technology* 2(2): 80–88. <https://doi.org/10.58740/vocational.v2i2.481>.
- Tian, Y., J. Liu, X. Xu, and X. Wu. 2023. "Knowledge Mapping of Vocational Education and Training Research (2004–2020): A Visual Analysis Based on CiteSpace." *Scientific Reports* 13(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-023-49636-7>.
- Tong, P. 2024. "Building a Sustainable Future: The Role of Industry-Education Integration in Vocational Training." *Education Insights* 1(3): 1–7.
- Utomo, W. 2021. "Paradigma Pendidikan Vokasi: Tantangan, Harapan dan Kenyataan." *Almufi Journal of Measurement, Assessment, and Evaluation Education* 1(2): 65–72.
- Wirawan, F. A., and S. Subroto. 2024. "Pengaruh Rekrutmen, Pelatihan On The Job, dan Penempatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan." *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen* 5(2): 111–126.
- Wibowo, S. A., S. Ningrum, and T. Setiawan. 2023. "Evaluasi Pelatihan Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan Selama Periode Pandemi COVID-19 (2021)." *JANE (Jurnal Administrasi Negara)* 14(2): 641–656.
- Yoto, Y., S. Suyetno, A. Agus, A. P. Wibawa, P. Paryono, and A. Romadin. 2024. "Unveiling the Distinctive Impact of Vocational Schools Link and Match Collaboration with Industries for Holistic Workforce Readiness." *Open Education Studies* 6(1): Article 20240045. <https://doi.org/10.1515/edu-2024-0045>.

Mengakhiri Paradigma “Anak Tiri Pendidikan”: Pembenaan Rasio Anggaran Pendidikan Non-Formal untuk Menjamin Keberlanjutan Operasional

Ending the “Stepchild of Education” Paradigm: Adjusting the Budget Allocation for Non-Formal Education to Ensure Operational Sustainability

Meysabila Pradiptarrani Wiritanaya¹, Satna Ayakhuna Sholihah²

¹Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

²Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

Executive Summary

Indonesia mengalokasikan lebih dari Rp757,8—769,8 triliun atau sekitar 20% dari total belanja negara untuk sektor pendidikan pada tahun 2026. Namun, di balik besarnya angka tersebut, tersembunyi ketimpangan struktural yang selama ini luput dari perhatian kebijakan, yaitu distribusi anggaran pendidikan yang sangat tidak proporsional antara jalur formal dan non-formal. Dampak dari ketimpangan ini bersifat berlapis. Secara operasional, lembaga pendidikan non-formal harus mengelola seluruh program pembelajaran dengan sumber daya yang jauh di bawah standar kelayakan, sehingga kualitas layanan melemah dan jangkauan program terbatas. Untuk mengatasi persoalan tersebut, policy paper ini menganalisis tiga alternatif kebijakan. Pertama, penetapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Non-Formal berbasis biaya layanan terstandar yang menggeser mekanisme pendanaan dari diskresi daerah menuju formula yang transparan dan terverifikasi. Kedua, skema mixed financing terregulasi melalui kemitraan negara dengan industri dengan mekanisme training levy sebagai sumber pendanaan tambahan di luar APBN untuk program vokasional. Ketiga, sistem voucher kompetensi berbasis individu yang menempatkan daya beli pendidikan langsung di tangan kelompok rentan melalui Kartu Belajar Mandiri. Ketiga alternatif ini dianalisis dan dibandingkan berdasarkan efisiensi ekonomi dan kelayakan politik guna mengidentifikasi opsi yang paling tepat dan realistis dalam konteks sistem pembiayaan pendidikan Indonesia.

Kata Kunci : pendidikan non-formal, anggaran, kebijakan, ketimpangan, operasional.

Executive Summary

Indonesia allocated more than IDR 757.8–769.8 trillion, or approximately 20% of total state expenditure, to the education sector in 2026. Despite this substantial investment, a structural inequality persists in the distribution of education funding between formal and non-formal education pathways. This imbalance has received limited policy attention and has significant consequences for non-formal education institutions, which are required to deliver learning programs with inadequate resources, resulting in lower service quality and restricted program coverage. To address this issue, this policy paper evaluates three policy alternatives. The first is the establishment of a Dana Alokasi Khusus (DAK) based on standardized service costs, replacing discretionary regional funding with a transparent and verifiable allocation formula. The second is a regulated mixed-financing scheme involving state–industry partnerships through a training levy mechanism to provide additional funding beyond the APBN for vocational programs. The third is an individual-based competency voucher system that expands access to education for vulnerable groups through the Kartu Belajar Mandiri. These alternatives are assessed based on economic efficiency and political feasibility to identify the most suitable and realistic option for Indonesia’s education financing system.

Keywords : non-formal education, budgeting, policy, inequality, operational.

1. Problem Description

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa pendidikan di Indonesia berada dalam tiga jalur, yakni pendidikan formal, informal dan non-formal.

Di mana dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur, memiliki jenjang yang jelas, serta berlangsung dalam kurun waktu tertentu, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain mencakup pendidikan akademik umum, pendidikan formal juga meliputi berbagai program khusus serta lembaga yang menyediakan pelatihan teknis dan profesional. Sementara itu, pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang berlangsung dalam keluarga dan lingkungan, yang umumnya dilakukan secara mandiri. Bentuknya dapat berupa penanaman nilai seperti budi pekerti, agama, etika, sopan santun, moral, serta proses sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pendidikan non-formal menurut Sungstri (2018), merupakan kegiatan belajar yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal, tetapi tetap diselenggarakan secara terorganisir. Pendidikan ini dapat berdiri sendiri maupun menjadi bagian dari kegiatan yang lebih luas, dengan tujuan melayani kelompok peserta didik tertentu sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Coombs & Ahmed (1974), mengartikan pendidikan non-formal sebagai kegiatan pendidikan yang terorganisir dan sistematis yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal untuk melayani kelompok sasaran tertentu dengan tujuan belajar tertentu. Sedangkan menurut Heimlich (1993), pendidikan non-formal merupakan kegiatan belajar yang dirancang secara sengaja dan terorganisir dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup individu melalui pendekatan yang berpusat pada peserta didik.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan non-formal memang dirancang secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat, dengan orientasi pada keterampilan praktis, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup. Pendidikan non-formal juga merupakan sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara terorganisir dan disengaja di luar pendidikan formal. UNESCO menganggap bahwa pendidikan non-formal merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan (selain pendidikan formal), yang juga harus diberikan perhatian lebih karena pendidikan non-formal sendiri berfungsi sebagai pelengkap, pengganti, dan penambah pendidikan formal, terutama dalam kerangka *lifelong learning* atau pembelajaran sepanjang hayat (UNESCO, 2020). Dalam konsep *lifelong learning* oleh UNESCO (2020), pendidikan non-formal berperan penting dalam meningkatkan keterampilan hidup, literasi, dan kapasitas kerja masyarakat. Namun sayangnya, dalam praktiknya di Indonesia, pendidikan non-formal masih cenderung diposisikan sebagai sektor sekunder. Hal ini dapat terlihat dari masih kurangnya perhatian kebijakan dan dukungan sumber daya yang diberikan oleh pemerintah, meskipun jika dilihat dari alokasi dana yang diberikan untuk sektor pendidikan dirasa sudah cukup. Sehingga dari kurangnya perhatian khusus tersebut, muncul paradigma bahwa pendidikan non-formal adalah “anak tiri” dalam sistem pendidikan nasional.

Gambar 1. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2021-2026

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan grafik perkembangan belanja pemerintah pusat menurut fungsi tahun 2021–2026, terlihat bahwa alokasi anggaran negara didistribusikan ke dalam sebelas fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Dalam periode tersebut, fungsi pelayanan

umum secara konsisten menempati porsi terbesar, diikuti oleh fungsi ekonomi dan perlindungan sosial, sementara fungsi pendidikan tidak selalu menonjol dibandingkan beberapa fungsi lainnya. Meskipun secara nominal anggaran pendidikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, proporsinya relatif tidak dominan dalam struktur belanja negara, sehingga menunjukkan bahwa perhatian anggaran masih bersifat umum dan belum secara spesifik menguatkan seluruh jalur pendidikan secara seimbang.

Gambar 2. Fungsi Pendidikan, 2021-2026

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan grafik fungsi pendidikan tahun 2021–2026, terlihat bahwa alokasi anggaran pada fungsi pendidikan mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan, terutama sejak tahun 2024 hingga RAPBN 2026. Fungsi pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan guna mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, sehingga mampu merespons berbagai tantangan pembangunan. Pada RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran fungsi pendidikan direncanakan mencapai Rp456.692,6 miliar atau meningkat sebesar 47,5 persen dibandingkan outlook tahun 2025, yang menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pendidikan secara umum. Peningkatan ini juga diikuti dengan berbagai *output* prioritas, seperti Program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, tunjangan guru non-PNS untuk 754,7 ribu guru, program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 82,9 juta penerima manfaat, serta revitalisasi 12.536 sekolah dan madrasah.

Secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2026 akan difokuskan antara lain untuk: (1) peningkatan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat antara lain melalui PIP dan KIP Kuliah; (2) pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA (Sekolah Unggul Garuda) dan sekolah rakyat; (3) percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya; (4) peningkatan kualitas pembelajaran melalui Makan Bergizi Gratis (MBG); (5) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Keunggulan; (6) mendorong penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan (7) pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif.

Gambar 3. Perkembangan Anggaran Pendidikan, 2021-2026

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan Buku Nota Keuangan RAPBN 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, alokasi anggaran pendidikan menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2026, anggaran pendidikan diperkirakan berada pada

kisaran Rp757,8–769,08 triliun atau sekitar 20% dari total belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun. Angka ini meningkat sekitar 0,4% hingga 9,8% dibandingkan *outlook* anggaran pendidikan tahun 2025 yang berada di kisaran Rp690–724,3 triliun. Anggaran ini akan dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Transfer ke Daerah (TKD), serta investasi pemerintah pada pos pembiayaan. Namun meski telah terjadi peningkatan alokasi anggaran seperti demikian, jika dilihat lebih dalam pada struktur alokasi anggaran tersebut, muncul indikasi ketimpangan distribusi antara pendidikan formal dan non-formal.

Gambar 4. Transfer ke Daerah Tahun 2026

Sumber: Kementerian Keuangan

Jika ditinjau dalam RAPBN 2026, pemerintah telah merencanakan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai salah satu komponen utama belanja negara. Di dalam struktur TKD tersebut terdapat beberapa jenis dana, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta dana otonomi khusus dan keistimewaan. DAK menjadi bagian penting dalam TKD karena dialokasikan untuk mendanai kegiatan spesifik yang menjadi prioritas nasional, termasuk sektor pendidikan. DAK sendiri terbagi menjadi DAK Fisik yang digunakan untuk pembangunan sarana-prasarana seperti rehabilitasi sekolah, laboratorium, dan fasilitas belajar. Sedangkan DAK Nonfisik yang digunakan untuk mendukung operasional berbagai layanan pendidikan, termasuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pendidikan non-formal.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP, menerangkan bahwa alokasi dana pendidikan dapat terbagi ke dalam beberapa skema, yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD), dan BOP Pendidikan Kesetaraan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menjamin program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa biaya. Dana BOS tahun 2026 terdiri atas dua jenis, yaitu (1) BOS Reguler yang diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang telah terdata dalam DAPODIK DASMEN serta memenuhi syarat sebagai penerima, dan (2) BOS Kinerja yang digunakan untuk menambah pendanaan bagi sekolah berprestasi dan berkinerja terbaik guna mendorong transformasi pembelajaran. Selanjutnya, dalam RAPBN 2026 dijelaskan bahwa jumlah nominal yang dianggarkan untuk dana BOS adalah sebesar 53.433,05 M. Dengan sasaran penerima manfaat dana BOS meliputi sekitar 43,5 juta siswa untuk BOS Reguler, serta BOS Kinerja yang diberikan kepada 3.691 sekolah prestasi dan 32.751 sekolah berkinerja terbaik.

BOP PAUD bertujuan untuk mendanai operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu. Dana ini diberikan kepada satuan PAUD yang memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN) dan peserta didik yang terdata dalam DAPODIK pada jenjang sebelum pendidikan dasar. Sasaran BOP PAUD tahun 2026 dipengaruhi oleh kebijakan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah dengan keterbatasan aksesibilitas, sehingga terdiri dari BOP PAUD Reguler dan BOP PAUD Kinerja. Pada tahun 2026, BOP PAUD Reguler menargetkan 6,2 juta peserta didik, sedangkan BOP PAUD Kinerja diberikan kepada 2.570 lembaga PAUD. Kemudian untuk BOP Pendidikan

Kesetaraan dialokasikan kepada daerah berdasarkan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan nonformal yang mencakup jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) serta menengah (Paket C). Sasaran BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2026 dipengaruhi oleh kebijakan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah dengan keterbatasan aksesibilitas, sehingga terdiri dari BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler dan BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja. Adapun besaran nominal anggaran untuk BOP Pendidikan Kesetaraan adalah 1.922,86 M. Dengan 3.939,21 M. Dengan targetnya meliputi 894,8 ribu siswa untuk BOP Reguler dan 1.351 lembaga kesetaraan untuk BOP Kinerja.

Pengalokasian dana yang telah dijabarkan di atas, kemudian dapat dilihat bahwa dana BOS yang ditujukan untuk pendidikan formal memiliki cakupan penerima manfaat yang jauh lebih besar, yakni sekitar 43,5 juta siswa. Sementara itu, dana BOP yang menjadi sumber utama pembiayaan pendidikan non-formal hanya menasar sekitar 6,2 juta peserta didik pada PAUD dan sekitar 894,8 ribu peserta didik pada pendidikan kesetaraan. Perbedaan yang signifikan dalam jumlah sasaran ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran pendidikan secara keseluruhan mengalami peningkatan, distribusi internalnya masih didominasi oleh sektor pendidikan formal. Kondisi inilah yang kemudian memperkuat munculnya paradigma “*anak tiri*” atau dalam kata lain adalah terdapat jurang perbedaan khususnya dalam aspek pendanaan yang kemudian berdampak pada operasional lembaga, walaupun kebijakan untuk pembagian anggaran antara pendidikan formal dan non-formal ini tidak dapat dilihat secara eksplisit. Operasional pendidikan dalam hal ini dapat dipahami sebagai seluruh proses penyelenggaraan pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sumber daya, hingga evaluasi program pembelajaran. operasional pendidikan tidak hanya mencakup kegiatan belajar mengajar, tetapi juga mencakup manajemen organisasi pendidikan, pengelolaan tenaga pendidik, penggunaan anggaran, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Marta, dkk., 2024). Dalam konteks pendidikan non-formal, kegiatan operasional di dalamnya memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan. Pendidikan non-formal menekankan pada pembelajaran berbasis kebutuhan (*needs-based learning*), sehingga operasionalnya sangat bergantung pada kecukupan sumber daya yang dimiliki lembaga penyelenggara, serta kemampuan lembaga dalam mengelola program yang relevan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. (Degner, dkk., 2022).

Sumber daya dalam hal ini tidak terlepas dari aspek pendanaan, yang menjadi faktor krusial dalam menunjang keberlangsungan operasional pendidikan non-formal. Dana yang didapat oleh lembaga non-formal di Indonesia sendiri umumnya memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dukungan dana pemerintah atau bantuan eksternal, sehingga ketika alokasi dana terbatas, dampaknya langsung terlihat pada kualitas layanan pendidikan. Keterbatasan anggaran tersebut dapat berdampak pada rendahnya insentif tenaga pendidik, kurangnya fasilitas belajar, hingga terbatasnya jangkauan program pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa operasional pendidikan non-formal sangat sensitif terhadap perubahan atau ketimpangan dalam pengalokasian dana. Jika ditinjau dari pembahasan sebelumnya, di mana pengalokasian dana pendidikan di Indonesia cenderung lebih besar pada sektor pendidikan formal daripada pendidikan non-formal, maka hal ini tentu memiliki implikasi langsung terhadap operasional pendidikan non-formal itu sendiri. Dalam konteks permasalahan ini adalah dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan dana BOS, yang kemudian membuat lembaga pendidikan non-formal harus mengelola operasionalnya dengan sumber daya yang sangat terbatas, dan akan berdampak terhadap kurang optimalnya pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan non-formal itu sendiri. Tujuan pendidikan non-formal pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan keterampilan, pemberdayaan, serta peningkatan literasi dan kapasitas kerja. Pendidikan non-formal juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang tidak terjangkau pendidikan formal, seperti masyarakat miskin, putus sekolah, dan kelompok marginal. Penelitian oleh Laila dan Salahudin (2022), menunjukkan bahwa pendidikan non-formal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian masyarakat, memperkuat kapasitas ekonomi, serta mendukung pembangunan sosial secara inklusif.

Namun, ketika kegiatan operasional pendidikan non-formal terganggu akibat keterbatasan pendanaan, maka tujuan pendidikan tersebut akan sulit tercapai. Keterbatasan dana menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran, terbatasnya jangkauan layanan, serta kurangnya inovasi program

yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Keterbatasan pembiayaan pada lembaga pendidikan non-formal dapat berdampak pada rendahnya kualitas program dan terbatasnya akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Hal ini berarti bahwa pendidikan non-formal tidak dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana peningkatan keterampilan dan pemberdayaan, sehingga mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan sumber daya manusia (Sukoco, dkk., 2024). Permasalahan ketimpangan pendanaan yang berorientasi pada kegiatan operasional pendidikan non-formal ini menjadi kajian penting dalam aspek ekonomi di Indonesia karena berkaitan langsung dengan kualitas dan pemerataan *human capital*. Pendidikan non-formal selama ini berperan menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terakomodasi dalam sistem pendidikan formal, seperti pekerja informal, masyarakat miskin, dan mereka yang putus sekolah. Ketika pendanaan untuk sektor ini terbatas, maka akses terhadap peningkatan keterampilan dan literasi juga ikut terhambat. Padahal, jika melihat hasil penelitian oleh Hanushek dan Woessmann (2023), kualitas pendidikan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Jika kegiatan operasional pendidikan non-formal melemah akibat keterbatasan dana, maka akan mempersempit peluang peningkatan keterampilan masyarakat, sehingga berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan memperlambat mobilitas sosial.

Sedangkan jika ditinjau dari segi politik, permasalahan ini menjadi penting karena dengan terjadinya ketimpangan alokasi dana antara pendidikan formal dan non-formal dapat mencerminkan adanya bias dalam prioritas kebijakan publik. Pendidikan non-formal yang identik dengan kelompok marginal sering kali tidak menjadi fokus utama dalam perencanaan anggaran, sehingga alokasi dananya relatif kecil dibandingkan pendidikan formal. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Hickey & King (2016), yang menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan distribusi kekuasaan, di mana kelompok yang kurang memiliki representasi politik cenderung menerima alokasi sumber daya yang lebih sedikit. Pernyataan ini semakin memperjelas mengapa pendidikan non-formal kerap diposisikan sebagai sektor sekunder dalam kebijakan pendidikan nasional hingga disebut sebagai “*anak tiri pendidikan*”. Akibatnya, ketimpangan ini tidak hanya menjadi persoalan teknis anggaran, tetapi juga mencerminkan ketidakmerataan dalam distribusi perhatian negara terhadap kelompok masyarakat tertentu. Sehingga konklusi dari munculnya permasalahan ini dapat dilihat mulai dari rendahnya pendanaan seperti pada skema BOP yang tidak hanya berdampak pada terganggunya operasional lembaga pendidikan non-formal, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan utama pendidikan non-formal itu sendiri. Ketika tujuan tersebut tidak tercapai, dampaknya kemudian meluas pada aspek ekonomi berupa rendahnya kualitas tenaga kerja dan meningkatnya kesenjangan, begitupun pada aspek politik berupa penguatan marginalisasi kelompok tertentu dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi penting untuk segera dibenahi, khususnya melalui evaluasi dan penyesuaian kebijakan pendanaan seperti BOP agar lebih proporsional dan berkeadilan. Jika kebijakan yang ada tidak segera disegarkan, dapat berdampak terhadap pendidikan non-formal yang akan terus berada dalam posisi yang lemah dan tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam pembangunan nasional.

2. Policy Options

2.1. Kebijakan Pertama: Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Non-Formal Berbasis Biaya Layanan Terstandar

Kebijakan ini mengusulkan penetapan DAK tersendiri untuk satuan pendidikan non-formal yang dirancang secara terpisah dari skema pendanaan pendidikan formal. Dana ini akan didistribusikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota secara tahunan dengan besaran yang terstandar. Menurut Samarrai & Benveniste (2022), besaran alokasi didasarkan pada pendekatan *needs-based* (formula pendanaan berdasarkan kebutuhan). Dalam hal ini, perlu memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan non-formal, yaitu komponen honor tutor, bahan ajar, sarana prasarana, dan administrasi kelembagaan, yang kemudian dikalikan jumlah peserta terdaftar di Dapodik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan,

alokasi pendanaan pada lembaga pendidikan non-formal disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan satuan biaya daerah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Nota Keuangan RAPBN 2025–2026), anggaran pendidikan mencapai lebih dari Rp700 triliun atau sekitar 20% dari APBN. Namun, alokasi untuk pendidikan non-formal masih sangat terbatas. Data Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa sekitar 43,5 juta peserta didik pendidikan formal menerima dana BOS, sementara pendidikan non-formal hanya menjangkau sekitar 7 juta peserta didik melalui BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. Lebih lanjut, anggaran BOP Kesetaraan hanya sekitar Rp1,9 triliun atau kurang dari 1% dari total anggaran pendidikan nasional, yang menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam distribusi pembiayaan pendidikan. Ketimpangan ini makin dalam jika mempertimbangkan bahwa puluhan juta warga dewasa usia produktif yang tidak tamat SMP/SMA sama sekali tidak tercatat dalam perencanaan pemerintah, mereka adalah populasi yang tidak terlihat dalam statistik pendidikan nasional namun justru merupakan target utama kebijakan ini. Formula distribusi antardaerah mempertimbangkan tiga variabel, yaitu jumlah warga belajar aktif, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibobot terbalik, sehingga daerah dengan IPM rendah mendapatkan alokasi per kapita lebih besar. Pendekatan ini menghasilkan angka alokasi yang memiliki justifikasi empiris dan sejalan dengan rekomendasi UNESCO tentang pembiayaan pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan serta prinsip *results-based financing*, yaitu strategi pembiayaan program yang memberikan insentif, baik berupa uang maupun bentuk lain, kepada penyedia layanan ketika mereka berhasil mencapai hasil tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, dan hasil tersebut dapat diverifikasi (Patrinos & Tanaka, 2024).

Langkah awal adalah menetapkan standar biaya minimum per warga belajar berdasarkan standar yang telah diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, nantinya hasil angka tersebut menjadi batas yang wajib dipenuhi. Setelah standar biaya per warga belajar ditetapkan, alokasi total per kabupaten/kota dihitung menggunakan formula tiga variabel yang telah disebutkan di atas. Berbeda dari mekanisme BOP Kesetaraan saat ini yang melalui pemerintah daerah dan rentan keterlambatan, DAK Pendidikan Non-Formal dirancang dengan dua jalur penyaluran yang bekerja secara paralel. Komponen pertama adalah DAK Non-Fisik yang disalurkan melalui transfer ke daerah, di mana pemerintah daerah akan menerima dan wajib meneruskan ke lembaga dalam waktu maksimal 14 hari kerja sejak dana masuk rekening kas daerah. Keterlambatan penerusan dikenakan sanksi berupa pemotongan DAK tahun berikutnya sebesar selisih keterlambatan. Mekanisme ini sama dengan yang diterapkan pada DAK Fisik infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2024. Komponen kedua adalah mekanisme penyaluran langsung ke rekening satuan pendidikan untuk mengatasi risiko penyalahgunaan alokasi untuk kepentingan politik. Mekanisme seperti ini juga sudah digunakan dalam penyaluran BOSP untuk sekolah berprestasi, yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Pada tahap pencairan dana pada regulasi DAK ini, besaran alokasinya dilihat dari kinerja lembaga. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh lembaga agar mendapat dana penuh, hal ini dilakukan untuk meminimalisir kurang terserapnya dana alokasi. Pertama, tingkat keaktifan peserta yang dapat diaudit dari pusat. Kedua, tingkat kelulusan program atau ujian kesetaraan. Ketiga, persentase peserta yang menyelesaikan program dibanding yang terdaftar di awal. Apabila terdapat lembaga yang kinerjanya rendah selama tiga tahun berturut-turut akan mengalami pengurangan dana dan mendapatkan pendampingan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan alokasi antara pendidikan formal dan non-formal, bukan dalam arti kesetaraan nominal, melainkan kesetaraan struktur kepastian pendanaan. Pendidikan formal telah lama memiliki mekanisme pendanaan yang pasti dan rutin melalui BOS yang bersifat aturan tetap, sementara satuan pendidikan non-formal masih mengandalkan proses Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) daerah yang bersifat kompetitif dan bergantung pada prioritas politik lokal. Akibatnya, banyak PKBM mengalami ketidakpastian pendanaan tahunan.

Dengan adanya DAK Pendidikan Non-Formal yang bersifat khusus dan terstandar, tiga perubahan struktural diharapkan terjadi. Pertama, lembaga non-formal dapat menyusun rencana program pembelajaran tahunan secara konsisten tanpa menunggu kepastian anggaran dari pemerintah daerah. Kedua, distribusi anggaran menjadi transparan dan dapat diaudit karena berbasis formula. Ketiga, terbentuk motivasi bagi daerah untuk mendorong PKBM meningkatkan kualitas data Dapodik, karena alokasi dana bergantung pada jumlah warga belajar yang terdata secara valid. Keempat, mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan non-formal secara berkelanjutan karena kaitannya dengan kinerja lembaga dengan besaran alokasi tahun berikutnya.

Dengan adanya kebijakan ini, kepastian fiskal jangka panjang akan mudah diaudit oleh BPK, karena formula distribusinya transparan dan terukur, sehingga tidak ada ruang yang membuka celah penyimpangan. Kebijakan ini juga bersifat memihak pada kelompok rentan, di mana formula distribusi yang membobot IPM terbalik secara otomatis mengalirkan lebih banyak dana ke daerah 3T. Kebijakan ini juga memiliki regulasi pendukung yang kuat karena sistem DAK Non-Fisik sudah berjalan dan dipahami oleh aparaturnya daerah. Secara tidak langsung ikut mendorong tertib data, karena alokasi dihitung berdasarkan jumlah warga belajar di Dapodik, maka lembaga non-formal memiliki kewajiban untuk memperbarui dan memvalidasi data, yang sekaligus memperkuat sistem informasi pendidikan non-formal nasional.

2.2. Kebijakan Kedua: *Mixed Financing Regulation* untuk Pendidikan Non-Formal Vokasi (Kemitraan Negara dan Industri)

Kebijakan ini mengusulkan mekanisme pembiayaan campuran (*mixed financing*), yaitu skema pembiayaan yang melibatkan berbagai sumber dana, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah untuk mendukung program sosial, terutama ketika pembiayaan tunggal tidak mencukupi. Pendekatan ini bertujuan untuk membagi risiko sekaligus meningkatkan efektivitas dan jangkauan pendanaan melalui kolaborasi antar aktor (Patrinos & Tanaka, 2024). Pendekatan ini nantinya akan mengikat pemerintah dan sektor industri untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan non-formal yang berorientasi vokasional, khususnya program pelatihan di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan program keterampilan kerja di PKBM yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kebijakan ini bukan pengganti BOP atau DAK, melainkan sebagai lapisan pembiayaan tambahan yang meringankan beban fiskal negara sekaligus meningkatkan relevansi kurikulum melalui keterlibatan langsung industri pengguna tenaga kerja.

Dalam bahasa ekonomi politik pendidikan, ini adalah pergeseran dari model *state-financed* yang sepenuhnya bergantung pada APBN menuju model *mixed financing* yang mendistribusikan tanggung jawab pembiayaan secara proporsional antara negara dan pihak yang paling langsung menikmati manfaat pendidikan non-formal, yaitu sektor industri. Kebijakan ini mengadaptasi prinsip *mixed financing* dan menerapkan prinsip tersebut ke dalam konteks pembiayaan pendidikan non-formal vokasional Indonesia melalui mekanisme *training levy*. Menurut Lee dan Sahu (2017) dalam dokumennya, *training levy* merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh perusahaan (*employer*) kepada pemerintah sebagai bagian dari sistem asuransi ketenagakerjaan, khususnya untuk pendanaan pelatihan tenaga kerja. Sebagai instrumen utama, kebijakan ini mengusulkan pembentukan iuran industri wajib (*training levy*) bagi perusahaan dengan kriteria tertentu. Dana yang dihimpun kemudian dikelola oleh lembaga khusus di bawah koordinasi kementerian terkait, lalu disalurkan kepada PKBM dan LKP yang telah memenuhi standar akreditasi untuk membiayai program kesetaraan dan pelatihan vokasional. Program dirancang secara kolaboratif antara lembaga pendidikan dan mitra industri, sehingga menjamin relevansi keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja.

Training levy sebagai iuran wajib yang dikumpulkan belum memiliki landasan hukum dalam regulasi Indonesia yang berlaku saat ini. UU No. 40/2007 Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) bagi Perseroan Terbatas, hanya mewajibkan perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam, sementara UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengatur penyelenggaraan pelatihan tanpa mewajibkan iuran ke dana eksternal. Regulasi yang paling dekat adalah PP No. 45/2019 dan PMK No. 128/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan

dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu. Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan skema *super tax deduction* hingga 200% bagi perusahaan yang menyelenggarakan atau terlibat dalam kegiatan vokasi. Karena itu, kebijakan ini memerlukan pembentukan regulasi baru yang mengatur secara jelas dan rinci terkait mekanisme *training levy*, penghimpunan dan penyaluran dana pelatihan, serta skema kemitraan dengan lembaga pendidikan non-formal.

Selanjutnya, penggunaan dana pendorong negara (*government matching fund*), yakni skema di mana pemerintah menyediakan dana publik untuk “dipasangkan” (*match*) dengan dana swasta, agar total investasi menjadi lebih besar (Bartz-Zuccala et al., 2022), di mana APBN menyediakan dana *matching* sebesar 1:1 (bersifat terbatas) untuk setiap rupiah yang dikumpulkan dari *training levy* industri. Hal ini memberikan kepercayaan kepada industri bahwa skema ini dapat dipertanggung jawabkan. Dana *matching* disini digunakan khusus untuk pengembangan kurikulum bersama antara PKBM/LKP dan industri mitra, sertifikasi kompetensi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pengadaan peralatan praktik yang relevan dengan kebutuhan industri, dan pelatihan tutor/instruktur PKBM untuk memahami standar industri terkini. Pembayaran kepada PKBM/LKP menggunakan mekanisme *milestone payment*, yaitu pembayaran dengan kompensasi yang diberikan kepada penyedia layanan atau pemangku kepentingan hanya setelah mereka berhasil mencapai dan memverifikasi hasil atau standar tertentu yang telah disepakati sebelumnya (Patrinos & Tanaka, 2024). Dalam hal ini terdapat tiga tahap pencairan dana, yaitu pencairan pertama saat program dimulai dan peserta terdaftar terverifikasi NIK, pencairan kedua setelah peserta aktif hadir, dan pencairan ketiga setelah peserta lulus ujian kompetensi atau mendapatkan sertifikat SKKNI yang diakui oleh industri mitra. Mekanisme ini secara struktural meminimalkan fenomena peserta fiktif yang selama ini menjadi kelemahan sistemik program bantuan pendidikan berbasis transfer langsung dan memastikan industri mitra mendapatkan lulusan yang benar-benar kompeten.

Kebijakan ini mengejar tiga tujuan yang berbeda dan saling melengkapi. Pertama, mobilisasi sumber daya di luar APBN untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan pendidikan non-formal dari 100% APBN. Kedua, relevansi kurikulum berbasis kebutuhan industri. Ketika industri memiliki kontribusi finansial, mereka juga memiliki keterlibatan dalam desain kurikulum PKBM/LKP mitra dan nantinya akan menghasilkan lulusan yang langsung dapat diserap tanpa pelatihan ulang yang mahal dan kurang efisien. Ketiga, akuntabilitas berbasis *outcome*, bukan *input* karena pembayaran kepada PKBM/LKP dilakukan secara bertahap berdasarkan capaian terverifikasi, lembaga dan perusahaan terdorong untuk berorientasi pada kualitas dan penyerapan kerja lulusan, bukan sekadar pemenuhan laporan administratif.

Kebijakan ini secara struktural mengurangi ketergantungan pada siklus APBN yang rentan terhadap perubahan prioritas politik. Kedua, relevansi kurikulum meningkat karena industri memiliki kepentingan finansial langsung untuk memastikan PKBM/LKP mitra menghasilkan lulusan yang dapat langsung digunakan, bukan lulusan yang perlu melakukan *training* ulang. Ketiga, mekanisme *milestone payment* berbasis NIK dan kehadiran terverifikasi menghilangkan insentif peserta fiktif yang selama ini menjadi kelemahan sistemik program bantuan pendidikan berbasis transfer langsung. Keempat, instrumen regulasi pendukung sudah tersedia yakni PP No. 45/2019 tentang *super tax deduction* 200% untuk vokasi dan PMK No. 128/2019 memberikan fondasi yang dapat langsung dimanfaatkan. Kelima, menciptakan jalur penyerapan tenaga kerja yang lebih terstruktur karena perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan cenderung memprioritaskan penyerapan lulusannya.

2.3. Kebijakan Ketiga: Sistem *Voucher* Kompetensi Berbasis Individu untuk Pendidikan Non-Formal

Kebijakan ini mengusulkan pemberian *voucher* kompetensi individual berbentuk *kartu belajar mandiri* kepada individu rentan yang belum terlayani secara optimal oleh mekanisme BOP dan DAK yang bersifat *supply-side* yang berfokus pada penguatan lembaga penyedia layanan, namun cenderung belum sepenuhnya menjangkau individu rentan yang mengalami hambatan akses (Vecchi et al., 2026). Kebijakan ini bersifat *demand-side*, yaitu dana langsung

dipegang individu sehingga pemegang *voucher* bebas memilih lembaga yang akan mereka datangi dengan kualifikasi lembaga telah terakreditasi minimal B (Vecchi *et al.*, 2026). Mekanisme ini secara langsung menciptakan kompetisi kualitas antarlembaga, karena PKBM dan LKP hanya mendapat pendapatan jika berhasil menarik pemegang *voucher*. Target penerima dibatasi pada kelompok dengan hambatan akses terbesar, seperti individu yang belum menyelesaikan SMP atau SMA pada usia tertentu, pengangguran, perempuan kepala keluarga, dan penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DTKS Kemensos. Penetapan sasaran menggunakan NIK yang diverifikasi terhadap DTKS, sehingga tidak memerlukan sistem pendaftaran baru. Dengan memanfaatkan regulasi yang sudah ada, yaitu Perpres No. 76 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Daftar nama yang ada pada Kartu Prakerja dapat menjadi pertimbangan sebagai *targeting* penerima *voucher*. Secara fiskal, *voucher* dibiayai melalui anggaran bantuan sosial berbasis pendidikan di APBN, bukan dari pos anggaran pendidikan yang sudah ada, serta dibiayai bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Skema ini mendorong komitmen daerah sekaligus mengurangi beban APBN. Estimasi kebutuhan fiskal apabila menasar 500.000 penerima per tahun dengan nilai rata-rata Rp2 juta per *voucher*, total kebutuhan anggaran adalah Rp1 triliun per tahun, jauh lebih kecil dari estimasi anggaran pendidikan yang tidak terserap dengan baik.

Hal pertama yang dilakukan adalah dengan menetapkan penerima Kartu Belajar Mandiri (*voucher*) melalui *targeting* berbasis data DTKS Kemensos yang diverifikasi dengan data Dukcapil menggunakan NIK. Penetapan prioritas menggunakan dua lapisan, yaitu lapisan pertama adalah kriteria inklusi dasar (tidak memiliki ijazah SMP/SMA, usia 17–59 tahun (tidak sedang bersekolah formal) dan lapisan kedua adalah kelompok prioritas yang mempertimbangkan tingkat kemiskinan rumah tangga dan wilayah (daerah 3T). Selanjutnya adalah menetapkan nilai dan komposisi *voucher*. Nilai kartu ini akan terdiferensiasi berdasarkan tingkat kerentanan yang telah dikelompokkan, seperti sasaran pertama (penerima umum), sasaran kedua (perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas), dan sasaran ketiga (warga belajar di daerah 3T yang memperhitungkan komponen biaya transportasi ke lembaga terdekat). Komposisi nilai *voucher* terdiri dari biaya kursus atau program kesetaraan di LKP/PKBM terakreditasi minimal B, tunjangan transportasi atau akomodasi bagi warga belajar di daerah dengan jarak tempuh, dan tunjangan bahan ajar bagi program yang tidak menyediakan modul gratis. Menurut Schiff (2023), mekanisme *co-financing* didefinisikan sebagai pengaturan di mana dua atau lebih entitas secara kolektif mendanai sebuah program. Dalam konteks ini, besaran *voucher* didanai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal ini mendorong komitmen daerah tanpa membebani APBD secara berlebihan.

Untuk penggunaan *voucher* sendiri, pemegang kartu memilih program di antara lembaga PKBM/LKP terakreditasi minimal B yang sudah terdaftar. Lembaga yang ingin menerima peserta Kartu Belajar Mandiri harus mendaftarkan diri ke sistem dengan memenuhi tiga syarat, seperti akreditasi minimal B dari BAN PAUD dan PENDIDIKAN NON-FORMAL, terdaftar aktif di Dapodik, dan memiliki sistem absensi digital untuk memudahkan *monitoring* dari pemerintah. Kartu ini tidak berbentuk uang tunai yang diserahkan kepada individu, melainkan kredit digital yang hanya dapat digunakan di platform dan hanya dapat diklaim oleh lembaga terdaftar setelah peserta hadir secara terverifikasi. Lalu tahap pembayaran ke lembaga berbasis capaian bertahap yaitu lembaga menerima pembayaran melalui skema *milestone* tiga tahap. Tahap pertama *voucher* cair pada saat peserta resmi terdaftar dan verifikasi NIK. Tahap kedua cair setelah peserta menunjukkan kehadiran aktif. Tahap ketiga, sisanya cair setelah peserta menyelesaikan program dan memperoleh sertifikat kelulusan atau sertifikat kompetensi SKKNI yang diakui industri mitra. Skema pembayaran bertahap ini dapat meminimalkan manipulasi data kehadiran, karena pembayaran penuh hanya terjadi jika ada peserta yang benar-benar hadir dan lulus.

Kebijakan ini bersifat *demand-driven* sehingga menciptakan insentif kualitas yang tidak bisa dihasilkan oleh mekanisme *supply-side* semata, lembaga yang tidak mampu menarik pemegang *voucher* akan terseleksi keluar dari pasar. Kedua, tepat sasaran karena menggunakan DTKS sebagai basis verifikasi, sehingga dana mengalir kepada individu yang paling membutuhkan, bukan kepada lembaga yang paling dekat dengan birokrasi pemerintah daerah.

Ketiga, mendorong akreditasi lembaga, ini menyelesaikan masalah yang selama ini tidak bisa diselesaikan oleh kewajiban akreditasi semata. Misalnya ketika akreditasi menjadi syarat menerima pembayaran *voucher*, lembaga memiliki dorongan finansial langsung untuk mengurus akreditasi. Keempat, memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada melalui adaptasi Kartu Prakerja sebagai sistem *voucher* pelatihan karena sudah berjalan dan memiliki landasan hukum dalam Perpres No. 76 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. *Voucher* Kompetensi untuk PKBM/LKP dapat dibangun di atas infrastruktur regulasi ini melalui perluasan cakupan Perpres tersebut. Kelima, menghasilkan data individu pendidikan non-formal yang selama ini tidak tersedia secara sistematis.

2.4. Perbandingan *Policy Options*

Bagian ini menyajikan tiga *policy options* (alternatif kebijakan) yang dapat diadopsi untuk mengatasi ketimpangan alokasi pendanaan pada pendidikan non-formal di Indonesia. Ketiga alternatif tersebut dirancang dengan intervensi yang berbeda, di mana Kebijakan 1 bekerja melalui penguatan kapasitas lembaga dari sisi pendanaan publik, Kebijakan 2 memperluas sumber pembiayaan dengan melibatkan sektor industri, dan Kebijakan 3 mengalihkan daya beli pendidikan langsung ke tangan individu rentan. Untuk memudahkan perbandingan, ketiga *options* dianalisis berdasarkan lima indikator, yaitu instrumen utama, pendekatan, kelebihan, risiko, dan kelayakan politik. Ringkasan perbandingan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Beberapa Indikator pada Ketiga *Policy Options*

Indikator	Kebijakan Pertama: Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Non-Formal Berbasis Biaya Layanan Terstandar	Kebijakan Kedua: <i>Mixed Financing Regulation</i> untuk Pendidikan Non-Formal Vokasi (Kemitraan Negara dan Industri)	Kebijakan Ketiga: Sistem <i>Voucher</i> Kompetensi Berbasis Individu untuk Pendidikan Non-Formal
Instrumen Utama	DAK Non-Fisik dengan besaran alokasi dihitung melalui <i>needs-based costing</i> berbasis SPM. Formula distribusi antardaerah mempertimbangkan jumlah warga belajar aktif, IKK, dan IPM yang dibobot terbalik sehingga daerah tertinggal memperoleh alokasi per kapita lebih besar.	<i>Training levy</i> wajib dari perusahaan yang dikelola lembaga khusus di bawah koordinasi kementerian, lalu disalurkan kepada PKBM dan LKP terakreditasi. Pemerintah menyediakan dana <i>matching</i> 1:1 dari APBN yang digunakan khusus untuk pengembangan kurikulum bersama industri, sertifikasi SKKNI, dan pelatihan instruktur.	Kartu Belajar Mandiri berupa kredit digital yang hanya dapat digunakan di PKBM atau LKP terakreditasi minimal B. Pengalokasian dana berbasis <i>milestone payment</i> . Penerima ditetapkan melalui DTKS Kemensos, menyasar individu tidak tamat SMP/SMA, pengangguran, perempuan kepala keluarga, dan penyandang disabilitas.
Pendekatan	<i>Supply-side</i> , memastikan kepastian pendanaan bagi lembaga PNF agar dapat menyusun program pembelajaran tahunan secara	Kombinasi <i>supply-side</i> dan <i>demand-side</i> , yakni dengan memperkuat kapasitas lembaga sekaligus mendorong relevansi kurikulum melalui	<i>Demand-side</i> , menempatkan daya beli pendidikan di tangan individu dan menciptakan kompetisi kualitas antarlembaga, karena PKBM dan

	<p>konsisten tanpa bergantung pada hasil Musrenbang daerah yang rentan terhadap perubahan prioritas politik lokal.</p>	<p>keterlibatan langsung industri sebagai pembiaya, menggeser model pembiayaan dari ketergantungan penuh APBN menuju tanggung jawab bersama antara negara dan industri.</p>	<p>LKP hanya memperoleh pendapatan apabila berhasil menarik pemegang <i>voucher</i>.</p>
Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepastian fiskal jangka panjang dengan formula yang transparan dan mudah diaudit BPK. • Bobot IPM terbalik menjamin keberpihakan otomatis kepada daerah 3T. • Memanfaatkan instrumen DAK yang sudah berjalan tanpa perlu kelembagaan baru. • Mendorong ketertiban data Dapodik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi ketergantungan pembiayaan PNF dari siklus APBN. • Keterlibatan finansial industri mendorong relevansi kurikulum dan penyerapan lulusan tanpa pelatihan ulang. • Mekanisme <i>milestone payment</i> berbasis NIK mengeliminasi peserta fiktif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjangkau individu yang tidak teridentifikasi oleh mekanisme <i>supply-side</i>. • Mendorong kompetisi kualitas antarlembaga. • Menjadikan akreditasi relevan secara ekonomi. • Menghasilkan data individu PNF yang selama ini tidak tersedia secara sistematis.
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi regulasi melibatkan banyak lembaga. • Di daerah dengan kapasitas administrasi rendah, serapan DAK berpotensi rendah tanpa pendampingan teknis yang memadai. • Penyaluran melalui kas daerah membuka risiko pengalihan atau keterlambatan pencairan sebelum dana sampai ke lembaga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsentrasi industri di Jawa dan kota besar menghasilkan ketimpangan geografis. • Kepercayaan industri sulit dibangun jika transparansi lembaga pengelola tidak terdemonstrasikan sejak awal. • Keterlibatan industri berisiko mengorbankan dimensi pendidikan kemanusiaan yang menjadi ciri khas PNF. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak efektif di daerah tanpa PKBM/LKP terakreditasi minimal B. • Sistem <i>demand-side</i> rentan terhadap penerima yang tidak termotivasi atau manipulasi data kehadiran oleh lembaga. • Tidak dapat berdiri sendiri, artinya gagal menarik pemegang <i>voucher</i> akan ambruk secara finansial tanpa jaminan pendanaan operasional

Sumber: Olahan Penulis

3. Policy Recommendations

Dari ketiga opsi kebijakan yang dianalisis, rekomendasi terbaik jatuh pada reformasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Non-Formal berbasis biaya layanan terstandar. Opsi ini dipilih

karena langsung menasar akar permasalahan, yakni distribusi anggaran pendidikan yang selama ini tidak proporsional dan tidak berbasis kebutuhan riil lembaga. Berbeda dengan opsi *mixed financing* yang terkendala absennya regulasi kuat dan resistensi industri, maupun opsi *voucher* kompetensi yang tidak menyentuh kelemahan kapasitas operasional lembaga, DAK berbasis biaya layanan terstandar mampu sekaligus menciptakan kepastian fiskal jangka panjang, mendorong transparansi anggaran berbasis formula, serta memberi insentif bagi peningkatan kualitas data dan mutu layanan pendidikan non-formal.

Gambar 4. Rekomendasi Kebijakan

Sumber: Olahan Penulis

Seperti pada gambar di atas, keunggulan kebijakan ini dapat dijelaskan melalui dua dimensi utama, yaitu efisiensi ekonomi dan kelayakan politik. Dari sisi efisiensi ekonomi, reformasi DAK ini mengoreksi *misallocation* anggaran yang selama ini terlalu terkonsentrasi pada sektor pendidikan formal, sekaligus mengatasi *underfunding* yang membuat lembaga non-formal tidak mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Yang penting digarisbawahi, kebijakan ini dapat dijalankan tanpa menambah beban fiskal negara, karena dengan anggaran pendidikan yang telah mencapai sekitar 20% dari total belanja negara, persoalan utamanya bukanlah kekurangan dana, melainkan distribusi yang tidak proporsional antara jalur formal dan non-formal. Dari sisi kelayakan politik, kebijakan ini bersifat incremental karena memanfaatkan instrumen DAK yang sudah ada dalam struktur Transfer ke Daerah (TKD), sehingga tidak memerlukan pembentukan skema pembiayaan baru maupun proses politik anggaran yang kompleks. Penggunaan formula berbasis indikator objektif, yaitu jumlah warga belajar, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibobot terbalik, juga mengurangi ruang subjektivitas dan potensi politisasi anggaran, sehingga kebijakan ini relatif minim resistensi dibandingkan dua opsi lainnya.

Keunggulan DAK berbasis biaya layanan terstandar juga tampak ketika dibandingkan secara langsung dengan dua opsi lain. Opsi *mixed financing* melalui kemitraan negara dan industri, meskipun menawarkan sumber pembiayaan tambahan di luar APBN melalui mekanisme *training levy*, masih terkendala oleh absennya landasan regulasi yang kuat serta potensi resistensi dari sektor industri yang merasa terbebani oleh iuran wajib. Sementara itu, sistem *voucher* kompetensi berbasis individu, meskipun efektif dalam menjangkau individu rentan dan mendorong kompetisi kualitas antarlembaga melalui pendekatan demand-side, tidak menyentuh permasalahan mendasar berupa lemahnya kapasitas operasional lembaga pendidikan non-formal itu sendiri. Dengan demikian, DAK berbasis biaya layanan terstandar menjadi satu-satunya opsi yang secara langsung memperbaiki struktur pendanaan operasional lembaga sebagai fondasi, sementara dua opsi lainnya lebih bersifat sebagai pelengkap yang baru relevan setelah fondasi tersebut terbentuk.

Kelayakan kebijakan ini turut diperkuat oleh bukti empiris internasional yang relevan dengan konteks pembangunan Indonesia. Korea Selatan, melalui *Lifelong Education Act* yang diinisiasi pada

tahun 2007, berhasil membangun mekanisme dana operasional terstandar berbasis unit *cost* per peserta untuk setiap *Lifelong Learning Center*, dengan penyesuaian regional bagi daerah berkapasitas fiskal rendah. Hasilnya, tingkat kelulusan warga belajar meningkat signifikan dari 61% pada tahun 2008 menjadi 89% pada tahun 2022, dalam kurun waktu kurang dari dua dekade. Sementara itu, pengalaman Ghana melalui *Ghana Education Outcomes Project* menunjukkan bahwa mekanisme *results-based financing*, yang mengaitkan pencairan dana dengan capaian indikator kinerja seperti reintegrasi anak putus sekolah dan retensi siswa, terbukti meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas belanja pendidikan di negara berkembang. Kedua pengalaman ini memperlihatkan bahwa kepastian fiskal berbasis formula yang dikombinasikan dengan insentif berbasis kinerja bukan sekadar konsep teoretis, melainkan pendekatan yang telah teruji menghasilkan dampak nyata bagi keberlanjutan operasional pendidikan non-formal.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan analisis tersebut, reformasi DAK Pendidikan Non-Formal berbasis biaya layanan terstandar layak diposisikan sebagai *best policy option* karena memenuhi dua kriteria utama secara simultan, yaitu efisiensi ekonomi dan kelayakan politik. Kebijakan ini tidak hanya mampu menjawab persoalan struktural ketimpangan distribusi anggaran antara pendidikan formal dan non-formal, tetapi juga menawarkan jalur implementasi yang realistis karena bersandar pada instrumen yang sudah berjalan dalam sistem APBN. Dukungan bukti empiris dari Korea Selatan dan Ghana semakin memperkuat argumen bahwa pendekatan berbasis standar biaya layanan, formula objektif, dan insentif kinerja merupakan kombinasi yang tepat untuk menjamin keberlanjutan operasional lembaga pendidikan non-formal sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanannya secara berkelanjutan.

4. Penutup

Pendidikan non-formal yang selama ini cenderung diperlakukan sebagai “*anak tiri*” bukan sekadar isu sektoral, melainkan persoalan struktural yang berakar pada desain kebijakan anggaran yang tidak seimbang. Selama ini, alokasi anggaran yang jauh lebih besar pada pendidikan formal menyebabkan lembaga pendidikan non-formal menghadapi keterbatasan dalam menjalankan program, membiayai tutor, serta menjaga kualitas layanan. Padahal, pendidikan non-formal memiliki peran penting dalam menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terakomodasi oleh sistem formal. Ketika pendanaan tidak memadai, fungsi tersebut tidak dapat berjalan optimal, sehingga tujuan pendidikan yang inklusif menjadi terhambat.

Urgensi permasalahan ini terlihat dari dampaknya yang terus berulang dan semakin meluas. Keterbatasan anggaran membuat layanan pendidikan non-formal kurang maksimal, yang kemudian menurunkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Kondisi ini memperkuat posisi pendidikan non-formal sebagai sektor yang kurang diprioritaskan, sehingga ketimpangan semakin sulit diperbaiki. Untuk menjawab persoalan tersebut, *policy paper* ini telah membandingkan beberapa opsi kebijakan, mulai dari skema kemitraan pendanaan hingga voucher individu. Namun, dari berbagai alternatif tersebut, reformasi **Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Non-Formal berbasis biaya layanan terstandar** dipilih sebagai rekomendasi terbaik karena mampu menysar secara langsung akar masalah, yaitu ketifakseimbangan dalam distribusi anggaran.

Kebijakan ini perlu segera diimplementasikan karena telah memenuhi dua hal penting sekaligus, yakni solusi yang tepat dan peluang pelaksanaan yang realistis. Dari sisi substansi, kebijakan ini mampu menciptakan kepastian pendanaan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kualitas layanan pendidikan non-formal. Dari sisi implementasi, kebijakan ini tidak memerlukan perubahan besar karena memanfaatkan sistem DAK yang sudah ada dalam APBN. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menunda pembenahan terhadap kebijakan tersebut. Jika reformasi ini segera dilakukan, maka pendidikan non-formal dapat berfungsi lebih optimal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, sekaligus membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih merata.

Ucapan terima kasih

Demikian ungkapan rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, artikel ilmiah ini dapat terselesaikan

dengan baik hingga berhasil diterbitkan dalam prosiding ini. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Bapak Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si. selaku Dosen Pengampu, yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berharga di setiap tahapan penyusunan karya ini. Apresiasi yang tinggi juga penulis sampaikan kepada penanggung jawab kelas atas dedikasi, koordinasi yang solid, dan komitmennya dalam membantu kelancaran proses akademik, serta seluruh rekan-rekan yang telah memberikan dukungan. Tidak lupa, apresiasi terbesar juga penulis persembahkan untuk diri sendiri, atas segala kerja keras, keteguhan, waktu yang telah dikorbankan, serta semangat yang tidak kunjung padam dalam melewati setiap proses dan tantangan hingga karya ini selesai dengan tuntas. Akhir kata, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi nyata dan mendatangkan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Al-Samarrai, Samer, dan Luc Benveniste. 2022. “Financing education at the bottom of the pyramid.” Dalam *Learning, marginalization, and improving the quality of education in low-income countries*, 193.
- Bartz-Zuccala, Wendy, Ömer Taskin, Tanguy Hos, Cherif Sangaré, Robert Schwarz, dan Paul Horrocks. 2022. *Scaling up blended finance in developing countries*. OECD Publishing.
- Coombs, Philip, dan Manzoor Ahmed. 1974. *Attacking rural poverty: How nonformal education can help*. Johns Hopkins University Press.
- Degner, Marion, Sonja Moser, dan Doris Lewalter. 2022. “Digital media in institutional informal learning places: A systematic literature review.” *Computers and Education Open* 3: 100068.
- Hanushek, Eric A., dan Ludger Woessmann. 2023. *The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth*. MIT Press.
- Heimlich, Joe E. 1993. *Nonformal environmental education: Toward a working definition*. Columbus, OH: Educational Resources Information Center (ERIC).
- Hickey, Sam, dan Sophie King. 2016. “Understanding social accountability: Politics, power and building new social contracts.” *Journal of Development Studies* 52(8): 1225–1240.
- Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 2025. *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. 2003a. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. 2003b. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Indonesia. 2019a. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi Tertentu*.
- Indonesia. 2026. *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2025a. *Nota keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026: Buku II*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2025b. “Siaran pers: RAPBN Tahun Anggaran 2026: Kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menuju ‘Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera’.”
- Laila, Dwi Ayu, dan Salahudin Salahudin. 2021. “Pemberdayaan masyarakat Indonesia melalui pendidikan nonformal: Sebuah kajian pustaka.” *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 9(2): 100-112.

- Lee, Kye Woo, dan Dhushanta K. Sahu. 2017. “Training levy-rebate incentive scheme and SME training consortium program to address unemployment and low productivity in SMEs: A Korean policy case.”
- Odi, Markus, dan Thomas N. Derung. 2024. “Relevansi *Convenientes ex Universo* dalam mewujudkan keadilan pendidikan melalui beasiswa subsidi silang di Yayasan Bina Wirawan.” Nubuat: *Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Katolik* 1(4): 149–158.
- Olmo-Extremera, Marta, Laura Fernández-Terol, dan Jesús Domingo-Segovia. 2024. “Leading a professional learning community in elementary education: A systematic review of the literature.” *Journal of Research on Leadership Education* 19(1): 53-76.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2017. *The funding of school education: Connecting resources and learning*. OECD Publishing.
- Paik, Sung Joon, dan Carlos U. Gonçalves. 2019. *Financing TVET: A comparative analysis in six Asian countries—Korean case study (Technical Report No. 57)*. Agence Française de Développement (AFD).
- Patrinos, Harry Anthony, dan Shinsaku Tanaka. 2024. *Education: Innovative financing in developing countries (No. 189695)*. World Bank.
- Romandhon, Romandhon, dan Ahmad Saeful. 2022. “Determinan efektivitas pengelolaan keuangan dan alokasi khusus non fisik pada lembaga pendidikan anak usia dini.” *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Perbankan Syariah* 2(1): 52–63.
- Schiff, Melissa, Abhishek Jha, David Walker, dan Eduardo Gonzalez-Pier. 2023. “Collectively achieving primary health care and educational goals through school-based platforms: Financing solutions for intersectoral collaboration.” *Frontiers in Public Health* 11: 124159.
- Sukoco, Badri Munir, Gancar Candra Premananto, Indrianawati Usman, dan Anis Eliyana. 2024. “Analysis of education financing of non-formal educational institutions: A case study on course educational institutions.” *Journal of Nonformal Education* 10(2): 309-319.
- Sungsri, Sumalee. 2018. “Building the capability of non-formal education teachers to develop a learning society for promoting lifelong education in Thailand.” *International Journal of Educational Administration and Policy Studies* 10(2): 10–16.
- UNESCO Institute for Lifelong Learning. 2020. *Embracing a culture of lifelong learning*. UNESCO.
- Vecchi, Andrea, Yousong Zhang, David Davis, Ryan Jones, Simon Smart, Chris Greig, dan Michael Brear. 2026. “Characterising the supply- and demand-sides of the net-zero transition to inform sectoral decarbonisation policy.” *Energy Policy* 211: 115130.
- WorkForce Central. 2025. *Individual training account (ITA) policy (Policy No. P-WIOA-1002, Rev. 6)*.
- Wu, Albert. 2024. “Expectancy value narratives of unemployed mid-career workers in Singapore who do not participate in employment related upskilling.” *Disertasi Doktoral*, University of Glasgow.

Dari Pusaran Ke Peluang: Strategi Penguatan PKBM Dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif

From Vorle To Opportunity: Strategies For Strengthening PKBM In The Creative Economy Ecosystem

Natasya Kusumaningtyas¹, Nisa Huzaifah²

¹Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

²Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

Executive Summary

Ekonomi kreatif Indonesia telah menjadi sektor strategis, menyumbang sekitar 7,28% PDB nasional dan menyerap 27,40 juta tenaga kerja pada 2025. PKBM sebagai lembaga pendidikan nonformal berbasis masyarakat seharusnya berperan penting dalam mencetak SDM kreatif. Meski jumlah PKBM tumbuh dari 10.425 menjadi 11.461 lembaga dengan 1,84 juta peserta didik, pertumbuhan kuantitatif ini belum diiringi relevansi program. PKBM terbelit tiga hambatan struktural yang saling mengunci: kompetensi kelembagaan yang membuat pengelola terjebak dalam *survival mode*, legalitas yang memutus warga belajar dari ekosistem UMKM dan kurasi produk kreatif, serta regulasi pendanaan dimana BOSP hanya mencukupi operasional dasar tanpa ruang pengembangan program ekonomi kreatif. Kebijakan yang ada belum mampu menjembatani kesenjangan ini. BEKUP mensyaratkan kompetensi digital yang belum dimiliki warga belajar, Gernas BBI mensyaratkan legalitas usaha yang belum terjangkau, sementara BOSP nonformal mengecualikan kelompok usia di atas 24 tahun yang justru paling membutuhkan pelatihan vokasi kreatif. Pengalaman Korea Selatan, Maroko, dan Taiwan menegaskan bahwa transformasi lembaga nonformal hanya berhasil ketika ada kepastian hukum, desentralisasi pendanaan, dan kemitraan nyata dengan industri. Oleh karena itu, paper ini merekomendasikan Model Triple Helix yang mengintegrasikan PKBM sebagai *entrepreneurial learning center*, industri sebagai mitra pelatihan dan pasar, serta pemerintah sebagai fasilitator regulasi dan pendanaan, pendekatan yang terbukti meningkatkan kemandirian ekonomi warga belajar hingga 40% tanpa membangun sistem baru dari nol.

Kata Kunci : ekonomi kreatif, PKBM, model triple helix, hambatan struktural

Executive Summary

Indonesia's creative economy has become a strategic sector, contributing approximately 7.28% of the national GDP and employing 27.40 million workers by 2025. PKBM, as community-based non-formal educational institutions, should play a crucial role in cultivating creative human resources. Although the number of PKBMs has grown from 10,425 to 11,461 institutions with 1.84 million learners, this quantitative growth has not been accompanied by program relevance. PKBMs are entangled in three interlocking structural barriers: institutional competencies that trap managers in survival mode, legal requirements that sever learners from the MSME ecosystem and the curation of creative products, and funding regulations where the Operational Support Fund (BOSP) only covers basic operations without room for developing creative economy programs. Existing policies have not been able to bridge this gap. BEKUP requires digital competencies that learners do not yet possess; Gernas BBI requires business legality that remains out of reach; while the non-formal BOSP excludes individuals over 24 years of age who are precisely the group most in need of creative vocational training. Experiences in South Korea, Morocco, and Taiwan confirm that the transformation of non-formal institutions is only successful when there is legal certainty, decentralized funding, and genuine partnerships with industry. Therefore, this paper recommends the Triple Helix Model, which integrates PKBMs as entrepreneurial learning centers, industry as training and market partners, and the government as a facilitator of regulation and funding an approach that has been shown to increase the economic self-reliance of learners by up to 40% without having to build a new system from scratch.

Keywords : creative economy, PKBM, triple helix model, structural barriers

1. Problem Description

1.1. Profil dan Perkembangan PKBM

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan sebuah lembaga pendidikan nonformal yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan (Septiani, S. et al., 2024:1). Lebih dari sekadar tempat belajar, PKBM dikelola oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan warga belajar, terutama mereka yang kurang mampu, melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental (Maghfirah, N. M. R, 2024). Konsep ini sejatinya bukan hal baru dalam lanskap pendidikan global. Pendidikan komunitas merupakan bentuk pembelajaran orang dewasa yang terorganisir, yang berfokus pada tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dibagikan secara lokal, dengan sejarah panjang di banyak negara di seluruh dunia (Wojcicki, M. A. et al., 2025).

Perkembangan PKBM di Indonesia menunjukkan tren yang menggembirakan. Data pertumbuhan lembaga dan peserta didik PKBM dari tahun 2020 hingga 2026 memperlihatkan peningkatan yang konsisten, baik dari sisi jumlah sekolah maupun jumlah warga belajar yang terlibat. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan nonformal sebagai jalur alternatif yang sah dan berdampak.

Gambar 1. Jumlah PKBM

Sumber: *dapo.kemendikdasmen*

Diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah PKBM meningkat dari 10.425 lembaga pada tahun ajaran 2020/2021 menjadi 11.461 lembaga pada 2025/2026. Sementara itu, jumlah peserta didik tumbuh signifikan dari 1.434.297 jiwa menjadi 1.844.289 jiwa dalam periode yang sama. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi pada tahun ajaran 2025/2026 dibandingkan puncaknya di 2024/2025, secara keseluruhan tren jangka panjang menunjukkan pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan.

1.2. Urgensi Ekonomi: Mengapa Masalah Ini Penting Bagi Dompot Negara?

Relevansi PKBM tidak dapat dilepaskan dari konteks ekonomi nasional yang sedang berkembang pesat, khususnya di sektor ekonomi kreatif. Industri ekonomi kreatif Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan turut memberikan sumbangan bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hingga Rp1.274 triliun. Pada tahun 2025, tenaga kerja di sektor ini bahkan memberikan sumbangsih sebesar 18,70 persen dari total tenaga kerja nasional, dengan jumlah absolut mencapai 27,40 juta jiwa naik dari 26,48 juta jiwa (18,30 persen) pada tahun 2024.

Gambar 2. Laju Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif Indonesia Tahun 2010 - 2024

Sumber: Kemenkraf, 2024

Grafik di atas memperlihatkan dinamika pertumbuhan PDB ekonomi kreatif selama lebih dari satu dekade. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 8,84 persen, sementara tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,23 persen akibat dampak pandemi. Namun demikian, sektor ini mampu pulih dan kembali tumbuh positif, mencapai 6,57 persen pada tahun 2024. Tren pemulihan ini menegaskan ketangguhan sektor ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

Untuk mendukung operasional PKBM sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia kreatif, pemerintah menyediakan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Besaran dana BOP yang ditetapkan adalah Rp1.300.000 untuk Paket A, Rp1.500.000 untuk Paket B, dan Rp1.800.000 untuk Paket C.

Status Penyaluran BOP 2026					
Jenis Salur	Total Lembaga	Sudah Salur	%	Belum Salur	%
BOP_KESETARAAN	9.809	95,95%	9.412	397	4,05
BOP_PAUD	194.270	98,64%	191.626	2.644	1,36
Total	204.079	201.038	98,51%	3.041	1,49

Update Terakhir: 2026-04-16 19:52:06

Gambar 3. Penyaluran BOP 2026

Sumber: bosp.kemendikdasmen, 2026

Data status penyaluran BOP 2026 di atas menunjukkan bahwa dari total 204.079 lembaga penerima, sebanyak 201.038 lembaga atau 98,51 persen telah berhasil menerima dana BOP. Angka ini mencerminkan efektivitas distribusi yang tinggi, meskipun masih terdapat 3.041 lembaga (1,49 persen) yang belum tersalurkan dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

Meskipun capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang positif, masih terdapat permasalahan mendasar yang kerap luput dari perhatian dalam berbagai laporan resmi. Tingginya tingkat penyaluran BOP pada dasarnya hanya menjawab aspek aksesibilitas pendanaan, tetapi belum sepenuhnya menjamin kesesuaian pemanfaatannya. Dana memang sudah diterima oleh lembaga- lembaga, namun muncul pertanyaan penting mengenai sejauh mana program-program yang dilaksanakan telah selaras dengan arah pengembangan ekonomi kreatif nasional yang saat ini terus berkembang. Ketidaksesuaian antara alokasi dana dan kebutuhan pengembangan sektor ekonomi kreatif tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi, sehingga investasi yang telah dikeluarkan untuk pendidikan nonformal belum memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan kualitas dan relevansi program yang dijalankan.

Penyaluran BOP dari pemerintah kepada lembaga penyelenggara yang sudah dilakukan sejatinya tidak menjamin kapasitas PKBM. Kapasitas kelembagaan PKBM untuk mengadaptasi program sesuai tren ekonomi kreatif di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Tohani (2022) yang menegaskan bahwa perubahan lingkungan yang cepat telah menuntut kemampuan adaptasi lembaga pendidikan, namun pengelola PKBM masih menghadapi kendala serius dalam mengembangkan kapasitas inovasinya termasuk minimnya fundraising dan birokrasi yang menghambat transformasi program.

Bukti empiris di lapangan turut memperkuat hal ini. Pengelolaan program di banyak PKBM masih sebatas pada saat pengajuan proposal dan belum melakukan upaya yang inovatif, kreatif, dan menyeluruh, sementara pembinaan yang diterima pun belum berorientasi pada pengembangan program secara substantif (PKBM Cahaya Pontianak, dalam Jurnal JPDB Untan). Bahkan PKBM yang sudah berinisiatif mengintegrasikan keterampilan kreatif ke dalam programnya pun masih terbentur keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang tidak bisa diatasi hanya dengan besaran BOP yang ada saat ini (Triwikrama, 2024). Kondisi ini bukan hanya cerminan dari lemahnya kapasitas individu pengelola, melainkan lebih mencerminkan ketiadaan insentif struktural dalam regulasi BOP yang secara eksplisit mendorong PKBM untuk beradaptasi dengan kebutuhan spesifik industri kreatif.

Persoalan ini semakin dalam jika dilihat dari sisi kebutuhan industri ekonomi kreatif itu sendiri. Banyak pelaku usaha kreatif yang belum mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang memadai untuk mengembangkan keterampilan mereka, sehingga peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri kreatif menjadi kunci yang selama ini terabaikan dalam penyusunan kebijakan (Aulia & Fauzatul, 2024). Artinya, kesenjangan tidak hanya terjadi di sisi permintaan industri yang kekurangan tenaga kreatif terlatih, tetapi juga di sisi penawaran lembaga pendidikan yang belum mampu mengisi celah tersebut. Hal ini membuat lulusan PKBM seolah terjebak pada kompetensi dasar kesetaraan saja, tanpa punya koneksi dengan ekosistem ekonomi kreatif. Literatur link and match mengkategorikan kondisi ini sebagai mismatch. Ketika manajemen pelatihan tidak sejalan dengan dunia kerja, program tersebut bukannya mengurangi angka pengangguran, melainkan justru memperbanyak jumlahnya (Yusril, 2021).

Oleh karena itu, terjadilah apa yang disebut sebagai missed-opportunity dalam investasi pendidikan nonformal. Meskipun negara telah mengeluarkan anggaran besar melalui dana BOP, ketiadaan integrasi antara rancangan program PKBM dan peta kebutuhan industri ekonomi kreatif membuat investasi tersebut gagal menghasilkan *multiplier effect* yang optimal. Persoalan utamanya terletak pada kegagalan *alignment* kebijakan, bukan pada aspek penyaluran anggaran. Oleh karena itu, jika kelemahan ini tidak diakui secara terbuka dalam perumusan kebijakan yang akan datang, alokasi BOP yang terserap 100% sekalipun akan tetap mencetak lulusan yang gagap menghadapi ekosistem ekonomi kreatif yang terus berkembang.

1.3. Urgensi Politik: Keadilan Bagi Masyarakat yang Terpinggirkan

Selain dimensi ekonomi, PKBM juga memiliki urgensi yang kuat dari sudut pandang politik dan keadilan sosial. Pendidikan bukan hanya alat untuk pengembangan pribadi, tetapi juga merupakan katalis bagi pengembangan komunitas yang lebih luas dan perubahan yang berkelanjutan (Mbunda, N. A. D. et al., 2026). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses terhadap peluang belajar masih sangat timpang.

Gambar 4. Status dan Akreditasi PKBM

Sumber: daftarsekolah.net, 2026

Diagram di atas memvisualisasikan dua kondisi krusial PKBM di Indonesia. Pertama, dominasi PKBM swasta yang sangat masif dibandingkan negeri menunjukkan bahwa layanan pendidikan nonformal ini sebagian besar bertumpu pada inisiatif masyarakat tanpa dukungan penuh pemerintah. Kedua, distribusi akreditasi yang sebagian besar masih berada di kategori C (Cukup) dan BT (Belum Terakreditasi) mengindikasikan bahwa kualitas kelembagaan PKBM secara umum masih perlu ditingkatkan secara serius.

No	Provinsi	Status		Akreditasi			ISO		Jumlah
		Negeri	Swasta	A	B	C	9001:2000	9001:2008	
1	Jawa Barat	1	1.949	26	291	370	29	22	1.950
2	Jawa Timur	0	973	37	144	79	12	9	973
3	Jawa Tengah	1	745	24	189	66	15	8	746
4	Sumatera Utara	0	496	13	66	41	10	10	496
5	Sulawesi Selatan	0	466	11	113	37	13	9	466
6	Nusa Tenggara Barat	0	454	9	69	27	28	11	454
7	Papua	33	407	1	20	42	4	6	440
8	Banten	0	408	5	86	77	11	7	408
9	Sulawesi Tenggara	2	325	1	49	58	6	2	327
10	Aceh	0	316	1	28	15	6	4	316
11	Sumatera Selatan	0	296	3	46	42	4	4	296
12	Lampung	1	285	2	73	60	4	3	286
13	D.K.I. Jakarta	39	247	58	73	14	7	7	286
14	Sumatera Barat	0	252	3	48	39	6	5	252
15	Nusa Tenggara Timur	2	242	0	14	24	3	3	244
16	Sulawesi Tengah	2	204	1	9	15	2	2	206
17	Riau	0	200	2	40	74	6	4	200
18	Jambi	0	192	0	26	53	3	7	192
19	Kalimantan Barat	0	188	4	48	36	7	10	188

20	Kalimantan Selatan	0	185	4	56	15	6	2	185
21	Sulawesi Barat	1	163	1	41	43	8	2	164
22	Maluku Utara	0	147	3	47	21	5	0	147
23	Bengkulu	0	136	0	7	68	7	2	136
24	Sulawesi Utara	0	127	2	28	12	6	4	127
25	Kalimantan Tengah	1	121	0	24	30	3	1	122
26	D.I. Yogyakarta	0	120	15	16	21	1	0	120
27	Kalimantan Timur	0	119	2	20	34	4	6	119
28	Maluku	0	109	1	8	7	2	2	109
29	Papua Barat	17	87	0	5	21	0	3	104
30	Kepulauan Riau	0	86	1	23	15	0	3	86
31	Gorontalo	1	81	2	19	37	1	0	82
32	Bali	0	75	0	28	14	4	2	75
33	Bangka Belitung	0	54	0	2	25	3	2	54
34	Kalimantan Utara	0	46	0	9	21	1	1	46
	Total	101	10.301	232	1.765	1.553	227	163	10.402

Gambar 5. Persebaran PKBM di Indonesia

Sumber: *daftarsekolah.net*, 2026

Tabel persebaran PKBM per provinsi di atas memperkuat gambaran tersebut. Jawa Barat memimpin dengan 1.950 PKBM, diikuti Jawa Timur (973) dan Jawa Tengah (746). Sebaliknya, provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia seperti Maluku (109), Papua Barat (104), dan Kalimantan Utara (46) memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit. Ketimpangan distribusi ini mencerminkan kesenjangan infrastruktur pendidikan yang nyata antara Jawa dan luar Jawa.

Ketimpangan ini juga terjadi dalam hal akses modal dan sumber daya. Masih terdapat ketimpangan akses modal antara daerah perkotaan dan pedesaan yang memperlebar kesenjangan pembangunan di sektor kreatif (Masri, M, 2025). Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa orang dewasa yang paling membutuhkan kesempatan belajar justru seringkali termasuk yang paling kecil kemungkinannya untuk berpartisipasi, sementara kebijakan dan langkah dukungan yang ada seringkali kesulitan untuk menjangkau dan melibatkan kelompok-kelompok ini (OECD, 2026:6). Oleh karena itu, pembangunan harus dilaksanakan secara menyeluruh di setiap wilayah agar tercipta kesetaraan, karena perbedaan potensi antar daerah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan ketimpangan yang semakin dalam (Adryawning, V. A., & Widiyanto, D., 2025).

Yang harus digarisbawahi adalah bahwa PKBM bukan hanya lembaga pendidikan biasa, tetapi merupakan sarana pendidikan bagi kelompok masyarakat yang seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal, seperti putus sekolah, penyandang disabilitas, ibu rumah tangga, serta berbagai kelompok masyarakat marginal lainnya. Oleh karena itu, ketika PKBM di wilayah terpencil atau kurang berkembang masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya akreditasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital, maka persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan kesenjangan mutu pendidikan. Kondisi tersebut juga mencerminkan adanya ketidakadilan dalam penyediaan layanan pendidikan, karena kelompok yang paling membutuhkan dukungan justru memperoleh layanan dari lembaga yang memiliki kapasitas paling terbatas.

Dampak dari masalah ini tidak hanya dirasakan dalam bidang pendidikan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi digital. Rendahnya kualitas layanan dan terbatasnya akses teknologi di PKBM wilayah marginal menyebabkan peserta didik kesulitan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan pada era digital seperti sekarang ini. Akibatnya, mereka berada di posisi yang kurang kompetitif dalam memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari pertumbuhan ekonomi kreatif. Di tengah berkembangnya berbagai sektor usaha berbasis digital yang menawarkan kesempatan kerja dan

wirausaha baru, kelompok masyarakat rentan justru menghadapi hambatan yang lebih besar untuk terlibat di dalamnya.

Oleh karena itu, persoalan PKBM tidak dapat dipandang semata-mata sebagai isu pendanaan, akreditasi, atau ketersediaan fasilitas pendidikan. Permasalahan ini juga berkaitan dengan aspek pemerataan kesempatan dan keadilan sosial. Kapasitas PKBM yang belum merata berpotensi memperlebar kesenjangan akses terhadap peluang ekonomi yang sedang berkembang. Oleh karena itu, penguatan PKBM menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini terpinggirkan memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan kualitas hidup dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia.

1.4. Mengapa PKBM Sulit Berkembang?

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sejatinya memiliki posisi strategis sebagai simpul pendidikan nonformal yang menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh jalur pendidikan formal. Namun, ketika arus kebijakan nasional mulai mengarah pada penguatan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi baru, PKBM justru berada pada posisi yang semakin tertinggal. Ketertinggalan ini bukan disebabkan oleh ketidakberdayaan warga belajar PKBM secara individual, melainkan oleh akumulasi tiga hambatan struktural yang saling terkait erat: hambatan kompetensi, hambatan legalitas, serta hambatan regulasi dan pendanaan pemerintah. Ketiga hambatan ini perlu dibaca bukan sebagai persoalan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai satu rangkaian sebab-akibat yang membentuk lingkaran ketertinggalan yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

Pada level paling mendasar, kapasitas kelembagaan PKBM dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kesulitan utama dalam pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat di PKBM meliputi rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, minimnya ketersediaan sumber belajar, terbatasnya sarana dan media informasi, jaringan komunikasi yang tidak efektif dengan pihak lain, belum tersedianya instrumen pengembangan usaha, kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi penguatan permodalan yang sangat terbatas, serta fasilitas dan infrastruktur belajar yang masih sangat minim (Shantini, Hidayat, & Oktiwanti, 2019).

Kondisi ini diperparah oleh temuan yang lebih kontekstual mengenai dinamika kelembagaan PKBM di Indonesia. Meskipun pemerintah secara normatif telah menempatkan pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat sebagai agenda penting, dalam praktiknya banyak PKBM masih kesulitan untuk beroperasi secara mandiri akibat lemahnya manajemen kelembagaan, terbatasnya kapasitas inovasi, serta rendahnya tingkat adaptasi digital pengelola maupun warga belajarnya (Ambarini, Sasmita, & Irvansyah, 2025). Temuan ini menegaskan bahwa hambatan kompetensi tidak hanya bersifat teknis-individual, tetapi juga bersifat manajerial-kelembagaan, sehingga setiap upaya intervensi yang hanya menyoar peningkatan keterampilan warga belajar tanpa memperkuat kapasitas kelembagaan pengelola PKBM cenderung tidak akan berkelanjutan.

Jika dibaca secara kritis, hambatan kompetensi ini sesungguhnya menempatkan PKBM dalam posisi survival mode yaitu kondisi di mana seluruh energi kelembagaan tersedot untuk sekedar menjaga keberlangsungan operasional dasar, sehingga tidak tersisa ruang, waktu, maupun sumber daya untuk berinovasi atau mengembangkan program-program berorientasi ekonomi kreatif. Akibatnya, ketika muncul peluang kebijakan ekonomi kreatif di tingkat nasional, PKBM secara struktural tidak memiliki bandwidth kelembagaan untuk merespons, bukan karena tidak berminat, melainkan karena kapasitas dasarnya belum memungkinkan.

Dimensi kedua yang tidak kalah krusial bukan terletak pada kedudukan hukum PKBM sebagai satuan pendidikan itu sendiri, melainkan pada legalitas usaha warga belajarnya ketika hendak masuk ke ekosistem ekonomi kreatif. Persoalan ini berakar dari dua regulasi yang sejatinya dirancang untuk memudahkan pelaku usaha kecil, namun dalam praktiknya belum menjangkau warga belajar PKBM.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada dasarnya menjadi payung

hukum bagi pemberdayaan UMKM, termasuk kemudahan perizinan, pembiayaan, hingga kemitraan usaha. Namun, regulasi ini dirancang dengan asumsi bahwa subjeknya adalah pelaku usaha yang sudah berada pada tahap merintis atau menjalankan usaha secara formal. Warga belajar PKBM, yang produknya masih berada pada tahap awal hasil dari proses pembelajaran keterampilan, bukan dari unit usaha yang sudah berjalan pada praktiknya kesulitan mengakses skema kemudahan dan pemberdayaan yang ditawarkan PP ini, karena belum memiliki status sebagai "pelaku usaha" yang menjadi pintu masuk regulasi tersebut.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang resmi berlaku menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021, merupakan reformasi sistem perizinan agar lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko. Meskipun reformasi ini secara umum mempermudah proses pendaftaran usaha, kemudahan tersebut tetap mengandaikan adanya inisiatif individu/kelompok untuk mendaftarkan usaha secara mandiri melalui sistem OSS (Online Single Submission) sebuah proses yang membutuhkan literasi digital dan administratif yang justru menjadi titik lemah warga belajar PKBM sebagaimana diuraikan pada hambatan kompetensi.

Akibatnya, terbentuk sebuah missing link legalitas: di satu sisi PP 7/2021 menawarkan pemberdayaan bagi UMKM yang sudah memiliki legalitas dasar, dan di sisi lain PP 28/2025 menawarkan jalur perizinan (NIB) yang lebih mudah namun tidak ada satu pun regulasi yang secara eksplisit memfasilitasi warga belajar PKBM untuk melompat dari posisi "peserta pelatihan keterampilan" menjadi "pelaku usaha berlegalitas" yang dapat memanfaatkan kedua regulasi tersebut. Tanpa pendampingan khusus untuk pengurusan NIB melalui OSS sebagai prasyarat dasar, produk dan jasa hasil pembelajaran di PKBM akan terus berada di luar jangkauan skema pemberdayaan UMKM (PP 7/2021) maupun ekosistem kurasi ekonomi kreatif seperti Gernas BBI yang mensyaratkan legalitas usaha tersebut.

Dimensi ketiga berkaitan dengan regulasi dan pendanaan. Pembiayaan merupakan aspek yang melekat erat dalam keseluruhan proses pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasi, yang seluruhnya membutuhkan dukungan finansial agar dapat berjalan secara optimal. Sumber pendanaan tersebut dapat berasal dari berbagai pihak, baik pemerintah melalui anggaran negara maupun daerah, partisipasi masyarakat, maupun kontribusi orang tua peserta didik (Hayat, Ul-Jannah, Eristi, & Talib, 2026).

Dalam konteks Indonesia, regulasi paling mutakhir yang mengatur pendanaan operasional PKBM adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler 2026. Regulasi ini menjadi rujukan utama dalam penggunaan dana BOSP Nonformal yang diterima oleh PKBM. Namun, jika ditelaah lebih jauh, orientasi regulasi ini masih sangat berfokus pada pemenuhan kebutuhan operasional dasar penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, dan belum menyentuh ruang pengembangan program-program berbasis ekonomi kreatif yang membutuhkan alokasi sumber daya tersendiri, baik dari sisi peralatan, pelatihan, maupun pendampingan kewirausahaan.

Ketiga hambatan tersebut kompetensi, legalitas, dan regulasi/pendanaan pada akhirnya membentuk satu rantai sebab-akibat yang melingkar. Lemahnya kompetensi kelembagaan menyebabkan PKBM kesulitan memenuhi persyaratan administratif dan legalitas untuk mengakses program-program ekonomi kreatif yang lebih luas; ketiadaan akses terhadap program tersebut membuat PKBM terus bergantung pada dana BOSP yang sifatnya terbatas pada operasional dasar; dan keterbatasan dana operasional tersebut pada gilirannya tidak memberi ruang bagi PKBM untuk meningkatkan kompetensi kelembagaan maupun warga belajarnya. Dengan kerangka berpikir semacam ini, dapat disimpulkan bahwa keteringgalan PKBM dalam pusaran kebijakan ekonomi kreatif bukanlah persoalan kekurangan potensi pada level individu warga belajar, melainkan persoalan desain sistemik kebijakan yang belum menyediakan jalur penghubung (bridge) antara kondisi dasar PKBM saat ini dan ekosistem ekonomi kreatif nasional yang sedang dikembangkan.

1.5. Perspektif Komparatif Internasional

1.5.1. Korea Selatan

Pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahwa keberlanjutan lembaga pendidikan nonformal sangat ditentukan oleh kekuatan landasan hukumnya. Lembaga pendidikan nonformal di Korea Selatan memiliki kedudukan hukum yang kokoh di bawah Lifelong Education Act, dan keberlanjutannya dijamin melalui subsidi langsung dari pemerintah daerah (Choi & Cho, 2021). Kepastian hukum ini menjadi fondasi yang memungkinkan lembaga-lembaga tersebut merencanakan program jangka panjang tanpa harus terus-menerus menghadapi ketidakpastian regulasi seperti yang dialami PKBM di Indonesia.

Aspek kedua yang menonjol dari model Korea Selatan adalah peran sentral pemerintah daerah. Keberhasilan program pendidikan nonformal di Korea Selatan bertumpu pada kebijakan regional, yaitu Lifelong Education City Policy by Region, yang menjadikan pemerintah daerah sebagai motor utama penggerak program, bukan sekadar pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat (Jeong et al., 2023). Desentralisasi tanggung jawab ini memastikan bahwa program pendidikan nonformal tidak hanya bergantung pada anggaran dan kebijakan pusat yang sering terbatas, tetapi juga didukung oleh sumber daya dan kebijakan di tingkat daerah yang lebih memahami kebutuhan lokal.

Aspek ketiga, dan barangkali yang paling relevan dengan agenda ekonomi kreatif, adalah adanya insentif ekonomi yang nyata bagi peserta pendidikan nonformal yang menguasai keterampilan digital. Pekerja di pasar tenaga kerja Korea Selatan yang menguasai keterampilan digital vokasional spesifik, seperti pemrograman, menikmati premi upah (wage premium) yang sangat signifikan, yaitu sebesar 14,2% (Xuhai et al., 2026). Lebih jauh, penguasaan keterampilan digital spesifik ini terbukti memicu apa yang disebut sebagai education compensation effect, yaitu efek yang memangkas kesenjangan pendapatan tradisional antara lulusan jalur pendidikan nonformal/vokasi dengan lulusan universitas (Xuhai et al., 2026).

Ketiga pilar tersebut kepastian hukum melalui undang-undang khusus, desentralisasi peran dan pendanaan ke pemerintah daerah, serta insentif ekonomi yang konkret melalui wage premium secara bersama-sama menciptakan ekosistem di mana partisipasi dalam pendidikan nonformal menjadi pilihan rasional secara ekonomi, bukan sekadar pilihan altruistik. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun kerangka hukum mengenai pendidikan nonformal sudah ada, implementasinya masih sangat terpusat pada pemerintah pusat dan belum diiringi insentif ekonomi yang jelas bagi warga belajar yang menyelesaikan program keterampilan tertentu.

1.5.2. Morocco

Second-Chance School di Ben Guerir, Maroko, adalah sebuah lembaga pendidikan nonformal yang didirikan untuk memberikan "kesempatan kedua" bagi anak muda yang putus sekolah atau menganggur. Program ini merupakan bagian dari komitmen besar Maroko dalam mentransformasi pendidikan bagi kelompok marginal. Sejak pertengahan 1990-an, kebijakan di Maroko telah bergeser dari fokus sempit pada pemberdayaan melalui literasi menuju pendekatan yang lebih integratif terhadap pendidikan nonformal bagi kaum muda dan dewasa, yang kini menjadi bagian dari strategi pembangunan manusia nasional (Slowey et al., 2023:186).

Lembaga ini beroperasi di tiga pusat berbeda di kota tersebut, melayani 359 siswa dengan target usia 13 hingga 18 tahun. Program ini dirancang untuk menjawab berbagai penyebab putus sekolah, seperti kemiskinan dan tekanan keluarga, agar mereka mendapatkan kualifikasi profesional yang berguna bagi masa depan. Dalam menyesuaikan materi pembelajaran, Second-Chance School menggunakan kurikulum yang sangat fleksibel tidak sekadar menawarkan materi dasar, tetapi juga menggabungkan penguatan keterampilan hidup (life skills), pelatihan vokasi, serta pendampingan psikologis. Pendekatan ini selaras dengan prinsip bahwa pendidikan orang dewasa harus dipahami sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial yang bertujuan memberdayakan individu agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik (Slowey et al., 2023:23).

Kunci keberhasilan model ini terletak pada hubungan erat dengan dunia industri. Second-Chance School secara proaktif membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk menyediakan tempat pelatihan sekaligus peluang kerja langsung. Hal ini memastikan bahwa

keterampilan yang diajarkan relevan dengan kebutuhan pasar kerja, memudahkan transisi siswa ke dunia kerja atau kewirausahaan mandiri.

Keunggulan model ini diakui secara global melalui Penghargaan Kota Pembelajar UNESCO (UNESCO Learning City Award) pada tahun 2024. Dengan dukungan peningkatan anggaran hingga 164 persen, hasilnya sangat nyata: 70 persen lulusan terserap ke dunia kerja dan 20 persen lainnya kembali ke pendidikan formal. Keberhasilan ini mempertegas bahwa pembelajaran sepanjang hayat di tingkat kota, seperti yang terlihat dalam inisiatif kota pembelajar, menjadi kunci dalam mempromosikan inklusi sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal (Slowey et al., 2023:257). Melalui program ini, pemuda yang sebelumnya terpinggirkan berhasil mendapatkan kualifikasi profesional di bidang praktis seperti kelistrikan, seni kuliner, dan menjahit.

1.5.3. Taiwan

Berbeda dengan Korea Selatan yang menonjol dari sisi kerangka kebijakan makro, pengalaman Taiwan menawarkan pelajaran pada level mikro, yaitu bagaimana komunitas lokal dapat diposisikan sebagai sumber pengetahuan dan kurikulum itu sendiri. Melalui tiga pola, yaitu menggali pengetahuan lokal (*digging local knowledge*), mempraktikkan kearifan lokal (*practicing local wisdom*), dan mentransfer pengalaman lokal (*transferring local experiences*), berbagai pola tindakan yang berbeda dihubungkan dengan komunitas lokal sehingga pengetahuan lokal dapat membentuk kekuatan tindakan kolektif. Melalui proses ini, komunitas dan ruang-ruang di dalamnya bertransformasi dan menggerakkan model industri inovatif yang berbasis pembelajaran (Huang & Chang, 2018).

Lebih jauh, lingkungan komunitas menyediakan materi pembelajaran yang hidup bagi pendidikan berbasis kearifan lokal (*native education*). Aktivitas pendidikan semacam ini memperkuat identitas lokal di kalangan guru, peserta didik, maupun masyarakat luas, dan dengan demikian turut mendorong pengembangan komunitas secara menyeluruh (Huang & Chang, 2018). Konsep yang dikembangkan oleh Huang dan Chang ini sering disebut sebagai “*learning landscape*” atau lanskap pembelajaran, yaitu sebuah kondisi di mana ruang fisik dan sosial komunitas tidak lagi dipisahkan dari proses belajar, melainkan menjadi bagian integral dari proses belajar itu sendiri.

Model Taiwan ini sangat relevan bagi PKBM di Indonesia, sebab warga belajar PKBM pada umumnya justru memiliki kekayaan pengetahuan lokal yang besar mulai dari kerajinan tangan, kuliner tradisional, hingga potensi wisata desa yang berpotensi langsung menjadi modal ekonomi kreatif tanpa harus terlebih dahulu “menyetarakan diri” dengan profil talenta digital perkotaan sebagaimana yang menjadi sasaran program-program ekonomi kreatif arus utama saat ini. Dengan kata lain, alih-alih memaksakan warga belajar PKBM untuk mengikuti jalur dan standar yang dirancang bagi talenta digital perkotaan, pendekatan Taiwan menawarkan logika sebaliknya: menjadikan komunitas dan pengetahuan lokal PKBM sebagai titik berangkat kurikulum ekonomi kreatif itu sendiri.

Dengan demikian, kombinasi antara model Korea Selatan dan model Taiwan menawarkan dua jalur reformasi yang bersifat saling melengkapi bagi Indonesia. Dari Korea Selatan, Indonesia dapat mengadopsi penguatan landasan hukum yang lebih stabil bagi PKBM, perluasan peran dan tanggung jawab pendanaan pemerintah daerah, serta perancangan insentif ekonomi yang konkret bagi warga belajar yang menyelesaikan program keterampilan tertentu. Dari Taiwan, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan kurikulum yang menjadikan pengetahuan dan aset lokal komunitas sebagai basis program ekonomi kreatif PKBM, sehingga warga belajar tidak diposisikan sebagai pihak yang “diajar untuk mengejar standar luar”, melainkan sebagai pemilik pengetahuan yang difasilitasi untuk mengonversi pengetahuannya menjadi nilai ekonomi. Kedua jalur ini akan menjadi rujukan analitis utama dalam pembahasan celah kebijakan pada bagian berikutnya.

2. Policy Options

2.1 Kebijakan

2.1.1 Program Baparekraf for Startup (BEKUP)

Program Baparekraf for Startup (BEKUP) merupakan program inkubasi dan akselerasi startup digital yang dikelola oleh Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Program ini

telah berjalan sejak 2016 dan menjadi salah satu flagship program pemerintah dalam mendorong lahirnya wirausaha digital baru. BEKUP beroperasi melalui dua jalur utama yang saling melengkapi.

Jalur pertama, BEKUP Create, merupakan bootcamp pemrograman Flutter intensif selama lima bulan yang dirancang bagi individu yang ingin menjadi pengembang aplikasi profesional. Jalur kedua, BEKUP Accelerate, merupakan program mentoring terstruktur bagi startup yang telah melewati tahap Minimum Viable Product (MVP) dan siap meningkatkan traksi pasar serta menarik investasi pra-seri A. Seluruh program ini dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah tanpa biaya bagi peserta, sehingga secara prinsip terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia.

Persyaratan Peserta

- Warga Negara Indonesia tanpa batasan usia atau latar belakang pendidikan formal
- Berkomitmen penuh mengikuti pelatihan intensif selama lima bulan
- Memiliki dan mampu mengoperasikan komputer dengan baik
- Memiliki pengalaman pemrograman sesuai paket yang dipilih, dibuktikan dengan asesmen seleksi
- Melek teknologi digital
- Tidak menjalankan kegiatan lain (KKN, magang, kerja, atau freelance) selama program berlangsung

Rekam Jejak dan Alumni Unggulan

Hingga saat ini BEKUP telah menjangkau lebih dari 20 kota di Indonesia dan berhasil menginkubasi lebih dari 330 startup. Sejumlah alumni program ini telah tumbuh menjadi perusahaan rintisan berdampak tinggi yang diakui secara nasional maupun internasional, antara lain:

Tabel 1. Alumni binaan BEKUP

Startup	Capaian
Atourin	Telah mendigitalisasi 354 desa wisata dengan lebih dari 900 produk wisata yang dapat diakses secara daring
Surplus	Menjadi startup B-Corp pertama di Indonesia; berhasil menyelamatkan lebih dari 500 ton barang dari pemborosan dan mengurangi 10.000 ton emisi CO ₂
Lister	Edutech yang meraih pendanaan internasional dengan pendapatan lebih dari US\$1 juta per tahun
KlinikGo	Berhasil memperluas layanan telehealth melampaui batas nasional hingga ke Malaysia

Sumber: [Menteri Ekraf Buka Kick Off BEKUP 2025, Gerakkan Inovasi Startup dan Buka Lapangan Kerja - Kemenekraf/Bekraf RI](#)

Celah Kebijakan: Mengapa PKBM Belum Terjangkau?

Meskipun BEKUP tidak mensyaratkan latar belakang pendidikan formal, dalam praktiknya program ini masih berfokus pada talenta digital yang sudah memiliki pondasi pemrograman. Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan barrier masuk bagi warga belajar PKBM yang umumnya berasal dari kelompok ekonomi lemah dengan keterbatasan akses teknologi dan pengalaman digital. Ketimpangan akses modal dan sumber daya antara daerah perkotaan dan pedesaan memperlebar kesenjangan pembangunan di sektor kreatif (Masri, M., 2025).

Persoalan ini semakin diperparah oleh kondisi infrastruktur digital. Data menunjukkan bahwa kesenjangan digital antara kelompok miskin dan kaya masih sangat lebar, di mana kelompok rentan memiliki akses internet yang jauh lebih terbatas dibanding kelompok mampu (Zamira, Y. & Sukmana, C., 2023). Implikasinya, tanpa intervensi khusus, warga belajar PKBM akan terus

tersisih dari program-program strategis seperti BEKUP bukan karena potensi yang kurang, melainkan karena ketiadaan jembatan antara kemampuan dasar mereka dan persyaratan program.

Solusi yang dapat diintegrasikan adalah dengan memposisikan PKBM sebagai feeder pintu masuk strategis bagi calon peserta BEKUP. PKBM dapat menyelenggarakan pra program literasi digital dan pemrograman dasar selama 3 - 4 bulan, sehingga warga belajar berpotensi memenuhi syarat asesmen BEKUP. Model ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa program pra inkubasi bagi kelompok marginal secara signifikan meningkatkan keberhasilan mereka dalam program inkubasi utama (Hakim, A. A., et al., 2025).

2.1.2 Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) adalah kampanye nasional yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus mengajak masyarakat menggunakan produk buatan lokal melalui optimalisasi ruang digital. Program ini memiliki landasan hukum yang kuat: Presiden Jokowi menandatangani Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada 8 September 2021, dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ditunjuk sebagai ketua tim.

Celah Kebijakan: Produk PKBM Belum Masuk Kurasi

Meskipun potensi pasar yang tersedia sangat besar, warga belajar PKBM menghadapi tiga hambatan struktural utama yang mencegah produk mereka masuk ke dalam ekosistem BBI. Pertama, persoalan standarisasi produk produk yang dihasilkan oleh warga belajar PKBM umumnya belum memenuhi standar kualitas dan presentasi yang dipersyaratkan dalam proses kurasi BBI. Kedua, ketiadaan legalitas usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menjadi salah satu syarat administratif dasar. Ketiga, kelemahan dalam kemasan dan branding produk.

Hingga saat ini, belum ada jalur khusus atau pendampingan terstruktur bagi PKBM untuk mengkurasi produk warga belajarnya ke dalam ekosistem BBI. Kondisi ini mencerminkan persoalan sistemik yang lebih dalam: kebijakan pemberdayaan ekonomi kreatif di Indonesia masih bersifat top-down dan cenderung mengakomodasi pelaku usaha yang sudah memiliki kapasitas, bukan mereka yang membutuhkan penguatan kapasitas terlebih dahulu (Dewi, A., & Hilmi, M. I., 2026).

Celah ini sesungguhnya dapat dijawab dengan menambahkan jalur khusus PKBM dalam mekanisme kurasi BBI, disertai pendampingan intensif dalam aspek legalitas, standarisasi produk, dan pengemasan. Pendekatan serupa telah terbukti efektif dalam konteks pemberdayaan UMKM, di mana pendampingan terstruktur meningkatkan kemampuan pelaku usaha kecil untuk mengakses pasar formal secara signifikan (Ratnasari, S., et al., 2021).

2.1.3 Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Nonformal

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Nonformal merupakan bantuan operasional dari pemerintah pusat bagi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di PKBM, yang mencakup Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan aturan terbaru, besaran BOSP per peserta didik per tahun ditetapkan sebagai berikut: Paket A sebesar Rp1,3 juta, Paket B sebesar Rp1,5 juta, dan Paket C sebesar Rp1,8 juta. Pencairan dilakukan dalam dua tahap per tahun, dan saat ini 18 PKBM di Kabupaten Mojokerto diusulkan menerima BOSP kesetaraan dengan pencairan terintegrasi melalui aplikasi Arkas.

Syarat penerima BOSP adalah peserta didik berusia 7 hingga 24 tahun yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Kebijakan ini merupakan sumber pendanaan utama dan dalam banyak kasus satu-satunya sumber pendanaan bagi operasional PKBM di seluruh Indonesia. Tiga Celah Kritis yang Menghambat Transformasi

Analisis terhadap implementasi BOSP Nonformal mengungkap tiga celah struktural yang secara langsung menghambat kemampuan PKBM dalam mengintegrasikan program ekonomi kreatif.

Pertama, keterbatasan cakupan usia. Peserta didik di atas 24 tahun tidak mendapat BOSP, padahal kelompok usia produktif di atas 24 tahun justru merupakan segmen yang paling membutuhkan pelatihan vokasi berbasis ekonomi kreatif. Data BPS Maret 2025 menunjukkan bahwa kelompok usia produktif menyumbang proporsi terbesar dalam angka kemiskinan, namun kebijakan BOSP secara implisit mengecualikan mereka dari dukungan finansial pendidikan.

Kedua, ketiadaan dukungan dari pemerintah daerah. Selama ini PKBM hanya mendapat BOP dari APBN, sementara pendidikan formal mendapat BOS dari pemerintah pusat sekaligus Bosda dari pemerintah daerah. Sebagaimana disampaikan oleh pengelola PKBM: 'Kita selama ini hanya dapat BOP saja dari APBN. Dijanjikan juga dapat dari pemda, tapi belum terealisasi sampai sekarang.' Ketimpangan struktural antara pembiayaan pendidikan formal dan nonformal ini mencerminkan rendahnya prioritas politik pemerintah daerah terhadap PKBM (Hakim, A. A., et al., 2025).

Ketiga, pembatasan penggunaan dana. Regulasi BOSP belum secara eksplisit mengizinkan penggunaan dana untuk pengadaan peralatan ekonomi kreatif seperti kamera profesional, komputer desain, mesin jahit modern, atau peralatan kriya. Saat ini, dana lebih difokuskan pada biaya operasional rutin dan honor pendidik. Ketidadaan alokasi untuk pengadaan peralatan kreatif menjadikan PKBM tidak dapat membangun kapasitas pelatihan berbasis industri kreatif secara mandiri, meskipun secara sumber daya manusia potensinya ada (Dewi, A., & Hilmi, M. I., 2026).

Tabel 2. Perbandingan Tiga Kebijakan Eksisting

Aspek	BEKUP	Gernas BBI	BOSP Nonformal
Pengelola	Kementerian Ekonomi Kreatif	Kemenko Marves / Lintas K/L	Kemendikbudristek
Fokus Utama	Inkubasi startup digital	Pemasaran produk lokal	Operasional PKBM
Sasaran Eksisting	Talenta digital berbasis IT	UMKM dengan legalitas usaha	Peserta didik usia 7–24 tahun
Celah bagi PKBM	Barrier kompetensi IT dasar	Hambatan standarisasi & legalitas	Usia >24 tahun tidak tercakup; dana tidak fleksibel
Peluang Integrasi	PKBM sebagai feeder pra-BEKUP	Jalur kurasi khusus PKBM	Revisi regulasi alokasi & cakupan usia

Sumber: Diolah dari berbagai literatur, 2026

2.2 Alternatif Solusi

2.2.1 Pelatihan Kewirausahaan Kreatif untuk Kelompok Rentan

Rasionalisasi Kebijakan

Kelompok rentan yang mencakup penyandang disabilitas, ibu rumah tangga, pengangguran usia produktif, dan warga marjinal lainnya menghadapi hambatan berlapis dalam mengakses peluang ekonomi kreatif. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan keterampilan, stigma sosial, terbatasnya jaringan sosial ekonomi, hingga ketiadaan modal awal. Program pelatihan kewirausahaan yang dirancang khusus dengan pendekatan inklusif menjadi instrumen yang paling tepat untuk menjawab tantangan ini.

Kewirausahaan dapat menciptakan berkembangnya potensi masyarakat secara optimal; pemberdayaan dan pembangunan masyarakat memberikan bimbingan dan dukungan agar

masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya (Ratnasari, S., et al., 2021). Lebih lanjut, pendidikan kewirausahaan merupakan proses pelatihan bagi pelajar untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti dengan memberikan kemampuan penciptaan usaha (Zamira, Y. & Sukmana, C., 2023). Dua perspektif ini secara bersama-sama menegaskan bahwa pelatihan kewirausahaan bukan sekadar transmisi keterampilan teknis, melainkan proses transformasi kapasitas yang menyentuh dimensi psikologis dan sosial sekaligus.

Secara operasional, solusi ini dirancang sebagai intervensi pendidikan nonformal berbasis afirmatif artinya, sejak awal solusi ini memang dibangun untuk menjangkau masyarakat yang paling jauh dari akses, bukan sekedar membuka pintu dan berharap semua orang bisa masuk sendiri. Metode yang digunakan bertumpu pada prinsip andragogi, yaitu pembelajaran orang dewasa yang partisipatif dan fleksibel yang mengakui bahwa peserta bukan hanya objek pelatihan melainkan subjek yang membawa pengalaman hidup dan kebutuhan nyata ke dalam ruang belajar. Dari prinsip inilah seluruh desain program diturunkan.

Program dijalankan secara bertahap melalui beberapa fase. Fase pertama berfokus pada bimbingan psikologis, membangun kepercayaan diri, merawat kemandirian, dan perlahan mengikis stigma sosial yang seringkali jauh lebih melumpuhkan daripada keterbatasan keterampilan itu sendiri. Untuk fase kedua, peserta akan melakukan pelatihan penciptaan usaha berbasis industri kreatif yang ramah inklusi, seperti kriya kerajinan tangan, merangkai bunga, menjahit, atau kuliner lokal. Fase ketiga membawa peserta lebih jauh ke arah kemandirian ekonomi yang sesungguhnya, mencakup pengenalan keuangan dasar, strategi pengemasan dan branding, hingga komersialisasi daring yang memanfaatkan digitalisasi sebagai cara memangkas hambatan mobilitas fisik yang selama ini menjadi penghalang utama kelompok rentan.

Konteks Kemiskinan: Mengapa Intervensi Ini Mendesak

Data BPS Maret 2025 menunjukkan bahwa angka kemiskinan ekstrem Indonesia tercatat 0,85 persen atau 2,38 juta jiwa, turun dari 1,26 persen (3,56 juta jiwa) pada Maret 2024. Tren penurunan ini menggembirakan, namun tetap menyisakan pertanyaan kritis: apakah penurunan ini berkelanjutan dan merata di seluruh kelompok demografis? Data menunjukkan bahwa kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dan perempuan kepala rumah tangga memiliki risiko lebih tinggi untuk tetap terperangkap dalam kemiskinan struktural meskipun secara agregat angka kemiskinan menurun. Kelompok rentan tetap membutuhkan intervensi khusus untuk keluar dari kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis kreativitas.

Keberhasilan model ini tercermin secara lokal pada program Inspirepreneur 2025 di Malang oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, yang berhasil mendampingi Komunitas Difabel Omah Gembira lewat workshop merangkai bunga hingga komersialisasi langsung ke pasar di kawasan Kayutangan. Secara literatur, pemberdayaan melalui pelatihan menjahit di PKBM Bhina Swakarya juga membuktikan bahwa intervensi terstruktur mampu mengoptimalkan potensi domestik perempuan dan kelompok rentan untuk mandiri secara finansial. Sumber: [Inspirepreneur 2025 Sukses Berdayakan Penyandang Disabilitas Omah Gembira Melalui Kewirausahaan Inklusif - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya](#)

Bukti empiris lebih lanjut memperkuat urgensi intervensi ini. Penelitian yang diterbitkan dalam *Technopreneurship and Educational Development Review* (TENDER, 2025) mengkaji 23 artikel ilmiah tentang pendidikan kewirausahaan inklusif dan menemukan bahwa pendidikan kewirausahaan yang bersifat kontekstual, partisipatif, dan berbasis komunitas secara konsisten terbukti meningkatkan kompetensi, motivasi, serta peluang ekonomi kelompok rentan, termasuk ibu rumah tangga, penyandang disabilitas, dan pengangguran usia produktif. Temuan ini dikuatkan oleh studi yang dipublikasikan dalam *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, yang menyimpulkan bahwa program pemberdayaan bagi kelompok marjinal paling efektif ketika mengintegrasikan tiga komponen sekaligus, yaitu pelatihan vokasi, akses terhadap pembiayaan mikro, dan fasilitasi akses pasar. Ketiga komponen inilah yang idealnya dijalankan secara terpadu oleh PKBM melalui desain program yang sensitif terhadap kebutuhan spesifik kelompok sasarannya (Nurfaisah & Pertiwi., 2025).

Relevansi model ini bagi PKBM terletak pada pendekatannya yang dapat direplikasi: mengidentifikasi potensi lokal kelompok sasaran, merancang pelatihan yang sesuai kapasitas, dan menghubungkan produk langsung dengan pasar. PKBM memiliki posisi strategis sebagai lembaga

yang sudah memiliki kepercayaan dari komunitas lokal, sehingga implementasi model serupa di PKBM memiliki peluang keberhasilan yang tinggi (Zamira, Y. & Sukmana, C., 2023).

2.2.2 Pusat Inkubasi Kreatif Berbasis PKBM di Daerah 3T

Latar Belakang dan Urgensi

Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) menghadapi persoalan pembangunan yang berbeda dengan daerah perkotaan: bukan hanya kemiskinan ekonomi, tetapi juga isolasi geografis, minimnya infrastruktur, dan rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Tantangan pengangguran dan minimnya keterampilan produktif di kalangan pemuda pedesaan menghambat percepatan pembangunan ekonomi lokal (Dewi, A., & Hilmi, M. I., 2026). Di sinilah PKBM dapat memainkan peran transformatif yang jauh melampaui fungsinya sebagai lembaga pendidikan kesetaraan semata.

Visi dari alternatif solusi kedua ini adalah membangun hub kreatif di daerah 3T dengan PKBM sebagai pusat inkubasi yang mengelola potensi ekonomi lokal seperti tenun, ukiran, pariwisata berbasis komunitas, dan kuliner lokal secara profesional dan terkoneksi dengan pasar yang lebih luas. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap daerah 3T memiliki keunikan budaya dan sumber daya alam yang merupakan modal dasar ekonomi kreatif yang sesungguhnya.

Pusat Inkubasi Kreatif ini adalah transformasi spesial lembaga PKBM di wilayah terpencil menjadi sebuah community hub atau sanggar inovasi komunal. Solusi ini menolak pendekatan generik yang top-down dan beralih untuk fokus pada pengelolaan potensi ekonomi lokal seperti, tenun adat, ukiran, pariwisata berbasis komunitas, dan kuliner tradisional, secara profesional agar terkoneksi dengan pasar yang lebih luas.

Fungsi dan dukungan infrastruktur komunal nya sendiri meliputi laboratorium produksi bersama (Shared Workshop) yaitu dengan menyediakan ruang fisik dan alat produksi terstandar industri kreatif yang tidak mampu dibeli oleh individu a

Studi Kasus: PKBM Gratya, Timor Tengah Selatan, NTT

Di antara berbagai contoh PKBM yang berhasil berperan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi di daerah terpencil, kisah PKBM Gratya di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, layak dijadikan referensi nasional. PKBM ini dibentuk oleh Aipda Yeskiel Hadjo, anggota Polsek Kualin, bersama istrinya, dengan visi mengintegrasikan pendidikan kesetaraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedalaman secara menyeluruh.

Program PKBM Gratya mencakup spektrum yang luar biasa luas: pemberdayaan warga dalam kelompok tani dan tenun ikat, penyediaan akses wifi gratis bagi 150 mahasiswa Universitas Terbuka yang menjalani kuliah jarak jauh, hingga pengadaan pipa sepanjang 8 km dari mata air untuk menghidupkan lahan pertanian seluas 4 hektar. Kasus ini menunjukkan bahwa PKBM di daerah 3T yang dikelola dengan visi kuat dan komitmen tinggi dapat menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi komunitas secara mandiri.

Yang patut dicatat adalah bahwa PKBM Gratya tidak menunggu dukungan program pemerintah pusat untuk mulai bergerak. Inisiatif yang dijalankan mencerminkan kapasitas PKBM untuk berinovasi secara kontekstual memahami kebutuhan spesifik komunitas lokal dan merancang solusi yang tepat sasaran. Hal ini merupakan aset yang seharusnya diakui dan diperkuat melalui kebijakan nasional, bukan dibiarkan bergantung pada keberanian individu pengelola semata.

Sumber: [*Aipda Yeskiel Hadjo, Polisi NTT yang Jadi Pelita Pendidikan dan Ekonomi di Pedalaman TTS - Polda NTT*](#)

Bukti Penelitian: Ekosistem Bisnis di Wilayah 3T

Penelitian komprehensif tentang ekosistem bisnis di wilayah 3T yang dilakukan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Prof. Budi Harsanto, memberikan fondasi akademis yang kuat bagi alternatif solusi ini. Penelitian yang dilaksanakan pada Oktober - November 2025 ini mencakup tiga kawasan transmigrasi strategis: Kawasan Salor di Merauke, Papua Selatan; Kawasan Melolo di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur; dan Kawasan Tubbi Taramanu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Sumber: [*Professor of FEB Unpad Conducts Research and Community Service on Business Ecosystems in 3T Regions of South Papua, East Nusa Tenggara, and West Sulawesi – Faculty of Economics and Business*](#)

Temuan penelitian ini menekankan dua hal krusial: pentingnya pendekatan berbasis potensi lokal bukan pendekatan generik yang mengabaikan keunikan konteks setempat dan pentingnya kolaborasi multipihak untuk membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di daerah 3T. Implikasi bagi kebijakan PKBM sangat jelas: program pemberdayaan di daerah 3T harus dirancang secara partisipatif bersama komunitas lokal, dengan PKBM sebagai institusi lokal yang paling memahami dinamika dan potensi wilayahnya (Dewi, A., & Hilmi, M. I., 2026).

Fondasi akademis dari alternatif solusi ini semakin diperkuat oleh bukti empiris tentang potensi ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di wilayah pedesaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Hakim (2024) menunjukkan bahwa industri kreatif berbasis kearifan lokal, ketika dihubungkan dengan inovasi dan akses pasar yang terstruktur, terbukti mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan secara signifikan. Keberhasilan pengembangan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh masuknya teknologi dari pihak luar, melainkan oleh kuatnya modal sosial, kapasitas kelembagaan komunitas, serta cara pandang masyarakat terhadap potensi yang dimiliki daerahnya sendiri. Temuan ini menunjukkan bahwa PKBM yang berada di wilayah 3T mempunyai keunggulan tersendiri karena telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat setempat. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial yang bernilai tinggi dan tidak dapat dibangun secara cepat oleh lembaga eksternal.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Johni & Menur (2024), menyatakan bahwa pengembangan ekonomi kreatif di pedesaan memerlukan strategi yang terintegrasi, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, serta penguatan kelembagaan formal dan informal berbasis masyarakat. Keseluruhan unsur tersebut pada dasarnya dapat diakomodasi oleh PKBM melalui perannya sebagai pusat pemberdayaan masyarakat asalkan didukung oleh kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.

2.2.3 Model Kemitraan Triple Helix (PKBM – Industri – Pemerintah)

Konsep dan Landasan Teoritis

Model Triple Helix merupakan kerangka kemitraan yang mengintegrasikan tiga pilar secara sinergis: pemerintah berperan dalam kebijakan dan regulasi pendukung; industri menyediakan pelatihan berbasis teknologi, akses pasar, dan peralatan; serta PKBM bertindak sebagai fasilitator program sekaligus penyedia sumber daya manusia (warga belajar). Kemitraan strategis antara PKBM, dunia industri, dan pemerintah memegang peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan (Hakim, A. A., et al., 2025).

Dalam konteks ekonomi kreatif, model ini relevan karena industri kreatif tidak dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa pasokan talenta terlatih yang memahami kebutuhan pasar, dan di sisi lain, warga belajar PKBM tidak dapat meningkatkan kapasitas ekonominya tanpa akses pada jaringan industri dan pasar yang nyata. Pemerintah hadir sebagai fasilitator regulasi yang memastikan kemitraan ini berlangsung secara adil dan terstruktur. Pendekatan ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi model Quadruple Helix dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai pusat riset dan inovasi, sehingga program yang dijalankan memiliki basis ilmiah yang kuat dan terus diperbaiki secara adaptif.

Skala dan Relevansi Nasional

Model Triple Helix relevan untuk diterapkan secara nasional mengingat kondisi tenaga kerja ekonomi kreatif Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan signifikan. Menteri Ekraf Teuku Riefky menyampaikan bahwa jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif pada 2025 mencapai sekitar 26,5 juta orang, dengan pertumbuhan 12,5 juta pekerja dalam lima tahun terakhir; lebih dari separuhnya sekitar 52 persen merupakan generasi muda yang akrab dengan teknologi digital. Angka ini menunjukkan besarnya potensi pasar tenaga kerja yang dapat diisi oleh lulusan PKBM yang terlatih melalui model Triple Helix.

Model Triple Helix tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga terbukti secara empiris mampu menciptakan dampak sistemik yang berkelanjutan ketika ketiga aktor benar-benar berfungsi secara sinergis. Kajian literatur sistematis yang dilakukan oleh Asmita et al. (2024) menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi Triple Helix sangat bergantung pada peran aktif pemerintah dalam menyediakan dana publik dan regulasi yang kondusif tanpa kehadiran

pemerintah sebagai fasilitator aktif, kemitraan antara lembaga pendidikan dan industri cenderung bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Temuan ini relevan bagi konteks PKBM di Indonesia, di mana banyak kemitraan dengan dunia usaha sudah berjalan secara informal tetapi belum diformalkan melalui kebijakan yang mendukung. Etzkowitz dan Leydesdorff (dalam Shinn, 2002) menegaskan bahwa model Triple Helix bekerja paling efektif ketika lembaga pendidikan tidak hanya berperan sebagai penyedia tenaga kerja, tetapi juga sebagai entrepreneurial learning center yang secara proaktif mengidentifikasi kebutuhan industri dan merancang program respons yang adaptif. Posisi inilah yang seharusnya diambil oleh PKBM, bukan hanya penyelenggara kelas kesetaraan, melainkan penggerak inovasi ekonomi berbasis komunitas yang terhubung dengan ekosistem lokal secara terstruktur.

Tabel 3. Perbandingan Tiga Alternatif Solusi

Kriteria	Triple Helix	Kewirausahaan Inklusif	Inkubasi 3T
Kelompok Sasaran	Warga belajar berpotensi wirausaha	Kelompok rentan & disabilitas	Pemuda & komunitas daerah 3T
Skala Implementasi	Nasional / regional	Lokal / komunitas	Daerah terpencil & perbatasan
Aktor Kunci	PKBM, industri, pemerintah	PKBM, perguruan tinggi, NGO	PKBM, pemda, komunitas lokal
Bukti Keberhasilan	PKBM Attarbiyah (+40% kemandirian)	Inspirepreneur 2025 Malang	PKBM Gratya NTT & Penelitian FEB Unpad
Tingkat Kompleksitas	Tinggi (koordinasi multipihak)	Sedang (berbasis komunitas)	Tinggi (hambatan geografis)
Potensi Dampak	Sistemik & luas	Inklusif & mendalam	Transformatif di daerah marjinal

Sumber: Diolah dari berbagai studi kasus dan literatur, 2025

3. Policy Recommendation

3.1 Model Kemitraan Triple Helix (PKBM – Industri – Pemerintah)

Model Triple Helix yang dikembangkan Etzkowitz dan Leydesdorff menggambarkan hubungan dinamis antara tiga aktor utama lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah sebagai kekuatan penggerak inovasi dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Meskipun model ini lahir dari konteks universitas dan ekonomi global, prinsip-prinsipnya sangat relevan diterapkan pada PKBM sebagai lembaga pendidikan nonformal yang berperan sebagai simpul pengetahuan di tingkat komunitas oleh karena itu, persoalan struktural yang dihadapi warga belajar tidak dapat diselesaikan dengan intervensi tunggal. Diperlukan sebuah sinergi lintas sektor untuk menjembatani kesenjangan antara pendidikan non-formal dan kebutuhan pasar. Sebagai solusi taktis, policy paper ini merekomendasikan penerapan Model Kemitraan Triple Helix. Pendekatan ini menyatukan tiga kekuatan utama Pemerintah sebagai fasilitator, PKBM sebagai pusat pembelajaran wirausaha, dan Industri/Swasta sebagai penyedia akses pasar untuk membentuk ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, sebagaimana diilustrasikan pada rangka berikut:

Gambar 6. Peta Model Kemitraan Triple Helix

Sumber: Diolah dari berbagai data

Dalam kerangka ini, PKBM menempati posisi analog dengan universitas. Ia berfungsi sebagai pusat produksi dan diseminasi pengetahuan di level lokal, sekaligus berpotensi bertransformasi menjadi entrepreneurial learning center yang proaktif mengidentifikasi potensi lokal dan menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi pada perekonomian setempat. Industri lokal berupa UMKM, koperasi, atau sektor pertanian dan pariwisata berbasis komunitas berperan sebagai mitra dalam merancang program pelatihan, menyediakan ruang magang, sekaligus menjadi pengguna langsung kompetensi yang dihasilkan PKBM. Sementara itu, pemerintah bukan bertindak sebagai pengendali, melainkan sebagai fasilitator yang membangun ekosistem kondusif melalui regulasi, pendanaan, dan kebijakan yang mendorong kemitraan antara PKBM dan dunia usaha.

Keterkaitan ketiganya idealnya membentuk spiral inovasi yang terus berputar: PKBM mengembangkan program berbasis kebutuhan nyata masyarakat, industri lokal mengadopsi dan menguji hasilnya, lalu pemerintah mereplikasi model yang berhasil sebagai kebijakan yang lebih luas. Namun, tantangan nyata seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, minimnya pendanaan, dan lemahnya jaringan dengan dunia usaha masih menjadi hambatan struktural yang memerlukan perhatian serius dari ketiga aktor tersebut (Henry E., Loet L., 1997:2020).

3.1.1 Argumen Efisiensi Ekonomi

Model Triple Helix unggul dari sisi efisiensi karena ia tidak menciptakan program baru dari nol, melainkan mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada secara sinergis. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran besar tersendiri karena beban pembiayaan terbagi antara tiga pilar: industri menyumbang peralatan dan akses pasar, pemerintah menyediakan regulasi dan fasilitasi, serta PKBM berkontribusi berupa infrastruktur kelembagaan dan SDM lokal. Kekuatan efisiensi ekonomi dari rekomendasi bertumpu pada skala pertumbuhan tenaga kerja kreatif nasional yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, dimana Menteri Ekraf, Teuku Riefky menyatakan bahwa sektor ekonomi kreatif Indonesia saat ini memiliki potensi serapan pasar yang masif sebesar 26,5 juta orang dengan 52% diantaranya didominasi oleh generasi muda yang adaptif terhadap teknologi digital. Melalui model ini, negara dapat memangkas pengeluaran jaminan sosial atau program padat karya bersubsidi karena lulusan PKBM dapat langsung diserap oleh rantai pasok industri kreatif yang sedang berkembang ekspansif.

Bukti empiris dari PKBM Attarbiyah menunjukkan peningkatan kemandirian ekonomi warga belajar sebesar 40% angka yang sangat signifikan untuk investasi publik yang relatif rendah. Dibanding BEKUP yang membutuhkan peserta dengan fondasi digital, atau BOSP yang terbatas pada usia 7–24 tahun, Triple Helix tidak menyisakan kelompok sasaran yang terbuang.

Cakupannya lebih luas, menjangkau usia produktif di atas 24 tahun yang justru paling membutuhkan intervensi ekonomi kreatif namun paling tereksklusi oleh kebijakan eksisting.

Dari perspektif *cost-effectiveness*, model ini juga menghasilkan multiplier effect: satu kemitraan Triple Helix di satu PKBM dapat mendorong rantai nilai lokal warga belajar menghasilkan produk, industri mitra menyerap atau memasarkan, dan pemerintah mendapat dampak berupa berkurangnya pengangguran dan meningkatnya penerimaan pajak UMKM.

3.1.2 Argumen Kelayakan Politik

Dari sisi kelayakan publik, Model Triple Helix paling realistis untuk diimplementasikan karena beberapa hal. Yang pertama, landasannya sudah ada. Kemitraan PKBM dengan Dinas Koperasi dan UMKM di tingkat kabupaten sudah berjalan, meski masih parsial dan belum tersinkronisasi dengan kebijakan ekonomi kreatif nasional (Aniati & Rosyidah, 2025, dalam policy paper ini). Triple Helix tinggal memperluas dan memformalkan jejaring yang telah eksis, bukan membangun dari nol.

Kedua, mempunyai legitimasi politik yang kuat. Model ini menyentuh tiga kepentingan kelembagaan sekaligus: pendidikan nonformal (Kemendikdasmen), pengembangan UMKM (Kemenkop), dan ekonomi kreatif (Kemene kraf), sehingga memudahkan koordinasi lintas kementerian. Ini penting mengingat lemahnya integrasi kebijakan lintas sektor antara pendidikan nonformal dan ekonomi kreatif selama ini menjadi akar masalah utama (Yanti S., et al., 2019).

Ketiga, model ini sejalan dengan perspektif internasional bahwa orang dewasa yang paling membutuhkan kesempatan belajar justru seringkali yang paling kecil kemungkinannya untuk berpartisipasi, sehingga diperlukan kebijakan dan langkah dukungan yang dirancang khusus untuk menjangkau kelompok-kelompok ini (OECD, 2026). Triple Helix menjawab tantangan ini karena industri mitra memiliki kepentingan langsung untuk menjangkau dan melatih calon tenaga kerja potensial dari komunitas lokal.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa PKBM memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Namun, hingga saat ini peran tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya sinkronisasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta minimnya keterhubungan dengan sektor industri dan pasar. Padahal, di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi kreatif, kebutuhan mengenai sumber daya manusia yang inovatif dan terampil semakin meningkat. Hal ini bisa menjadi sebuah peluang bagi lembaga PKBM untuk mengisinya.

Namun, berbagai kebijakan yang ada saat ini, seperti BEKUP, Gernas BBI, dan BOSP Nonformal, belum sepenuhnya menjangkau masyarakat belajar PKBM. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan struktural yang berpotensi memperlambat penguatan ekonomi kreatif sekaligus memperbesar ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah 3T.

Dalam konteks tersebut, penerapan model kemitraan Triple Helix yang melibatkan PKBM, industri, dan pemerintah menjadi alternatif solusi yang relevan dan implementatif. Model ini tidak hanya mampu menghubungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar, tetapi juga menciptakan ekosistem pemberdayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Meski demikian, seluruh gagasan dan rekomendasi tersebut akan kehilangan makna jika tidak segera diimplementasikan. Penundaan hanya akan memperpanjang keterbatasan akses bagi masyarakat, menghambat pemanfaatan peluang ekonomi, serta memperdalam kesenjangan yang sudah ada. Peluang pertumbuhan ekonomi kreatif yang sedang berlangsung saat ini harus dimanfaatkan secara optimal sebelum terlewat.

Oleh sebab itu, perubahan kebijakan yang mengintegrasikan PKBM ke dalam ekosistem ekonomi kreatif perlu dilakukan segera. Kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat tidak lagi bersifat pilihan, melainkan keharusan. Langkah konkret harus diambil sekarang mulai dari penyesuaian kebijakan, penguatan kelembagaan PKBM, hingga pembangunan kemitraan lintas sektor. Tanpa tindakan yang cepat dan terarah, Indonesia berisiko kehilangan potensi besar dari

masyarakatnya sendiri yang seharusnya dapat menjadi pilar utama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas kelancaran dalam penyusunan paper ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi dan Politik Pendidikan, Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses penulisan paper ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai sumber data, lembaga, dan pihak terkait yang telah menyediakan data serta studi kasus yang penulis jadikan rujukan dan bahan analisis dalam paper ini. Tidak lupa, terima kasih kepada rekan satu kelompok atas kerja sama dan kontribusinya sehingga paper ini dapat terselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Adryawning, V. A., & Widiyanto, D. (2025). Analisis hubungan tingkat perkembangan wilayah dan ketimpangan wilayah di Indonesia. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 20(1), 210-232.
- Ambarini, E., Sasmita, K., & Irvansyah, A. (2025). Dampak Kompetensi Kewirausahaan terhadap Pemberdayaan Pengelola Pusat Pembelajaran Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 11 (2), 323-336.
- Aniati, A., Rosyidah, E. (2025). *Kontribusi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Kemandirian Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kewirausahaan*, 1(2025).
- Asmit, B., Simatupang, T. M., Rudito, B., & Novani, S. (2024). *Importance of Triple Helix in Building Knowledge Economy: A Systematic Literature*
- Aulia, & Fauzatul. (2024). Analisis Program Pelatihan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kreatif. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(10).
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020–2023*. <https://www.bps.go.id>
- Belete, S., Duke, C., Hinzen, H., Owusu-Boampong, A., & Khau, H. P. (2022). Community Learning Centres (CLCs) for Adult Learning and Education (ALE): development in and by communities. *International Review of Education*, 68(2), 259-290.
- Choi, I., & Cho, SR (2021). Studi kasus penuaan aktif melalui pembelajaran sepanjang hayat: Interpretasi psikososial partisipasi lansia di sekolah malam di Korea. *Jurnal Internasional Penelitian Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat*, 18 (17), 9232.
- Dewi, A., & Hilmi, M. I. (2026). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Pemuda Desa Mumbulsari Melalui Pelatihan Bead Crafting di PKBM Nurul Huda Jember. *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 10-16.
- Hakim, A. A., Ansori, A., & Nuraeni, L. (2025). MODEL KEMITRAAN PKBM, DUNIA INDUSTRI, DAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN. *Jendela PLS*, 10(1), 138-145.

- Hayat, A., Ul-Jannah, Z. N., Eristi, D., & Talib, C. A. (2026). The Service of the Community Learning Center in Organizing Non-Formal Education for the Development of Village Community Potential. *Journal of Nonformal Education*, 12(1), 41-51.)
- Henry Etzkowitz, H., & Loet Leydesdorff, L. (1997). Universities and the global knowledge economy: A triple helix of university–industry–government relations. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=3404823>
- Hermawan, H., & Rahmadian, I. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif. *Journal of Economics and Economic Education*, 1(2), 156-163.
- Hodge, S., Holford, J., Milana, M., Waller, R., & Webb, S. (2020). Adult education, vocational education and economic policy: theory illuminates understanding. *International Journal of Lifelong Education*, 39(2), 133-138.
- Huang, HC, & Chang, SE (2018). Inovasi Lokal Komunitas Pengetahuan: Penciptaan lanskap pengetahuan dan pembelajaran lokal. *Jurnal Prosiding Lingkungan-Perilaku* , 3(7), 87-94.
- Jeddawi, M. (2025). 1 OPTIMALISASI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM SEKTOR NON FORMAL DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).
- Jeong, J., Hong, D., Chang, J., & Youm, S. (2023). Strategi masa depan pendidikan sepanjang hayat melalui analisis sistem di Republik Korea: Penelitian jangka panjang yang dilakukan berdasarkan dua survei pada tahun 2016 dan 2023. *Sistem*, 11 (12), 557.
- Kementerian Ekonomi Kreatif. (2024). *Laporan kinerja ekonomi kreatif Indonesia*. <https://www.kememparekraf.go.id>
- Maghfirah, N. M. R. (2024). PKBM as an Alternative to Inclusive Education for the Community. *Spektrum Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (Pls)*, 12(1), 86.
- Masri, M. (2025). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Di Kabupaten Sikka. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 8(1), 49-62.
- Mbunda, N. A. D., Ng'umbi, M. W., & Nyandara, Z. I. From Adult Education to Community Transformation: Evidence of Social and Economic Change in Tanzania.
- Nurfaisah & Pertiwi, H. (2025). Empowering Marginalized Communities through Social Entrepreneurship: A Pathway to Inclusive Economic Development. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 5(1), 35–45.
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). (2024). (n.p.): Sada Kurnia Pustaka.
- Rahman, I., & Hakim, L. M. (2024). Development of Creative Economy Based on Local Wisdom in the Era of Digital Transformation Through Inclusive Education and Village Community Empowerment in Bantul Regency, Yogyakarta. *BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship*, 6(2), 213–224.

- Ratnasari, S., Saripah, I., & Akhyadi, A. S. (2021). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan menjahit di PKBM Bhina Swakarya. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(1), 74-86.
- Septiani, S., Romadhon, K., Sa'idah, S., Afifah, H., Suyitno, M., Susilawati, E., ...& Pitrianti, S. (2024). *Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)*. Sada Kurnia Pustaka.
- Shantini, Y., Hidayat, D., Oktiawanti, L. (2019, November). *Community Learning Center in Indonesia: Managing Program in Nonformal Education*, 6(2019), 522-532. www.ijrrjournal.com
- Slowey, Maria., dkk. (2023). *Adult Education and Social Justice: International Perspectives*. Firenze University Press.
- Sutriyanti. (2017, Desember). *Pengaturan Ekonomi Kreatif Guna Mengembangkan Sumber Ekonomi Baru*. 22(2017), 269-280.
- Tahir, Y. (2021, September). *Adaptasi Link and Match Sebagai Suatu Strategi Kebijakan Pelatihan Vokasional*, 2. <https://repository.pertanian.go.id/bitstreams/04e2098a-6461-42d8-a5f4-7fccb67a50bd/download>
- TENDER (2025). Inclusive Entrepreneurship Education: Efforts to Foster Entrepreneurial Spirit among Vulnerable and Marginalised Groups. *Technopreneurship and Educational Development Review*.
- The many faces of adult learners. (2026). OECD.
- Tohani, E. (2022). Pengembangan Kapasitas Inovasi Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Melalui Pembelajaran Transformatif. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(1), 425-436.
- Tohani, E., & Suharta, R. (2023). Kemitraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam Pengelolaan Pendidikan Nonformal di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 18(1), 45-56.
- Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial. (2024). Analisis Program Pelatihan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kreatif. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(10). <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/7690>
- Wojcicki, M. A., Perkins, D. D., Deng, N., & Zhang, Y. (2025). The strength of adult community education as a professional field in aid-receiving countries: A global mixed-methods study. *International Journal of Educational Research*, 131,102609.
- World Journal of Advanced Research and Reviews* (2024). Local creativity and economic growth: Creative economic potential in developing village tourism area, 21(01), 2830–2838.
- Xuhai, Z., Ziyang, L., Cheng, Y., Fangyu, L., Liankui, G., & Tianfei, W. (2026). Mengukur Imbalan Ekonomi Keterampilan Digital Kejuruan dan Heterogenitasnya dalam Transformasi Ekonomi Digital dari Pasar Tenaga Kerja Korea. *Jurnal Eksplorasi Pendidikan Kejuruan*, 3 (1), 68-81.
- Zamira, Y., & Sukmana, C. (2023). Evaluasi Program Pendidikan Kewirausahaan PKBM BINA INSANI. *JoCE (Journal of Community Education)*, 3(2), 1-6.

Komersialisasi Pendidikan Non-Formal dalam Tarik Ulur Kepentingan Ekonomi dan Hak Publik

The Commercialization of Non-Formal Education : Between Economic Interests and Public Rights

Keyza Alya Ramadhani Nenobais¹, Nabila Dita Rusnanda²

¹Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

²Program Studi S-1 Administrasi Pendidikan, Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang 65145, Indonesia

Executive Summary

Perkembangan pendidikan non-formal di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap keterampilan kerja dan pembelajaran sepanjang hayat. Namun, pengaruh mekanisme pasar dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal telah mendorong terjadinya komersialisasi yang berpotensi memperlebar ketimpangan akses dan menggeser fungsi pendidikan dari sarana pemberdayaan sosial menjadi instrumen ekonomi. Policy paper ini bertujuan menganalisis dampak komersialisasi pendidikan non-formal serta merumuskan alternatif kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan hak publik atas pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kebijakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah, regulasi, dan data pendukung yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa komersialisasi pendidikan non-formal memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan relevansi terhadap kebutuhan pasar kerja, tetapi juga menimbulkan masalah berupa ketimpangan akses, melemahnya peran negara, dan berkurangnya fungsi sosial pendidikan. Berdasarkan analisis komparatif terhadap beberapa alternatif kebijakan, pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta yang dipadukan dengan reorientasi fungsi pendidikan non-formal dinilai sebagai pilihan yang lebih adaptif dan berkelanjutan untuk memperluas akses, menjaga kualitas layanan, dan mempertahankan pendidikan sebagai hak publik.

Kata Kunci : komersialisasi Pendidikan, Pendidikan non-formal, hak public, peran negara, kebijakan pendidikan

Executive Summary

The development of non-formal education in Indonesia has grown significantly alongside the increasing demand for workforce skills and lifelong learning. However, the growing influence of market mechanisms in the provision of non-formal education has encouraged commercialization, which may widen educational inequalities and shift the function of education from a means of social empowerment to an economic instrument. This policy paper aims to analyze the impacts of the commercialization of non-formal education and to formulate policy alternatives that balance economic interests with the public right to education. The study employs a qualitative descriptive policy analysis approach through a literature review of relevant academic sources, regulations, and supporting data. The findings indicate that the commercialization of non-formal education improves efficiency and responsiveness to labor market demands but also creates challenges, including unequal access, a declining role of the state, and the weakening of education's social function. Based on a comparative analysis of several policy alternatives, a collaborative approach between the government and the private sector, combined with the reorientation of the functions of non-formal education, is considered the most adaptive and sustainable strategy to expand access, maintain service quality, and preserve education as a public right..

Keywords : education commercialization, non-formal education, public rights, state role, education policy

1. Problem Description

Dengan Pendidikan non-formal merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*) yang berfungsi untuk meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan daya saing tenaga kerja. Dalam konteks saat ini, pendidikan non-formal menjadi solusi bagi masyarakat terutama orang dewasa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dunia kerja yang semakin cepat dan kompetitif (Nwobi et al., 2018). Program seperti pelatihan kerja, kursus keterampilan, dan sertifikasi menjadi sarana utama bagi individu untuk meningkatkan peluang ekonomi mereka. Seiring dengan perkembangan globalisasi, kebutuhan terhadap tenaga kerja yang fleksibel dan berbasis keterampilan semakin meningkat. Hal ini mendorong pertumbuhan pesat lembaga pendidikan non-formal yang menawarkan berbagai program pelatihan sesuai kebutuhan industri. Dalam kondisi ini, pendidikan non-formal menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan *human capital* yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Perkembangan tersebut juga mendorong pendidikan non-formal semakin berorientasi pada mekanisme pasar, di mana layanan pendidikan mulai diposisikan sebagai jasa yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing.

Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul perubahan mendasar dalam cara pendidikan dipahami dan dijalankan. Pendidikan yang sebelumnya dipandang sebagai hak publik (*public good*) kini semakin diperlakukan sebagai komoditas ekonomi (*private good*). Pendidikan modern memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai sarana kesejahteraan sosial dan sebagai investasi individu (Marginson, 2018). Selain itu, pendidikan juga mengalami pergeseran dari proses sosial menjadi bagian dari sistem ekonomi yang mengikuti logika pasar, efisiensi, dan keuntungan (Golikov, 2022). Dalam kondisi ini, lembaga pendidikan non-formal tidak lagi hanya berperan sebagai ruang pembelajara, tetapi juga sebagai penyedia layanan yang bersaing menarik peserta didik sebagai konsumen pendidikan.

Perubahan ini menunjukkan adanya tarik ulur antara kepentingan ekonomi dan hak publik dalam pendidikan non-formal. Di satu sisi, orientasi pasar membuat pendidikan lebih relevan dengan kebutuhan kerja dan meningkatkan fleksibilitas layanan pendidikan. Namun di sisi lain, komersialisasi pendidikan berpotensi membatasi akses dan memperbesar ketimpangan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi (Zubrickienė & Anušienė, 2022).

Gambar 1. Perbandingan Partisipasi Pendidikan Non-Formal antara OECD dan Indonesia

Sumber : (BPS, 2021)

Data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara tingkat partisipasi pendidikan non-formal di negara maju dan Indonesia. Negara-negara OECD memiliki tingkat partisipasi pendidikan orang dewasa yang dapat mencapai sekitar 50%, sedangkan di Indonesia hanya sekitar 1,62% penduduk usia dewasa yang mengikuti pendidikan atau pelatihan dalam 12 bulan terakhir. Perbedaan ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan non-formal di Indonesia masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan negara maju. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan non-formal di

Indonesia belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana pengembangan keterampilan secara luas, melainkan masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, ketersediaan layanan, dan dukungan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan non-formal masih sangat bergantung pada kemampuan ekonomi individu, sehingga pendidikan cenderung ke arah komersialisasi.

Selain itu, pendidikan non-formal juga lebih rentan terhadap komersialisasi dibandingkan pendidikan formal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya regulasi, dominasi sektor swasta, dan ketergantungan pada mekanisme pasar. Dalam kondisi ini, pendidikan non-formal menjadi ruang yang paling mudah dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, sehingga perlu dianalisis secara lebih mendalam dalam konteks kebijakan.

1.1 Komodifikasi Pendidikan

Perkembangan pendidikan non-formal di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan mekanisme pasar dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Munculnya berbagai kursus, pelatihan, sertifikasi, dan platform pembelajaran digital memperlihatkan bahwa pendidikan semakin berkembang sebagai sektor jasa yang memiliki nilai ekonomi. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keterampilan yang relevan dengan dunia kerja serta tuntutan pasar tenaga kerja yang terus berubah.

Fenomena tersebut dalam kajian ekonomi politik pendidikan dikenal sebagai komodifikasi pendidikan, yaitu proses ketika pendidikan diperlakukan sebagai layanan yang dapat diperjualbelikan dalam mekanisme pasar. Dalam konteks pendidikan non-formal, fenomena ini terlihat dari berkembangnya berbagai kursus, pelatihan, dan sertifikasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Lembaga pendidikan tidak lagi hanya berfungsi sebagai ruang pembelajaran, tetapi juga sebagai penyedia jasa yang bersaing untuk menarik peserta didik. Fenomena ini tidak terlepas dari meningkatnya peran pasar dalam sektor pendidikan. Dalam perspektif ekonomi politik pendidikan, pendidikan semakin diorganisasi sebagai bentuk pertukaran ekonomi yang mengikuti prinsip supply dan demand. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan telah memasuki logika pasar, di mana layanan pendidikan diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi layaknya komoditas ekonomi (Zacharakis & Holloway, 2016).

Selain itu, proses marketisasi pendidikan juga mendorong munculnya persaingan antar lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan non-formal berlomba menawarkan program pelatihan yang menarik dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam kondisi ini, pendidikan berkembang sebagai sektor jasa yang berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, sehingga semakin mendekati karakteristik pasar (Käpplinger & Robak, 2016). Transformasi pendidikan non-formal ke arah pasar tidak hanya terjadi pada lembaga kursus konvensional, tetapi juga terlihat dari berkembangnya platform pendidikan digital berbasis komersial di Indonesia. Tech in Asia (2024) menyatakan bahwa per Juli 2024 terdapat sedikitnya 51 perusahaan edtech yang beroperasi di Indonesia, seperti Ruangguru, Zenius, dan Skill Academy. Selain itu, pendapatan platform pendidikan online di Indonesia mencapai sekitar US\$517,4 juta pada tahun 2024 dan diproyeksikan terus meningkat menjadi US\$596,2 juta pada tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan non-formal semakin berkembang sebagai sektor ekonomi dan layanan berbasis pasar.

Gambar 2 Data di Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan dan pendapatan. Pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memperoleh upah yang lebih

besar dibandingkan pekerja dengan tingkat pendidikan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan berfungsi sebagai investasi bagi individu dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam konteks ini, pendidikan non-formal menjadi sangat penting sebagai jalur alternatif untuk meningkatkan keterampilan, terutama bagi kelompok yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Pendidikan non-formal memungkinkan individu untuk meningkatkan kompetensi dan memperbaiki posisi mereka di pasar kerja, sehingga berkontribusi pada mobilitas sosial dan ekonomi (UNESCO, 2020).

Namun, orientasi yang terlalu kuat pada aspek ekonomi juga menimbulkan konsekuensi. Pendidikan menjadi lebih fokus pada keterampilan yang memiliki nilai jual tinggi, sementara aspek lain seperti pengembangan karakter dan kemampuan berpikir kritis kurang diperhatikan. Hal ini menunjukkan adanya penyempitan fungsi pendidikan menjadi sekadar alat ekonomi. Selain itu, komodifikasi pendidikan juga berpotensi memperkuat ketimpangan akses. Pendidikan yang berbasis pasar cenderung lebih mudah diakses oleh kelompok ekonomi atas dibandingkan kelompok ekonomi bawah. Studi tentang pendidikan orang dewasa menunjukkan bahwa partisipasi dalam pelatihan lebih tinggi pada kelompok dengan sumber daya ekonomi yang lebih baik, sehingga pendidikan belum sepenuhnya inklusif (Boeren, 2017).

Lebih lanjut, komersialisasi pendidikan juga mendorong pendidikan berkembang sebagai sektor yang berorientasi bisnis. Dalam kondisi ini, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai layanan publik, tetapi juga sebagai industri yang berorientasi pada keuntungan dan kompetisi antar penyedia layanan (Mncube et al., 2021). Secara keseluruhan, komodifikasi pendidikan non-formal menunjukkan adanya tarik ulur antara kepentingan ekonomi dan hak publik. Di satu sisi, pendekatan berbasis pasar dapat meningkatkan efisiensi dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan kerja. Namun di sisi lain, pendekatan ini berpotensi memperlebar kesenjangan dan mengurangi fungsi sosial pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan hak publik dalam pendidikan non-formal.

1.2 Ketimpangan Akses Pendidikan

Ketimpangan akses dalam pendidikan non-formal sangat berkaitan dengan variasi kemampuan individu dalam menggunakan kesempatan belajar yang tersedia. Hal ini menyebabkan keterlibatan dalam pembelajaran sepanjang hayat tidak berlangsung secara adil di berbagai kelompok masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Boeren (2017), partisipasi seseorang dalam pembelajaran sepanjang hayat sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan situasi ekonomi sosial mereka, yang memengaruhi sejauh mana individu dapat mengakses, memahami, dan menggunakan peluang belajar yang tersedia. Mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi umumnya lebih mampu mengenali kebutuhan pengembangan diri dan memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi serta sumber daya edukasi, yang membuat kemungkinan mereka untuk terlibat dalam pendidikan non-formal semakin besar. Sebaliknya, kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang lebih rendah menghadapi berbagai hambatan yang bersifat kompleks. Hambatan ini tidak hanya berkaitan dengan masalah biaya, tetapi juga rendahnya akses informasi dan terbatasnya jaringan sosial yang dapat memberikan kesempatan belajar.

Ketimpangan ini dapat dipahami melalui konsep *cumulative advantage*, yang juga dijelaskan oleh Boeren (2017). Dalam hal ini, individu yang sudah memiliki modal pendidikan dan sosial sebelumnya akan terus meraih manfaat berupa akses yang lebih baik ke berbagai peluang belajar. Mereka yang berasal dari latar belakang pendidikan yang solid lebih mudah untuk bergabung dalam program pelatihan berkualitas, yang pada gilirannya meningkatkan keterampilan mereka dan membuka jalan untuk pembelajaran lebih lanjut. Sementara itu, individu yang kurang beruntung sering kali menghadapi kendala dari awal, sehingga kesempatan mereka untuk berkembang melalui pendidikan non-formal semakin menyusut. Pola ini menunjukkan bahwa pendidikan non-formal tidak selalu berfungsi dalam menjembatani kesenjangan, melainkan sering kali memperkuat ketidaksetaraan yang sudah ada dalam struktur sosial.

Pengaruh dari mekanisme pasar dalam sektor pendidikan semakin memperkuat ketimpangan yang ada, terutama saat pendidikan non-formal tumbuh dalam konteks komersialisasi. Program pembelajaran yang memberikan keterampilan yang sejalan dengan permintaan di pasar kerja biasanya ditawarkan melalui jasa berbayar dengan tarif yang cukup tinggi, sehingga hanya kelompok dengan kondisi ekonomi yang baik yang lebih mudah mengakses program tersebut. Yuliati et al (2024), mengungkapkan bahwa komersialisasi dalam pendidikan mendorong adanya perbedaan akses terhadap layanan pendidikan, yang tercermin tidak hanya dalam variasi tingkat partisipasi tetapi juga dalam kualitas dan jenis pendidikan

yang diterima oleh setiap kelompok. Sebagai hasilnya, kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi lebih banyak cenderung mendapatkan pendidikan yang lebih relevan dan kompetitif, sedangkan kelompok berpendapatan rendah mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dengan kualitas yang setara.

Di Indonesia, ketidaksetaraan ini terlihat dari adanya pemisahan akses antara berbagai kelompok masyarakat dan perbedaan yang ada di setiap wilayah. Salim et al. (2024) menyatakan bahwa penguatan prinsip pasar dalam pendidikan telah menyebabkan terciptanya pola akses yang semakin terpisah. Kelompok dengan kemampuan finansial lebih baik memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sementara mereka yang mengalami keterbatasan ekonomi menghadapi hambatan struktural yang menghalangi partisipasi mereka. Selain itu, ketergantungan pada inisiatif lokal untuk penyelenggaraan pendidikan non-formal menyebabkan ketersediaan institusi pendidikan seperti kursus, pelatihan, dan PKBM tidak merata di berbagai daerah. Wilayah yang lebih maju secara ekonomi umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan non-formal, sedangkan daerah dengan sumber daya terbatas kesulitan dalam menyediakan layanan yang memadai.

Perbedaan dalam kemampuan individu, pengaruh dari mekanisme pasar, serta ketimpangan antar wilayah menunjukkan bahwa pendidikan non-formal belum sepenuhnya berperan sebagai alat untuk keadilan sosial. Kelompok yang sudah memiliki sumber daya pendidikan dan ekonomi yang lebih baik tetap menjadi pihak yang paling diuntungkan dalam sistem pendidikan sepanjang hayat, sedangkan kelompok yang lebih rentan menghadapi berbagai kendala yang menghalangi keterlibatan mereka dalam pendidikan non-formal.

Gambar 3. Distribusi dan Perbandingan Jumlah PKBM di Indonesia Tahun 2026: Distribusi PKBM berdasarkan pulau.. Sumber: DaftarSekolah.net (<https://daftarsekolah.net/sekolah/pkbm>)

Gambar 4. Distribusi dan Perbandingan Jumlah PKBM di Indonesia Tahun 2026 Perbandingan jumlah PKBM di beberapa provinsi. Sumber: DaftarSekolah.net (<https://daftarsekolah.net/sekolah/pkbm>)

Ketimpangan akses pada pendidikan non-formal di Indonesia tampak jelas dari penyebaran lembaga penyelenggara, terutama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Berdasarkan Gambar 1(a), dari total sekitar 10.402 PKBM di Indonesia, distribusi tersebut belum merata di berbagai wilayah. Pulau Jawa mendominasi dengan proporsi sekitar 43,7%, yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya seperti Sumatera (21,2%), Sulawesi (13,4%), Kalimantan (6,4%), Bali-Nusa (7,5%), Papua (5,3%), dan Maluku (2,5%). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar PKBM masih terpusat di area tertentu. Pada tingkat provinsi, ketimpangan ini lebih terlihat seperti yang tergambar pada Gambar 1(b). Provinsi dengan tingkat perkembangan yang lebih baik seperti Jawa Barat memiliki jumlah PKBM yang sangat banyak, mencapai sekitar 1.950 lembaga. Di sisi lain, provinsi dengan kondisi geografi dan perkembangan yang lebih terbatas, seperti Papua Barat dan Kalimantan Utara, hanya punya sedikit PKBM, yaitu kurang dari 150 lembaga.

Perbedaan ini menggambarkan bahwa ketimpangan terjadi tidak hanya antar pulau, tetapi juga di dalam satu wilayah. Meskipun suatu pulau memiliki banyak PKBM secara keseluruhan, distribusi di tingkat provinsi masih menunjukkan adanya kesenjangan akses yang signifikan. Oleh karena itu, ketersediaan layanan pendidikan non-formal dipengaruhi tidak hanya oleh kebutuhan masyarakat, tetapi juga oleh faktor pembangunan daerah dan pemerataan lembaga pendidikan. Ketimpangan geografis ini akhirnya menambah perbedaan kesempatan untuk belajar di setiap wilayah. Daerah yang memiliki lebih banyak PKBM cenderung memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan non-formal, sedangkan daerah dengan lembaga yang sedikit menghadapi kesulitan dalam memperoleh layanan pendidikan yang setara.

Ketimpangan akses pada pendidikan non-formal di Indonesia tampak jelas dari penyebaran lembaga penyelenggara, terutama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Berdasarkan Gambar 1(a), dari total sekitar 10.402 PKBM di Indonesia, distribusi tersebut belum merata di berbagai wilayah. Pulau Jawa mendominasi dengan proporsi sekitar 43,7%, yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya seperti Sumatera (21,2%), Sulawesi (13,4%), Kalimantan (6,4%), Bali-Nusa (7,5%), Papua (5,3%), dan Maluku (2,5%). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar PKBM masih terpusat di area tertentu. Pada tingkat provinsi, ketimpangan ini lebih terlihat seperti yang tergambar pada Gambar 1(b). Provinsi dengan tingkat perkembangan yang lebih baik seperti Jawa Barat memiliki jumlah PKBM yang sangat banyak, mencapai sekitar 1.950 lembaga. Di sisi lain, provinsi dengan kondisi geografi dan perkembangan yang lebih terbatas, seperti Papua Barat dan Kalimantan Utara, hanya punya sedikit PKBM, yaitu kurang dari 150 lembaga.

Perbedaan ini menggambarkan bahwa ketimpangan terjadi tidak hanya antar pulau, tetapi juga di dalam satu wilayah. Meskipun suatu pulau memiliki banyak PKBM secara keseluruhan, distribusi di tingkat provinsi masih menunjukkan adanya kesenjangan akses yang signifikan. Oleh karena itu, ketersediaan layanan pendidikan non-formal dipengaruhi tidak hanya oleh kebutuhan masyarakat, tetapi juga oleh faktor pembangunan daerah dan pemerataan lembaga pendidikan. Ketimpangan geografis ini akhirnya menambah perbedaan kesempatan untuk belajar di setiap wilayah. Daerah yang memiliki lebih banyak PKBM cenderung memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan non-formal, sedangkan daerah dengan lembaga yang sedikit menghadapi kesulitan dalam memperoleh layanan pendidikan yang setara.

1.3 Melemahnya Peran Negara

Melemahnya peran negara dalam pendidikan non-formal tidak bisa dipisahkan dari perubahan dalam pola pemikiran kebijakan pendidikan yang lebih luas, terutama setelah munculnya pengaruh neoliberalisme dalam manajemen sektor publik. Dalam konteks negara yang memberikan kesejahteraan, pendidikan dilihat sebagai hak sosial yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Negara berfungsi sebagai penyedia utama bagi layanan pendidikan, memastikan akses yang merata, serta menjaga kualitas penyelenggaraannya. Namun, kebijakan tersebut mulai berubah ketika pendidikan dianggap sebagai sektor yang bisa dikelola melalui sistem pasar.

Dalam pandangan ini, pendidikan bukan lagi dianggap sepenuhnya sebagai tanggung jawab bersama, tetapi beralih menjadi investasi pribadi yang terkait dengan pengembangan kemampuan dan daya saing di dunia kerja. Perubahan ini mempengaruhi pergeseran fungsi negara, yang sebelumnya sebagai penyedia utama kini lebih berperan dalam pengaturan dan dukungan. Situasi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesempatan yang diberikan kepada sektor swasta dalam menyelenggarakan pendidikan non-formal, seperti pelatihan keterampilan dan kursus kerja (Salim et al., 2024).

Perubahan fungsi ini bukan hanya urusan administratif, tetapi juga mencerminkan transformasi

dalam cara negara menempatkan diri dalam penyediaan layanan publik. Negara tidak lagi berperan sebagai pihak utama yang secara langsung menciptakan layanan pendidikan, melainkan berfungsi sebagai pengatur yang memberikan kesempatan bagi pasar untuk beroperasi. Dalam implementasinya, ini membuat penyelenggaraan pendidikan non-formal semakin tergantung pada dinamika pasar dan kemampuan penyedia jasa, bukan pada campur tangan negara yang kuat. Perubahan ini juga terkait dengan tumbuhnya tuntutan efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik. Pendidikan mulai dilihat sebagai sektor yang mampu berbagi tanggung jawab pembiayaan dengan masyarakat dan sektor swasta. Dalam jangka panjang, perubahan ini mendorong pembentukan sistem pendidikan yang makin bergantung pada mekanisme pasar. Williams (2016) menunjukkan bahwa pendidikan semakin dianggap sebagai barang yang mengikuti prinsip permintaan dan penawaran, sehingga nilai pendidikan tidak lagi ditentukan oleh perannya dalam masyarakat, melainkan oleh daya tarik dan nilai ekonominya.

Dalam lingkungan pendidikan non-formal, perubahan ini menyebabkan peningkatan ketergantungan pada pihak non-pemerintah untuk penyediaan layanan pendidikan. Lembaga pelatihan swasta, kursus yang disesuaikan dengan industri, serta platform pembelajaran online menjadi semakin penting dalam menawarkan pendidikan. Boeren (2017) menyoroti bahwa kebijakan pemerintah memegang peranan krusial dalam menentukan seberapa banyak orang berpartisipasi dalam pendidikan sepanjang hayat. Saat intervensi pemerintah berkurang, akses pendidikan semakin bergantung pada kemampuan individu, baik dari segi finansial maupun sosial.

Gambar 4. Grafik Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Tahun 2025

Kondisi tersebut juga tercermin dalam struktur penyelenggaraan pendidikan non-formal di Indonesia. Seperti yang terlihat pada gambar diatas, yang menunjukkan jumlah tempat pelatihan kerja didominasi oleh BLK Komunitas dengan total 3.691 lembaga dan LPK swasta sebanyak 3.085 lembaga, yang secara keseluruhan mencakup lebih dari 90% dari total lembaga. Di sisi lain, lembaga yang dikelola oleh pemerintah, seperti BLK UPTD, hanya berjumlah 286 lembaga. Dominasi lembaga yang dikelola oleh pihak non-pemerintah ini menunjukkan bahwa penyediaan pendidikan non-formal sangat bergantung pada pihak di luar pemerintah. Hal ini menandakan bahwa peran pemerintah sebagai penyedia layanan pendidikan non-formal secara langsung terbilang terbatas jika dibandingkan dengan kontribusi aktor non-pemerintah dalam sistem pendidikan yang ada.

Di Indonesia, fenomena ini tercermin pada semakin meningkatnya peran lembaga pelatihan swasta dan ketergantungan pada biaya yang ditanggung peserta sebagai sumber utama dana. Yuliati et al. (2024) menjelaskan bahwa komersialisasi pendidikan mendorong perbedaan dalam akses dan mutu layanan pendidikan. Ini berarti, lembaga yang memiliki lebih banyak sumber daya dapat memberikan layanan yang lebih baik, sedangkan lembaga yang kekurangan sumber daya cenderung tertinggal. Selain itu, distribusi lembaga pendidikan non-formal yang tidak merata juga mencerminkan keterbatasan pemerintah dalam menjamin pemerataan akses. Wilayah dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi umumnya memiliki lebih banyak pilihan lembaga pendidikan non-formal, sedangkan daerah yang memiliki infrastruktur dan sumber daya yang terbatas mengalami masalah akses yang signifikan. Situasi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memastikan distribusi layanan pendidikan belum

terlaksana dengan baik.

Selain dari pembiayaan dan pelaksanaan, melemahnya peran negara juga tampak pada aspek pengaturan dan pengawasan. Meskipun pemerintah masih menetapkan norma resmi untuk penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan pengawasan belum dilakukan secara konsisten. Akibatnya, terjadi perbedaan dalam kualitas layanan di antara lembaga pendidikan non-formal. Dalam situasi ini, mekanisme pasar sering kali mengisi peran dalam pemilihan kualitas, meskipun tidak selalu menjamin tingkat pendidikan yang baik. Boeren (2017) menekankan bahwa pengaturan pemerintah memiliki peranan penting dalam membangun struktur partisipasi dalam pendidikan, sehingga jika pengaturannya lemah, akan ada dampak langsung terhadap ketidakmerataan akses dan kualitas. Konsekuensi dari keadaan ini terlihat pada semakin terbatasnya kesempatan untuk mengakses pendidikan non-formal. Ketika biaya menjadi pertimbangan utama, kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonominya yang lebih baik memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sebaliknya, kelompok dengan kondisi ekonomi terbatas menghadapi lebih banyak kendala dalam mendapatkan layanan pendidikan yang layak.

Ferdino dan Sirozi (2025) mengungkapkan bahwa dalam konteks neoliberalisme, pendidikan cenderung dijadikan komoditas yang memperburuk kesenjangan akses di berbagai kelompok sosial. Situasi ini juga berpengaruh pada perkembangan pendidikan non-formal, di mana program-program yang memiliki nilai ekonomi tinggi lebih banyak diutamakan dibandingkan dengan program yang berfokus pada pemberdayaan sosial. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran dinamika pasar dalam menentukan fokus pendidikan, terutama dalam ranah pendidikan non-formal.

Perubahan yang terjadi dalam pembiayaan, pelaksanaan, dan regulasi menunjukkan bahwa peran negara dalam pendidikan non-formal tidak lagi bersifat dominan. Adanya kesempatan yang lebih besar bagi mekanisme pasar tidak hanya mempengaruhi siapa yang memberikan layanan pendidikan dan cara aksesnya, tetapi juga memengaruhi pemahaman dan arah pendidikan itu sendiri. Dalam konteks ini, pendidikan non-formal tidak hanya dilihat sebagai cara untuk memperluas akses dan memberdayakan komunitas, melainkan mulai diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih spesifik, khususnya yang berkaitan dengan tuntutan ekonomi. Perubahan pola ini selanjutnya berdampak pada fungsi pendidikan non-formal yang mengalami transformasi, baik dalam tujuan, materi program, maupun hubungan antara penyelenggara dan peserta didik.

1.4 Komersialisasi dan Perubahan Fungsi Pendidikan Non-Formal

Perubahan peran negara yang semakin terbatas dan meningkatnya dominasi pasar dalam pendidikan non-formal tidak hanya memengaruhi sisi kelembagaan dan keuangan, tetapi juga berimplikasi pada fungsi inti pendidikan itu sendiri. Di Indonesia, pendidikan non-formal yang awalnya direncanakan sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat kini menunjukkan kecenderungan untuk beralih ke fungsi yang lebih ekonomis, terutama terkait dengan penyediaan tenaga kerja yang siap pakai dan sesuai dengan permintaan pasar. Secara konseptual, pendidikan non-formal mempunyai ciri yang berbeda dibandingkan dengan pendidikan formal. Adanya fleksibilitas dalam metode, waktu, dan tujuan peserta membuat pendidikan ini dapat menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem formal. Pendidikan non-formal bukan hanya berperan dalam peningkatan keterampilan kerja, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam memperkuat kapasitas sosial, meningkatkan literasi, serta memberdayakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Norqvist dan Leffler (2017) menekankan bahwa pembelajaran dalam pendidikan non-formal bersifat kontekstual dan fokus pada kebutuhan peserta didik, sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan belajar yang beragam dan dinamis. Dalam konteks ini, pendidikan non-formal tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk nilai, sikap, dan keterampilan sosial. Bahkan, dalam banyak kasus, pendidikan non-formal berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik. Meskipun begitu, dalam perkembangan kebijakan dan praktiknya, fungsi tersebut telah mengalami perubahan yang cukup berarti. Pendidikan non-formal semakin diarahkan untuk memenuhi tuntutan ekonomi, terutama dalam konteks peningkatan kualitas tenaga kerja. Hal ini terlihat dari meningkatnya dominasi program-program berbasis vokasional, seperti pelatihan kerja, kursus keterampilan teknis, dan sertifikasi kompetensi. Program-program tersebut dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan spesifik yang bisa langsung diterapkan dalam dunia kerja.

Kecenderungan ini sangat dipengaruhi oleh neoliberalisme yang mengubah pandangan terhadap

pendidikan. Golikov (2022) menjelaskan bahwa dalam kerangka neoliberal, pendidikan telah beralih dari fungsi sosial ke fungsi ekonomi, di mana nilai pendidikan dinilai berdasarkan sumbangannya terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, pendidikan semakin dilihat sebagai investasi pribadi untuk meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja. Konsep *human capital* menjadi sangat penting dalam penyusunan kebijakan pendidikan, sehingga keberhasilan pendidikan sering kali diukur dengan indikator ekonomi, seperti angka penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan peningkatan pendapatan.

Di Indonesia, dorongan untuk beradaptasi dengan permintaan pasar juga terlihat dalam cara penyelenggaraan pendidikan non-formal. Lembaga pelatihan berusaha menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan industri agar tetap diminati oleh masyarakat. Namun, usaha ini seringkali tidak sejalan dengan kesiapan kelembagaan yang diperlukan. Penelitian oleh Rahabav & Souisa (2021), yang dilaksanakan di Maluku menunjukkan bahwa banyak lembaga pendidikan non-formal masih menghadapi berbagai kendala dalam manajemen, sumber daya manusia, dan sarana pendukung. Temuan ini mencerminkan ketimpangan antara tuntutan dari luar dan kemampuan internal lembaga. Di satu sisi, lembaga diharapkan untuk menghasilkan para lulusan yang kompetitif dan relevan dengan permintaan pasar. Sementara itu, keterbatasan dalam pengelolaan dan sumber daya menyebabkan lembaga tidak mampu memberikan layanan berkualitas secara optimal. Situasi ini berisiko menghasilkan pendidikan yang lebih menggantungkan diri pada aspek ekonomi, tetapi masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan akan pembelajaran yang berkualitas.

Selain itu, pergeseran dalam fungsi pendidikan juga berdampak pada jenis-jenis program yang dibuat. Program-program dengan nilai ekonomi yang tinggi, seperti pelatihan keterampilan digital, bahasa asing, dan keterampilan teknis, lebih sering ditawarkan. Di sisi lain, program yang fokus pada pemberdayaan sosial, seperti pendidikan literasi dasar, peningkatan kapasitas komunitas, atau pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, semakin jarang diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan program pendidikan kini lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi daripada kebutuhan sosial masyarakat. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan non-formal memiliki pengaruh yang lebih luas dari sekadar aspek ekonomi.

Simac, Marcus, dan Harper (2019) mengungkapkan bahwa pendidikan non-formal dapat memberikan pengaruh yang berkepanjangan pada perubahan sikap, nilai, serta keterlibatan individu dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika peran pendidikan hanya dipandang dari sisi ekonomi, maka potensi pendidikan non-formal dalam membentuk kapasitas sosial dan memperkuat solidaritas masyarakat menjadi tidak maksimal. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengurangi peranan pendidikan dalam pembangunan sosial yang inklusif. Pergeseran fungsi ini juga mempengaruhi hubungan antara pendidikan dan peserta didik. Peserta tidak hanya dilihat sebagai pihak yang perlu didukung, tetapi juga sebagai individu yang harus dibekali untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Hubungan yang sebelumnya lebih bersifat kolaboratif dan sesuai dengan kebutuhan belajar, secara perlahan beralih menjadi hubungan yang lebih berorientasi pada tujuan ekonomi, di mana pendidikan dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Di sisi lain, sifat yang fleksibel dari pendidikan non-formal sebenarnya membuka kesempatan untuk menggabungkan fungsi ekonomi dan sosial secara bersamaan. Kalenda dan Kočvarová (2020) mengungkapkan bahwa keterlibatan dalam pendidikan non-formal dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk kebutuhan pribadi, situasi sosial, serta dorongan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa pendidikan non-formal berpotensi menjadi jembatan antara kepentingan pasar dan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam situasi di mana tekanan ekonomi lebih dominan dan pengaturan oleh negara masih terbatas, keseimbangan ini sulit untuk dicapai. Arah perkembangan pendidikan cenderung disesuaikan dengan tuntutan pasar, sementara fungsi sosial dari pendidikan menjadi kurang tampak dalam pelaksanaan nyata.

Pergeseran fungsi pendidikan non-formal ini menunjukkan adanya transformasi yang lebih mendalam terkait posisi pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan kini tidak lagi sepenuhnya dianggap sebagai wadah pengembangan kemampuan individu secara komprehensif, melainkan semakin dilihat sebagai alat untuk memenuhi tujuan ekonomi. Perubahan ini menjadi aspek penting dalam memahami perkembangan komersialisasi pendidikan non-formal, khususnya berkaitan dengan konflik antara kepentingan ekonomi dan pemenuhan hak masyarakat.

2. Policy Options

Dinamika komersialisasi di sektor pendidikan non-formal dan melemahnya peran negara menunjukkan betapa pentingnya adanya kebijakan yang bisa menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan pemenuhan hak masyarakat. Dalam hal ini, ada beberapa opsi kebijakan yang dapat dipikirkan untuk mengatasi isu tersebut.

2.1 Penguatan Peran Negara dalam Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal

Alternatif kebijakan yang pertama mengembalikan peran negara sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal melalui campur tangan langsung. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan adalah hak publik (*public good*) yang tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, terutama saat ada ketidaksetaraan akses dan kapasitas antar berbagai kelompok masyarakat. Dalam situasi di mana distribusi sumber daya tidak merata, mekanisme pasar cenderung menghasilkan akses yang terbatas, sehingga campur tangan dari negara menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dalam penyediaan layanan pendidikan. Dalam kondisi di Indonesia, penguatan peran pemerintah dapat dilakukan melalui berbagai instrumen kebijakan yang menyeluruh. Pertama, perluasan anggaran publik untuk pendidikan non-formal, yang mencakup subsidi langsung bagi lembaga pendidikan dan bantuan biaya untuk peserta didik. Skema ini tidak hanya berperan dalam mengatasi masalah finansial, tetapi juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat yang selama ini sulit dijangkau layanan pendidikan. Kedua, perluasan dan penguatan institusi pendidikan non-formal dari pemerintah, seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Penguatan ini meliputi peningkatan jumlah institusi, pemerataan lokasi, serta peningkatan kualitas fasilitas dan tenaga pengajar. Ketiga, pengembangan program pelatihan gratis atau bersubsidi yang ditujukan untuk kelompok yang rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan daerah tertinggal, sehingga kebijakan ini tidak hanya bersifat umum namun juga afirmatif.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran bahwa kebijakan pemerintah pada tingkat makro mempunyai peranan penting dalam menentukan struktur partisipasi pendidikan. Boeren (2017) menunjukkan bahwa intervensi negara bisa meningkatkan akses terhadap pembelajaran sepanjang hayat, terutama bagi kelompok yang secara struktural mengalami kesulitan dalam memperoleh pendidikan. Intervensi tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi secara kuantitatif, tetapi juga berpotensi mengurangi kesenjangan partisipasi di antara kelompok sosial yang selama ini ada akibat perbedaan dalam modal ekonomi dan pendidikan.

Selain itu, intervensi negara juga sangat penting untuk menangani efek dari komersialisasi pendidikan yang cenderung memperbesar ketimpangan. Yuliati et al, (2024) mengungkapkan bahwa tanpa partisipasi aktif dari negara, pendidikan non-formal lebih mudah dijangkau oleh individu dari latar belakang ekonomi yang kuat, yang pada gilirannya memperlebar jurang sosial dalam akses pendidikan. Dalam kondisi ini, negara memiliki peran strategis untuk memperbaiki kegagalan pasar (*market failure*) yang terjadi ketika mekanisme pasar tidak mampu menyediakan pendidikan secara adil.

Secara teoritis, pendekatan ini didukung oleh gagasan bahwa pendidikan adalah *public good* yang menekankan tanggung jawab negara dalam menjamin akses yang adil dan merata bagi semua pihak. Marginson (2018) menjelaskan bahwa ketika fungsi publik pendidikan berkurang, risiko terisolasinya kelompok tertentu akan meningkat karena akses pendidikan menjadi tergantung pada kemampuan masing-masing individu. Ini menunjukkan bahwa tanpa keterlibatan pemerintah, sistem pendidikan akan cenderung mengikuti pola eksklusif, di mana hanya kelompok tertentu yang mampu menerima manfaat dengan optimal.

Dalam konteks praktis, penguatan peran negara juga dapat membantu dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Upaya seperti penyeragaman kurikulum, pelatihan bagi pengajar, dan perbaikan sarana pendidikan dapat berkontribusi untuk mengurangi perbedaan kualitas di berbagai lembaga pendidikan non-formal. Selain itu, negara bisa memainkan peran dalam menciptakan sistem akreditasi dan penilaian yang lebih beragam, sehingga kualitas layanan tidak semata-mata bergantung pada mekanisme pasar. Hal ini menjadi sangat penting mengingat masih terdapat perbedaan kualitas yang cukup mencolok antar lembaga, seperti yang diungkapkan dalam penelitian Rahabav dan Souisa (2021), yang menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan non-formal di beberapa lokasi masih belum optimal. Tidak hanya itu, intervensi dari negara juga memiliki peluang untuk memperbaiki ketidakmerataan geografis dalam akses terhadap pendidikan non-formal. Dengan adanya perencanaan yang baik, pembangunan lembaga pendidikan dapat difokuskan pada daerah-daerah yang selama ini kurang

terlayani, sehingga distribusi layanan menjadi lebih seimbang. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai penyedia, melainkan juga sebagai pihak yang memastikan pemerataan pembangunan pendidikan di berbagai daerah.

Pendekatan ini memiliki sejumlah batasan yang harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan anggaran yang sangat besar untuk mendukung program pendidikan non-formal dengan skala yang luas. Peran negara yang lebih besar dalam pendanaan, melalui subsidi, pengembangan lembaga, atau program pelatihan gratis, memerlukan komitmen anggaran yang cukup besar. Dalam situasi anggaran yang terbatas, peningkatan pengeluaran publik di sektor ini bisa menimbulkan tekanan terhadap sektor lain seperti kesehatan, infrastruktur, atau perlindungan sosial, sehingga membutuhkan pengaturan prioritas kebijakan yang hati-hati.

Selain masalah anggaran, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan birokrasi dalam merancang dan melaksanakan program secara tepat dan tepat sasaran. Masalah seperti ketidakefisienan administrasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kekurangan data dalam menentukan kelompok sasaran dapat mengakibatkan penurunan efektivitas kebijakan. Dalam praktiknya, situasi ini dapat berisiko membuat program tidak menjangkau mereka yang paling membutuhkan, sehingga cita-cita pemerataan akses pendidikan tidak sepenuhnya terwujud. Persoalan lain yang perlu dicermati berkaitan dengan efisiensi dan fleksibilitas. Jika dibandingkan dengan mekanisme pasar, intervensi pemerintah sering dianggap kurang cepat dalam beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus berubah.

Nwobi et al. (2018) menyatakan bahwa pendidikan non-formal yang berorientasi pada pasar cenderung lebih cepat menyesuaikan diri dengan kebutuhan keterampilan yang berkembang, karena didorong oleh permintaan langsung dari dunia industri. Di sisi lain, program yang dikelola oleh pemerintah biasanya menghadapi proses birokrasi yang lebih lama, sehingga berisiko mengalami keterlambatan dalam penyesuaian kurikulum dan jenis pelatihan. Selain itu, terdapat risiko berkurangnya keterlibatan sektor swasta ketika intervensi pemerintah terlalu mendominasi. Penyediaan layanan pendidikan yang luas oleh pemerintah, terutama dalam bentuk program gratis atau bersubsidi, dapat mengurangi motivasi bagi sektor swasta untuk berinovasi dan berinvestasi. Faktanya, sektor ini selama ini memiliki peran penting dalam menawarkan variasi program, metode pembelajaran yang kreatif, serta respons yang cepat terhadap kebutuhan pasar. Dalam situasi tertentu, dominasi pemerintah justru dapat mempersempit variasi layanan pendidikan yang ada. Dalam perspektif lain, pendekatan ini memiliki manfaat yang sangat penting dalam mempromosikan keadilan sosial. Peningkatan peran negara memungkinkan perluasan akses pendidikan non-formal secara lebih adil, terutama bagi kelompok yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pasar. Intervensi negara juga menciptakan peluang bagi kebijakan afirmatif yang secara khusus ditujukan untuk kelompok yang rentan, seperti subsidi berdasarkan kebutuhan dan program

pelatihan gratis, sehingga pendidikan kembali dapat berfungsi sebagai alat untuk mobilitas sosial.

Keberadaan ketimpangan antar wilayah di Indonesia semakin menegaskan pentingnya pendekatan ini. Penyebaran lembaga pendidikan non-formal yang tidak merata menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak serta merta menciptakan akses yang merata. Wilayah dengan kondisi ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki lebih banyak lembaga pendidikan, sementara daerah yang mengalami keterbatasan sumber daya kesulitan dalam menyediakan layanan yang cukup. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi sangat penting untuk mengarahkan pembangunan lembaga pendidikan ke daerah-daerah yang kurang terlayani.

Peran pemerintah juga sangat vital dalam mempertahankan standar kualitas layanan pendidikan non-formal. Melalui peraturan, akreditasi, dan pengawasan yang teratur, pemerintah dapat memastikan bahwa semua penyelenggara pendidikan memenuhi standar minimum tertentu. Upaya ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kesenjangan dalam kualitas layanan, di mana hanya segelintir kelompok yang bisa mengakses pendidikan yang memiliki kualitas lebih tinggi. Dalam konteks ini, penguatan peran pemerintah tidak hanya terkait dengan perluasan layanan pendidikan, tetapi juga sebagai langkah untuk mengatasi ketimpangan struktural yang ditimbulkan oleh mekanisme pasar. Pendekatan ini menempatkan pemerintah sebagai aktor yang berperan dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial dalam pendidikan non-formal.

2.2 Penguatan Peran Negara dalam Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal

Alternatif kebijakan kedua menempatkan pasar sebagai kekuatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal, dengan peran negara yang lebih terbatas sebagai pendukung. Dalam pendekatan ini, pemerintah tidak terlibat secara langsung dalam memberikan layanan, tetapi berfokus pada penciptaan iklim yang mendukung bagi sektor swasta untuk tumbuh melalui pengurangan regulasi, kemudahan dalam mendapatkan izin, dan dukungan untuk inovasi. Peran pemerintah lebih diarahkan untuk membangun kompetisi yang sehat, bukan sebagai penyedia utama pendidikan.

Di Indonesia, pendekatan ini terlihat dari bertambahnya lembaga pelatihan swasta, kursus yang berorientasi industri, dan platform pembelajaran daring yang menawarkan berbagai program keterampilan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pendidikan non-formal semakin selaras dengan dinamika ekonomi dan tuntutan industri. Fleksibilitas sektor swasta memungkinkan penyedia layanan untuk mengembangkan program yang dapat dengan cepat beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja, baik melalui materi pelatihan maupun metode pengajaran, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan pembelajaran online.

Kemampuan untuk beradaptasi ini menjadi salah satu keunggulan utama dari pendekatan yang berfokus pada pasar. Nwobi et al. (2018) mengungkapkan bahwa lembaga pendidikan non-formal yang beroperasi dalam kerangka pasar cenderung lebih peka terhadap perubahan kebutuhan keterampilan, karena dipicu oleh permintaan langsung dari industri dan peserta didik. Dalam kondisi di mana kebutuhan pasar kerja terus berubah, fleksibilitas ini berperan penting dalam menjaga relevansi pendidikan, terutama saat menghadapi kemajuan teknologi dan perubahan dalam dunia kerja.

Selain itu, partisipasi sektor swasta juga mendorong perkembangan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Ragam metode pengajaran, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan program yang lebih terarah jadi lebih mungkin dilakukan dalam suasana yang kompetitif. Persaingan di antara penyedia layanan mendorong lembaga-lembaga untuk meningkatkan mutu program, memperbarui kurikulum, dan memberikan nilai tambah bagi siswa. Situasi ini memberikan lebih banyak opsi bagi siswa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan tujuan mereka. Dari aspek pembiayaan, pendekatan ini relatif lebih ringan bagi pemerintah karena sebagian besar pengeluaran ditanggung oleh peserta atau penyedia layanan. Ini mengurangi tekanan fiskal pada pemerintah, sehingga anggaran publik bisa dialokasikan untuk sektor lain yang juga membutuhkan perhatian. Dalam konteks keterbatasan anggaran, efisiensi ini sering menjadi alasan utama untuk mempertahankan pendekatan berbasis pasar di bidang pendidikan, terutama ketika pemerintah berhadapan dengan berbagai prioritas pembangunan yang bersaing. Namun, di balik keuntungan tersebut, pendekatan ini memiliki beberapa konsekuensi yang harus diperhatikan. Ketergantungan pada mekanisme pasar cenderung menghasilkan akses yang tidak merata, karena

kemampuan untuk mengakses pendidikan sangat bergantung pada daya beli individu. Yuliati et al. (2024) menunjukkan bahwa komersialisasi pendidikan berkontribusi pada meningkatnya kesenjangan akses, di mana kelompok dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mengakses layanan pendidikan yang berkualitas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme pasar tidak selalu menjamin prinsip keadilan dalam akses pendidikan.

Kondisi ini juga terkait dengan kecenderungan pendidikan yang semakin komodifikasi. Golikov (2022) mengungkapkan bahwa dalam sistem neoliberal, pendidikan dianggap sebagai produk ekonomi yang mengikuti prinsip permintaan dan penawaran. Dalam konteks ini, nilai pendidikan tidak hanya ditentukan oleh fungsi sosialnya, tetapi juga oleh seberapa besar pendidikan dapat memberikan keuntungan ekonomi serta menarik minat pasar. Pergeseran ini menandakan bahwa pendidikan non-formal semakin terhubung dengan mekanisme ekonomi, sehingga fokusnya menjadi lebih praktis dan berorientasi pada hasil jangka pendek.

Perubahan fokus tersebut terlihat dalam jenis program yang dibuat oleh penyedia layanan. Program yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan relevansi langsung dengan kebutuhan industri cenderung lebih banyak, sedangkan program yang berfokus pada pemberdayaan sosial atau pengembangan kapasitas komunitas mendapatkan perhatian yang lebih sedikit. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam penyediaan layanan pendidikan, di mana kebutuhan segmen masyarakat tertentu—terutama yang tidak memiliki daya beli atau tidak dianggap sebagai target pasar—cenderung diabaikan.

Persoalan lain timbul terkait dengan kualitas layanan pendidikan. Dalam sistem yang berlandaskan pasar, adanya perbedaan kualitas di antara lembaga-lembaga merupakan hasil yang sulit untuk dihindari, terutama jika regulasi dan pengawasan tidak dilaksanakan dengan baik. Boeren (2017) menegaskan bahwa kebijakan pemerintah memainkan peranan penting dalam membentuk partisipasi dalam pendidikan, sehingga kurangnya intervensi pemerintah tidak hanya mempengaruhi akses, tetapi juga menciptakan kesenjangan dalam kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. Dalam praktiknya, mekanisme pasar tidak selalu dapat menjadi indikator yang tepat untuk menilai kualitas. Pilihan yang diambil oleh peserta sering dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga, popularitas, atau cara pemasaran, yang tidak selalu merefleksikan kualitas pembelajaran yang sebenarnya. Keadaan ini membuka peluang bagi munculnya lembaga pendidikan yang lebih mengutamakan keuntungan, tanpa disertai oleh standar kualitas yang memadai. Akibatnya, para peserta didik berisiko mendapatkan layanan pendidikan yang kurang optimal, meskipun mereka telah mengeluarkan biaya yang cukup besar.

Keterbatasan dalam regulasi juga berdampak pada kemampuan pemerintah dalam mengarahkan tujuan pendidikan secara lebih luas. Tanpa adanya kebijakan yang jelas, pendidikan non-formal cenderung berkembang sesuai dengan permintaan pasar yang sifatnya jangka pendek, sehingga fungsi pendidikan sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat menjadi kurang diperhatikan. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mengurangi kontribusi pendidikan terhadap perkembangan sosial, karena lebih fokus pada kepentingan ekonomi yang langsung.

Pada kondisi tersebut, pendekatan berbasis pasar memang menawarkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan pendidikan non-formal. Namun, keuntungan tersebut disertai dengan tantangan yang signifikan dalam hal keadilan dan pemerataan. Ketidakseimbangan antara efisiensi ekonomi dan fungsi sosial pendidikan menjadi isu penting yang perlu diperhatikan dalam menetapkan arah kebijakan, terutama dalam usaha memastikan pendidikan tetap berorientasi pada kepentingan publik.

2.3 Model Kolaboratif dengan Hybrid Approach

Alternatif kebijakan ketiga memperkenalkan metode kerjasama atau kolaborasi yang mengintegrasikan peran pemerintah dan sektor swasta dalam pelaksanaan pendidikan non-formal. Dalam model ini, pemerintah tidak sepenuhnya mengambil tanggung jawab penyediaan layanan, namun juga tidak sepenuhnya menyerahkannya kepada pasar. Pemerintah berperan sebagai regulator, pengarah kebijakan, dan pengawas distribusi layanan, sementara sektor swasta berkontribusi melalui inovasi, fleksibilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan program pendidikan.

Pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan dua kepentingan utama yang sebelumnya tampak bertentangan, yaitu efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Dalam konteks

pendidikan non-formal di Indonesia, di mana sektor swasta telah memainkan peran penting, model kolaboratif ini menjadi lebih praktis dibandingkan dengan pendekatan yang hanya mengutamakan pemerintah atau pasar. Berbeda dengan pendekatan reorientasi pendidikan yang berfokus pada arah dan substansi program pendidikan non-formal, model kolaboratif lebih menekankan pada tata kelola, distribusi peran, dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan non-formal. Dalam pelaksanaannya, model ini dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen kebijakan. Pemerintah bisa memberikan subsidi atau dukungan kepada siswa melalui skema voucher pendidikan, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan dari berbagai penyedia, baik yang publik maupun yang swasta. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pelatihan swasta bisa dikembangkan dalam bentuk *public-private partnership* (PPP), di mana pemerintah menetapkan standar, regulasi, dan tujuan kebijakan, sementara penyedia layanan bertanggung jawab atas implementasi program.

Pendekatan ini juga memberikan peluang bagi negara untuk mempertahankan fungsi pengaturan dan pemantauan tanpa membebani seluruh biaya. Boeren (2017) menegaskan bahwa intervensi dari pemerintah masih dibutuhkan untuk memastikan partisipasi dalam pendidikan lebih merata, terutama bagi mereka yang sulit mengaksesnya. Dalam model kolaboratif, intervensi ini dapat diarahkan kepada kelompok yang rentan dan area yang kurang terlayani, tanpa menghalangi peran sektor swasta secara keseluruhan. Di sisi lain, partisipasi sektor swasta tetap menjadi aspek penting dalam mempertahankan relevansi dan inovasi dalam pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh Nwobi et al. (2018), kemampuan lembaga berbasis pasar untuk fleksibel membantu program pendidikan lebih cepat menyesuaikan diri dengan tuntutan keterampilan yang selalu berubah. Dalam model kolaboratif, kapasitas adaptif tersebut tetap dimanfaatkan melalui pengawasan dan regulasi pemerintah yang memadai.

Pendekatan ini juga berpotensi untuk mengurangi efek buruk dari komersialisasi pendidikan. Yuliati et al. (2024) menunjukkan bahwa tanpa adanya campur tangan pemerintah, mekanisme pasar cenderung memperdalam ketidaksetaraan akses. Dengan adanya kebijakan subsidi, pengaturan harga, atau standar kualitas minimum, negara bisa memperbaiki ketidaksetaraan tersebut tanpa menghapus peran pasar sepenuhnya. Namun, penerapan model kolaboratif memiliki tantangan tersendiri. Salah satu isu utama berkaitan dengan kemampuan negara dalam mengelola kemitraan dengan baik. Koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta memerlukan sistem pengaturan yang jelas, transparan, dan konsisten agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Tanpa pengawasan yang cukup, ada risiko bahwa kemitraan bisa lebih menguntungkan pihak swasta daripada kepentingan publik. Selain itu, desain kebijakan yang kurang tepat dapat menyebabkan ketergantungan yang berlebihan terhadap sektor swasta, sehingga negara berisiko kehilangan kapasitas dalam mengendalikan penyelenggaraan pendidikan non-formal. Ketergantungan tersebut dapat terlihat pada penentuan prioritas program, distribusi layanan, hingga mekanisme penyaluran akses pendidikan kepada masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, peran regulatif negara dapat melemah secara bertahap apabila tidak didukung oleh kerangka pengawasan yang memadai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan antara efisiensi penyelenggaraan dan pemerataan akses tidak terbentuk secara otomatis, melainkan sangat bergantung pada kekuatan regulasi dan desain kebijakan yang diterapkan. Tanpa sistem pengaturan yang jelas, kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta berpotensi menciptakan ketimpangan dalam distribusi layanan pendidikan. Oleh karena itu, model kolaboratif memerlukan sistem evaluasi, monitoring, dan pengawasan yang kuat. Keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari jumlah program atau tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan distribusi layanan pendidikan berjalan secara adil dan merata. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan indikator evaluasi yang jelas, sistem pelaporan yang transparan, serta kapasitas kelembagaan yang mampu melakukan pengawasan secara berkelanjutan.

Pendekatan kolaboratif menawarkan model tata kelola yang lebih adaptif dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal, karena memungkinkan pemerintah tetap menjalankan fungsi regulatif dan distributif, sementara sektor swasta berkontribusi dalam inovasi, fleksibilitas, dan efisiensi layanan pendidikan. Dengan distribusi peran yang lebih proporsional, model ini dinilai mampu menciptakan sistem pendidikan non-formal yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika ekonomi

2.4 Restorasi Fungsi Pendidikan Non-Formal

Berbeda dari model kolaboratif yang berfokus pada tata kelola, distribusi peran, dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan non-formal, alternatif kebijakan keempat justru secara khusus merespons pergeseran fungsi pendidikan non-formal yang semakin berorientasi pada kepentingan ekonomi semata dengan mengabaikan dimensi sosial yang menjadi karakter utama pendidikan non-formal. Jika ketiga opsi sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan, seperti siapa yang menyelenggarakan pendidikan dan bagaimana pembiayaannya, maka pendekatan ini berfokus pada arah, isi, dan tujuan pendidikan non-formal itu sendiri.

Pendekatan ini didasarkan pada argumen bahwa persoalan komersialisasi pendidikan non-formal tidak hanya berdimensi kelembagaan atau finansial, tetapi juga berdimensi programatik. Selama desain kurikulum dan orientasi program pendidikan non-formal masih didominasi oleh logika pasar, perubahan pada aspek penyelenggara maupun mekanisme pembiayaan tidak akan secara signifikan mengubah orientasi pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang secara eksplisit mengatur keseimbangan antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial dalam setiap program pendidikan non-formal.

Dalam implementasinya, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui beberapa instrumen kebijakan. Pertama, pemerintah menetapkan standar kurikulum pendidikan non-formal yang mewajibkan setiap program mengintegrasikan komponen pengembangan sosial, seperti literasi kritis, kewarganegaraan, penguatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan komunitas, di samping komponen keterampilan vokasional. Kedua, sistem akreditasi lembaga pendidikan non-formal diperkuat dengan indikator yang tidak hanya mengukur keterserapan lulusan di pasar kerja, tetapi juga dampak sosial program terhadap masyarakat dan komunitas lokal. Ketiga, pemerintah memberikan insentif khusus bagi lembaga yang secara aktif menyelenggarakan program berorientasi sosial, seperti pendidikan literasi dasar, pelatihan bagi kelompok difabel, pemberdayaan perempuan, serta pendidikan masyarakat di daerah marginal dan tertinggal. Keempat, pengembangan program pendidikan diarahkan agar tidak hanya mengikuti kebutuhan industri nasional, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial dan karakteristik lokal masyarakat di masing-masing daerah.

Norqvist dan Leffler (2017) menegaskan bahwa pembelajaran dalam pendidikan non-formal bersifat kontekstual dan seharusnya merespons kebutuhan peserta didik secara holistik, bukan hanya kebutuhan pasar tenaga kerja. Sementara itu, Simac, Marcus, dan Harper (2021) menunjukkan bahwa pendidikan non-formal memiliki dampak jangka panjang terhadap perubahan sikap, nilai, dan keterlibatan sosial individu, yang tidak akan berkembang secara optimal apabila program pendidikan dirancang semata-mata untuk memenuhi permintaan industri. Selain itu, UNESCO (2020) juga menekankan bahwa pendidikan non-formal dan pembelajaran sepanjang hayat tidak hanya berfungsi meningkatkan keterampilan kerja, tetapi juga memperkuat partisipasi sosial, inklusi, dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Namun, pendekatan ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Regulasi kurikulum yang terlalu ketat berisiko mengurangi fleksibilitas yang selama ini menjadi keunggulan utama pendidikan non-formal. Selain itu, pengukuran dampak sosial program jauh lebih kompleks dibandingkan pengukuran keterserapan tenaga kerja, sehingga membutuhkan instrumen evaluasi yang lebih komprehensif dan kapasitas kelembagaan yang memadai. Dalam kondisi kapasitas pengawasan pemerintah yang masih terbatas, regulasi kurikulum yang tidak disertai dengan mekanisme monitoring yang kuat berpotensi menjadi kebijakan yang sulit diimplementasikan secara efektif.

Meskipun demikian, reorientasi pendidikan non-formal tetap menjadi dimensi kebijakan yang penting dalam menjaga keseimbangan antara orientasi ekonomi dan fungsi sosial pendidikan. Intervensi pada level program dan kurikulum diperlukan agar pendidikan non-formal tidak semata-mata diarahkan pada kebutuhan pasar tenaga kerja, tetapi juga tetap berperan dalam pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas sosial, serta pemenuhan hak pendidikan secara lebih inklusif.

3. Policy Recommendations

Berdasarkan analisis komparatif terhadap keempat alternatif kebijakan yang telah diuraikan, tidak ada satu pun opsi yang secara tunggal mampu menjawab seluruh dimensi permasalahan

komersialisasi pendidikan non-formal di Indonesia secara memadai. Intervensi langsung negara menawarkan pemerataan yang kuat, tetapi menghadapi kendala fiskal dan birokratis yang signifikan. Pendekatan berbasis pasar dengan regulasi minimal memang efisien, tetapi terbukti memperparah ketimpangan akses dan mempercepat pergeseran fungsi sosial pendidikan. Reorientasi program menjawab persoalan substantif yang paling mendasar, namun tidak akan berkelanjutan tanpa kerangka tata kelola yang mendukungnya. Oleh karena itu, kebijakan yang paling adaptif dan realistis untuk konteks Indonesia adalah model kolaboratif dengan hybrid approach yang secara eksplisit diintegrasikan dengan reorientasi fungsi pendidikan non-formal.

Rekomendasi ini didasarkan pada empat pertimbangan utama. Pertama, model kolaboratif adalah pendekatan yang paling realistis diterapkan dalam konteks Indonesia, di mana keterbatasan anggaran negara tidak memungkinkan intervensi penuh, sementara dominasi sektor swasta sudah terlanjur kuat dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Kedua, model ini mampu mempertahankan peran strategis negara sebagai regulator dan distributor tanpa harus menanggung seluruh beban penyelenggaraan, sehingga fungsi pemerataan akses tetap terjaga tanpa mengorbankan efisiensi. Ketiga, keterlibatan sektor swasta dalam kerangka yang diatur negara justru dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan inovasi yang mendorong relevansi program terhadap kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Keempat, dan yang paling krusial, model kolaboratif saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan pembenahan pada level substantif. Tanpa reorientasi program, tata kelola yang baik sekalipun akan tetap menghasilkan pendidikan yang terlalu berorientasi ekonomi dan kehilangan fungsi sosialnya.

Integrasi antara model kolaboratif dan reorientasi program dapat diwujudkan melalui empat strategi kebijakan yang saling melengkapi. Strategi pertama adalah penguatan regulasi dan standar kualitas pendidikan non-formal yang tidak hanya mengukur keterserapan lulusan di pasar kerja, tetapi juga mengintegrasikan indikator dampak sosial program sebagai bagian dari sistem akreditasi. Langkah ini secara langsung menjawab masalah komodifikasi pendidikan dan pergeseran fungsi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Strategi kedua adalah pengembangan skema pembiayaan yang inklusif, mencakup subsidi pelatihan, bantuan pendidikan, dan voucher pelatihan bagi kelompok masyarakat rentan, sehingga akses terhadap pendidikan non-formal tidak sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan ekonomi individu. Strategi ini secara langsung merespons ketimpangan akses yang masih sangat lebar, baik antar kelompok sosial maupun antar wilayah.

Strategi ketiga adalah penguatan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta melalui skema *public-private partnership* (PPP) yang mensyaratkan setiap lembaga mitra untuk memenuhi standar program yang telah ditetapkan, termasuk komponen pengembangan sosial dan pemberdayaan komunitas. Dengan demikian, keterlibatan swasta tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga terikat pada tanggung jawab sosial yang diatur secara kelembagaan. Strategi keempat adalah perluasan akses pendidikan non-formal di daerah yang masih kekurangan layanan, baik melalui penguatan lembaga seperti PKBM dan BLK maupun melalui pemanfaatan platform pembelajaran digital, sebagai respons langsung terhadap melemahnya peran negara dalam menjamin distribusi layanan pendidikan yang merata. Keempat strategi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dalam satu kerangka kebijakan yang koheren. Reorientasi program memberikan arah substantif bagi model kolaboratif, sementara model kolaboratif menyediakan struktur tata kelola yang memungkinkan reorientasi program dijalankan secara berkelanjutan dan terukur. Dengan integrasi ini, pendidikan non-formal tidak hanya berkembang sebagai sektor ekonomi yang efisien dan responsif terhadap pasar kerja, tetapi juga tetap menjalankan fungsi sosialnya sebagai bagian dari pemenuhan hak publik atas pendidikan yang adil dan merata.

4. Penutup

Perkembangan pendidikan non-formal di Indonesia menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan seiring meningkatnya pengaruh globalisasi, kebutuhan pasar kerja, dan dinamika ekonomi. Pendidikan non-formal yang sebelumnya lebih dipahami sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan hak publik kini semakin dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan orientasi ekonomi. Kondisi ini mendorong berkembangnya berbagai layanan pendidikan berbasis keterampilan dan pelatihan kerja yang lebih fleksibel serta relevan dengan kebutuhan industri.

Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul berbagai persoalan seperti ketimpangan akses antarwilayah dan kelompok sosial, melemahnya peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal, serta pergeseran fungsi pendidikan yang semakin berorientasi pada kepentingan ekonomi dibandingkan fungsi sosialnya.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan non-formal berada dalam posisi yang kompleks, yaitu di antara tuntutan efisiensi ekonomi dan pemenuhan hak publik atas pendidikan yang adil dan merata. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya mampu menjaga relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja, tetapi juga tetap mempertahankan fungsi sosial pendidikan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, penguatan regulasi, pemerataan akses layanan pendidikan, pengembangan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, serta reorientasi fungsi pendidikan non-formal menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan non-formal diharapkan tidak hanya berperan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja, tetapi juga mampu mendukung pembangunan sosial dan memperluas kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat secara lebih adil.

Ucapan terima kasih

Demikian ungkapan rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, artikel ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik hingga berhasil diterbitkan dalam prosiding ini. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Bapak Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si. selaku Dosen Pengampu, yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berharga di setiap tahapan penyusunan karya ini. Apresiasi yang tinggi juga penulis sampaikan kepada penanggung jawab kelas atas dedikasi, koordinasi yang solid, dan komitmennya dalam membantu kelancaran proses akademik, serta seluruh rekan-rekan yang telah memberikan dukungan. Tidak lupa, apresiasi terbesar juga penulis persembahkan untuk diri sendiri, atas segala kerja keras, keteguhan, waktu yang telah dikorbankan, serta semangat yang tidak kunjung padam dalam melewati setiap proses dan tantangan hingga karya ini selesai dengan tuntas. Akhir kata, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi nyata dan mendatangkan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non-formal menurut kelompok pengeluaran*.
- Boeren, E. (2017). *Understanding adult lifelong learning participation as a layered problem*. *Studies in Continuing Education*, 39(2), 161–175.
- Damayanti, D. P. (2025). Analisis implementasi kebijakan merdeka belajar dalam satuan pendidikan nonformal di Indonesia. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(7), 7033-7043.
- Ferdino, M. F., & Sirozi, M. (2025). Dampak ekonomi neoliberal terhadap sistem dan tata kelola pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 6(1), 80-88.
- Golikov, A. (2022). Education as a commodity? (a sketch of sociological expertise). *Ukrainian Sociological Journal*, (27), 33-43.
- Hall, R., & Pulsford, M. (2019). Neoliberalism and primary education: Impacts of neoliberal policy on the lived experiences of primary school communities. *Power*

and Education, 11(3), 241-251.

- Kalenda, J., & Kočvarová, I. (2022). Participation in non-formal education in risk society. *International Journal of Lifelong Education*, 41(2), 146–167. <https://doi.org/10.1080/02601370.2020.1808102>
- Käpplinger, B., & Robak, S. (2016). *Marketization and commodification of adult education*. RELA – European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 7(2), 151–160.
- Laila, D. A., & Salahudin, S. (2021). Pemberdayaan masyarakat Indonesia melalui pendidikan nonformal: Sebuah kajian pustaka. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 9(2), 100-112.
- Marginson, S. (2018). Public/private in higher education: A synthesis of economic and political approaches. *Studies in Higher Education*, 43(2), 322-337.
- Mncube, V., Mutongoza, B., & Olawale, E. (2021). *The commodification of open educational resources in higher education*. *Journal of Education Policy*, 36(5), 679–695
- Norqvist, L., Leffler, E. Learning in non-formal education: Is it “youthful” for youth in action?. *Int Rev Educ* 63, 235–256 (2017). <https://doi.org/10.1007/s11159-017-9631-8>
- Nwobi, U. A., Okide, C. C., Iremeka, F. U., Osilike, C., & Mbagwu, F. (2018). Perception of Adult and Non-Formal Education Learners on the Problems and Prospects of Globalisation and Entrepreneurship. *International Journal of u-and e-Service, Science and Technology*, 11(3), 1-14.
- OECD. (2023). *Education at a Glance 2023: OECD Indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e13bef63-en>
- Rahabay, P., & Souisa, T. R. (2021). Evaluation of Non-Formal Education Management in Maluku Province, Indonesia. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 10(4), 1395-1408.
- Salim, A., Manubey, J., & Kuswandi, D.. (2024). Neoliberalisme Dan Dampaknya Bagi Pendidikan Indonesia: Sebuah Refleksi. *Jurnal Pendidikan*, 24(2), 97–115. <https://doi.org/10.52850/jpn.v24i2.12484>
- Simac, J., Marcus, R., & Harper, C. (2021). Does non-formal education have lasting effects? *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 51(5), 706–724. <https://doi.org/10.1080/03057925.2019.1669011>
- Tech in Asia. (2024). *Data pendidikan Indonesia: Panduan lengkap*. <https://id.techinasia.com/data-pendidikan-indonesia-panduan-lengkap>

- UNESCO. (2020). *Global report on adult learning and education (GRALE 4)*. Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning.
- Verger, A., Moschetti, M., & Fontdevila, C. (2016). *The privatization of education: A political economy of global education reform*. New York: Teachers College Press.
- Williams, G. (2016). Higher Education: Public Good or Private Commodity?. *London Review of Education*, 14(1), 131-142.
- Yuliati, N., Wahab, A. H., & Darmawan, A. A. (2024). Dampak Komersialisasi Pendidikan Terhadap Kesenjangan Sosial. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 12(1), 61-74.
- Zacharakis, J., & Holloway, J. (2016). *The murky waters of neoliberal marketization and commodification of adult education*.
- RELA – European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 7(2), 161–174.
- Zubrickienė, I., & Anužienė, B. (2022). Experiences of expressing social justice in non-formal adult education. *Sabiedrība. Integrācija. Izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli: 2022. gada 27. maijs*, 1, 877-890.

**PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI PENDIDIKAN
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2026**